

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Zusammenarbeit im Sprachunterricht:
Aufgaben von Lehrpersonen für Deutsch als
Zweitsprache und ihre gemeinsamen
Aufgabenbereiche mit den Schulischen
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen**

Eingereicht von: Kathrin Rüegger & Anita Teufen
Begleitung: Selina Madianos-Hämmerle, lic. phil.
25. Juni 2017

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ-LP) und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP) im Sprachunterricht. Anhand qualitativer Interviews wurden subjektiv wahrgenommene Kernaufgaben der DaZ-LP sowie gemeinsame Aufgabenbereiche mit der SHP aufgezeigt und mit Theorien der Fachliteratur verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass in der Praxis wie in der Theorie die Lernstandserfassung eine Kernaufgabe der DaZ-LP darstellt und die Sprachförderung grundsätzlich als gemeinsame Aufgabe betrachtet wird, vor allem in der Förderplanung und im Sprachunterricht. Als wichtige Einflussfaktoren auf die Zusammenarbeit können die pädagogische Haltung, die Rahmenbedingung und die Organisation der Schule beschrieben werden. Diese Arbeit will zum Dialog zwischen der Theorie und den in der Praxis stehenden Lehrpersonen beitragen.

Dank

Zuerst gilt unser herzlicher Dank unserer Mentorin Selina Madianos-Hämmerle, die uns auf dem Entstehungsprozess hilfsbereit und unterstützend begleitet hat. Die Entstehung dieser Arbeit wurde in wertvoller Weise unterstützt durch die Methodenschulung von Mireille Audeoud. Durch ihre konkreten Inputs und anregenden Fragen konnte das methodische Vorgehen geplant und überprüft werden. Auch danken wir Simona Brizzi für die Unterstützung. Einen grossen Dank richten wir an unsere sechs Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, welche durch ihre Bereitwilligkeit und Offenheit diese Arbeit wertvoll geprägt haben. Ebenfalls danken wir unseren Kommilitoninnen Isabelle Gobeli, Rebekka Angehrn und Selina Schawalder für den spannenden Austausch und die konstruktive Zusammenarbeit. Unser abschliessender Dank gilt Barbara Schuler, Dominik Kreuzer, Claudia Rügger, Jael Hoffmann, Janine Steger sowie Mercedes und Hansueli Rügger für die geschätzten Lektorate sowie unseren Freunden und Familien für ihr Nach- und Weiterfragen und die umfassende grosse Unterstützung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Themenbezug, heilpädagogische Relevanz und Kontext	7
1.2	Fragestellung und Zielsetzung	11
1.3	Aufbau der Masterarbeit	12
2	Theorie.....	14
2.1	Theoretische Grundlagen	14
2.1.1	Forschungskontext und Abgrenzung.....	14
2.1.2	Begriffsbestimmungen rund um Deutsch als Zweitsprache.....	16
2.2	Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung	19
2.2.1	Begriffsbestimmung: Lernstandserfassung	21
2.2.2	Möglichkeiten für Lernstandserfassungen in DaZ	23
2.2.3	Begriffsbestimmung: Leistungsbeurteilung	30
2.2.4	Leistungsbeurteilung und differenzierte Rückmeldung für DaZ	34
2.3	DaZ in der integrativen Fachdidaktik Sprache	39
2.3.1	Begriffsbestimmung: integrative Fachdidaktik Sprache	39
2.3.2	Allgemeine Aspekte nachhaltiger Sprachförderung in DaZ	41
2.3.3	DaZ-spezifische Didaktik	55
2.3.3.1	Allgemeine Ziele des DaZ-Unterrichts	56
2.3.3.2	Was unterrichtet eine DaZ-Lehrperson?	58
2.3.3.3	Wie Lehren und Lernen im DaZ-Unterricht?.....	65
2.3.3.4	DaZ-Lehrmittel und Lernmaterialien	71
3	Empirischer Teil: Qualitatives Forschungsdesign	75
3.1	Leitfadengestütztes Gruppeninterview als Erhebungsmethode	75
3.1.1	Grundprinzipien qualitativer Interviews und Wahl der Interviewform	76
3.1.2	Das Gruppeninterview nach Misoch (2015)	77
3.1.3	Leitfadeninterview	78
3.2	Entwicklung des Interviewleitfadens	79
3.2.1	Vorgehen/Entwurf (SPSS-Methode).....	82
3.2.2	Anpassung nach dem Pretest.....	83
3.2.3	Der Interviewleitfaden	83

3.3	Sampling und Durchführung des Gruppeninterviews.....	85
3.3.1	Vorbereitung und Samplingverfahren.....	85
3.3.2	Durchführung der Interviews.....	86
3.4	Beschreibung der Probanden und Fallzusammenfassung.....	88
3.4.1	Interview 1.....	88
3.4.2	Interview 2.....	89
3.4.3	Interview 3.....	89
3.5	Transkription.....	90
3.6	Datenauswertung: Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016)	92
4	Ergebnisse.....	98
4.1	Rund um den DaZ-Unterricht - der grosse Rahmen	99
4.1.1	Rahmenbedingungen, Haltung und Sprachförderung	99
4.1.2	Zusammenhänge und Schlussfolgerungen zur Haltung.....	109
4.2	Zusammenarbeit und ihr Einfluss auf gelungene Sprachförderung.....	110
4.2.1	Aussagen zur Zusammenarbeit	110
4.2.2	Zusammenhänge und Schlussfolgerungen zur Zusammenarbeit	117
4.3	Aufgabenbereiche im Sprachunterricht	119
4.3.1	Unterschiede in der Umsetzung der Sprachförderung	120
4.3.2	Kernaufgaben der DaZ-Lehrperson und Schnittmengen mit der SHP.....	123
5	Konklusion.....	136
5.1	Allgemeine Schlussfolgerungen	136
5.2	Erkenntnisse in Bezug auf die Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule» 141	
5.3	Limitationen des Forschungsbereichs und Ausblick	142
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	144
	Literaturverzeichnis.....	145
	Anhang	155

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HSK	Heimatliche Sprache und Kultur
IdT	Interdisziplinäres Team
IF	Integrative Förderung
KLP	Klassenlehrperson, Klassenlehrpersonen
LP	Lehrperson
QUEST	Quereinsteiger
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen
SHP	Schulische Heilpädagogin und Schulischer Heilpädagoge, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler

1 Einleitung

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen untersucht. Dabei richtet sich der Fokus auf die Kernaufgaben einer Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache sowie die gemeinsamen Aufgabenbereiche mit der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen spezifisch auf die Förderung in Deutsch als Zweitsprache im Sprachunterricht. Was dies genau bedeutet, welche heilpädagogische Relevanz diesem Themenbereich zugeschrieben werden kann und in welchem Kontext dieses Thema steht, wird im Folgenden erläutert.

1.1 Themenbezug, heilpädagogische Relevanz und Kontext

Bildung für alle, unabhängig von Herkunft und Sprache, Geschlecht und individuellen persönlichen Voraussetzungen – ein Ziel, welches die Schule mit komplexen und tiefgreifenden Fragen konfrontiert. Heterogenität stellt in der aktuellen Bildungslandschaft ein Faktum und eine Herausforderung für die Schule dar. Die Wurzeln des Themenbereichs der vorliegenden Arbeit gehen bis zur Salamanca-Erklärung zurück, in der Grundsteine für die Integration gelegt wurden: Jedes Kind hat grundsätzlich ein Recht auf Bildung, jedes soll die Möglichkeit haben, sich auf seinem Entwicklungsstand zu entwickeln (vgl. UNESCO, 1994)¹. Weiter wird in der Salamanca-Erklärung das Entwerfen von Schulsystemen und Lernprogrammen gefordert, welche dieser Vielfalt und den individuellen Bedürfnissen aller Lernenden gerecht werden können (ebd.). Anzustreben ist eine Schule, in der alle Kinder gefördert und auf ihrem Lernweg individuell unterstützt werden, in der sie aufgenommen, akzeptiert und wertgeschätzt werden. Nun, Bildung für alle – wie geht das? Was braucht es, damit Integration gelingen kann? Vier zentrale Bereiche, welche Faktoren des Gelingens einer guten integrativen Schule bestimmen, sind: integrative Haltung, Unterricht und Förderung, Zusammenarbeit sowie Steuerung und Qualitätsentwicklung (vgl. Lienhard-Tuggener, Jolle-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 147). Diese Masterarbeit widmet sich der Kooperation beziehungsweise der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen. Diese Kooperation stellt eine der Grundvoraussetzungen gelingender Integration dar (vgl. Haeberlin, Jenny-Fuchs, Moser Opitz, 1992, S. 53). Gutes kooperatives Lehren beziehungsweise eine gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehrpersonen kann als eine Art Zaubertrank im Umgang mit Heterogenität betrachtet werden

¹ Zugriff am 10.12.2016 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

(vgl. Kummer Wyss, 2012, S. 264). Konkret sind verbindliche schulinterne sowie externe Zusammenarbeit, geregelte Aufgaben (Aufgabenbereiche), Zuständigkeiten (Rollen) und Abläufe grundlegende Qualitätsmerkmale auf dem Weg zur integrativen Schule (vgl. Kunz & Gschwend, 2011, S. 120-122; Lienhard, 2012, S. 98). Handlungsbedarf im Rahmen der Zusammenarbeit besteht unter anderem in der klaren Festlegung des Auftrags der zusätzlichen Förderangebote wie zum Beispiel der integrativen Förderung, der Logopädie oder dem Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (vgl. Lienhard, 2012, S. 96). So thematisiert diese Arbeit die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und die damit verbundene Klärung der Rollen und Aufgaben deshalb, weil sie wichtige Aspekte einer gelingenden, integrativen Schule darstellen.

In der Salamanca-Erklärung wird die integrative Haltung als optimales Mittel gegen diskriminierende Haltungen erklärt, die diskriminierende Haltung gilt es zu bekämpfen: Anzustreben ist eine Gemeinschaft, in der alle willkommen sind (vgl. UNESCO, 1994)². Diese Aussage zur integrativen Haltung scheint ein zentraler Gedanke zu sein, da eine diskriminierende Haltung eine Hürde im Zusammenhang mit der Etablierung und Entwicklung einer positiven Haltung gegenüber Sprachenvielfalt und somit gegenüber Mehrsprachigkeit darstellen. Sprache ist die Schlüsselkompetenz für Lernfortschritte und Schulerfolg in allen Fächern, deshalb soll Sprachförderung flächendeckend in allen Kontexten angeboten werden (vgl. Neugebauer & Nodari, 2012, S. 14-15; Tracy, 2008, S. 64). Die deutsche Sprache ist in unseren Schulen ein Medium des Lernens: Wer sie nicht spricht und nicht versteht, ist fächerübergreifend benachteiligt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 4). Lernerfolg und Schullaufbahn sind deshalb in hohem Masse von den Sprachkompetenzen einer Schülerin, eines Schülers abhängig (ebd.). So kann das Fehlen grundlegender mündlicher und schriftlicher Sprachkompetenzen ein Scheitern der Schulkarriere und eine Berufsbildung ohne Zukunft zur Folge haben (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015a, S. 15). Stefan Jeuk beschreibt zwei Gründe für die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund: Zum einen sind soziale Bedingungen, zum andern die ungenügende Sprachförderung in der Schule für die Bildungsbenachteiligung verantwortlich (vgl. Jeuk, 2013, S. 11-12). Auch Rosemarie Tracy erörtert die aktuelle Problemlage der Sprachförderung im Bildungssystem und unterstreicht dabei den dringlichen und zwingend erforderlichen Handlungsbedarf im Bereich der Sprachförderung (vgl. Tracy, 2008, S. 4). In der Erhebung des Ist-Zustandes der DaZ-Förderung, welche im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich von der Hochschule für Heilpädagogik 2013 vorgenommen wurde, wird als Handlungsempfehlung

² Zugriff am 10.12.2016 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

eine klare Formulierung der Ziele der DaZ-Förderung seitens der Bildungsdirektion gefordert, besonders werden dabei die Schnittstellen der DaZ-Förderung im Regelunterricht betont (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013b, S. 51)³. Stets brisant zeigt sich der Entwicklungsbedarf auch laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich, welche bezüglich durchgängiger Sprachförderung beschreibt, dass einzelne Massnahmen trotz inhaltlicher Überschneidungen wenig vernetzt werden und oftmals isoliert stattfinden, da deren Ausrichtung und Koordination mangelhaft ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015b, S. 13). Eine nachhaltige Förderung in Deutsch als Zweitsprache setzt die Klärung der Funktionen und Aufgaben der beteiligten Lehrpersonen sowie deren Zuständigkeiten und Rollen voraus (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 8). Diese Aussagen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich unterstreichen die Wichtigkeit der Sprachförderung, insbesondere der Förderung in Deutsch als Zweitsprache und der Zusammenarbeit aller beteiligten Personen im Rahmen der integrativen Schule. Die vorliegende Arbeit kombiniert deshalb in ihrem Thema zum einen den Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, zum andern den Aspekt der Sprachförderung in Deutsch als Zweitsprache. Im Folgenden wird der Kontext des Themas dieser Arbeit erläutert.

Im Interesse einer integrativen Schule entstanden Projekte, welche sich damit beschäftigen, wie die Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen, Klassen- und Fachlehrpersonen sowie Therapeutinnen und Therapeuten der Logopädie oder Psychomotoriktherapie aussehen muss, um eine integrative Schule zu gewährleisten. So haben Universitäten und Hochschulen verschiedene Projekte lanciert, welche zum einen die Zusammenarbeit klären sollen, zum andern die Entwicklung und Verbesserung der bestehenden Zusammenarbeit durch Anregungen und Fragen anstreben. In diesem Zusammenhang entwickelte auch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik 2014 aufgrund von Handreichungen der Kantone und von Fachliteratur eine Broschüre zur Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. Erhebt das Autorenteam der Broschüre keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so stellt die Beschreibung der Aufgabenfelder eine grundlegende Orientierungshilfe für Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dar, durch die sich Kernaufgaben, Aufgabenbereiche und deren Überschneidungen in der Zusammenarbeit diskutieren und weiterentwickeln lassen (vgl. Steppacher, 2014, S. 3).

³ Zugriff am 15.06.2017 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/D_28_daz_erhebung_schlussbericht.pdf

Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts von Selina Madianos-Hämmerle und Simona Brizzi an der Hochschule für Heilpädagogik soll die Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule» (2014) für weitere beteiligte Fachlehrpersonen ergänzt werden. So können die Kernaufgaben und Schnittmengen zur Schulischen Heilpädagogik mit der Schulsozialarbeit, der Logopädie oder Deutsch als Zweitsprache erweitert werden und so Berufsbilder und ihre Überschneidungen innerhalb der integrativen Schule aufgezeigt werden.

Die vorliegende Masterarbeit fokussiert im Rahmen dieses Forschungsprojekts die Schnittstelle der Fachlehrpersonen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Integrative Förderung (IF). Die Broschüre Josef Steppachers (2014) umfasst sieben Aufgabenfelder zur Zusammenarbeit in der integrativen Schule und hält in diesen Aufgabenfeldern die jeweiligen Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen fest. Diese Aufgabenfelder in der folgenden Graphik sind der Broschüre übernommen. Das in der Abbildung 1 grün markierte Aufgabenfeld stellt den Forschungskontext dieser Masterarbeit dar.

Abbildung 1. Kernkompetenzen Schulische Heilpädagogik mit Aufgabenfelder.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Josef Steppacher, 2014.

Zur Schnittstelle DaZ-IF finden sich in den Auflagen und Studien von Stadt und Kanton Zürich keine konkreten Festlegungen. Dies führt zu Unklarheiten über die Aufgabenbereiche, Verantwortlichkeiten und die Zusammenarbeit der Fachlehrpersonen für DaZ und IF.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Die Fragestellung wurde in der Projektgruppe mit Selina Madianos-Hämmerle und Simona Brizzi erarbeitet. Es wurde in den Besprechungen mit der Projektgruppe nach Fragestellungen gesucht, welche für alle Schnittstellen, also DaZ-IF, Logopädie-IF, Schulische Sozialarbeit-IF, gleichermaßen verwendet werden können, damit die Schnittstellen alle das gleiche Ziel anstreben.

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet:

Wie beschreiben Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache ihre Kernaufgaben und ihre gemeinsamen Aufgabenbereiche in der Zusammenarbeit mit Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Sprachunterricht aus ihrer Sicht?

Eine Festlegung der Aufgabenbereiche der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Bereich Sprachunterricht wird in der Broschüre Josef Steppachers bereits festgehalten (vgl. Steppacher, 2014, S. 14-15). An diesen Festlegungen orientiert sich die vorliegende Arbeit und baut darauf auf. Um die gemeinsamen Aufgabenbereiche in der Zusammenarbeit mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen abzudecken, werden Gruppeninterviews mit Tandems von DaZ-IF-Lehrpersonen durchgeführt, damit die Sichtweisen beider Seiten einbezogen sind und so ein ganzheitlicheres Bild der gemeinsamen Aufgabenbereiche gegeben werden kann. Das methodische Vorgehen wird im dritten Kapitel ausführlich beschrieben.

Das Ziel dieser Masterarbeit ist eine mögliche Formulierung der Kernaufgaben der DaZ-Lehrperson und der gemeinsamen Aufgabenbereiche mit der Schulischen Heilpädagogin, dem Schulischen Heilpädagogen. Gegebenenfalls werden spezifische Umformulierungen der bestehenden Kernaufgaben der Broschüre vorgeschlagen.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Grundsätzlich ist die vorliegende Arbeit in vier Hauptteile gegliedert: theoretische Grundlagen, forschungsmethodisches Vorgehen, Darstellung der Ergebnisse und schliesslich die Konklusion.

Das erste Kapitel führt mit der Einleitung ins Thema ein, begründet seine heilpädagogische Relevanz und stellt den Kontext des Themenbereichs vor. In der Einleitung sind auch die Fragestellung und der Aufbau der Masterarbeit enthalten.

Im zweiten Kapitel, in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema, werden in einem ersten Schritt Forschungskontext und Abgrenzung des Themas erörtert, in einem zweiten Schritt für die Arbeit relevante Begriffe geklärt. Danach werden die Bereiche Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung thematisiert, welche gleichermaßen aufgebaut sind (vgl. Kapitel 2.2): Zuerst werden für die Arbeit zentrale Begriffe in diesen Bereichen geklärt, danach werden konkrete Möglichkeiten für Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache in der Umsetzung vorgestellt. Der letzte Teil der theoretischen Auseinandersetzung beschäftigt sich mit dem Bereich der integrativen Fachdidaktik Sprache (vgl. Kapitel 2.3): Auch hier werden erstmals relevante Begriffe besprochen und festgelegt. Weiter werden allgemeine wichtige Aspekte nachhaltiger Sprachförderung in Deutsch als Zweitsprache aufgezeigt, bis hin zur DaZ-spezifischen Didaktik, welche neben Überlegungen zu DaZ-didaktischen und methodischen Aspekten Gedanken zu den DaZ-Lehrmitteln und Lernmaterialien beinhaltet.

Im dritten Kapitel zum forschungsmethodischen Vorgehen wird das qualitative Forschungsdesign der Arbeit erklärt. In einem ersten Schritt werden hier das leitfadengestützte Gruppeninterview, dessen theoretische Hintergründe, der Interviewleitfaden und das Sampling sowie die Durchführung der Interviews beschrieben (vgl. Kapitel 3.1). In einem zweiten Schritt wird die Transkriptionsform erörtert (vgl. Kapitel 3.2). Schliesslich wird die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse vorgestellt, die Auswertungsmethode der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 3.3).

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert. Es werden zuerst die Erkenntnisse im grossen Rahmen rund um den DaZ-Unterricht aufgezeigt (vgl. Kapitel 4.1). Danach werden

die Zusammenarbeit und ihr Einfluss auf gelungene Sprachförderung beschrieben (vgl. Kapitel 4.2). Schliesslich werden Aufgabenbereiche im Sprachunterricht zusammengetragen und besprochen (vgl. Kapitel 4.3).

Das fünfte Kapitel, die Konklusion, widmet sich der Fragestellung und deren Beantwortung, indem sie die Ergebnisse mit der theoretischen Auseinandersetzung verbindet. Es werden so grundlegende Erkenntnisse, welche aus der vorliegenden Arbeit hervorgehen, dargestellt. Schliesslich werden Limitationen des Untersuchungsbereichs und ein Ausblick auf weiteres wissenschaftliches Arbeiten im Bereich Zusammenarbeit in der Sprachförderung beschrieben.

2 Theorie

2.1 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel gibt eine erste Übersicht über das Thema, seinen Kontext und grundlegende Begrifflichkeiten, welche im Folgenden häufig verwendet werden. In einem ersten Schritt werden in Kapitel 2.1.1 der Kontext und die Abgrenzung des Themas vorgestellt. In einem zweiten Schritt werden in Kapitel 2.1.2 wichtige grundlegende Begriffe zum Thema Deutsch als Zweitsprache festgelegt. Danach folgen die zwei Kernteile der theoretischen Grundlage: Zum einen wird der Bereich Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung erläutert, zum andern die integrative Fachdidaktik Sprache inklusive Lehrmittel und Lernmaterialien in DaZ. Für die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema wurden als Quellen primär Fachliteratur zu Deutsch als Zweitsprache oder zum Spracherwerb, Handreichungen, Lehrpläne, sowie Broschüren und Lehrmittel sowohl des Kantons als auch der Stadt Zürich verwendet.

2.1.1 Forschungskontext und Abgrenzung

Für diese Arbeit wurden drei Bereiche aus dem Aufgabenfeld «Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf» festgelegt: Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung als erster Bereich, die integrative Fachdidaktik Sprache als zweiter Bereich und als dritter Bereich Adaption Lernmaterialien und Lehrmittel (vgl. Steppacher, 2014, S. 14-15). Da der dritte Bereich inhaltlich dem zweiten Bereich sehr nahe ist, wird er in der theoretischen Aufarbeitung in den zweiten Bereich eingefasst, die Lernmaterialien und Lehrmittel gehören also zur integrativen Fachdidaktik und werden nicht separat behandelt. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen demnach die Bereiche Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung und die integrative Fachdidaktik Sprache. Eine Möglichkeit, diese zwei Bereiche in Kontext zu setzen ist ihre Einordnung im Förderplanungszyklus (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 3). Die Bereiche Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung gehören zum Bereich der Förderdiagnostik und stehen, wie auf Abbildung 2 ersichtlich, am Anfang und am Ende des Förderplanungszyklus. Die integrative Fachdidaktik kann im Förderplanungszyklus den Bereich Förderplan gemeinsam erstellen oder abgleichen und vor allem der Umsetzung der Förderung im Unterricht zugeordnet werden.

Abbildung 2. Förderplanungszyklus mit Bereichen Lernstandserfassung, Integrativer Fachdidaktik und Leistungsbeurteilung.

Quelle: Ergänzte Darstellung in Anlehnung an Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c; Peter Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011.

Nicht behandelt werden die zwei weiteren Bereiche des gleichen Aufgabenfeldes «Spezifische Funktionsstörungen» und «Spezifische Kommunikationsförderung», da sie zum einen für die Fragestellung dieser Arbeit zu wenig relevant sind und den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würden. Eine weitere Abgrenzung des Forschungsbereichs wurde auf der Ebene der Schulstufe vorgenommen. Der Bericht «Erhebung des Ist-Zustandes der DaZ-Förderung im Kanton Zürich» aus dem Jahr 2008/2009, welcher aus einem Forschungsauftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich entstanden ist, zeigt auf, dass die DaZ-Quote auf der Kindergarten- und Primarstufe hoch, mit zunehmender Klassenstufe sinkend ist (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013b, S. 12-13)⁴. Deshalb wird der Fokus dieser Arbeit auf die Kindergarten- und die Primarstufe gelegt. Schliesslich wurde der Forschungsbereich auf den Kanton Zürich eingeschränkt, da Handreichungen und Beschlüsse zum Unterricht für Deutsch als Zweitsprache grundsätzlich auf Kantonebene festgelegt werden, wobei ergänzend auch Handreichungen der Stadt Zürich eine Grundlage für die theoretische Auseinandersetzung bieten.

⁴ Zugriff am 12.06.2017 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/D_28_daz_erhebung_schlussbericht.pdf

2.1.2 Begriffsbestimmungen rund um Deutsch als Zweitsprache

Um sich mit den Aufgaben einer Lehrperson (LP) für Deutsch als Zweitsprache auseinanderzusetzen, ist ein Wissen über den Begriff «Zweitsprache» und dessen Abgrenzung zu anderen Begriffen eine wichtige Voraussetzung. Im Folgenden werden stark zusammenfassend einige zentrale Begriffe vorgestellt, um einen Überblick über die relevanten Begriffe für die vorliegende Arbeit zu erhalten. Zunächst wird auf den Erst- und Zweitspracherwerb und auf den Fremdspracherwerb eingegangen. Auch der Begriff der Schul- beziehungsweise Bildungssprache wird in diesem Kapitel kurz beschrieben. Im Weiteren wird die Thematik Mundart und Hochdeutsch angesprochen, welche für Lehrpersonen und DaZ-Lernende in der Schweiz eine besondere Herausforderung darstellt.

Der Erstspracherwerb beginnt mit der Geburt eines Menschen, verläuft Hand in Hand mit der allgemeinen Entwicklung und kann, beispielsweise in bilingualen Familien, auch bedeuten, dass mehrere Sprachen eines Menschen seine Erstsprachen sind (vgl. Rösch, 2011, S. 11). Nach Katja Schlatter, Yvonne Tucholski und Fabiola Curschellas werden in der Erstsprache grundlegende sprachliche, kommunikative, soziale, emotionale sowie kognitive Fähigkeiten angeeignet (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 9), auch prägt die Erstsprache das Kind kulturell (vgl. Mussmann, 2012, S. 32). Die Erstsprache kann auch als Primärsprache bezeichnet werden und wird oft mit L1 abgekürzt (vgl. Zellerhoff, 2009, S. 35). Oftmals wird der Begriff Muttersprache für die Erst- oder Primärsprache verwendet, wobei Rita Zellerhoff von der Verwendung dieses Begriffs aus verschiedenen Gründen abrät, beispielsweise deshalb, weil auch die Sprache des Vaters eine Erstsprache des Kindes bedeuten kann (ebd.). Auch Schlatter et al. weisen darauf hin, dass die Erstsprache nicht zwingend die Sprache der Mutter sein muss (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 9). Diese Betrachtung der Muttersprache kann jedoch problematisiert werden, denn es stellt sich die Frage, ob der Begriff Muttersprache nicht eine harmlose Metapher darstellt wie zum Beispiel Vaterland oder Muttermal.

In Zusammenhang mit Sprachförderung wird in der Bildungslandschaft oft der Begriff «Fremdspracherwerb» verwendet. Fremdsprachenerwerb unterscheidet sich dabei vom Erwerb der Zweitsprache, indem beim Fremdspracherwerb «die zweite Sprache in einem Land erworben wird, in dem diese Sprache nicht gesprochen wird» (Jeuk, 2013, S. 17). Als Beispiel für Fremdspracherwerb nennt Stefan Jeuk den Englischunterricht in Deutschland (ebd.). Wenn demnach Deutsch als Fremdsprache erlernt wird, geschieht dies in nicht-deutschsprachiger Umgebung (vgl. Rösch, 2016, S. 10). Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bezieht sich «auf den Erwerb, Gebrauch und Vermittlung der deutschen Sprache in

deutschsprachiger Umgebung» (ebd.). Die Zweitsprache ist die Sprache, welche zeitlich nach dem Erwerb der Erstsprache erworben wird (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 9). Lernt ein Kind eine Sprache ab dem dritten Lebensjahr, spricht man von frühem Zweitspracherwerb, wird ein Kind nach sechs Jahren mit einer neuen Sprache konfrontiert, wird der Begriff Zweitspracherwerb verwendet (vgl. Rösch, 2011, S. 11). Erlernt ein Kind eine Sprache bis zum dritten Lebensjahr, spricht man also von der Erstsprache, zwischen drei- und sechsjährig von frühem Zweitspracherwerb, und ab dem Alter von sechs Jahren spricht man von Zweitspracherwerb. Deutsch als Zweitsprache wird von Kindern mit einer anderen Erstsprache im deutschen Sprachraum erworben, Deutsch kann dadurch auch eine Funktion in der Sozialisation zugeschrieben werden (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 14), da das soziale Umfeld mehrheitlich Deutsch spricht. Rosemarie Tracy unterscheidet zwischen natürlichem und gesteuertem Zweitspracherwerb, wobei der gesteuerte Zweitspracherwerb durch Kurse und konkrete Förderung stattfindet (vgl. Tracy, 2008, S. 129). Auch Jörg Mussmann nimmt diese Unterscheidung von ungesteuertem und gesteuertem Zweitspracherwerb vor (vgl. Mussmann, 2012, S. 33). Ingrid Gogolin beschreibt in ihrem Text zur Mehrsprachigkeit, dass der Erwerb der Zweitsprache in Bezug auf die strukturellen beziehungsweise syntaktischen Grundgerüste und die kognitive Entwicklung dem Erwerb in der Erstsprache sehr ähnlich ist, jedoch bilinguale Kinder beim Wortschatzerwerb einen geringeren Wortschatz erlangen als einsprachige Kinder (vgl. Gogolin, 2013, S. 347-348).

Resümierend überwiegen die Vorteile der Kinder, welche mit zwei Sprachen aufwachsen, vor allem in der frühen Kindheit, so Gogolin, welche ihre Aussagen auf Forschung über Zweisprachigkeit stützt (ebd.). So kann die Zweisprachigkeit durch ein auf Einsprachigkeit ausgerichtetes Bildungsangebot und das Fehlen gezielter Förderung der Bildungssprache Nachteile für die Schulkarriere generieren, obwohl ein Zweitspracherwerb sich grundsätzlich als Vorteil für die allgemeine Entwicklung erweisen kann (ebd.). Grundsätzlich muss den Lehrpersonen bewusst sein, dass die Sprachentwicklung kein einheitlicher Prozess ist und bei jedem Kind etwas anders aussehen kann (vgl. Zellerhoff, 2009, S. 24). Demnach lassen sich theoretische Konzepte nicht eins zu eins auf den Spracherwerb eines Kindes übertragen.

Über den Unterricht in DaZ schreibt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich: «Der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache richtet sich an Kinder und Jugendliche auf der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe, die eine nicht-deutsche Erstsprache haben und Deutsch als Zweitsprache lernen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 3). Ein Ziel

von DaZ im Schulsystem liegt primär in der Förderung der Kommunikation: Deutsch ist Unterrichtssprache und Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn (vgl. Rösch, 2016, S. 11).

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich definiert «Schulsprache» als «eine umfassende Sprache, die in allen Bildungsstufen gestartet wird und entscheidend ist für die gesamte Bildungslaufbahn eines Menschen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015a, S. 36). Bei Claudia Neugebauer & Claudio Nodari wird die Schulsprache als Bildungssprache definiert und in Abgrenzung zur Alltagssprache beschrieben (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 12). Primär besteht der Unterschied darin, dass die Alltagssprache für die Bewältigung alltäglicher Situationen, also kontextabhängig verstanden und angewandt werden muss, die Bildungssprache hingegen wird für dekontextualisierte Fertigkeiten erworben (ebd.). «Sprachförderung» wird von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und des Weiteren auch in dieser Arbeit als Synonym für Sprachbildung verwendet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015a, S. 36). Abschliessend werden einige Betrachtungen zum Problemfeld von Mundart und Hochdeutsch angestellt.

Lernt ein Kind in der Deutschschweiz DaZ, so wird es mit zwei Varietäten der deutschen Sprache gleichzeitig konfrontiert, wodurch eine grosse Herausforderung für den Zweitspracherwerb entsteht (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 8). Mundart erlernen die DaZ-Kinder im Alltag relativ schnell, der Kontakt mit dem Hochdeutschen hingegen findet meistens nur im schulischen Unterricht statt (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 9). Weiter wird der Zweitspracherwerb durch die in der Deutschschweiz vorherrschende Diglossie erschwert, in der Mundart primär im ausserschulischen Kontext, Hochdeutsch vor allem in schriftlichen Aufgaben oder formellen Situationen verwendet wird (ebd.). Es sei an die Unterscheidung zwischen Bildungs- und Alltagssprache erinnert; auf Mundart und Hochdeutsch angewandt, kann gesagt werden, dass Mundart mehrheitlich als Alltagssprache, Hochdeutsch primär als Bildungssprache Verwendung findet. Nicht ausser Acht zu lassen ist die tendenziell negative Konnotation des Hochdeutschen, denn oft wird dem Hochdeutschen ein Gefühl der Fremde zugeschrieben, welches es unbeliebt macht: Viele Menschen in der Deutschschweiz sprechen in ihrem Alltag nahezu ausschliesslich Mundart (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 11). In der Schule wird Mundart oft in entspannten Situationen gesprochen, Hochdeutsch eher, wenn es um Leistung geht. Dies kann weitere negative Auswirkungen auf den Spracherwerb aller Kinder haben kann (ebd.), wovon die DaZ-Kinder noch stärker betroffen und somit

benachteiligt sind. Für die Förderung von DaZ-Kindern ist ein Bewusstsein seitens der Lehrpersonen in Bezug auf dieses durch die Diglossie verursachte Dilemma von grosser Bedeutung und stellt eine Voraussetzung dar für eine Perspektivenübernahme und eine Verständnisbasis gegenüber den DaZ-Kindern und ihren speziellen Herausforderungen im Schulalltag.

2.2 Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung

Beschäftigen wir uns mit dem Thema der Lernstandserfassung, so ist es unumgänglich, sich im Vorfeld kurz mit der allgemeinen pädagogischen Diagnostik zu befassen, da die Lernstandserfassung Teil ebendieser ist. So wird im folgenden Abschnitt auf die Diagnostik im Kontext der inklusiven Pädagogik eingegangen, Funktionen und Herausforderungen dieser Thematik werden besprochen. Die Kapitel 2.2.1 bis 2.2.4 sind jeweils in zwei Teile gegliedert: Zuerst werden Begriffe geklärt, danach werden konkrete Möglichkeiten von Lernstandserfassungen beziehungsweise Leistungsbeurteilungen für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit DaZ im Bereich Sprache vorgestellt. Als zentrale Quellen stützt sich der folgende Text primär auf Handreichungen und Broschüren der Bildungsdirektion des Kantons Zürich sowie der Stadt Zürich, weiter auf Fachliteratur und Lehrmittel in Bezug auf DaZ.

Betrachten wir nun den Kontext von Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung. Für einen produktiven Umgang mit Heterogenität müssen Lehrpersonen Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren sowie Lernausgangslagen und -bedürfnisse erkennen, um eine individuelle Lernförderung zu gestalten und eine adaptive Unterrichtsgestaltung zu realisieren (vgl. Buholzer, 2010, S. 97). Zentral ist dabei eine sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Lernen: Durch vertieftes Fragen nach Ursachen des Verhaltens kann ein umfassenderes Bild der Schülerin oder des Schülers entstehen (ebd.). «Dia» bedeutet «durch», «gnostik» Erkenntnis oder Urteil, Diagnostik bedeutet also, zu erkennen oder zu unterscheiden (ebd.). Unter pädagogischer Diagnostik können alle Aktivitäten zusammengefasst werden, mit denen die LP die Voraussetzungen und Bedingungen von Lehr- und Lernprozessen ermittelt, um individuelle Lernprozesse von SuS zu optimieren (vgl. Buholzer, 2014, S. 9). Auch Werner Eitle (vgl. 2012, S. 215-216) beschreibt als primäre Aufgabe der heilpädagogischen Förderdiagnostik die Erfassung des bisherigen Entwicklungsstandes, um die nächsten Lern- und Entwicklungsschritte daraus zu ermitteln. Nach Eitle haben Beobachtungen und Testdiagnostik eine wichtige Bedeutung für heilpädagogische Tätigkeiten (ebd.). Die aus den diagnostischen Erhebun-

gen gewonnenen Informationen helfen zum einen, den Rahmen der Förderung abzustechen und mögliche Förderschwerpunkte zu beleuchten, zum anderen legen sie die Basis einer wichtigen Entscheidungsgrundlage für späteres pädagogischen Handeln (vgl. Buholzer, 2014, S. 11).

Was oft als «Statusdiagnostik» bezeichnet wird, reduziert den Menschen grundsätzlich auf ein bestimmtes Merkmal, wird also dem Bild eines Menschen in seiner Gesamtheit nicht gerecht (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 95). Oftmals besteht durch eine Diagnose die Gefahr einer Etikettierung. Der Begriff der «Förderdiagnostik» unterstreicht dagegen eine Auffassung von Diagnostik als Teil der Förderplanung (vgl. Luder, 2011, S. 16-17). Im Folgenden wird deshalb der Begriff Förderdiagnostik (anstelle von Diagnostik alleine) verwendet, da die Koppelung von Diagnostik an eine Förderung im Sinne eines Prozesses unabdingbar ist. Buholzer schlägt vor, die Erhebungen prozessorientiert vorzunehmen und erhobene Daten als Momentaufnahmen zu betrachten (vgl. Buholzer, 2014, S. 7).

Bevor vertieft auf die Lernstandserfassung und auf die Leistungsbeurteilung eingegangen werden kann, stellt sich die Frage, was diese zwei Begriffe unterscheidet. Laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich bildet der Bereich der förderdiagnostischen Beobachtung und Erfassung innerhalb des Förderplanungszyklus einen Teilbereich der Förderung im Unterricht, der Betreuung und der Therapie (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 3). Die sonderpädagogische Fachperson bestimmt anhand förderdiagnostischer Instrumente die relevanten Förderbereiche und beleuchtet die bisher förderlichen Lernbedingungen sowie das didaktische Arrangement als Grundlage für die Förderplanung (ebd.). Methoden zur Gewinnung von diagnostischen Informationen sind für Alois Buholzer Beobachtungen, das diagnostische Gespräch, Lernstandserfassungen und Prüfungen (summative Lernkontrolle) oder standardisierte Testverfahren (vgl. Buholzer, 2014, S. 45-63). Lernstandserfassungen sowie Leistungsbeurteilungen sind demnach beide Methoden für die Erhebung von allgemeinen diagnostischen Informationen. Von ihrer Form her sind Lernstandserfassungen und summative Lernkontrollen (Prüfungen) nicht klar voneinander zu trennen, da sie beide lernziel- und kompetenzorientiert aufgebaut sind (vgl. Buholzer, 2014, S. 56). Der Unterschied besteht darin, dass der Lernstandserfassung eine formative Funktion zugeschrieben und deshalb mit ihr nicht benotet, beziehungsweise beurteilt wird (ebd.). Für den Bereiche Sprache bedeutet dies, dass die Förderung des einzelnen Kindes auf dessen Sprachstand aufbauen soll (vgl. Rösch, 2016, S. 66), eine Lernstandserfassung in Deutsch ist deshalb die Ausgangslage für die Förderung in DaZ.

Summative Lernkontrollen oder Prüfungen dagegen haben einen abschliessenden, bewertenden Charakter (vgl. Buholzer, 2014, S. 57). Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich legt fest, dass die Beurteilung der SuS in Form eines Zeugnisses oder eines Lernberichts im Verlauf des Förderprozesses nach der Einschätzung des Lernfortschritts und der Überprüfung der Zielerreichung durchgeführt wird (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 3). Scheinen Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung auf den ersten Blick zwei voneinander unabhängige Themen, so werden bei vertiefter Auseinandersetzung Überschneidungen, aber auch Unterschiede vor allem bezüglich ihrer Funktion erkennbar. Nach diesem Exkurs in die allgemeine Förderdiagnostik wenden wir uns nun in einem nächsten Schritt der Begriffsbestimmung der Lernstandserfassung zu.

2.2.1 Begriffsbestimmung: Lernstandserfassung

Laut dem Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache (VZLDaZ) ist eine DaZ-LP in der Lage, Sprachstandserhebungen durchzuführen, diese auszuwerten und in ihre Unterrichtsplanung einzubauen (vgl. VZLDaZ)⁵. Auch im Leporello der Stadt Zürich zur Zusammenarbeit im Kindergarten wird bei der Portraitbeschreibung der DaZ-LP die regelmässige Erfassung des DaZ-Sprachstandes aufgeführt (vgl. Stadt Zürich, 2010, S. 7). Die Bezeichnung «Sprachstandserhebung» ist jedoch irreführend, da bei der Erhebung nur die Kompetenzen im Deutsch erfasst werden, bei Zwei- oder Mehrsprachigen die zu erfassenden Kompetenzen jedoch über die deutsche Sprache hinausgehen (vgl. Sarter, 2013, S. 73). Ein Defizit vieler Sprachstandserhebungen ist, dass sie die Erstsprache nicht berücksichtigen (vgl. Sarter, 2013, S. 68). Der Begriff der Sprachstandserhebung wird im Folgenden deshalb mit «Lernstandserfassung» oder «Sprachstandserhebung Deutsch» ersetzt.

Um den Kontext dieses Aufgabenfeldes aufzuzeigen und so ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, werden nun Ziele und Funktionen von Lernstandserfassungen im Allgemeinen aufgezeigt. Eine Lernstandserfassung kann verschiedene Ziele verfolgen (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 192). Zum einen bilden die Lernstandsanalysen eine Grundlage für Selektionsentscheide in der Schullaufbahn, zum andern die Ausgangslage für die Förderplanung (ebd.). Mittels förderdiagnostischer Instrumente (systematische Beobachtungs- und Testverfahren) eruieren die Fachlehrpersonen die Förderschwerpunkte (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 11). Durch die Analyse der bisher förderlichen und hemmenden Lern-

⁵Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache, Berufsleitbild, Zugriff am 10.10.2016 unter <https://www.vzldaz.ch/berufsleitbild>

bedingungen, didaktischen Arrangements und Materialien legen sie die Basis der Förderplanung (ebd.). Das Wissen um den aktuellen Lernstand eines Schülers oder einer Schülerin ist eine grundlegende Voraussetzung für eine wirksame, nachhaltige Sprachförderung (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 193). Die individuellen Lernvoraussetzungen der SuS haben einen massgeblichen Einfluss auf Schulerfolg (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 21). Auch Peter Lienhard-Tuggener, Klaus Joller-Graf und Belinda Mettauer Szaday unterstreichen, dass eine Förderplanung ohne diagnostische Komponente wenig Sinn macht, da das Wissen über Stärken und Beeinträchtigungen eminent für die Festlegung spezifischer Förderziele ist (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 95). Neben den von den Lernenden mitgebrachten Vorkenntnissen und dem Lerntyp stellt der aktuelle Sprachstand ein wichtiger Teil zur Differenzierung der Lernvoraussetzungen dar (ebd.). Anders sehen dies Neugebauer & Nodari, welche die Erhebung des genauen Sprachstandes als eine Utopie beschreiben (vgl. 2016, S. 22), vermutlich deshalb, weil nie ein vollumfassendes Bild des Sprachstands erhoben werden kann. Sprachstandsdiagnosen beziehungsweise Lernstandserfassungen seien deshalb kritisch zu betrachten (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 23). Wichtig bei Lernstandserfassungen scheint, diese als Momentaufnahme wahrzunehmen (ebd.) sowie kritisch zu verwenden. Auch Heidamarie Sarter beschreibt Sprachstandserhebungen in der deutschen Sprache als einen Ausschnitt der Sprachkompetenzen zu einem bestimmten Zeitpunkt (vgl. Sarter, 2013, S. 69). Buholzer zeigt mehrere Spannungsfelder der pädagogischen Diagnostik auf (vgl. Buholzer, 2014, S. 13-15). Davon ausgehend, dass hinter konkreten Verhaltensweisen bestehende Eigenschaften und Konstrukte liegen, stellt sich beispielsweise die Frage, inwiefern die Ergebnisse der Erfassung durch das Verhalten der Getesteten geprägt wurden (ebd.). Weiter beschreibt Buholzer Spannungsfelder wie Ergebnis- gegen Prozessdiagnostik und Selektions- gegen Förderdiagnostik (ebd.), auf die im Folgenden jedoch nicht genauer eingegangen wird.

Lernstandserfassungen sind Momentaufnahmen; spannend dabei ist, wie es zu diesen Aufnahmen gekommen ist. Hans Brügelmann schlägt einen Wechsel von der Analyse der Ergebnisse zur Beobachtung ihres Entstehungsprozesses vor (vgl. Brügelmann, 2012, S. 247). Durch dialogische Verständigung über subjektive Gründe für Lösungswege der Schülerin, des Schülers kann der diagnostische Blick der Beobachterin, des Beobachters geöffnet werden (ebd.). «Unsinniges Fehlermachen besteht darin, dass Fehler immer wieder gemacht werden, ohne dass dadurch gelernt wird» (Buholzer, 2014, S. 62). Das Aufdecken der Fehler und dem konstruktiven Umgang seitens der LP kann demnach ein hoher Stellenwert zugeschrieben werden. Brügelmann zeigt die Grenzen standardisierter Testverfahren auf: Allein durch diese

können keine tiefgreifenden Erkenntnisse gewonnen werden, diese können stattdessen durch Beobachtung des Lernprozesses sichtbar gemacht werden (vgl. Brügelmann, 2012, S. 248-249). Lernbeobachtung soll nach Brügelmann folgenden vier Prinzipien gerecht werden: Zunächst wird der Lösungsprozess beobachtet, wobei die qualitative Deutung von Lese- und Schreibversuchen im Fokus stehen soll. Zusätzlich zur Beobachtung findet eine dialogische Verständigung zwischen LP und SuS statt, und schliesslich wird Beobachtung als Teil einer individuellen Lerngeschichte betrachtet (vgl. Brügelmann, 2012, S. 257-258). Nach Heidi Rösch können durch Beobachtungsverfahren Kompetenzen in der deutschen Sprache über einen längeren Zeitraum erhoben werden, meist werden die Sprachbereiche Kommunikation, Sprachverständnis, Lautbildung sowie Wortschatz und Grammatik grob erfasst (vgl. Rösch, 2011, S. 39). Zusammenfassend besteht eine Lernstandserfassung optimal aus einem Test, welcher mit Beobachtungen zum Lernprozess kombiniert wird, damit ein möglichst umfassendes Bild des Lernstandes in der deutschen Sprache entstehen kann. Konkrete Möglichkeiten, um den Lernstand in DaZ zu erfassen, werden im nächsten Kapitel aufgezeigt.

2.2.2 Möglichkeiten für Lernstandserfassungen in DaZ

DaZ-Lehrpersonen haben verschiedene Möglichkeiten, den Lernstand ihrer SuS zu erfassen. Für die vorliegende Arbeit galt es, aus der Vielzahl an diagnostischen Verfahren zur Erhebung des Lernstandes eine Auswahl zu präsentieren; diese Auswahl wird nun beschrieben.

Sprachgewandt

Jährlich wird von den DaZ-Lehrpersonen des Kanton Zürichs eine Lernstandserfassung anhand des obligatorischen Testinstrumentariums «Sprachgewandt – Kindergarten und 1. Klasse» durchgeführt, wonach SuS anhand der Testresultate das Recht auf DaZ-Unterricht zu- oder abgesprochen wird (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 192). Die Resultate eines standardisierten Tests wie «Sprachgewandt» sind nur dann aussagekräftig, wenn dieser unter gewissen festgelegten Bedingungen durchgeführt wird (vgl. Bayer, Moser & Berweger, 2013, S. 12). Der normierte Test umfasst verschiedene Aufgaben zum Sprachverständnis und ab dem 2. Kindergarten zur phonologischen Bewusstheit (vgl. Bayer, Moser & Berweger, 2013, S. 5). Laut einer Zusammenfassung zum «Sprachgewandt»-Test der Pädagogischen Hochschule Zürich und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik liefert «Sprachgewandt I» zwar eindeutige Ergebnisse zum Förderbereich, jedoch fehlen bisher konkrete Fördermassnahmen oder Hinweise, wie eine gezielte Förderung aussehen könnte (vgl. Landert Born, Lienhart-Tuggener & Rathgeb, 2012, S. 5). Die Sprachproduktion wird in diesem Test nicht

berücksichtigt, was für die Festlegung möglicher Fördermassnahmen schwierig sein kann, da eine nachhaltige Sprachförderung sich sowohl dem Sprachverständnis als auch der Sprachproduktion widmet. Die von Landert Born et al. genannten Förderbereiche, welche sich aus den Testresultaten ergeben, beziehen sich jedoch auf das Sprachverständnis der DaZ-Lernenden (ebd.). Im Folgenden werden weitere konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, anhand derer man den Lernstand im Deutschen von DaZ-Lernenden erfassen kann.

Beobachtung und Dokumentation

Der Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungspotentiale und -schwierigkeiten der Kinder wird im Rahmen einer konzeptionell integrierten Sprachförderung eine hohe Relevanz beigemessen (vgl. Jeuk, 2013, S. 87). Das «Kinder Diagnose Tool» (KiDiT) ist ein Beobachtungsbogen, welcher durch die KLP oder die DaZ-LP im Kindergarten und in der Primarstufe angewendet wird (vgl. Landert Born et al., 2012, S. 2). Dieses Instrument, welches sowohl als Papierversion wie auch als Computerversion zu Verfügung steht, erlaubt standardisierte Einschätzungen gemäss dem Lebensalter der jeweiligen Schülerin oder des jeweiligen Schülers (ebd.).

Weitere Beobachtungsverfahren wie der Beobachtungsbogen SISMIK («Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern im Kindergarten») zielen auf die Ermittlung einer Entwicklung und stellen für Lehrpersonen ein relativ flexibles und einfach handhabbares Instrument dar (vgl. Rösch, 2011, S. 39). Jedoch wurden die sechs Skalen des SISMIK-Beobachtungsbogens lediglich an Kindern mit Migrationshintergrund erhoben (vgl. Kany & Schöler, 2007, S. 177) und auch die jeweiligen Items der Skalen sind sehr vage in ihrer Formulierung (vgl. Rösch, 2011, S. 39). Der SISMIK-Bogen erhebt neben kindlichen Aktivitäten auch die Motivation und die «sprachlichen Qualifikationen» beziehungsweise das Sprachverhalten in verschiedenen Kontexten, sodass der Bogen als Anregungskatalog für die Schaffung sprachanregender Angebote dienen kann (vgl. Jeuk, 2013, S. 87). Zudem lässt sich der SISMIK-Bogen gut als Ergänzung zu anderen Verfahren gebrauchen.

Im Beobachtungsbogen «Deutsch als Zweitsprache», welcher im Lehrmittel «Sprachland»⁶ zu Verfügung steht, werden Satzbau und Wortformen (Nomen und Verben) der DaZ-Lernenden anhand eines Protokolls und ergänzenden Beobachtungen erhoben (vgl. Büchel, Gloor, Isler

⁶ «Sprachland» ist ein allgemeines Sprachlehrmittel für die Mittelstufe. Es kann grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler angewendet werden. Bei den Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumenten werden Protokolle speziell für DaZ-Lernende vorgestellt (Informationen unter www.sprachland.ch).

& Tresch, 2010, S. 56-58). Es wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlung der Erwerbsphase für eine gezielte Förderung nötig ist und bei der Beurteilung die Lernziele auf den jeweiligen Lernstand angepasst werden müssen (ebd.).

Die deutsche Anglistin und Linguistin Rosemarie Tracy stellt in ihrem Buch «Wie Kinder Sprache lernen» einen Leitfaden vor, welcher die informelle Einschätzung der Deutschkompetenz von Kindern durch Beobachtungen beschreibt, die Sensibilisierung für Entwicklungsschritte unterstützt und dabei wenig Anspruch auf eine valide, wissenschaftliche abgesicherte Diagnostik erhebt (vgl. Tracy, 2008, S. 203). Der Leitfaden besteht aus einer Beschreibung der Grundlagen zur Ermittlung des sprachlichen Entwicklungsstands und aus Anregungen zur Förderung sowie einem Auswertungsbogen (ebd.). Als praktisch erweisen sich die von Tracy eingeschobenen Empfehlungen für die Förderung (vgl. Tracy, 2008, S. 204-214), welche konkrete Vorschläge zur Umsetzung und Anregungen zur Reflexion bieten.

LiSe-DaZ

Rosmarie Tracy hat zusammen mit Petra Schulz die linguistische Sprachstandserhebung Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ), ein Sprachdiagnoseinstrument für drei- bis siebenjährige Kinder, entwickelt, welches in ein Sprachförderkonzept eingebunden ist und sowohl den Sprachstand erheben soll, als auch Fördereffekte bei der Durchführung mehrerer Tests über eine gewisse Zeit evaluieren soll (vgl. Rösch, 2011, S. 39). Dieses validierte DaZ-spezifische Sprachstandserhebungsinstrument stellt die Erhebung der kritischen Eigenschaften der Zielsprache und die charakteristischen Meilensteine des Spracherwerbs in den Mittelpunkt (ebd.). LiSe-DaZ ist ein normierter Individualtest, welcher erstens sprachliches Wissen von DaZ-SuS in syntaktischen, morphologischen und semantischen Bereichen der deutschen Sprache erfasst und zweitens deren Produktions- wie Verstehensfähigkeiten (vgl. Schulz & Tracy, 2011, S. 15) – anders als «Sprachgewandt I», das, wie im obigen Abschnitt beschrieben, lediglich das Sprachverständnis erfasst, nicht jedoch die Sprachproduktion. Als eines der wenigen standardisierten und normierten Verfahren zur Erhebung des Sprachentwicklungstandes bei Kindern, die DaZ erlernen, basiert die LiSe-DaZ auf internationaler (psycho-)linguistischer Grundlagenforschung zum frühen Zweitspracherwerb und Erstsprach(en)erwerb (vgl. Schulz & Tracy, 2011, S. 18). Die diagnostischen Ziele des Instruments sind die Einschätzung des sprachlichen Entwicklungsstandes, die Ableitung konkreter Förderentscheide und die Überprüfung der Entwicklungsfortschritte durch Wiederholen des Tests (vgl. Schulz & Tracy, 2011, S. 16).

Durch ein Verfahren, bei dem die Probanden zu verbalen oder nicht-verbalen Reaktionen angeregt werden, können die Aussagen der Probanden den jeweiligen Phasen der Entwicklungsstufen der «Satzklammer», einem Teilaspekt der oben genannten Meilensteine (vgl. Tracy, 2008) zugeordnet werden (vgl. Schulz & Tracy, 2011, S. 33), um so den Entwicklungsstand der Probanden bezüglich Sprachproduktion in Erfahrung zu bringen. Die Entwicklungsstufen der Satzklammer, welche in der Abbildung «Entwicklungsstufen Satzklammer» (nach Schulz & Tracy, 2011, S. 33) vorgestellt werden, legen auch die Grundlage für die Lernstandserfassung mittels der Profilanalyse nach Griesshaber (2013), welche im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Tabelle 1 *Entwicklungsstufen Satzklammer.*
Quelle: Eigene Darstellung nach Schulz & Tracy, 2011, S. 33.

Satzklammer					
Vorfeld	LINKS	Mittelfeld	RECHTS	Nachfeld	Entwicklungsstufen
		Tür	auf		Entwicklungsstufe II
		Mama auch Bus	fahren		
Jetzt	geh	ich	Hoch.		Entwicklungsstufe III (Hauptsatz)
Mama	hat	(den) Hund	Gefüttert.		
	Konjunktion				
	wenn	(die) Mama den Hund	füttert	im Park.	Entwicklungsstufe IV (Nebensatz)

Die LiSe-DaZ trägt auch den unterschiedlichen Sprachentwicklungsbedingungen Rechnung, indem die Länge des Kontakts mit der deutschen Sprache bei der Normierung beachtet wurde (vgl. Gold, 2011, S. 169). Durch diese Berücksichtigung der Lebens- und Kontaktdauer mit dem DaZ ermöglicht der Test, unterdurchschnittliche Leistungen zu erkennen und so Probleme im Sprachumfeld oder Sprachstörungen aufdecken (vgl. Jeuk, 2013, S. 86). Es empfiehlt sich, neben dem «Sprachgewandt»-Test zum Sprachverständnis, den fehlenden Teil der Sprachproduktion beispielsweise mit dem LiSe-DaZ zu ergänzen, um sich ein umfassendes Bild des Lernstandes machen zu können.

Profilanalyse

Für Wilhelm Griesshaber setzt eine effektive Förderung von Schülern und Schülerinnen, welche DaZ erlernen, eine sichere Ermittlung der L2-Kenntnisse voraus und zwar idealerweise ohne grossen materiellen und organisatorischen Aufwand (vgl. Griesshaber, 2013, 147). Als ein solches Verfahren schlägt Griesshaber die Profilanalyse (ebd.) vor. Profilanalysen erfassen

sen sprachliche Fähigkeiten, ordnen den Sprachstand einer Erwerbsstufe zu und beschreiben diese Fähigkeiten diskursiv, pragmatisch und syntaktisch (vgl. Rösch, 2011, S. 39). Das Diagnose-Werkzeug ist simpel in der Anwendung, es werden den Lehrpersonen keine spezifischen Vorkenntnisse abverlangt, und es ist grundsätzlich für Lehrpersonen aller Fächer anwendbar (vgl. Heilmann, 2016, S. 9). Durch die Profilanalyse lässt sich die syntaktische Grundstruktur von Äusserungen von SuS von der Einschulung bis ins Gymnasium erheben, dabei können mündliche oder schriftliche Sprachproben verwendet werden (vgl. Griesshaber, 2013, S. 147). Dieses Verfahren beruht auf empirischen Forschungen zum Spracherwerb (vgl. Rösch, 2011, S. 51), ist jedoch nicht an bestimmte Erwerbstheorien gebunden (vgl. Griesshaber, 2013, S. 147) und hat die gleichen Ziele wie die LiSe-DaZ: Durch die Ermittlung des Sprachstandes können gezielt Fördermassnahmen zur Unterstützung des Lernprozesses festgelegt werden (vgl. Rösch, 2011, S. 51). Das ist deshalb möglich, weil die Klammerstrukturen der deutschen Sprache ihrer Komplexität entsprechend in einer bestimmten Reihenfolge erworben werden (vgl. Griesshaber, 2013, S. 147). Durch eine Zerlegung aller schriftlichen Äusserungen in satzwertige Minimaleinheiten kann deren Struktur ermittelt werden (vgl. Griesshaber, 2013, S. 154). Die Einheiten werden der jeweiligen Profilstufe zugeteilt, um danach das Gesamtprofil des Textes festzulegen (vgl. Griesshaber, 2013, S. 156) und somit die nächsten Spracherwerbsschritte festzustellen. Im Schuleingangsbereich ist die mündliche Profilanalyse von Bedeutung, da die Kinder noch nicht schreiben können (vgl. Griesshaber, 2013, S. 157). Anhand dieses Diagnoseverfahrens können Über- oder Unterforderungen der DaZ-Lernenden erkannt werden (vgl. Heilmann, 2016, S. 9). Weiter können durch die Festlegung der Profilstufe anhand der Analyse von Texten oder mündlichen Äusserungen weiterführend Aussagen zu Wortschatzkenntnissen und Verfügbarkeit von grammatischen Strukturen abgeleitet werden (vgl. Griesshaber, 2013, S. 166).

Analyse der Verbstellung nach Schlatter et al. (2016)

Ein mit der Profilanalyse konvergierendes Einschätzungsverfahren wird in «DaZ unterrichten» beschrieben (Schlatter et al., 2016). Das Einschätzungsverfahren anhand einer Analyse der Verbstellung lässt sich sowohl durch mündliche, als auch schriftliche Sprachdaten durchführen (vgl. Schlatter et al. 2016, S. 194). Wie vorgängig erwähnt eignen sich DaZ-Lernende die Verbstellung laut wissenschaftlichen Untersuchungen in einer bestimmten Reihenfolge an (ebd.). Eine Analyse dieser Verbstellung und eine Zuteilung einer Erwerbsstufe ermöglicht den DaZ-Lehrpersonen eine Einordnung, wo die DaZ-Lernenden in ihrem Prozess stehen (ebd.). Konkret werden anhand eines Auswertungsrasters Beobachtungen festgehalten, wobei

mit zunehmenden Deutschkenntnissen die Auswertung der Textkompetenz wesentlicher wird (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 196). In der Auswertung wird die Analyse in vier Bereiche, Grammatik, Wortschatz, Textkompetenz und Aussprache unterteilt, welche die Basis für die Planung der nächsten Förderschritte legen (vgl. Schlatter et al. 2016, S. 199-201). Folgende Abbildung zeigt eine Auswertung eines Textes mit Hilfe des Rasters und zeigt eine weitere Möglichkeit auf, wie der Lernstand eines DaZ-Kindes erhoben und notiert werden kann:

Tabelle 2 *Auswertungsbeispiel der Verstellung.*
Quelle: In Anlehnung an Schlatter et al., 2016, S. 199.

Analyse der Verbstellung	Verbstellung nicht gelungen (-)	Verbstellung gelungen (+)
Einfacher Hauptsatz im Präsens/ Präteritum		3x
Verbklammer (Perfekt, Modalverben, trennbare Verben)		4x
Inversion (Verb vor Subjekt)	1x	11x
Verb-Endstellung im Nebensatz		
Allfälliges anderes zum Satzbau		Fragesatz vorhanden, Personalpronomen fehlt oft
Schlussfolgerungen	Inversion vorhanden, da Personalpronomen (Pronominalsujet) oft fehlt, wird nicht immer ersichtlich, ob er das Subjekt bereits mit Sicherheit hinter das finite Verb stellt. Auch im einfachen Hauptsatz und in der Verbklammer lässt er das Personalpronomen oft weg.	
Gebrauch der Hilfsverben sein und haben	Verwendet beide Hilfsverben mehrheitlich korrekt, 2x fehlt das Hilfsverb	
Gebrauch unregelmässiger Verben	Partizipien: getrunkt, geschwommen, gesitzen, abgesitzen	
Gebrauch d. Genera: fehlend/unsicher/korrekt	Verwendete Artikel sind korrekt: min Bruder, der Löwe, ein Mädchen. 5x fehlt der Artikel.	
Gebrauch der Fälle: Akkusativ, Dativ	Noch kein relevanter Förderschwerpunkt	
Wortschatz	Knapper Grundwortschatz, Wortschatzlücken: Nachfrage, Pantomime, Füllwort «so», erst wenig Präpositionen: in, mit. Interferenzen mit Schweizer Mundart: Gaggi, isch, gluegt, gegheit.	
Textkompetenz	Verkettet Äusserungen durch Temporaladverbien. Emotionen: so viel, viele Male, hundert Mal. Markiert Anfang (Einmal ...) und Schluss (So, jetzt isch fertig).	
Aussprache	Verschluckt Endungen: gemach, gewein, Hau, groo.	

C-Test

Beim «C-Test für DaZ-Lernende» handelt es sich um einen schriftlichen Test, der die Diagnose allgemeinsprachlicher Leistungen zum Ziel hat und auf dem Prinzip der reduzierten Redundanz basiert (vgl. Rösch, 2011, S. 57). Aus einem Text wird ein C-Test angefertigt, in dem überflüssige Teile innerhalb der Sätze reduziert werden, jedoch nur soweit, dass die Verständlichkeit des Lückentextes immer noch möglich ist (ebd.). Diese Lücken werden von den DaZ-

Lernenden gefüllt. Beatrix Heilmann empfiehlt den C-Test als Ergänzung zur Profilanalyse deshalb, weil er einfach und schnell durchgeführt und ausgewertet werden könne (vgl. Heilmann, 2016, S. 36). Die Tests, welche Auskunft über Lese- und Schreibfertigkeiten sowie Textverständnis geben, bestehen aus in sich vier bis fünf abgeschlossenen Texten, welche kein Spezialwissen erfordern sowie authentisch und zielgruppenäquivalent sind (vgl. Rösch, 2011, S. 58). Der C-Test setzt voraus, dass die DaZ-Lernenden bereits über Lese- und Schreibfähigkeiten verfügen (vgl. Baur, Goggin & Wrede-Jackes, 2013, S. 2) und ist also nicht für die Eingangsstufe geeignet. Sein Einsatz ist deshalb erst in der dritten und vierten Klasse möglich (vgl. Heilmann, 2016, S. 36). Anhand der Ergebnisse können valide Aussagen über den Sprachentwicklungsstand und mögliche Förderbedarfe von SuS gemacht werden, welche DaZ erlernen (vgl. Baur et al., 2013, S. 2). Ein C-Test kann gut in den Deutschunterricht eingebaut werden, da sich dieses Verfahren als Gruppentest eignet, wobei auch für SuS mit Deutsch als Erstsprache je nach Testniveau relevante Erkenntnisse gewonnen werden können (vgl. Jeuk, 2013, S. 91).

Hamburger Sprachprobe

Abschliessend wird die Hamburger Sprachprobe als Diagnoseinstrument vorgestellt. Dieses Verfahren zur Analyse des Lernstands kann bei mehrsprachigen wie einsprachigen fünfjährigen Kindern angewendet werden und liegt in verschiedenen Sprachen vor (vgl. Jeuk, 2013, S. 90). Diese Erhebung erfasst Kompetenzen von SuS in ihrer Erst- und Zweitsprache, was für die Förderung ein grosser Vorteil ist, da alle sprachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes ersichtlich werden und auch Bereiche mit Entwicklungsbedarf in der Herkunftssprache eruiert werden können (vgl. Rösch, 2016, S. 67). Durch Bildimpulse wird deren Versprachlichung durch das Kind aufgenommen, transkribiert und anschliessend auf verschiedenen Ebenen ausgewertet (vgl. Jeuk, 2013, S. 90; Rösch, 2016, S. 68). So können neben sprachformalen Aspekten auch Bereiche des Sprachhandelns erhoben werden (vgl. Rösch, 2016, S. 68). Die Auswertung beschreiben Rösch sowie Jeuk als zeitintensiv und gewöhnungsbedürftig (vgl. Jeuk, 2013, S. 91; Rösch, 2016, S. 68).

Betrachten wir die erläuterten Instrumente und Methoden zur Lernstandserhebung, so liegt es nahe, vor der Erhebung Überlegungen anzustellen, *worüber* und *für welchen Zweck* Informationen benötigt werden, so, dass eine möglichst optimale Förderung des Kindes in DaZ aufgeleistet werden kann. Welches Instrument zur Erhebung des Lernstands in DaZ zu verwenden ist, ist demnach vom Kind, dem Kontext und den zeitlichen Ressourcen der DaZ-LP abhän-

gig. Im Bewusstsein, lediglich eine Auswahl aus dem umfangreichen und vielfältigen Strauss an Diagnoseinstrumenten vorgestellt zu haben, konnte doch ein Einblick in diesen wichtigen Bereich der Pädagogik gegeben werden. Im Folgenden wenden wir uns nun einem viel diskutierten und aufgrund der Kompetenzorientierung aktuellen Thema, der Leistungsbeurteilung, zu.

2.2.3 Begriffsbestimmung: Leistungsbeurteilung

«Es wird niemals zwei Menschen geben, die zugleich auf die gleiche Art und Weise das Gleiche erleben» (Radatz, 2015, S. 33). Dass das als «wirklich» Wahrgenommene im Auge des Betrachters liegt, soll das Fundament und eine daraus entstehende Haltung jeder beurteilenden LP bilden. Wie Lernstandserfassungen geschehen auch Beurteilungen immer aus einer bestimmten Perspektive, nämlich derjenigen der LP. Mit dieser Einsicht richten wir unseren Blick auf die Leistungsbeurteilung im Allgemeinen sowie auf die Beurteilung von DaZ-Lernenden. Dieses Kapitel beschäftigt sich in einem ersten Schritt mit dem Begriff der Beurteilung durch Festlegungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. In einem zweiten Schritt werden konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in diesem Bereich vorgestellt, also die Möglichkeiten einer DaZ-LP zur Beurteilung und zu differenzierten Rückmeldungen. Grundsätzlich sind Beurteilungen stets von der diagnostizierenden Person abhängig, werden durch deren Fachwissen und Erwartungshaltung stark geprägt (vgl. Buholzer, 2014, S. 33-34). Erhobene Daten sagen isoliert nichts aus, erst durch die Relativierung innerhalb eines Bezugssystems kann eine Aussage gemacht werden. Bei einem unvollständigen Einbezug aller Information zeigen die Daten lediglich einen bestimmten Gesichtspunkt auf (ebd.). Eine Beurteilung ist demnach immer eine Perspektive einer Person oder mehreren Personen innerhalb eines Kontextes.

In der Broschüre «Beurteilung und Schullaufbahnentscheide» hat die Bildungsdirektion grundlegende Überlegungen zur Beurteilung, Schullaufbahnentscheiden und Zeugnissen sowie die Rechtsgrundlage, welche im Volksschulgesetz verankert ist, zusammengetragen. Es wird zwischen drei Formen der Beurteilung unterschieden: Zum einen gibt die formative Beurteilung den Lernenden Hinweise auf den Stand im Lernprozess, zum andern gibt es die summative Beurteilung, welche die Überprüfung der Etappen- und Stufenziele zum Ziel hat. Als dritte Form wird die prognostische Beurteilung genannt, die einen Weg vorschlägt, der eine günstige Fortsetzung des Lernens ermöglichen soll. Diese dritte Form ist eine Kombination aus der formativen und der summativen Beurteilung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zü-

rich, 2013, S. 3-4). Zur Beurteilung von Kindern, für welche die Unterrichtssprache eine Zweitsprache ist, soll bei Laufbahntscheiden diese Situation berücksichtigt werden, da das Erlernen von DaZ auch einen Einfluss auf die Leistung in weniger sprachbezogenen Fächern wie Mathematik oder Naturwissenschaften haben kann. Neben der fachlichen Leistung soll das Potenzial des Kindes eingeschätzt und mitberücksichtigt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S. 5). Im Volksschulgesetz ist eine regelmässige Beurteilung von SuS der Primar- und Sekundarstufe festgelegt, wobei besonders die Leistung, die Lernentwicklung und das Verhalten berücksichtigt werden (vgl. Kantonsrat des Kantons Zürich, 2005, §31). SuS, welche Integrative Förderung oder Therapien erhalten, werden jeweils durch die sonderpädagogischen Fachlehrpersonen beurteilt (ebd.). Die DaZ-Kinder werden demnach von der DaZ-LP und die IF-Kinder von der SHP beurteilt.

Im Lehrplan der Kindergartenstufe ist festgehalten, dass Eltern und Lehrpersonen sich gegenseitig über Entwicklungsprozesse, Verhalten und Leistung der Kinder an den vorgeschriebenen Beurteilungsgesprächen orientieren (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008a, S. 6). Eine Beschreibung des Lernweges dient der LP, es wird davon ausgegangen, dass damit die KLP gemeint ist, als Orientierung und Basis für ihr pädagogisches Handeln sowie als Grundlage für Elterngespräche und Festlegung allfälliger Fördermassnahmen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008a, S. 14). Beobachtungen und Einschätzungen werden transparent mit Eltern und Kind besprochen, eine Dokumentation der Beobachtungen der LP kann dabei hilfreich sein (ebd.). Die Rolle oder Funktion der DaZ-LP in diesem Bereich wird nicht explizit erläutert. Die Aussagen, welche im Lehrplan für die Kindergartenstufe niedergeschrieben sind, bleiben auf einer sehr allgemeinen Ebene und geben der KLP und DaZ-LP noch keine konkreten Hinweise auf die Frage, *wie* die SuS mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache beurteilt werden sollen. Im Lehrplan der Primarstufe des Kantons Zürich ist zum Thema Beurteilung und Mehrsprachigkeit, beziehungsweise DaZ ebenfalls nichts spezifisch vermerkt.

In der Broschüre zur Förderplanung ist von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zur Dokumentation der Beurteilung festgelegt, dass die Protokolle der schulischen Standortgespräche, allfällige Abklärungsberichte und die bereichsübergreifenden Förderpläne und Kopien der Zeugnisse und Lernberichte im Dossier des Schülers oder der Schülerin abgelegt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 8). Konkretere Hinweise finden sich in einem Dokument der Bildungsdirektion zum Thema «Verfahren zur Ermittlung des Sprachstandes in Deutsch als Zweitsprache» (2016c), in dem primär die Lernstandserfassung

im Zusammenhang mit dem «Sprachgewandt»-Test und den jeweiligen Verantwortlichkeiten beschrieben wird. Ein letzter Abschnitt widmet sich jedoch noch dem Umgang mit den dokumentierten Daten aus der Erhebung des Lernstandes (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016c, S. 7). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass DaZ-Lehrpersonen die Ergebnisse aus den Beobachtungen, Einschätzungen und Erhebungen des Sprachstandes während der Dauer des DaZ-Unterrichts aufbewahren und bei Beendigung des DaZ-Unterrichts eine Zusammenfassung über Art, Dauer und Verlauf des DaZ-Unterrichts verfassen sollen (ebd.). *Wie diese Zusammenfassung aussehen soll und inwiefern die Lernstandserfassungen, Beobachtungen und Beurteilungen zur Sprachentwicklung in die Notengebung oder Beurteilung im Unterricht darin einfließen, bleibt unklar.* Nachdem die bildungspolitischen Grundlagen erläutert wurden, wenden wir uns nun den hochaktuellen Spannungsfeldern im Rahmen der allgemeinen Beurteilung und der Beurteilung von DaZ-Lernenden zu.

Beurteilung ist für viele Lehrpersonen eine grosse Belastung und Herausforderung im Schulalltag. Marianne Walt beschreibt dieses Praxisproblem als Spannungsfeld zwischen Förderauftrag und Selektionsauftrag der Schule (vgl. Walt, 2014, S. 48). Von der LP wird zum einen Individualisierung im Unterricht angestrebt, gleichzeitig muss sie dem Selektionsauftrag gerecht werden, Noten geben und Zeugnisse verfassen (ebd.). Weiter erläutert Walt, wie aus einem individualisierenden Unterricht viele verschiedene Möglichkeiten zu differenzierenden Beurteilungsformen hervorgehen (vgl. Walt, 2014, S. 49), was die Lehrpersonen erneut vor eine grosse Herausforderung stellt. Buholzer stellt den Konflikt der Selektionsdiagnostik der Förderdiagnostik gegenüber und beschreibt auf der einen Seite die Funktion der Förderdiagnostik, welche eine bestmögliche Förderung der SuS anstrebt und auf der anderen Seite die Selektionsdiagnostik, welche primär dazu dient, den Schüler bzw. die Schülerin zu einem bestimmten schulischen Angebot zuzulassen oder abzulehnen (vgl. Buholzer, 2014, S. 14). Auch Rösch beschreibt den Widerspruch von Anspruch auf positive, ermutigende Leistungseinschätzungen zur Selektion (vgl. Rösch, 2016, S. 69). Es stellt sich hier die Frage, ob diese zwei Aufgaben der pädagogischen Diagnostik sich in ihrer Funktion nicht eher ergänzen als ausschliessen. Lernberichte haben primär zum Ziel, den Lernstand aufzuzeigen und Hinweise zu Lernbedürfnissen und nächsten Lernschritten zu geben (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 202). SuS, welche DaZ erlernen, haben einen Nachteil im schulischen Lernen, auch wenn sie ihre sprachlichen Fähigkeiten entwickeln und ausbauen (ebd.). Umso wichtiger ist es, die DaZ-SuS nicht mit dem Sprachniveau von SuS mit Erstsprache Deutsch zu vergleichen (ebd.).

Für die Beurteilung der Leistung beziehungsweise des Lernzuwachses ist eine individuelle Bezugsnorm von grosser Bedeutung, der Leistungsstand einer Schülerin, eines Schülers wird mit deren, dessen früheren Leistungsstandes verglichen (vgl. Walt, 2014, S. 25). Dem Themenbereich Bezugsnormen im Rahmen der Beurteilung soll sich in aller Kürze der nächste Abschnitt widmen.

Walt empfiehlt für lernzielorientierten, individualisierenden Unterricht eine Kombination aus kriterialer und individueller Bezugsnorm (vgl. Walt, 2014, S. 27). Zum einen wird durch die kriteriale Bezugsnorm Leistung an Vorgaben wie zum Beispiel dem Lehrplan gemessen (ebd.), zum andern wird durch die individuelle Bezugsnorm Leistung mit den früheren Leistungen der jeweiligen Schülerin, des jeweiligen Schülers verglichen (vgl. Walt, 2014, S. 25). Weiter warnt Walt bei der Beurteilung vor der Verwendung einer sozialen Bezugsnorm, da diese sich negativ auf die Motivation der einzelnen Lernenden auswirken kann, zudem zeigt diese soziale Bezugsnorm lediglich, wo sich Lernende in der Gruppe positionieren (ebd.). Auch Rösch führt unter den Bezugsmassstäben diese drei Normen auf: soziale, individuelle Norm und die kriteriale oder kriteriumsorientierte Bezugsnorm (vgl. Rösch, 2011, S. 37). Die kriteriale Norm, wie sie Rösch und Walt nennen, tritt bei Buholzer als lernzielorientierte Bezugsnorm auf (vgl. Buholzer, 2014, S. 34), inhaltlich decken sich jedoch auch die drei Bezugsnormen Buholzers mit den bisher erwähnten. Buholzer wie auch Walt betonen, dass eine Berücksichtigung der lernzielorientierten und individuellen Bezugsnorm eine positive Einstellung zum Lernstoff unterstützt und die intrinsische Motivation verstärkt. Beide heben die motivationspsychologische Vorteile dieser zwei Bezugsnormen hervor (vgl. Buholzer, 2014, S. 35; Walt, 2014, S. 26).

Resümierend können für den allgemeinen Unterricht, als auch für den DaZ-Unterricht zwei wichtige Bezugsnormen genannt werden: die individuelle und kriteriale Bezugsnorm. Die Leistung eines Kindes jedoch mit den Leistungen der anderen Kinder zu messen, sie also auf sozialer Ebene zu vergleichen, kann motivationale Folgen haben und die Gruppendynamik stark beeinflussen. Das Bewusstsein einer LP für diese Bezugsnormen sowie eine situative Berücksichtigung scheinen von grosser Bedeutung speziell bei DaZ-Kindern, welche oftmals mit Kindern mit Deutsch als Muttersprache verglichen werden. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit konkreten Möglichkeiten, DaZ-Kinder zu beurteilen und ihnen eine differenzierte Rückmeldung zu geben.

2.2.4 Leistungsbeurteilung und differenzierte Rückmeldung für DaZ

Auch wenn die Möglichkeiten des Beurteilens nicht so umfangreich scheinen wie diejenigen der Lernstandserfassung, so stehen den Lehrpersonen doch einige Instrumente zur Beurteilung zu Verfügung. Mehrheitlich werden in der Fachliteratur wichtige Aspekte der Beurteilung beschrieben, konkrete Werkzeuge oder Vorschläge bleiben aber aus. Im Folgenden beschäftigen wir uns mit Lernberichten, Einschätzungsbogen, differenzierten Rückmeldung, Sprachenportfolios sowie weiteren relevanten Aspekten bei der Beurteilung von DaZ-Lernenden.

Lernberichte

Lernberichte verfolgen das Ziel, den Lernstand in der Zweitsprache sichtbar zu machen und Lernbedürfnisse sowie nächste Lernschritte aufzudecken (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 202). Die Kompetenzen sollen möglichst konkret notiert und die Formulierung der Lernberichte möglichst wertfrei und ressourcenorientiert sein (ebd.). Grundsätzlich soll sich die LP fragen, welche Kompetenzen das Kind bereits erworben hat, um dadurch eine Erwerbsperspektive zu entwickeln (ebd.). Der Schulverlag hat im Internet exemplarische Lernberichte⁷ aus der Kindergarten- sowie aus der Primarstufe abgelegt, welche ausformulierte Lernfortschritte in den vier Sprachhandlungsbereichen: Hörverstehen, Sprechen, Wortschatz und Mehrsprachigkeit enthalten. Diese kurzgefassten, verständlichen Berichte sind eine einfache, praktikable Form der Beurteilung. Schlatter et al. stellen Optimierungsvorschläge für Formulierungen in Lernberichten dar (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 203), welche das Bewusstsein für die Komplexität der Formulierungen solcher Berichte hervorrufen und dazu anregen, genauere, konkretere und neutralere Beurteilungen zu verfassen. Schlatter et al. analysieren Beispiele von Sätzen aus Lernberichten, wobei aus ihrer Sicht oftmals durch die Formulierungen zu wenig klar wird, was das Kind in DaZ konkret bereits kann (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 203). Zum Beispiel schlagen Schlatter et al. vor, anstelle von Sätzen wie: «Sein Wortschatz ist gering», etwa zu schreiben: «Er verfügt über einen deutschen Grundwortschatz, der häufig im schulischen Alltag verwendet wird (Farben, Schulgegenstände u.a.)» (ebd.). Auch sprechen Schlatter et al. die voreingenommene, negative Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit an: Mehrsprachigkeit solle in Lernberichten nicht als Problem dargestellt werden, sondern als Mehrwert zur Geltung kommen (ebd.). Dies ist ein elementarer Aspekt der Beurteilung und fordert von der LP eine hohe Reflexionsfähigkeit und damit verbundenes Aufdecken von unbewussten, intuitiven Vorurteilen gegenüber Mehrsprachigkeit, die es zu erkennen und zu überwinden gilt.

⁷ Zugriff am 10.10.2016 unter www.schulverlag.ch/dazunterrichten (unter «Lernbericht DaZ Beispiel Schulstufe» oder «Lernbericht DaZ leer»).

Sprachgewandt-Einschätzungsbogen

Eine Art der Beurteilung im Rahmen des «Sprachgewandt»-Tests findet sich im Einschätzungsbogen, bei dem die Fortschritte der Sprache festgehalten werden. Welche Kinder Förderbedarf haben, wird aufgrund der Niveauzuteilung erkennbar, aber auch durch den besuchten Unterricht und anhand der Fortschritte des Kindes festgelegt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 20). Dabei werden die Testresultate aus den Lernstandserhebungen jeweils mit Datum in eine Tabelle eingetragen, sodass eine Entwicklung, eine Stagnation oder auch eine Regression im Entwicklungsprozess auf mehrere Jahre hinweg sichtbar wird. Im Handbuch des «Sprachgewandt»-Tests wird betont, dass für eine Entscheidung bezüglich Fördermassnahmen neben den Testresultaten zusätzlich Faktoren wie Beobachtungen des Kommunikationsverhaltens in die Beurteilung einfließen sollen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 19). Welche Inhalte in Bezug auf den Lernfortschritt oder den Lernprozess eines DaZ-Kindes durch die DaZ-LP im Bericht beschrieben werden sollen, bleibt dabei unklar. Es können individuelle Notizen der DaZ-LP zu Lernfortschritten und Schlussfolgerungen in Bezug auf die Testresultate in einem dafür vorgesehenen Feld angebracht werden.

Differenzierte Rückmeldungen

Für mehrsprachige Kinder ist eine regelmässige positive und bestätigende Rückmeldung wichtig, da diese grundsätzlich im Deutschen hinter den einsprachigen Mitschülerinnen und Mitschülern auf der Leistungsskala stehen (vgl. Jeuk, 2013, S. 100). Feedback gehört zu den stärksten Einflussfaktoren auf die Leistung (vgl. Hattie, 2013, S. 206). Eine spannende Erkenntnis Hatties ist die hohe Wirkung, die entsteht, wenn Lernende den Lehrpersonen eine Rückmeldung geben, aufgrund derer Lehren und Lernen synchronisiert werden kann: Lernen wird somit sichtbar (ebd.), ein gegenseitiges Feedback führt so zu einem Verstehen von LP und SuS und kann dadurch den Lernprozess aktivieren. Grundsätzlich soll die LP die geleistete Arbeit und das Verhalten der SuS durch ehrliche und differenzierte Rückmeldung unterstützen (vgl. Walt, 2014, S. 28). Als Grund für eine Rückmeldung bezüglich der gemachten Lernfortschritte gibt Walt die Motivation an, welche gefördert werden kann, wenn Lernende realisieren, dass Lernbemühung zu Lernerfolg führen kann (vgl. Walt, 2014, S. 29). Obwohl Walt (2014) sich nicht spezifisch auf die Beurteilung von DaZ-Lernenden bezieht, so legen ihre Ausführungen zum Thema Beurteilung die Basis dafür. Für eine umfassende Beurteilung und dadurch eine positive Einflussnahme auf die Entwicklung der Lernenden müssen auf verschiedenen Ebenen Rückmeldungen gegeben werden. Zum einen soll das Kind ein Feedback

inhaltlicher Art erhalten, weiter sollen der Lernprozess sowie das Lern-, Arbeits-, Sozial-, und Individualverhalten ihren Platz in der Beurteilung erhalten (vgl. Walt, 2014, S. 28-31). Rückmeldungen der LP wie Walt (2014) sie beschreibt, können als Wegweiser für Lernende in ihrem Lernprozess dienen und ihnen aufzeigen, wohin es gehen soll (vgl. Walt, 2014, S. 31). Rösch beschreibt die Leistungseinschätzung ihrerseits als Motor weiterer Entwicklung, durch den das DaZ-Kind sich wahrgenommen und verstanden fühlt und der Blick auf Lernfortschritte und Erreichbares fokussiert werden kann (vgl. Rösch, 2016, S. 69). So kann der Rückmeldung der LP eine grosse Relevanz im Lernprozess zugesprochen werden.

Europäisches Sprachenportfolio (ESP)

Kurz werden im Folgenden das Europäische Sprachenportfolio, seine Funktion, Möglichkeiten sowie Grenzen vorgestellt.

Unter Sprachenportfolio kann ein Lernbegleiter beziehungsweise ein Selbstevaluationsinstrument für DaZ-Lernende verstanden werden, um «ihre Mehrsprachigkeit, ihre Kompetenzen in verschiedenen Sprachen, ihr Sprachenlernen, ihre Sprachkontakte und ihre interkulturellen Erfahrungen für sich selbst und für andere transparent zu dokumentieren» (Schneider, 1999, S. 3). Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen hat das ESP für alle Stufen, von Kindergarten (Portfolino) bis Sekundarstufe, herausgegeben. In einer Präsentation⁸ über das ESP beschreibt Marlies Keller von der Pädagogischen Hochschule Zürich zwei Grundfunktionen: Zum einen hat die Sammlung an Dokumenten und individuellen Arbeiten der Lernenden eine Dokumentations- und Präsentationsfunktion, zum anderen kann dem ESP eine pädagogisch-didaktische Funktion zugeschrieben werden, Keller betont explizit, dass ESP kein Lehrmittel oder Messinstrument ist (vgl. Keller, n.d., S. 18-19). Günther Schneider führt unter den Hauptinteressen für die Gründung des ESP neben der Mobilität und Transparenz und der Förderung des autonomen Lernens den Aspekt einer erweiterten Leistungsbeurteilung auf (vgl. Schneider, 1999, S. 3-5). Das Sprachenportfolio soll als Ergänzung zu den Noten und Zeugnissen dienen und das Spektrum an Beurteilungsmöglichkeiten erweitern (ebd.). Dies im Sinne einer mit dem Lernprozess und Unterricht verknüpften formativen Evaluation, auch förderlich im Bereich Mehrsprachigkeit (ebd.). Im Rahmen der Unterstützungsmaterialien zum ESP, welche von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich

⁸ Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) Portfolino – ESP I – ESP II – ESP III (Keller, n.d. Zugriff am 01.02.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/europaeisches_sprachenportfolio/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/305_1346137215452.spooler.download.1346137120318.pdf/a_presentation_europaeisches_sprachenportfolio.pdf

und der Pädagogischen Hochschule Zürich zuhanden der Lehrpersonen zu Verfügung gestellt wird, hat Keller (2010) wichtige konkrete Hinweise zur Arbeit mit dem ESP zusammengetragen, auf diese im Folgenden jedoch nicht genauer eingegangen wird. Das Sprachenportfolio stellt ergänzend zu Lernberichten und Zeugnissen eine praktikable, geeignete Möglichkeit für die DaZ-LP dar, die Lernbiografie von Kindern in DaZ und in ihrer Erstsprache zu dokumentieren und sich mit den DaZ-Lernenden, Kolleginnen und Kollegen und Eltern darüber auszutauschen.

Wichtige Aspekte der Beurteilung von DaZ-Lernenden

Dieses letzte Kapitel zum Thema Leistungsbeurteilung richtet den Blick auf einige relevante Punkte, welche es bei der Beurteilung von DaZ-Lernenden zu beachten gilt.

Obwohl die Benachteiligung der DaZ-Kinder hinsichtlich Beurteilung bereits erwähnt wurde (vgl. Kapitel 2.2.3), wird dies zur Unterstreichung der Relevanz an dieser Stelle nochmals aufgegriffen. Kinder, welche mehrsprachig aufwachsen, machen in der Schule oft die Erfahrung, hinter den Lernenden mit Erstsprache Deutsch zu stehen. Umso wichtiger scheint deshalb eine positive Rückmeldung seitens der LP (vgl. Jeuk, 2013, S. 100). Grundsätzlich bedeutet eine differenzierte Würdigung und Rückmeldung bezüglich Schülerleistung immer eine Wertschätzung des Kindes in Bezug auf seine Person, seine Bemühungen und seine Leistungen (vgl. Rösch, 2014, S. 69). Auch bei schlechteren Noten soll den DaZ-Lernenden ihr individueller Lernfortschritt aufgezeigt werden (vgl. Jeuk, 2013, S. 101), denn bei jedem Kind lässt sich etwas Wertschätzendes, Positives anmerken (vgl. Walt, 2014, S. 31). Das Selbstkonzept und Selbstwertgefühl des Kindes steht somit in engem Zusammenhang mit der Rückmeldung vonseiten der LP. Rösch setzt die Leistungseinschätzungen in Verbindung mit der Beziehungsgestaltung zwischen LP und SuS (vgl. Rösch, 2016, S. 69). Neben der Beziehung zwischen Lehrpersonen und SuS ist die Transparenz der Erwartungen und Lernziele bedeutsam: Den DaZ-Lernenden muss klar vermittelt werden, welche Kompetenzen sie für die Partizipation im Unterricht erlangen müssen (vgl. Rösch, 2016, S. 70). Durch die Klarheit über Lernziele und Lücken kann Unterricht individualisierend stattfinden (vgl. Walt, 2014, S. 27). Die Lernzieltransparenz ist Aufgabe der LP (vgl. Walt, 2014, S. 42), zum einen wird durch wertschätzendes, konstruktives Feedback die Beziehung zwischen LP und SuS gestärkt, zum andern kann durch Lernzieltransparenz individualisierend unterrichtet werden, so dass DaZ-Lernende Orientierung in ihrem Lernprozess finden.

Abschliessend betrachten wir ein Beurteilungs- und Förderkonzept am Beispiel des Lehrmittels «Die Sprachstarken»⁹, in dem die Beurteilungsbögen für alle SuS gleichermassen angewendet werden (vgl. Bacher, 2014, S. 7). Bei der Beurteilung von DaZ-SuS soll beachtet werden, dass die Bereitschaft, Fehler zu machen, überhaupt zu kommunizieren und neugierig zu sein, wichtige Punkte für erfolgreiches Sprachlernen sind (ebd.). Weiter wird den Lehrenden nahegelegt, gerade bei DaZ-Lernenden die individuellen Lernfortschritte in den Fokus zu nehmen (ebd.). So werden hier primär KLP angesprochen, welche bei der Beurteilung aller Kinder speziell die DaZ-Kindern und ihre Herausforderungen in der Schule berücksichtigen sollen.

Bei der Recherche wie auch beim Verfassen dieses Kapitels zum Thema Leistungsbeurteilung wurde festgestellt, dass dieser Bereich noch Unklarheiten aufweist bezüglich der Frage, *wie* eine DaZ-LP die Sprachentwicklung beziehungsweise den Lernfortschritt eines DaZ-Kindes beurteilt. Weder Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich noch die einschlägige Fachliteratur machen konkrete Vorschläge für das Anstellen von Beurteilungen, seien diese formativer oder summativer Art. Obwohl in der Bildungslandschaft die Beurteilung ein hochaktuelles und vieldiskutiertes Thema ist, herrscht, gerade im Bereich der Beurteilung in DaZ, Entwicklungsbedarf. In diesem Kapitel wurden wichtige Aspekte der Beurteilung und der differenzierten Rückmeldung beleuchtet. Es wurde deutlich, dass der Beurteilung von DaZ-Kindern eine hohe Bedeutung für den Lernprozess und -erfolg zugeschrieben werden kann. Beurteilung ist eine komplexe, zeitaufwändige und anspruchsvolle Aufgabe der DaZ-LP. Wir verlassen nun den Themenbereich Leistungsbeurteilung und wenden uns einem zentralen Bereich dieser Arbeit, der integrativen Fachdidaktik Sprache, zu.

⁹ «Die Sprachstarken» (Verlag Klett und Balmer Verlag AG, Zug) ist ein themenorientiertes Jahrgangsmittel zum Sprachkompetenzerwerb, bei dem Sprache Lernanlass und Lerngegenstand gleichzeitig ist.

2.3 DaZ in der integrativen Fachdidaktik Sprache

Das folgende Kapitel widmet sich dem dritten Bereich aus der Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule» (vgl. Steppacher, 2014), der integrativen Fachdidaktik Sprache. Wie bei den vorhergehenden Kapiteln wird mit einer Bestimmung der wichtigsten Begriffe begonnen. Danach betrachten wir wichtige Aspekte nachhaltiger Sprachförderung in DaZ, welche die Ausgangslage und einen wichtigen Rahmen für gelingende DaZ-Förderung im Unterricht darstellen. In einem weiteren Schritt wenden wir uns der DaZ-spezifischen Didaktik zu, wobei die Ziele, Inhalte und Methodik der DaZ-Förderung vorgestellt werden. Und zum Schluss beenden wir das Kapitel mit Erläuterungen zum vierten Bereich aus der oben genannten Broschüre, den Lehrmitteln und Lernmaterialien in DaZ.

2.3.1 Begriffsbestimmung: integrative Fachdidaktik Sprache

Um ein Verständnis für integrative Fachdidaktik in der Sprache aufzubauen, ist eine Auseinandersetzung mit den damit im Kontext stehenden Themenbereichen wichtig. Dabei behalten wir den Fokus stets auf den Kindern, welche DaZ erlernen.

Machen wir einen Schritt von der integrativen Fachdidaktik Sprache zurück, so treffen wir auf viel und oft kontrovers diskutierte sowie komplexe Begriffe wie Inklusion und Integration. Beide Begriffe stellen eine logische Weiterführung «des Normalisierungsprinzips» (Eitle, 2012, S. 273). Dieses Prinzip bezeichnet das Ziel, dass alle Menschen mit einer Beeinträchtigung am sozialen Leben der Umwelt teilnehmen können (vgl. ebd., S. 146-148). Integration beschreibt soziale Eingliederungsprozesse von Menschen in gesellschaftliche Systeme, wobei dem Schulsystem im Rahmen dieser Prozesse einer Qualifikationsfunktion, eine Selektionsfunktion und eine Legitimationsfunktion zugesprochen wird (vgl. Schaub & Zenke, 2007, S. 307). Die Integration verwendet integrative didaktische Modelle (vgl. Schaub & Zenke, 2007, S. 308). Innerhalb dieser unterscheidet man zwischen personaler Integration und sozialer Integration, welche eng miteinander verbunden sind und einander gegenseitig bedingen (vgl. Eitle, 2012, S. 173). Weiter beschreibt der Begriff Integration ein Menschenrecht, wobei gemäss UNESCO (2005) die vier Bedingungen *Präsenz (Presence)*, *Akzeptanz (Acceptance)*, *Teilhabe (Participation)* und *Leistung/Fortschritt (Achievement)* erfüllt werden müssen, damit von gelungener Integration gesprochen werden kann (vgl. Luder, 2011, S. 13). Inklusion geht noch weiter als die Integration, da es sich nicht lediglich um eine soziale Eingliederung handelt, sondern die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass Menschen mit einer Behinde-

nung ganz selbstverständlich am Leben teilhaben können (vgl. Eitle, 2012, S. 148). Heterogenität innerhalb einer Gesellschaft beziehungsweise Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der Menschen darin werden zum Faktum. Für Manfred Bönsch stellt diese Verschiedenheit Grundgegebenheiten institutionalisierten Lernens dar (vgl. Bönsch, 2012, S. 1). Das Ziel, welches eine inklusive Schule anstrebt, ist die Wahrnehmung individueller Lern- und Verhaltensvoraussetzungen der SuS und die Berücksichtigung dieser durch spezifische Massnahmen (vgl. Luder, Kunz & Müller Bösch, 2015, S. 11). Obwohl es viele Versuche dazu gibt, lassen sich die Begriffe Inklusion und Integration nicht klar voneinander abgrenzen. Wenn auch international der Begriff Inklusion verwendet wird, ist in der Schweiz dennoch der Begriff Integration vorherrschend. Im Folgenden wird von Integration gesprochen, da die vorliegende Arbeit sich an verschiedenen Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, 2011d, 2016a, 2016b) und an der Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule» (vgl. Steppacher, 2014) orientiert und diese den Begriff Integration verwenden. Nach diesem kurzen Exkurs in den grossen thematischen Bereich der Integration und Inklusion im Allgemeinen wenden wir uns nun der Definition der integrativen Fachdidaktik zu.

«Das Integrative bezieht sich auf den gemeinsamen Unterricht von SchülerInnen deutscher und nichtdeutscher Erstsprache und die bewusste Gestaltung des Unterrichts im Hinblick auf diese heterogene Schülerschaft» (Rösch, 2016, S. 41). In der Zweitsprachdidaktik versteht Heidi Rösch unter Integration einen Prozess gegenseitiger Annäherung und Perspektivenübernahme von Menschen mit unterschiedlichen Erstsprachen (vgl. Rösch, 2016, S. 41). Das Ziel einer integrativen Fachdidaktik ist grundsätzlich ein Unterricht für alle, unabhängig ihrer Herkunft. Und was versteht man unter «Fachdidaktik»? Die Fachdidaktik ist grundsätzlich Teil der allgemeinen Didaktik. In der allgemeinen Didaktik, bei der es grundsätzlich um das Lehren und Lernen geht, sind Aspekte wie Inhalt, Vermittlung, Beziehung und Ziele wichtig (vgl. Heursen, 1996, S. 307-317). Die wissenschaftliche Disziplin Fachdidaktik kann als planvolles, institutionalisiertes Lehren und Lernen spezieller Aufgaben-, Problem- und Sachbereiche verstanden werden (vgl. Heursen, 1996, S. 588; Schaub & Zenke, 2007, S. 221), in unserem Fall ist mit «Sachbereich» die deutsche Sprache gemeint. Die Fachdidaktik ist eine relativ junge Disziplin, welcher noch keine gemeinsame Auffassung vom Gegenstand ihrer Forschung, Theoriebildung und Lehre zugrunde liegt (vgl. Schaub & Zenke, 2007, S. 221).

Mit «Sprache» ist der Fachunterricht in deutscher Sprache gemeint. Im Lehrplan der Kindergartenstufe des Kantons Zürich sind im HarmoS-Bereich Sprache die Teilbereiche

Kommunikation und Sprache sowie Umgang mit Medien aufgeführt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008a, S. 15). Im Lehrplan der Primarstufe wird, was im Kindergartenlehrplan als «Sprache» aufgeführt wird, als «Deutsch» bezeichnet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 119). Als Teilbereiche des Deutschunterrichts auf der Primarstufe werden Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen aufgeführt, wobei Sprachbetrachtung in jedem der drei Teilbereiche integriert ist (ebd.). Diese Teilbereiche sind nicht isoliert voneinander zu betrachten (ebd.), sondern stehen in enger Verbindung und treten gemeinsam als Sprachförderung in der deutschen Sprache auf. Die Begriffe Sprache und Deutsch werden im Folgenden, wenn nicht anders beschrieben, synonym verwendet und beziehen sich auf den Fachunterricht Sprache beziehungsweise Deutsch. Im nachstehenden Kapitel geht es grundsätzlich um die Sprachförderung in DaZ im Allgemeinen und im Unterrichtsfach Sprache im Besonderen.

2.3.2 Allgemeine Aspekte nachhaltiger Sprachförderung in DaZ

Was braucht es, damit Lernende in DaZ möglichst optimal und nachhaltig gefördert werden können? Dieser Frage wird im Folgenden nachgegangen. Durch die Auseinandersetzung mit dieser Frage öffnet sich ein grosses Themenfeld, in welchem viele verschiedene kleinere und grössere Themen stark vernetzt sind. Für diese Arbeit galt es, eine Übersicht zu schaffen, Hierarchien sowie Zusammenhänge zu erschliessen und gleichzeitig den Fokus auf der Frage nach den Aufgabenbereichen der DaZ-Lehrpersonen zu behalten. Wie bereits bei der Begriffsklärung (vgl. Kapitel 2.3.2) beschrieben, ist die Fachdidaktik ein Teil der allgemeinen Didaktik, was eine Vermischung DaZ-spezifischer Didaktik und allgemeiner integrativer Didaktik zu Folge hat. Wenn in den folgenden Abschnitten von allgemeiner Sprachförderung die Rede ist und die DaZ-Förderung nicht explizit ausgeschlossen wird, so ist die Förderung in DaZ stets darin eingeschlossen. Auf Ausführungen zur allgemeinen Differenzierung, Themenorientierung und Handlungsorientierung, wie sie bei Claudia Neugebauer und Claudio Nodari (2016) als Eckpunkte für nachhaltige Sprachförderung aufgeführt werden, wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet, da diese in den folgenden Erläuterungen zur nachhaltigen Sprachförderung bereits einfließen, für eine explizite Behandlung jedoch zu wenig DaZ-spezifisch erscheinen. Auch wird auf Erläuterungen zur Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen verzichtet, obwohl diese einen wichtigen Aspekt der Sprachförderung darstellt. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Sprachförderung in DaZ und auf der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehrpersonen. Die Aspekte nachhaltiger Sprachförderung in DaZ umfassen folgende Themen: die pädagogische Haltung, die Zusammenarbeit, die Schule als Raum interkulturellen Lernens, der DaZ-Unterricht in allen Fächern und auf allen Stufen, der

Einbezug und Förderung der Erstsprache und schliesslich die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte.

Sprachenvielfalt als Bildungswert – eine pädagogische Haltung

«Pädagogische Haltung der Lehrperson bildet die Grundlage für das pädagogische Handeln» (Walt, 2014, S. 14). Pädagogisches Handeln wird stark geprägt durch die Haltung, das Menschenbild und die Wertevorstellung der LP und ist gerade bezüglich Sprachenvielfalt von grosser Bedeutung. Für Heidemarie Sarter stellt Sprachenvielfalt die Ausgangslage im Sinne einer Tatsache dar, da viele SuS durch ihre persönliche Biographie zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen sind (vgl. Sarter, 2013, S. 53). So kann Sprachvielfalt, gleichermassen wie Heterogenität (vgl. Kapitel 2.3.1), als Faktum und Chance betrachtet werden. Sofern die Schule sich der heutigen Zeit anpassen will, ist eine Anerkennung mehrsprachigen Kinder in einer mehrsprachigen Gesellschaft für die Schule ein wichtiger Entwicklungsschritt (vgl. Zellerhoff, 2009, S. 77). Aus spracherwerbstheoretischer Sicht bietet Zweisprachigkeit günstige Voraussetzungen für kognitive und sprachliche Entwicklung (vgl. Fürstenau, 2011, S. 46). Bedeutend scheint, Kinder mit Migrationshintergrund so früh als möglich in intensiven Sprachkontakt mit der vorherrschenden Landessprache zu bringen (vgl. Gogolin, 2013, S. 348). Eine Institutionalisierung der Mehrsprachigkeit als Bildungsziel könnte die Möglichkeiten und Qualitäten der Sprachenvielfalt hervorheben (vgl. Fürstenau, 2011, S. 46). Doch reichen bildungspolitische Regelungen, um innerhalb einer an sprachlicher Homogenität orientierten Schulstruktur eine Wende einzuleiten? Ohne die entsprechende pädagogische Haltung der Lehrpersonen sind Massnahmen zur individualisierenden Unterrichtsgestaltung weder echt noch nachhaltig, ein Umdenken in Richtung Ressourcenorientierung muss stattfinden (vgl. Walt, 2014, S. 11). Auch Rosemarie Tracy plädiert klar für einen Perspektivenwechsel und ruft zu einem Nachdenken über eigene Einstellungen und eigenes Verhalten auf, weg von der Defizitorientierung hin zu einem positiven Denken gegenüber Mehrsprachigkeit (vgl. Tracy, 2008, S. 9). Auch Fürstenau & Gomolla erläutern, dass der Sichtweise auf «Sprachdefizite» eine normative Prämisse zugrunde liegt und die deutsche Sprache als normal und ideal betrachtet wird (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2011, S. 15-16). Erst durch die Anerkennung der sprachlichen Kompetenzen in den jeweiligen Herkunftssprachen von Migrantinnen und Migranten und der Betrachtung dieser Kompetenzen als Bildungswert lässt sich die Diskriminierung aufgrund sprachlicher Unterschiede überwinden (ebd.). Rösch beschreibt den Bildungswert der Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz und meint damit die Fähigkeit, mehr als eine Sprache zu sprechen, die Mehrsprachigkeit je nach Anforderung der Situation sinnvoll zu

nutzen und über die Sprache nachzudenken (vgl. Rösch, 2016, S. 6). So treten die DaZ-SuS mit multilingualen Sprachkompetenzen in die Schule ein (ebd.). Sprachenvielfalt als Bildungswert zu betrachten ist eine grundlegende pädagogische Haltung und wichtige Voraussetzung für pädagogisches Arbeiten. Auch Katja Schlatter, Yvonne Tucholski und Fabiola Curschellas bestätigen, dass Mehrsprachigkeit als positiver Wert betrachtet und verstärkt werden soll: Kompetenzen in mehreren Sprachen sollen anerkannt und wertgeschätzt werden (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 12). Heterogenität soll von der LP grundsätzlich als Reichtum angesehen werden, Akzeptanz der Vielfalt ist dafür die Voraussetzung (vgl. Walt, 2014, S. 13). Stefan Jeuk setzt eine negative Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit mit dem sprachlichen Selbstkonzept der Lernenden in Verbindung: Die DaZ-Lernenden schätzen durch fehlende Anerkennung ihrer Erstsprache ihre Kompetenzen in der Erstsprache schlechter ein (vgl. Jeuk, 2013, S. 24). Umso wichtiger erscheint das Nachdenken der LP bezüglich ihrer subjektiven und unbewussten Vorurteile gegenüber Sprachenvielfalt.

Ganzheitlichkeit erläutert Tracy als wichtiges Prinzip der frühen Sprachförderung, welche den Menschen in seiner Ganzheit betrachtet und Lernen in authentischen Kommunikationssituationen schaffen soll (vgl. Tracy, 2008, S. 162). Tracy warnt vor isoliertem Üben von sprachlichen Inhalten und stellt eine sinnvolle, alltagsrelevante Lernsituation ins Zentrum guter Sprachförderung – was wiederum nicht bedeutet, dass ein Kind den «Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ ertasten oder erschnüffeln oder das Genus durch Seilspringen oder Klettern erwerben könnte» (Tracy, 2008, S. 163). Der zu vermittelnde Inhalt muss trivialerweise bei der Vermittlung berücksichtigt werden, Didaktik und Methodik des Unterrichts müssen also immer zum jeweiligen Thema, dem Lerninhalt, passen.

Abschliessend werden zwei grundsätzliche Überlegungen Marianne Walts (2014) zur pädagogischen Haltung erläutert, welche speziell in Bezug auf die Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit relevant scheinen. Zum einen sollen Vertrauen und Achtung gegenseitig gelebt werden; die LP soll den Lernenden von Grund auf eine positive Erwartungshaltung entgegenbringen (vgl. Walt, 2014, S. 12-13). Zum andern sollen bedingungslose Achtung und Wertschätzung auf der Erkenntnis beruhen, dass vermeintlich sicherere Wahrheiten stets subjektive Ansichten sind. Von der LP soll also eine akzeptierende Haltung ausgehen (vgl. Walt, 2014, S. 13).

Zusammenarbeit - Gemeinsam für eine nachhaltige DaZ-Förderung

Kinder nicht deutschsprachiger Herkunft haben in unserem Bildungssystem nur eine Chance, wenn alle beteiligten Lehrpersonen sich für deren sprachliche Förderung verantwortlich fühlen und dementsprechend handeln (vgl. Rösch, 2016, S. 10). Dieses von Rösch beschriebene Verantwortungsbewusstsein kann nur aus der pädagogischen Haltung heraus entstehen, welche im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. Auch Tracy fordert zur Kooperation und zum Teamgeist in der Förderung des Spracherwerbs auf und nennt die Sprachförderung eine Querschnittsaufgabe, bei welcher sich das theoretische Wissen und die praktische Handlungskompetenz auf die Schultern aller Beteiligten verteilen sollen (vgl. Tracy, 2008, S. 163). Dieselbe Meinung vertreten Schlatter et al., welche Sprachförderung klar als Aufgabenschnittmenge der DaZ- und Klassenlehrperson sehen (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 12). Umfassender könnte das ganze Team, beziehungsweise alle an der Sprachförderung beteiligten Personen gemeinsam die Verantwortung für die Sprachförderung tragen. Durch regelmässige Absprachen zwischen den Lehrpersonen können Inhalte und Fachwissen sowie Beobachtungen ausgetauscht werden. So kann eine gemeinsame Planung und Umsetzung der Sprachförderung ermöglicht werden, wobei klar definierte und effiziente Abläufe die Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeit darstellen (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 211). Auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat sich in der Broschüre «Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten» (2016b) mit Grundlagen und Empfehlungen für DaZ auf der Kindergartenstufe geäussert: Eine nachhaltige Sprachförderung setzt ein kollektives Grundverständnis von einer integrativen DaZ-Förderung voraus (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 8). Weiter muss eine Klärung der Aufgabenbereiche und Funktionen stattfinden und auch die Rollen und Zuständigkeiten der beteiligten Lehrpersonen müssen festgelegt werden (ebd.).

Zur Klärung der Zusammenarbeit hat die Stadt Zürich Leporellos auf allen Schulstufen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe erstellt. Auf Kindergarten- und Primarstufe werden darin Aspekte der Zusammenarbeit persönliche Voraussetzungen, Material, Organisation zur Zusammenarbeit, Teamteaching, Förderplanung sowie Beratung aufgelistet, welche im Tandem von DaZ- und Klassenlehrperson individuell besprochen werden (vgl. Stadt Zürich, 2010a S. 4; Stadt Zürich, 2010b, S. 4). Die Fragen, welche sich die DaZ-LP und die KLP stellen müssen, sind auf die jeweiligen Stufen angepasst: In der Primarstufe beispielsweise kommt die Frage der Benotung hinzu, welche im Kindergarten noch keine Relevanz hat (ebd.). Zur Zusammenarbeit zwischen DaZ-LP und SHP ist nichts explizit erwähnt. Weiter beschreibt die Bildungsdirektion drei allgemeine Bereiche der Zusammenarbeit, welche für eine gelingende DaZ-Förderung beachtet werden müssen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zü-

rich, 2016b, S. 8-9). Zum einen soll das Kind im Zentrum stehen. Die individuelle Förderplanung und daraus abgeleitete Massnahmen für das Kind sollen von den beteiligten Lehrpersonen gemeinsam geplant und anhand einer Aufgabenaufteilung klar geregelt werden (ebd.). Zum andern sollen in der Zusammenarbeit Fragen in Bezug auf den Unterricht besprochen und geregelt werden, womit Planung, Arbeits- und Lernformen, Lehrmittel und Lernmaterial sowie Unterrichtsformen wie zum Beispiel Teamteaching gemeint sind (ebd.). Als dritter Bereich wird die themenbezogene Zusammenarbeit genannt, welche Absprachen bezüglich alltagsbezogener Aktivitäten, Bildungsbereiche aber auch individueller Förderbedürfnisse beinhaltet (ebd.). Die Zusammenarbeit findet demnach auf den drei Ebenen Kind, Unterricht und Thema statt. Weiter stellt die Bildungsdirektion Punkte zur Organisation der Zusammenarbeit auf, welche es zu berücksichtigen gilt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 9). Es wird empfohlen, regelmässige Sitzungsgefässe sowie Verantwortlichkeiten festzulegen und Fragen zur Form und Organisation der Zusammenarbeit gemeinsam zu besprechen und schliesslich die DaZ-Förderung möglichst auf den Schulalltag ausrichten, jedoch auch auf dem Aufbau grundlegender Sprachkompetenzen nach dem Lehrplan (ebd.). Diese Bereiche geben einen Eindruck, welche Fragen in der Zusammenarbeit in Bezug auf die DaZ-Förderung von den beteiligten Lehrpersonen gestellt und bearbeitet werden müssen.

In der Broschüre «Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten, Grundlagen und Empfehlungen» stützt sich die Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf Neugebauer und Nodari, welche die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen als einen Eckpfeiler nachhaltiger Sprachförderung beschreiben (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 25). Dabei befassen sich Neugebauer & Nodari mit der Frage nach geeigneter Organisationsform der Zusammenarbeit, welche grundsätzlich von der Altersgruppe, der Klassenzusammensetzung, den Lerninhalten und den Voraussetzungen der Lernenden abhängig ist (ebd.). Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich schlägt drei Settings vor, welche in Absprache zwischen den Lehrpersonen umgesetzt werden können. Da gibt es als erstes Setting den Kleingruppenunterricht, welcher innerhalb oder ausserhalb des Klassenraumes stattfinden kann, als zweites Setting wird ein Teamteaching beschrieben, welches in den Unterricht der ganzen Klasse integriert ist, und als drittes Setting wird die Einzelförderung genannt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 5). Bei Neugebauer & Nodari kommt in Bezug auf das Setting zusätzlich die Frage auf, ob das Thema der ganzen Klasse sich mit dem DaZ-Unterricht decken soll oder nicht (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 25). Je nach Situation wird empfohlen, DaZ unabhängig vom Unterricht in der Klasse oder am selben Thema in einer separaten Gruppe im Teamteaching zu unterrichten (ebd.). Die Bildungsdirektion weist darauf hin, dass in der engen

Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen Absprachen auf organisatorischer, sowie auf inhaltlicher Ebene stattfinden müssen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S.10). Auf das Setting wird im Kapitel zu den didaktischen und methodischen Aspekten des DaZ-Unterrichts genauer eingegangen (vgl. Kapitel 2.3.3.3).

Für die Förderung einer Schülerin oder eines Schülers beschreibt Peter Jogschies die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und somit das Abstimmen des förderpädagogischen Handelns von allen in der Klasse unterrichtenden Lehrpersonen (vgl. Jogschies, 2007, S. 115). Die Förderplanung mit einem Förderplan kann als Instrument und Ergebnis für diese Kooperation betrachtet werden (ebd.). Wolfgang Mutzeck und Conny Melzer schreiben ergänzend in Bezug auf die Zusammenarbeit: «Oft ist eine enge Verzahnung und detaillierte Abstimmung aller erzieherischen, fachlichen oder therapeutischen Interventionen notwendig und damit die Beteiligung aller Experten unerlässlich» (Mutzeck & Melzer, 2007, S. 217). Basil Schader führt unter den Merkpunkten für interkulturell offenen Unterricht die «Zusammenarbeit mit allen an der Erziehung Beteiligten und die Nutzung der Ressourcen» (Schader, 2013, S. 87) als wichtigen Punkt auf und beschreibt Lehrerkolleginnen und Kollegen als Partnerinnen und Partner, welche gemeinsam im gleichen Boot sitzen (vgl. Schader, 2013, S. 88). Das Fundament einer nachhaltigen DaZ-Förderung ist demnach eine Vernetzung und Kooperation aller beteiligten Personen. Diese Vernetzung soll nicht bloss in den einzelnen Klassenzimmern stattfinden, auch die Schule als pädagogische Institution muss beteiligt sein, wie im nächsten Abschnitt thematisiert wird.

Schule als Raum interkulturellen Lernens

«Die Mehrsprachigkeit der Kinder ist ein Teil des Unterrichts» (Jeuk, 2013, S. 120). Die Schule soll ein Raum interkulturellen Lernens sein: In jedem Klassenzimmer sollen die vertretenen Sprachen sichtbar sein, eine Lernkultur der Mehrsprachigkeit soll als ganze Schule gelebt werden (ebd.). Nachhaltige Sprachbildung ist ein Prozess, in der die Schule als Ganzes eingebunden ist und sich im Unterricht, der Kommunikation und Kooperation innerhalb der Lehr- und Fachlehrpersonen sowie in der Organisationsstruktur der Schule niederschlägt (vgl. Hawighorst, 2011, S. 180). Ein Sprachförderkonzept, welches vom gesamten Team einer Schule verantwortet wird, trägt laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich dazu bei, dass eine nachhaltige Sprachförderung umgesetzt werden kann (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 8). Neugebauer & Nodari plädieren für die Verankerung der Massnahmen zur Sprachförderung, um so die Nachhaltigkeit der Sprachförderung zu unterstützen (Neugebauer

& Nodari, 2016, S. 149). Positive Entwicklung findet statt, wenn möglichst viele Lehrpersonen einer Schule hinter dem Konzept und den festgelegten Massnahmen stehen (ebd.).

Das Thema Mehrsprachigkeit ist nicht nur Sache der DaZ-LP, sondern soll die ganze Schule beschäftigen. «Denn die Schule ist für viele Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache der wichtigste Ort für den Erwerb der Zweitsprache» (Rösch, 2016, S. 9). Für eine Gestaltung der Sprachenvielfalt im ganzen Schulhaus spricht sich Schader aus: Ob mehrsprachige Willkommenstafel, Bücherecke oder Kalender mit Wochentagen – Mehrsprachigkeit soll sichtbar sein (vgl. Schader, 2013, S. 86-87). Auch die Bildungsdirektion beschreibt im Rahmen der Qualitätsmerkmale zum Handlungsfeld «Sprachförderung» die Zusammenarbeit aller Lehrpersonen als Qualitätsmerkmal, konkret verweist sie auf von der Schule fix festgelegte Zeiten, in denen die Arbeit bezüglich Sprachförderung gemeinsam geplant und reflektiert werden soll (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009, S. 30). Diskussionen und der Austausch zwischen allen Lehrpersonen können in einer Festlegung, einem Konzept zur Sprachförderung auf Schulebene resultieren, durch das gemeinsame Erarbeiten der Massnahmen wird das schulhaus-spezifische Konzept von allen Beteiligten getragen. Die Sprachförderung, welche in einem gemeinsam formulierten Konzept beschrieben ist, dient dazu, stufen- und fächerübergreifende Abmachungen zur Umsetzung der Sprachförderung festzuhalten, und ist somit ein weiteres Prinzip zur nachhaltigen Sprachförderung.

Als Beispiel folgt ein Exkurs in die Praxis: eine Idee zur möglichen Umsetzung von Konzepten in der Stadt Zürich, nämlich den Schulen des Schulkreises Letzi. Die Konzepte des Schulkreis Letzi konnten von den Autorinnen dieser Masterarbeit eingesehen werden, da beide im Schulkreis Letzi arbeiten. Wir erlauben uns diesen kurzen Exkurs, um zu veranschaulichen, wie der DaZ-Unterricht in der Praxis auf Schulebene verankert sein kann.¹⁰

Der Schulkreis Letzi umfasst 14 Schulen, aktuell sind davon acht sogenannte QUIMS-Schulen. «Das Programm «Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)» unterstützt Schulen, die von überdurchschnittlich vielen Kindern aus sozial nicht privilegierten und fremdsprachigen Familien besucht werden»¹¹. Festlegungen zum DaZ-Unterricht sind in den meisten Schulen nicht in einem eigenen Konzept, sondern im Förderkonzept aufgeführt. Diese Förderkonzepte beinhalten mehrheitlich Regelungen zur Integrativen Förderung, Aufgaben-

¹⁰ Dieser Abschnitt erhebt keinerlei wissenschaftlichen Anspruch, er möchte lediglich aufzeigen, welche Themen in der Praxis in solchen Konzepten festgehalten werden können.

¹¹ Zugriff am 02.03.2017 unter www.vsa.zh.ch (> Schulbetrieb & Unterricht> Qualität im multikulturellen Unterricht (QUIMS)).

stunde, Therapien wie Logopädie oder Psychomotorik, Schulpsychologischer Dienst und der Schulsozialarbeit. Einige wenige Schulen haben eigene DaZ-Konzepte, in denen Verantwortlichkeiten und Abläufe im Förderprozess konkret beschrieben werden. Mehrheitlich betreffen die Festlegungen zum DaZ-Unterricht das Setting und die Dauer beziehungsweise das Lektionskontingent des DaZ-Unterrichts. In allen Konzepten wird vermerkt, dass die Zuweisung des DaZ-Unterrichts durch die im Kanton Zürich obligatorische Sprachstandserhebung mit dem «Sprachgewandt»-Test erfolgt. In einigen Konzepten werden Ziele im DaZ-Anfangs- und Aufbauunterricht umrissen. Die Gestaltung der Zusammenarbeit oder Aufgaben- beziehungsweise Verantwortungsbereiche werden in den Förder- und DaZ-Konzepten des Schulkreises Letzi selten thematisiert. Anhand der Betrachtung der Förder- und DaZ-Konzepte des Schulkreises Letzi zeigt sich, dass vor allem die Rahmenbedingungen der DaZ-Förderung verankert sind, konkrete Hinweise zu den Aufgaben einer DaZ-LP oder Verantwortlichkeiten in der Zusammenarbeit mit der KLP oder SHP noch wenig gegenwärtig sind.

DaZ-Unterricht in allen Fächern und auf allen Stufen

«Jeder Unterricht ist DaZ-Unterricht» (Jeuk, 2013, S. 120). Unabhängig von Fach oder Stufe, alle Lehrpersonen sollen sich der Auseinandersetzung mit der Sprachförderung stellen und ihren Unterricht grundsätzlich sprachfördernd gestalten (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 15), denn isolierte Sprachförderung kann die Sprachrückstände der DaZ-Kinder allein nicht ausgleichen (vgl. Rösch, 2016, S. 9). Für eine Vernetzung zwischen der impliziten Sprachförderung in kleinen Gruppen und dem Alltag der DaZ-Lernenden tritt Tracy ein (vgl. Tracy, 2008, S. 164) und ist mit dieser Ansicht nicht allein. Sprache soll in allen Fächern eine Rolle spielen, darin sieht Tracy eine Möglichkeit, Synergien beispielsweise im Bereich des Fachwortschatzes, zu schaffen und zu nutzen (ebd.). Auch Rösch sieht in der Verbindung von Sprach- und Fachlernen einen grossen Vorteil: Zum einen werden im nicht-sprachlichen Fachunterricht rezeptive, mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen genauso verlangt, zum andern nennt Rösch die Herausforderung DaZ-Kinder trotz Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache in den Sachunterricht zu integrieren (vgl. Rösch, 2011, S. 207). Dieser Herausforderung kann durch die Verbindung von Fach- und Sprachlernen gerecht geworden werden. Fachinhalte sollen gleichermassen wie fachsprachliche Kompetenzen im Unterricht gelehrt und gelernt werden (vgl. Jeuk, 2013, S. 120). Der integrative Ansatz der Sprachförderung strebt ein fächerübergreifendes Unterrichten an (vgl. Rösch, 2016, S. 43): In der Sprachförderung sollen neben expliziten Vermittlungsstrategien auch implizite Ansätze berücksichtigt werden (vgl. Rösch, 2011, S. 30). Zum Beispiel sollen Sprechhandlungen, welche DaZ-

Kinder für alltägliche Kommunikation brauchen, in den Unterricht eingebaut werden, da sie für die DaZ-Kinder subjektiv von Bedeutung sind (vgl. Jeuk, 2013, S. 120). Eine effektive Sprachförderung findet statt, wenn sie mit schulischen Handlungssituationen verbunden wird, die Förderung der Sprache also immer in ein Thema eingebunden ist (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 24). Diese Unterstützung brauchen die DaZ-Kinder speziell im Deutschunterricht, aber auch in den anderen Fächern (vgl. Rösch, 2016, S. 9). Im Hinblick auf integrativen Unterricht ist die enge Kooperation zwischen DaZ-Lehrpersonen und Fachdidaktikern und damit die Verbindung der fachlichen und sprachlichen Förderung erforderlich (vgl. Rösch, 2011, S. 218). Griesshaber beschreibt die Sprachförderung als echte Querschnittsaufgabe durch alle Fächer, da jedes Unterrichtsfach und jedes Thema sprachliche Kompetenzen und Wortschatz erfordern (vgl. Griesshaber, 2016, S. 83). Auch die Bildungsdirektion hält im Lehrplan der Volksschule fest: «Sprache als wichtigstes Verständigungsmittel soll in allen Fächern gefördert werden» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 119). So findet Sprachförderung in der deutschen Sprache zwar primär im Fachunterricht Deutsch statt, muss jedoch in allen Fächern von den Lehrpersonen als Aufgabe betrachtet und einbezogen werden. Neben der Sprachförderung in allen Fächern sind der Einbezug und die Förderung der Erstsprache ein weiterer wichtiger Aspekt der nachhaltigen und erfolgreichen Sprachförderung, mit welchem wir uns im nächsten Abschnitt beschäftigen.

Einbezug und Förderung der Erstsprache

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit wichtigen Auffassungen zum Einbezug und Förderung der Erstsprache und verschiedenen Ansätzen wie ELBE (Eveil aux langues, Language awareness, BEgegnung mit Sprachen), welcher auf dem Grundsatz von «language awareness» basiert, sowie dem Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK).

Viele Kinder, welche DaZ erlernen, bringen in ihrer Erstsprache Vorwissen bezüglich Kommunikationsverhalten, Wortschatz und somit ein altersgemässes Wissen von der Welt mit (vgl. Jeuk, 2013, S. 132). DaZ-Kinder bringen ihren eigenen Rucksack an Erfahrung und Wissen in ihrer Kultur und bezüglich ihrer Erstsprache mit, dieses Vorwissen soll im Unterricht seinen Platz bekommen (ebd.). Der Aktivierung des Vorwissens kann im Lern- und Verstehensprozess eine Schlüsselfunktion zugeschrieben werden (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 19). Rösch führt unter anderem folgende Punkte zu interkulturellem Lernen im DaZ-Unterricht auf: das Vergleichen von Erst- und Zweitsprache (Semantik, Pragmatik, Syntax und Phonetik), seitens aller an der Sprachförderung Beteiligten den stets zu beachtenden unterschiedlichen kulturellen Hintergrund der DaZ-Kinder, sowie schliesslich die deutsche

Sprache selbst, welche fortlaufend aus der Sicht der DaZ-Lernenden betrachtet werden soll (vgl. Rösch, 2016, S. 35). Eine hohe didaktische Reflexionsfähigkeit der LP ist dabei eine wichtige Grundlage, auch Akzeptanz, Anerkennung und Wertschätzung der Sprachenvielfalt sind bedeutsam (ebd.), wobei auch hier erneut die pädagogische Grundhaltung der DaZ-LP von Bedeutung ist, indem sie für Sprachenvielfalt im Unterricht Raum schafft. Auch im Lehrplan des Kanton Zürichs ist die Förderung der Muttersprache fremdsprachiger Kinder verankert (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 113). Durch die Förderung in der Erstsprache sollen DaZ-Kinder sich in dieser mündlich sowie schriftlich verständigen können, aber auch kulturelle und soziale Aspekte aus ihrem Herkunftsland kennen (ebd.).

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat im Jahr 2004 in einem Beschluss als Grundsatz zur Weiterentwicklung des Sprachunterrichts zur Wertsicherung der Migrationssprachen festgelegt, dass im Regelunterricht die Erstsprachen der fremdsprachigen Kinder durch Ansätze wie ELBE wertgeschätzt werden (vgl. EDK, 2004, S. 4)¹². Unter «Language awareness», «Eveil aux langues» oder im Deutschen «BEgegnung mit Sprachen» wird ein Konzept verstanden, das zur Sensibilisierung für sprachliche und kulturelle Vielfalt führen soll und Freude und Neugier an Sprache und deren Prozessen wecken möchte (vgl. Jeuk, 2013, S. 122). Dieses Konzept soll Lehrpersonen dabei unterstützen, allen Kindern die Begegnung mit Sprache zu ermöglichen und dadurch Wahrnehmung und Wertschätzung der SuS gegenüber Sprachenvielfalt zu fördern (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 21). Im Unterricht sollen beispielsweise Hochdeutsch und Mundart thematisiert und bewusst gemacht werden (ebd.). Dieses Konzept ist Teil einer integrierten Sprachdidaktik, richtet sich somit an alle Kinder und erfordert die Zusammenarbeit aller an der Sprachförderung beteiligten Personen (ebd.). Durch Sprachenvielfalt im Klassenzimmer kann eine Sprachbewusstheit, auch «Language awareness» genannt, bei allen Schülern entwickelt werden (vgl. Zellerhoff, 2009, S. 92). Der Vergleich von Sprache ist ein wichtiger Aspekt der Förderung von DaZ. Komplexe Strukturen miteinander vergleichen und bereits erlangte Kompetenzen in der Erstsprache in den Unterricht einfließen lassen zu können steigert zum einen das Selbstwertgefühl der DaZ-Lernenden und schärft zum anderen den bewussten Blick auf die Sprache als solche (vgl. Sarter, 2013, S. 93). Die Bildungsdirektion (2016b) verweist auf Schader (2013), welcher in seinem Buch «Sprachenvielfalt als Chance» konkrete Umsetzungsmöglichkeiten im Sinne von ELBE präsentiert. Die Hauptaussage von Schader wird bereits im Titel des Buches, «Sprachenvielfalt ist eine Chance», ausgedrückt: Mehrsprachige

¹² Zugriff am 12.12.2016 unter https://edudoc.ch/record/30008/files/Sprachen_d.pdf

Klassen bieten Ressourcen, neue Möglichkeiten und zukunftsweisendes miteinander und voneinander Lernen (vgl. Schader, 2013, S. 9). Durch interkulturell offenen Unterricht (vgl. Schader, 2013, S. 39) kann die Schule die Lernenden auf Koexistenz und Kooperation in einer multikulturellen Gesellschaft vorbereiten (vgl. Schader, 2013, S. 24). Als Voraussetzungen für einen interkulturell geöffneten Sprachunterricht beschreibt Schader die pädagogische Grundhaltung aller Beteiligten: Nur durch Offenheit, Toleranz, interkulturelles Bewusstsein sowie Integrationsbereitschaft seitens der Lehrpersonen kann ein solcher Unterricht stattfinden (vgl. Schader, 2013, S. 44-47). So wird eine enge Verbindung der in Kapitel 2.3.2 aufgeführten Aspekte zur nachhaltigen Sprachförderung in DaZ ersichtlich, denn der pädagogischen Grundhaltung kann eine zentrale Rolle als Ausgangslage für eine interkulturelle, offene und nachhaltige Sprachförderung zugeschrieben werden.

Einen wichtigen Teil der Förderung in der Erstsprache stellt der Unterricht in «Heimatlicher Sprache und Kultur» (HSK) dar, der nun erläutert wird. Durch HSK-Kurse können mehrsprachige Kinder in ihrer Erstsprache und ihrer Kultur unterstützt und gefördert werden. In ihrer Broschüre für DaZ auf der Kindergartenstufe weist die Bildungsdirektion des Kantons Zürich darauf hin, dass die Kinder Raum erhalten sollen, um Sprachen forschend und somit Sprachenvielfalt bewusst begegnen zu können und so ihre Wahrnehmung im Bereich der Mehrsprachigkeit zu schulen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 23). Weiter wird empfohlen, wenn möglich anderssprachigen Eltern dieses Angebot der Zürcher Volksschule vorzustellen und die Teilnahme des Kindes am freiwilligen Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur zu empfehlen (ebd.). Im Leporello der Stadt Zürich zur Zusammenarbeit im Kindergarten wie auch in der Primarstufe wird der DaZ-LP klar eine beratende Funktion für die Erziehungsberechtigten in Bezug auf HSK-Kurse zugeschrieben (vgl. Stadt Zürich, 2010a, S. 7; Stadt Zürich, 2010b, S. 7). Auch der Verein Zürcher Lehrpersonen für DaZ beschreibt in den unterrichtsbezogenen Aufgaben einer DaZ-LP deren Kompetenz, über das Angebot an Kursen in Heimatlicher Sprache informiert zu sein und die DaZ-Lernenden zu ermuntern, diese zu besuchen (vgl. VZLDaZ)¹³. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich befürwortet eine Zusammenarbeit der DaZ- und Klassenlehrpersonen mit den Lehrpersonen des HSK-Unterrichts stark und stellt in der Broschüre «Mehrsprachig und interkulturell» einerseits Argumente für die positive Auswirkung einer solchen Zusammenarbeit und andererseits konkrete Vorschläge dafür zusammen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011e, S. 3). HSK-

¹³ Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache, Berufsleitbild, Zugriff am 10.10.2016 unter <https://www.vzldaz.ch/berufsleitbild>

Lehrpersonen können die Lehrpersonen der Volksschule bei Lern- und Erziehungsfragen in der Zusammenarbeit mit anderssprachigen Eltern unterstützen und somit die soziale Integration der DaZ-Lernenden fördern (ebd.). Auch kann die Eingliederung von neu eintretenden DaZ-Kinder an der Volksschule gemeinsam gestaltet werden, die HSK-Lehrpersonen können die DaZ-Lernenden beispielsweise über Regeln in der Klasse oder übliche Rechenmethoden informieren (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011e, S. 4). Hier sei auf ein ebenfalls von der Bildungsdirektion festgelegtes Qualitätsmerkmal zum Handlungsfeld «Sprachförderung» hingewiesen, welches die Unterstützung der ganzen Schule bezüglich Unterrichtsangebot in heimatlicher Sprache und Kultur und die Zusammenarbeit beinhaltet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009, S. 5). HSK-Kurse unterstützen eine gute mehrsprachige Bildung und sind von volkswirtschaftlichem Nutzen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016c, S. 15).

In einem wissenschaftlichen Bericht des Instituts für Erziehungswissenschaft an der Universität Zürich zu erfolgreichem Unterricht in heterogenen Lerngruppen in der integrativen Volksschule des Kantons Zürich werden einige spannende Aspekte zu den Kursen in Heimatlicher Sprache erläutert, welche im Folgenden kurz vorgestellt werden. Der Blick in die Vergangenheit lässt uns die momentane Situation besser verstehen, denn ursprünglich hatten diese Kurse, welche in der Schweiz seit den 1930er Jahren durchgeführt werden, die Vorbereitung für die Rückreise ins Heimatland zum Ziel (vgl. Caprez-Krompæk nach Reusser, Stebler, Mandel & Eckstein, 2013, S. 30). Heute, im Rahmen der Integration an der Volksschule, wird in HSK-Kursen die Erstsprache und die Herkunftskultur gefördert, um auf der einen Seite die Förderung der Zweitsprache zu unterstützen, da man eine positive Wirkung durch gute Sprachkompetenzen in der Erstsprache in Bezug auf die Zweitsprache vermutet (ebd.). Auf der anderen Seite geht es darum, die DaZ-Lernenden sozial zu integrieren (ebd.). Die Aufgabe des DaZ-Unterrichts ist die Förderung der Bildungssprache Deutsch, und die HSK-Kurse sind eine Unterstützung in der Zweisprachigkeit der Kinder (vgl. Reusser et al., 2013, S. 30). In einem Bericht über die Umsetzung bildungsrechtlicher Leitlinien an der Volksschule wird die Koordination und Zusammenarbeit zwischen Klassen-, DaZ- und HSK-Lehrpersonen als bevorstehende Aufgabe formuliert, welche eine nachhaltigere Wirkung auf die Sprachförderung erzielen soll (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 7). Laut diesem Bericht der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011b) scheint in der Praxis in der Zusammenarbeit zwischen Klassen-, DaZ- und HSK-Lehrpersonen noch Entwicklungspotenzial zu bestehen.

Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte

Warum ist eine gute Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für eine nachhaltige und ganzheitliche Sprachförderung von Bedeutung? Und welche Kompetenzen braucht eine DaZ-LP, um wirksam Sprache zu unterrichten? Mit diesen zwei Fragen beschäftigt sich der folgende Abschnitt.

Tracy beschreibt als Grundlage für alle Massnahmen in der Sprachförderung die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte (vgl. Tracy, 2008, S. 164). Sie betont die Notwendigkeit von Fachwissen im Bereich der deutschen Grammatik und des Aneignungsprozesses der Sprache, um die DaZ-Lernenden dort abzuholen, wo sie stehen, und auf ihrem Stand zu fördern (ebd.). Weiter führt Tracy als wichtige Fähig- und Fertigkeiten praktische Handlungskompetenz, Fingerspitzengefühl für die Beratung von Eltern und schliesslich wertschätzende, von Vorurteilen befreite, pädagogische Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit auf (vgl. Tracy, 2008, S. 164-165). Auch der Bildungsdirektion des Kantons Zürich ist die Qualifikation der Lehrpersonen im Bereich Sprachförderung ein Anliegen, wie sich in verschiedenen Berichten zeigt. Hier ist zum einen das Qualitätsmerkmal der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zu nennen, welches eine Unterstützung der sprachpädagogischen Qualifikation aller Lehrpersonen seitens der Schule beinhaltet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009, S. 32). Nur durch gut qualifiziertes Personal ist eine wirksame Sprachförderung möglich (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015a, S. 23). Zum andern sollen Ausbildungen und Weiterbildungsangebote gezielt auf die Sprachförderung ausgerichtet sein und den Umgang mit sprachlich-kultureller Vielfalt im Fokus behalten. Schliesslich müssen Fach- und Lehrpersonen über Sprachlernprozesse im Bilde sein und diagnostische Kompetenzen mitbringen, um die Förderung wirksam zu gestalten (ebd.). In einem aktuellen Bericht der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017) werden Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche für kommunal angestellte Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden sowie Therapeutinnen und Therapeuten für Psychomotorik beschrieben. Im Tätigkeitsbereich Weiterbildung werden bei der DaZ-LP Besuche «von Weiterbildungen im fachlichen und methodisch-didaktischen Bereich in der unterrichtsfreien Zeit» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 7) sowie «Studieren von Fachliteratur, Einholen und Reflektieren von Individualfeedback (z.B. Hospitation) und Teilnehmen an Supervision/Intervision» (ebd.) aufgeführt.

Die Erfa-Gruppe «Migration und Integration» und die Arbeitsgruppe «Sprachen» der EDK-Ost-Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (2007) haben zuhanden der Kantone einen

Bericht herausgegeben, welcher den Namen «Sprachförderung für eine mehrsprachige Schülerschaft» trägt und grundlegende Orientierungspunkte und Empfehlungen in diesem Bereich enthält. Darin werden Anforderungen an alle Lehrpersonen hinsichtlich deren Grundkenntnisse für DaZ-Förderung und einen fächerübergreifenden DaZ-Unterricht formuliert (vgl. Germann et al., 2007, S. 8)¹⁴. Ebenso sollen DaZ-Lehrpersonen nach einem Konzept und mit adäquaten DaZ-Lehrmitteln arbeiten und sich im Bereich DaZ fortlaufend weiterbilden (ebd.).

Dem aktuellen Beschrieb des Certificate of Advanced Studies (CAS) «Deutsch als Zweitsprache» Zweitsprachdidaktik – Förderplanung¹⁵ an der Pädagogischen Hochschule Zürich konnten einige in Bezug auf vorliegende Arbeit relevante Ziele dieser Zertifizierung entnommen werden, welche im Folgenden als Aufgaben einer DaZ-LP formuliert und zusammengetragen wurden:

- Die DaZ-LP besitzt fundiertes Grundlagewissen im Zweitspracherwerb: Sie kennt die wichtigsten Prinzipien der Zweitsprachdidaktik Deutsch und Grundlagen zur Wortschatz- und Grammatikarbeit im DaZ-Unterricht.
- Die DaZ-LP kann mit Kompetenzen in der Erstsprache der SuS adäquat umgehen und auf mundartliche Beiträge der Lernenden eingehen.
- Die DaZ-LP hat fundiertes Fachwissen zu Fördermassnahmen in den Bereichen Hörverständnis, Sprechen, Schreiben und Leseverständnis. Sie kennt Stolpersteine und Möglichkeiten diese zu überwinden.
- Die DaZ-LP kann anhand von Sprachstanderhebungen (mündliche sowie schriftliche Aussagen/Texte) insbesondere mit dem Instrumentarium «Sprachgewandt» des Kantons Zürich den Sprachstand an Kriterien orientiert analysieren und einschätzen und daraus förderorientierte Massnahmen ableiten.
- Die DaZ-LP kann anhand bestimmter Kriterien ressourcenorientierte Lernberichte verfassen.
- Die DaZ-LP gestaltet eine angemessene Zusammenarbeit mit Eltern im interkulturellen Umfeld.

¹⁴ Diese Autoren sind Mitglieder der Erfa-Gruppe «Migration und Integration» & Arbeitsgruppe «Sprachen» EDK-Ost-Kantone und Fürstentum Liechtenstein und Autoren des Berichts.

¹⁵ Die Informationen zur Ausbildung einer DaZ-Lehrperson an der Pädagogischen Hochschule Zürich wurden dem Dokument «Ausschreibung_CAS_DaZ_17.3» entnommen. Zugriff am 14.04.2017 unter <https://phzh.ch/de/Weiterbildung/Weiterbildung-Volksschulen/anlassdetail-weiterbildung-fur-volksschulen/CAS-Deutsch-als-Zweitsprache-Zweitsprachdidaktik---Foerderplanung-20172019-n144202553.html>

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Aufgaben und Kompetenzen die Bereiche Grundlagewissen, Sprachförderung (in den vier Teilbereichen Hörverstehen, Sprechen, Schreiben und Leseverstehen), Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung sowie Zusammenarbeit mit Eltern abdecken und ein Bild davon geben, welche Kompetenzen sich eine DaZ-LP in der Ausbildung aneignet.

Blicken wir auf die in diesem Kapitel beschriebenen Aspekte nachhaltiger Sprachförderung, so kommt der pädagogischen Haltung ein besonderer Stellenwert zu, da sie die Ausgangslage für andere Bereiche wie etwa den Einbezug der Erstsprache oder auch die Schulkultur in Bezug auf Sprachenvielfalt bildet. Die pädagogische Haltung ist das Fundament und essentielle Voraussetzung für (heil-)pädagogische Handlungen. Auch die enge Zusammenarbeit, sei es auf Schul- oder Unterrichtsebene, tritt in den Erläuterungen als eminente Gelingensbedingung für nachhaltige Sprachförderung hervor. Nur wenn alle an der Sprachförderung Beteiligten diese miteinander planen, umsetzen und evaluieren, kann eine nachhaltige Sprachförderung stattfinden.

Nachdem wir uns in den vorhergehenden Kapiteln mit allgemeinen Aspekten der Sprachförderung im DaZ-Unterricht beschäftigt haben, richten wir den Blick nun auf die DaZ-spezifische Didaktik.

2.3.3 DaZ-spezifische Didaktik

In diesem Kapitel wenden wir uns der konkreten Unterrichtsgestaltung zu. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik, welche die Klärung des Begriffs «DaZ-spezifische Didaktik» beinhaltet, werden Aufgabenbereiche innerhalb der DaZ-Förderung, Lernbereiche der DaZ-Förderung sowie Überlegungen zur Methodik in Bezug auf den DaZ-Unterricht erläutert. Folgende Fragen beschäftigen uns in diesem Kapitel: Was soll durch DaZ-Unterricht erreicht werden? Beziehungsweise: Welche allgemeinen *Ziele* verfolgt der DaZ-Unterricht? *Was* und *wie* unterrichtet eine DaZ-LP? Zunächst wenden wir uns jedoch dem Begriff «DaZ-spezifische Didaktik» zu.

Was bedeutet eine DaZ-spezifische Didaktik? Mittlerweile kann die DaZ-spezifische Didaktik als etablierter Fachbereich bezeichnet werden, welcher unter anderem die Entwicklung von DaZ-spezifischen didaktischen Instrumenten zum Ziel hat, wie zum Beispiel Modelle und Konzepte zum DaZ-Erwerb (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 14). DaZ-spezifische Didaktik oder DaZ-Didaktik kann mit dem Begriff «Didaktik der Mehrsprachigkeit» gleichgesetzt werden. Rita Zellerhoff beschreibt die Didaktik der Mehrsprachigkeit als Prozess, der

sich stets weiterentwickelt (vgl. Zellerhoff, 2009, S. 78-79). Die Entwicklung einer spezifischen Fachdidaktik fordert und fördert den Zusammenhalt der Fachpersonen und den Austausch unter Didaktikerinnen und Didaktikern (ebd.). Eine Didaktik der Mehrsprachigkeit strebt im Allgemeinen die Zusammenführung der beteiligten Disziplinen an, um so ihre Ressourcen durch Synergien optimal zu nutzen (ebd.).

Claudia Neugebauer und Claudio Nodari beschreiben zwei grundlegende aktuelle Desiderate der DaZ-Didaktik: Auf der einen Seite ist der Wunsch vorhanden, alle Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache gemeinsam in Deutsch zu unterrichten, da eine Separierung der DaZ-Lernenden als Nachteil für DaZ-Lernende betrachtet wird (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 14). Auf der anderen Seite besteht grosser Entwicklungsbedarf im Bereich der DaZ-spezifischen Lehrmittel und Lernmaterialien, vor allem in den sogenannten nichtsprachlichen Fächern wie zum Beispiel Biologie oder Mathematik (ebd.).

Stefan Jeuk (2013) beschreibt eine wichtige allgemeine DaZ-spezifische Problematik in Bezug auf die Sprachförderung von DaZ-Lernenden. Laut Jeuk befinden sich DaZ-Lernende in einem Spannungsfeld: Zum einen brauchen sie sprachliche Kompetenzen um zu kommunizieren, zum andern sind kommunikative Kompetenzen ihrerseits Voraussetzung für das Lernen der Sprache (vgl. Jeuk, 2013, S. 119). So haben DaZ-Lernende eine Doppelaufgabe, weil sie den Inhalt und parallel die Form der deutschen Sprache verstehen und anwenden müssen (ebd.). Auch Neugebauer und Nodari beschreiben diese doppelte Herausforderung für DaZ-Lernende, welche zusätzlich zum Erwerb der kognitiv-schulsprachlichen Kompetenzen ein Verständnis für das System der deutschen Sprache aufbauen müssen (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 20). Nach Neugebauer und Nodari soll diese Herausforderung für DaZ-Lernende in der Sprachförderung berücksichtigt werden (ebd.). Um die DaZ-Lernenden in Bezug auf diese Herausforderung zu begleiten, ist ein Bewusstsein dieser Problematik die Ausgangslage für eine angemessene Unterstützung. Die DaZ-Didaktik steht vor einer besonderen Schwierigkeit, da sie dieser doppelten Herausforderung gerecht werden muss.

2.3.3.1 Allgemeine Ziele des DaZ-Unterrichts

Was soll durch DaZ-Unterricht erreicht werden? Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, welche allgemeinen, übergeordneten Ziele durch den DaZ-Unterricht angestrebt werden. Zunächst werden Überlegungen von Heidi Rösch und dem Autorenteam Claudia Neugebauer und Claudio Nodari zu den Zielen im DaZ-Unterricht, also die Sicht der Fachpersonen für

DaZ, dargelegt. Danach wird der Blick auf Aussagen der Bildungsdirektion des Kantons und der Stadt Zürich gerichtet.

Die mehrfache Autorin Heidi Rösch, welche als Professorin für germanistische Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik in Deutschland arbeitet, beschreibt in ihrem Buch «DaZ-Unterrichten» (2016) grundlegende Ziele des DaZ-Unterrichts: Lerngegenstand im DaZ-Unterricht ist die deutsche Sprache, das grundlegende Ziel des DaZ-Unterrichts ist demnach der Kompetenzerwerb im Deutsch, welcher an den (Schul-)Alltag der DaZ-Lernenden anknüpfen soll (vgl. Rösch, 2016, S. 12). Rösch beschreibt weiter eine zentrale Kompetenz, die Sozialkompetenz, welche «die Fähigkeit, sich in der Zweisprache auszudrücken, die Welt zu erschliessen, zu kommunizieren und Informationen zu verarbeiten» (ebd.) beinhaltet. Die Hauptziele nach Rösch sind folglich das Erwerben der deutschen Sprache und der Sozialkompetenz.

Claudia Neugebauer und Claudio Nodari, beides Dozenten an der Pädagogischen Hochschule Zürich, haben mit ihrem Buch «Förderung der Schulsprache in allen Fächern, Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld» (2016) einen wichtigen Beitrag im Bereich Mehrsprachigkeit im Unterricht geleistet. Ähnlich wie bei Rösch hat laut Neugebauer und Nodari der DaZ-Unterricht einerseits einen angemessenen Schulerfolg sowie eine adäquate soziale Integration zum Ziel (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 14). Andererseits möchte der DaZ-Unterricht erreichen, dass die DaZ-Lernenden in allen Fächern im Regelunterricht teilnehmen können (ebd.). «Die Lernziele entsprechen dem offiziellen Lehrplan» (ebd.). Daraus lässt sich schliessen, dass die inhaltlichen DaZ-Ziele grundsätzlich diejenigen aus dem offiziellen Lehrplan sind. Es wird hier ersichtlich, dass die Grenzen zwischen allgemeinen, übergeordneten Zielen des DaZ-Unterrichts und den Lerninhalten sich nicht klar trennen lassen.

Welche Ziele soll der DaZ-Unterricht laut der Bildungsdirektion des Kantons Zürich oder der Stadt Zürich verfolgen? Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich sowie die Stadt Zürich legen für den Aufbauunterricht von DaZ im Kindergarten als Ziel fest, dass die DaZ-Lernenden sich ihre sprachlichen Kompetenzen soweit angeeignet haben, dass sie den Übertritt in die Primarstufe gut durchlaufen und dem Regelunterricht folgen können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 5; Stadt Zürich, 2010a, S. 7). Weiter formuliert die Bildungsdirektion des Kantons Zürich: «Die Kinder verstehen in Grundzügen, was auf Deutsch erzählt und von ihnen verlangt wird. Sie können sich in einfachen Sätzen mit anderen Kindern und Lehrpersonen auf Deutsch verständigen. Die Kinder bauen ihr Hörverstehen, ihr

Weltwissen und ihren Wortschatz aus» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 5.). Auch auf der Primarstufe decken sich die Aussagen der Stadt Zürich (2010b) mit denjenigen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2016a): Die Förderung des Aufbauunterrichts in DaZ hat zum Ziel, dass DaZ-Lernende den Schulstoff erfolgreich lernen können und über sprachliche Kompetenzen verfügen, welche soziale Handlungen und Handlungen in schulischen Situationen ermöglichen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 5; Stadt Zürich, 2010b, S. 7).

Anhand der Aussagen der Bildungsdirektion des Kantons sowie der Stadt Zürich lässt sich zusammenfassend als allgemeines Ziel des DaZ-Unterrichts die soziale Integration der DaZ-Lernenden in die Regelklasse sowie ihren Lern- und Schulerfolg festlegen. Durch die Förderung der Sozialkompetenz sowie der Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten können DaZ-Lernende ihren Alltag im sozialen Kontext der Schule erfolgreich bewältigen. Die Aussagen der Bildungsdirektion des Kantons und der Stadt Zürich über die Ziele des DaZ-Unterrichts decken sich folglich mit denjenigen, welche von Neugebauer und Nodari (2016) und Rösch (2016) zu Beginn dieses Kapitels beschrieben werden.

2.3.3.2 Was unterrichtet eine DaZ-Lehrperson?

In diesem Kapitel werden Aufgabenbereiche und Sprachbereiche der DaZ-Förderung dargestellt. Zuerst wird der Frage nachgegangen, was eine DaZ-LP unterrichtet beziehungsweise welches die Aufgabenbereiche der DaZ-LP im DaZ-Unterricht sind. Wenn im Folgenden von Aufgabenbereichen gesprochen wird, bezieht sich dies auf die Aufgaben der DaZ-LP. Danach werden die Sprachbereiche in der DaZ-Förderung vorgestellt. Inhalt beziehungsweise Lerngegenstand des DaZ-Unterrichts ist Deutsch, das Ziel ein kompetenter Umgang der DaZ-Kinder mit der deutschen Sprache (vgl. Rösch, 2016, S. 12). Im Folgenden werden deshalb keine inhaltlichen Ziele themenbezogen dargestellt, sondern Sprachbereiche im DaZ-Unterricht thematisiert.

Der Umfang der Recherche wurde auf zwei Bereiche eingegrenzt: Wir beleuchten die Frage nach Aufgabenbereiche der DaZ-LP und Sprachbereiche im DaZ-Unterricht. Als Grundlage dienen die Betrachtungen des Berufsleitbildes des Vereins Zürcher Lehrpersonen für DaZ, die Leporellos der Stadt Zürich und die Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Oftmals ist in den Broschüren oder Handreichungen des Kantons oder den Leporellos der Stadt Zürich von Zielen die Rede. Es wird im Folgenden versucht, aus diesen Zielen Aufgabenbereiche der DaZ-Lehrperson zu formulieren. Der zweite Recherchebereich beruht auf

Fachliteratur zu diesem Thema. Generell lässt sich erkennen, dass in der Fachliteratur vor allem die Sprachbereiche und in den Broschüren und Handreichungen der Stadt und der Bildungsdirektion des Kantons Zürich tendenziell die Aufgabenbereiche einer DaZ-LP festgelegt werden.

Aufgabenbereiche einer DaZ-LP

Der Verein Züricher Lehrpersonen für DaZ beschreibt in seinem Berufsleitbild zwei Aufgabenbereiche der DaZ-LP: Die Spracherwerbsprozesse einerseits und die soziale Situation der Kinder mit Migrationshintergrund (vgl. VZLdaZ)¹⁶ andererseits. Weiter führt der Verein auf, dass die DaZ-LP in der Zusammenarbeit mit der KLP Kinder und Jugendliche beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt (ebd.).

Die Stadt Zürich stellt für jede Schulstufe, also die Kindergartenstufe, die Primarstufe und die Sekundarstufe, ein Portrait der DaZ-LP in den bereits erwähnten Leporellos vor (vgl. Stadt Zürich, 2010a, 2010b, 2010c), wobei wir uns im Folgenden mit den ersten beiden Schulstufen beschäftigen. Grundsätzlich unterscheiden sich die Portraits der zwei Schulstufen nur in wenigen Punkten. In beiden Stufen wird der DaZ-LP die Hauptverantwortung in der Planung und Durchführung des DaZ-Unterrichts zugeschrieben (vgl. Stadt Zürich, 2010a, S. 7; 2010b, S. 7). Auf beiden Stufen trägt die DaZ-LP die Verantwortung für die Durchführung regelmäßiger Sprachstandserhebungen, welche mit der KLP besprochen werden und Einfluss auf die weitere DaZ-Förderung nehmen sollen (ebd.). Eine DaZ-LP, welche auf der Kindergartenstufe arbeitet, soll eine lebendige Hochdeutschkultur pflegen, den DaZ-Unterricht möglichst nahe am Alltag der Kindergartenkinder gestalten und die Kinder ermutigen, die eigene Mehrsprachigkeit positiv zu bewerten (vgl. Stadt Zürich, 2010a, S. 7). Ebenfalls explizit für die Kindergartenstufe wird die Verantwortung der DaZ-LP über den DaZ-Unterricht beschrieben und das Gestalten offener und vielfältiger Situationen für das Erlernen von DaZ, welche die DaZ-Lernenden in ihrem Sprachlernprozess unterstützen (ebd.). Nur auf der Primarstufe wird der DaZ-LP die Aufgabe zugewiesen, die Koordination einer Weiterführung oder Beendigung des DaZ-Unterrichts in die Hand zu nehmen (vgl. Stadt Zürich, 2010b, S. 7). Für den DaZ-Unterricht selber soll die DaZ-LP auf der Primarstufe mit der KLP relevante sprachliche Grundlagen, welche es zu erlernen gilt, absprechen (ebd.).

¹⁶ Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache, Berufsleitbild, Zugriff am 10.10.2016 unter <https://www.vzldaz.ch/berufsleitbild>

Betrachtet man nun die Beschreibung der Verantwortungsbereiche einer DaZ-LP auf der Kindergarten- und Primarstufe, so lässt sich bisher nur ein grobes Bild davon zeichnen, was eine DaZ-LP in ihrem Alltag macht.

In den Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich werden neben allgemeinen Zielen des DaZ-Unterrichts auch konkretere Lernziele für den Anfangs¹⁷- und Aufbauunterricht auf der Kindergartenstufe und in der Aufnahmeklasse (Primarstufe) vorgestellt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 5).

Für den DaZ-Anfangsunterricht werden folgende Ziele angestrebt: «Die Schülerinnen und Schüler können einfache Sätze auf Deutsch verstehen und sich in einfachen Sätzen ausdrücken. Sie können sich in der sozialen Umgebung der Klasse, der Schule und des Wohnquartiers orientieren und sich sprachlich selbständig darin bewegen. Sie verstehen im Unterricht die Anweisungen der Lehrpersonen und können sich auf Deutsch ausdrücken, wenn sie etwas nicht verstehen» (ebd.). Basales Sprachverständnis, erste Kenntnisse in Kommunikation und Orientierung in ihrem Umfeld sind demnach Lernbereiche für Kinder beim Beginn des DaZ-Spracherwerbs. In der Broschüre der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs (2016a) ist beschrieben, dass die Kinder «sich auf Deutsch ausdrücken, wenn sie etwas nicht verstehen» (ebd.). Dies scheint, gerade bei Kindern, die zum ersten Mal mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen, ein wichtiger Aspekt, da durch Fragen Unklarheiten und Missverständnisse geklärt werden können und gleichzeitig Sprache «geübt» werden kann.

Für den Aufbauunterricht werden von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich Ziele formuliert, welche bereits in Kapitel 2.3.3.1 Allgemeine Ziele des DaZ-Unterrichts erwähnt wurden. Diese sehr allgemein formulierten Ziele geben keine Hinweise auf Lernbereiche des DaZ-Unterrichts, denn das Ziel lautet: «Die Schülerinnen und Schüler sind sprachlich in der Lage, dem Regelunterricht zu folgen und den Schulstoff erfolgreich zu lernen. Sie verfügen über die deutschen Sprachmittel, so dass sie in sozialen und schulischen Situationen sprachlich handeln können» (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 5). Jeder Regelunterricht behandelt unterschiedliche Themen und Lerninhalte. Das bedeutet, dass die DaZ-Themen und Lerninhalte ebenfalls von Klasse zu Klasse im Rahmen des Lehrplans unterschiedlich sind. Der Aufgabenbereich der DaZ-LP ist die Sprachförderung in Deutsch, damit die genannten Ziele erreicht werden können. In einer aktuellen Handreichung der Bildungsdirektion des

¹⁷ «Der DaZ-Anfangsunterricht richtet sich an Schülerinnen und Schüler ohne oder mit sehr geringen Deutschkompetenzen. Dies sind in der Regel neu zugezogene Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Erstsprache Der DaZ-Aufbauunterricht richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihre Deutschkompetenzen weiter entwickeln und vertiefen müssen, damit sie dem Regelunterricht erfolgreich folgen können» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 4).

Kantons Zürich werden Tätigkeitsbereiche beziehungsweise Aufgabenbereiche «für kommunal angestellte Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden sowie Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten festgelegt» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 1). Betrachten wir den Aufgabenbereich Unterricht, dann werden der DaZ-LP in der Planung, Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbereitung und Auswertung des Unterrichts Tätigkeiten zugeteilt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 2). Konkret hat die DaZ-LP die Aufgabe im Unterricht die Sprachenwicklung zu beobachten und Sprachstandserhebungen durchzuführen (ebd.). Ebenfalls wird das «Erstellen der individuellen Förderplanung aufgrund der Ergebnisse der Sprachstandserhebung» (ebd.) aufgeführt. Die grobe Planung soll mit der KLP abgesprochen und koordiniert werden, von der DaZ-LP werden weiter Lernmaterialien zur DaZ-Förderung bereitgestellt (ebd.). Die Nachbereitung des Unterrichts beinhaltet zum einen die Auswertung und die Überprüfung der Zielerreichung sowie das Beurteilen und Dokumentieren der Fortschritte der DaZ-Lernenden (ebd.).

Geben diese Aufgabenbereiche der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017) einen Einblick in die Arbeit einer DaZ-LP, so lassen sich dennoch keine konkreten Förderinhalte daraus ableiten, es bleibt bei einer groben Formulierung der Ziele beziehungsweise der Aufgabenbereiche einer DaZ-LP. In der folgenden Tabelle wurden die bisher genannten Aufgabenbereiche einer DaZ-LP zusammengetragen (vgl. Tabelle 3). Die Tabelle hält keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll jedoch eine Übersicht verschaffen, was für Aufgabenbereiche einer DaZ-LP im DaZ-Unterricht zugeteilt sind:

Tabelle 3 *Mögliche Aufgabenbereiche einer DaZ-LP.*
Quelle: Eigene Tabelle.

Aufgabenbereich	Quelle
Förderung im Spracherwerbsprozess	Verein Züricher Lehrpersonen für DaZ Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016a)
Soziale Integration	
Planung, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des DaZ-Unterrichts	Stadt Zürich (2010a; 2010b) Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017)
Durchführung regelmässiger Sprachstandserhebungen	Stadt Zürich (2010a; 2010b) Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017)
Erstellen der individuellen Förderplanung	Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017)
Nachbereitung des DaZ-Unterrichts: Beurteilen und Dokumentieren der Fortschritte der DaZ-SuS	Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017)
Beobachtungen zur Sprachentwicklung	Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017)
Austausch mit KLP, grobe Planung besprechen	Stadt Zürich (2010a; 2010b) Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017)
Bereitstellen der DaZ-Lernmaterialien und Gestaltung offener und vielfältiger Situationen für das Erlernen von DaZ	Stadt Zürich (2010a) Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017)
Koordination und Weiterführung oder Beendigung des DaZ-Unterrichts	Stadt Zürich (2010b)

Näher wird jetzt auf den Aufgabenbereich «Förderung im Spracherwerbsprozess» in der oben stehenden Tabelle 3 eingegangen, nämlich mit der Betrachtung der Sprachbereiche. Wir wenden uns nun im nächsten Abschnitt der Fachliteratur für DaZ zu, um daraus Hinweise zu den Lernbereichen des DaZ-Unterrichts zu erhalten.

Sprachbereiche der DaZ-Förderung

Im Rahmen der Literaturrecherche wurden die im Kanton Zürich obligatorischen Lehrmittel nach Sprachbereichen im DaZ-Unterricht durchforstet. Da jedes Lehrmittel inhaltlich unterschiedlich ist und viele Lehrmittel nach Sachthemen und nicht nach Bereichen aus dem Spracherwerb aufgebaut sind, kann auf diese vielen Lernbereiche im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Die Lehrmittel werden jedoch als solche im letzten Kapitel der theoretischen Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 2.3.3.4) vorgestellt. Aus dem Gebiet der Lehrmittel werden die Sprachbereiche exemplarisch anhand des «Sprachgewandt» dargestellt. «Sprachgewandt» ist ein obligatorisches Lehrmittel beziehungsweise «diagnostisches Testinstrument zur Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten in der Schulsprache Deutsch» (Bayer, Moser & Berweger, 2013, S. 5) im Kanton Zürich. Zum Lehrmittel gehört ein Test («Sprachgewandt»-Test), der Lernbereiche des Förderbedarfs aufdecken kann (ebd.), und dessen Ergebnisse als Basis für eine individuelle Förderplanung dienen.

Es gibt in der Fachliteratur viele verschiedenen Modelle und Konzepte zur Aufteilung der Sprachbereiche in DaZ. Oftmals wird die Einteilung der vier Grundfertigkeiten aus der Fremdsprachdidaktik übernommen: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben (vgl. Jeuk, 2013, S. 134). Ein umfassenderes Bild der Sprachbereiche im DaZ-Unterricht geben Neugebauer und Nodari (2016) mit der Beschreibung der Übungstypologien für DaZ, zu denen je nach Lernziel Sprachhandlungen im Rahmen der Sprachförderung angeregt werden sollen. Es sind darin die drei Ebenen «rezeptiv», «produktiv» und «kognitiv» sowie die sechs Sprachbereiche «Hören, Lesen, Sprechfertigkeit, Schreiben, Wortschatz und Grammatik» beschrieben (Neugebauer & Nodari, 2016, S. 26). Die folgende Tabelle (vgl. Tabelle 4) bildet die beschriebenen Ebenen, Sprachbereiche und deren Beschreibungen ab:

Tabelle 4 Übungstypologien für Deutsch als Zweitsprache.
 Quelle: Ergänzte Tabelle in Anlehnung an Neugebauer & Nodari, 2016, S. 26.

Übungstypologie für Deutsch als Zweitsprache		
Ebene	Sprachbereiche	
Rezeptiv	1 Hören <ul style="list-style-type: none"> - gezieltes Hören - globales Hören - detailliertes Hören 	2 Lesen <ul style="list-style-type: none"> - gezieltes Lesen - globales Lesen - detailliertes Lesen
	Produktiv	3 Sprechfertigkeit <ul style="list-style-type: none"> - reproduktives Sprechen - gelenktes Sprechen - freies Sprechen
Kognitiv		5 Wortschatz <ul style="list-style-type: none"> - Wortschatz verstehen - Wortschatz reproduzieren - Wortschatz benützen - über Wörter reflektieren - Benützen eines Wörterbuches

Diese sechs Lernbereiche in der Sprachförderung können als mögliche allgemeine Sprachbereiche des DaZ-Unterrichts betrachtet werden. Die Bereiche Hörverstehen und Sprechen, Wortschatz und Grammatik werden auch in «DaZ-Unterrichten» (Schlatter et al., 2016) aufgeführt und decken sich somit mit den Sprachbereichen in der Tabelle 4.

Es werden nun die Sprachbereiche des «Sprachgewandt»-Tests erörtert (vgl. Bayer et al., 2013) und mit dem Modell von Neugebauer und Nodari (2016) verglichen (vgl. Tabelle 4). Im Handbuch des «Sprachgewandt» werden theoretische Betrachtungen zur Sprachentwicklung in Erst- und Zweitsprache erläutert (vgl. Bayer et al., 2013, S. 23-31). Dabei werden die Lernbereiche der Sprache Phonologie und Phonetik, Morphologie und Syntax, Lexik und Semantik (Wortschatz), pragmatische und diskursive Kompetenzen und abschliessend die Sprachbewusstheit aufgeführt (ebd.). «Unter Phonologie, Phonetik und phonologischer Bewusstheit versteht man die Organisation und den Umgang mit einzelnen Sätzen» (Bayer et al., 2013, S. 5). Die Bedeutung der Wörter und Sätze ist in der Lexik und Semantik angesiedelt und kann als Wortschatz zusammengefasst werden (ebd.). Unter pragmatischen und diskursiven Kompetenzen ist stark zusammengefasst grundlegende Sprechhandlungen und die Kommunikation in situativen und sozialen Kontexten gemeint (vgl. Bayer et al., 2013, S. 28-29). «Die Sprachbewusstheit bezeichnet die Fähigkeit, sich vom Inhalt der Sprache zu lösen und sich der formalen Ebene der Sprache zuzuwenden» (Bayer et al., 2013, S. 30). Neben der Re-

flexion über Sprache ist auch die phonologische Bewusstheit ein Teil der Sprachbewusstheit (ebd.).

Vergleichen wir diese Sprachbereiche mit den sechs Sprachbereichen von Neugebauer & Nodari (vgl. Tabelle 4), so kann man die zwei Modelle als mehrheitlich kongruent betrachten, obwohl unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Beispielsweise kann für die Begriffe Morphologie und Syntax den Begriff Grammatik oder Wort- und Satzgrammatik verwendet werden, inhaltlich decken sich somit diese Begriffe. Die Bereiche pragmatische und diskursive Kompetenzen sowie der Bereich der Sprachbewusstheit, welche im «Sprachgewandt» (2013) beschrieben werden, sind bei Neugebauer und Nodari (2016, S. 26) in ihrem Modell nicht explizit aufgeführt, auch diese dienen als wichtige Ergänzung dazu.

Auch der Verein Züricher Lehrpersonen für DaZ und die Stadt Zürich äussern sich zu den Sprachbereichen im DaZ-Unterricht. Die DaZ-LP fördert gezielt in den vier Kompetenzbereichen «Hörverstehen, Leseverstehen, Sich Mitteilen und Schreiben» und ist zudem für den Grund- sowie Aufbauwortschatz zuständig (vgl. VZLDaZ)¹⁸. Auch im Leporello der Stadt Zürich zur Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen werden die individuellen Aufgabenbereiche festgehalten. Ergänzend zu den vom Verein Zürcher Lehrpersonen für DaZ beschriebenen Bereichen kommt im Leporello der Stadt Zürich der Bereich «Weltwissen» hinzu (vgl. Stadt Zürich, 2010a, S. 7). Der Bereich «Sprechen» aus dem Leporello scheint mit dem Bereich «Sich Mitteilen» aus dem Portrait des Vereins Züricher Lehrpersonen für DaZ kongruent zu sein (vgl. Stadt Zürich, 2010a, S. 7; VZLDaZ, siehe Fussnote 17). Weiter wird der Bereich «Grund- und Aufbauwortschatz» aus dem Berufsleitbild des Vereins Zürcher Lehrpersonen für DaZ im Leporello der Stadt Zürich unter «Wortschatz» zusammengefasst (ebd.). Dabei erscheint die Differenzierung in Grund- und Aufbauwortschatz durchaus sinnvoll, da wir auf möglichst konkrete Beschreibungen der Aufgabenbereiche einer DaZ-LP angewiesen sind, um so unsere Beantwortung der Frage nach Lernbereichen gerecht zu werden.

So können abschliessend die Sprachbereiche aus den folgenden Quellen zusammengefasst werden: Neugebauer und Nodari (2016), Schlatter et al. (2016), Bayer, Moser und Berwerger (2013), dem Verein Züricher Lehrpersonen für DaZ (2016, siehe Fussnote 17) sowie der Stadt Zürich (2010a):

¹⁸ Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache, Berufsleitbild, Zugriff am 10.10.2016 unter <https://www.vzldaz.ch/berufsleitbild>

Förderung im Spracherwerbsprozess: mögliche Sprachbereiche

- Hören/Hörverstehen
- Lesen/Leseverstehen
- Sprechfertigkeit, Sprechen oder Sich Mitteilen
- Schreiben
- Wortschatz, Grund- und Aufbauwortschatz (Lexik und Semantik)
- Phonologie und Phonetik
- Grammatik (Morphologie und Syntax)
- pragmatische und diskursive Kompetenzen
- Sprachbewusstheit
- Weltwissen

Nachdem wir uns mit dem *Was* beschäftigt haben und die Lernbereiche des DaZ-Unterrichts vorgestellt haben, wenden wir uns nun im nächsten Kapitel der Frage nach dem *Wie* beziehungsweise Überlegungen zur DaZ-spezifischen Methodik zu.

2.3.3.3 Wie Lehren und Lernen im DaZ-Unterricht?

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Frage, wie der DaZ-Unterricht gestaltet werden soll, damit die DaZ-Lernenden optimal davon profitieren können. Dazu werden einige wichtige Überlegungen bezüglich Methodik für den DaZ-Unterricht vorgestellt. Die Rolle der DaZ-LP als Sprachvorbild wird danach ebenfalls in diesem Kapitel erläutert, da dieser eine zentrale Funktion in der DaZ-spezifischen Methodik zugeschrieben werden kann.

Wichtige Grundlagen für individualisierende Sprachförderung sind: Themenorientierung, Handlungs- und Aufgabenorientierung sowie Differenzierung, sie stellen die Eckpunkte nachhaltiger Sprachförderung dar (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 24) und werden in dieser Arbeit als Ausgangslage für den DaZ-Unterricht betrachtet. Da die Eckpunkte nachhaltiger Sprachförderung jedoch für die allgemeine Sprachdidaktik gültig sind, wird nicht weiter darauf eingegangen, da der Fokus auf den DaZ-spezifischen Aspekten liegt.

Allgemeine Überlegungen zur DaZ-spezifischen Methodik

Die Aspekte der DaZ-spezifischen Methodik gehen aus der Didaktik und Methodik für Fremdsprachen hervor (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 14). Die diversen methodischen Prinzipien und Modelle, die in der Fachliteratur zu finden sind, weisen grosse Unterschiede auf. Es herrscht demnach wenig Konsens im Bereich der DaZ-spezifischen Methodik.

Der folgende Abschnitt beleuchtet eine Auswahl an relevanten Überlegungen: Zum einen wird das Setting im DaZ-Unterricht thematisiert. Auch werden exemplarisch anhand zwei konkreter Lernbereiche, dem Wortschatz und der Mitteilungskompetenz, DaZ-spezifische Aspekte zur Methode vorgestellt. Weiter wird die Thematik der Fehler im DaZ-Unterricht angesprochen.

Das Setting des DaZ-Unterrichts, welches bereits in Kapitel «Allgemeine Aspekte nachhaltiger Sprachförderung in DaZ» (vgl. Kapitel 2.3.2) geschildert wurde, wird nun nochmals aufgegriffen, da es eine Organisationsform des DaZ-Unterrichts ist und mit der Methodik in Zusammenhang steht: Die Methode des Unterrichts wird durch das Setting beeinflusst. Die drei Settings, welche von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vorgeschlagen werden sind: Kleingruppenunterricht, Teamteaching und Einzelförderung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 5). Auch der Verein Zürcher LP für DaZ beschreibt einen auf das Setting bezogenen Aufgabenbereich der DaZ-LP: Es gilt eine praktische Form des Unterrichts in Absprache mit der KLP zu finden, sei es in Kleingruppen oder verschiedene Formen im Klassenunterricht (vgl. VZL DaZ)¹⁹. Die KLP und die DaZ-LP müssen sich überlegen, wie sie grundsätzlich miteinander und mit den SuS arbeiten möchten. Die Wahl des Settings ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel dem Thema, dem Lernstand, der Gruppendynamik, oder der Konzentrationsspanne der SuS: das Setting wird individuell und situativ auf die Klasse und die LP angepasst. Schlatter et al. weisen auf einen zentralen Punkt hin, welcher die Angemessenheit der Förderung in Bezug auf Inhalt und Lernziel betrifft und die Wahl des Settings beeinflusst:

Für DaZ-Anfängerinnen und Anfänger ist es wichtig, dass ihnen immer wieder in einer ruhigen Umgebung Zeit und Gelegenheit gegeben wird, vertieft verstehen zu können, bei Unklarheiten nachzufragen und ohne Scheu erste Äusserungen in der neuen Sprache zu wagen. In der Klasse kann diesem Anspruch kaum Rechnung getragen werden. (Schlatter et al., 2016, S. 206)

Daraus kann man folgern, dass das Setting des Teamteaching alleine den Bedürfnissen der DaZ-Kinder nicht gerecht werden kann. Gerade bei jungen DaZ-Lernenden sind ruhige Momente, wie sie Schlatter et al. beschreiben, wichtig. Eine Anpassung und Abwechslung des Settings auf die Situation, die SuS oder das Thema beziehungsweise den Lerninhalt ist wichtig. Die Bildungsdirektion der Kantons Zürich hält fest, dass das DaZ-Angebot auf individuelle Bedürfnisse, Welt- und Sprachwissen des einzelnen DaZ-Kinder aufgebaut werden soll und

¹⁹ Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache, Berufsleitbild, Zugriff am 10.10.2016 unter <https://www.vzldaz.ch/berufsleitbild>

diese für den DaZ-Erwerb angemessen Zeit dafür erhalten sollen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 5).

Für den DaZ-Unterricht mit fortgeschrittenen Lernenden vermerken Schlatter et al., dass die DaZ-Lernenden beim Erlernen der Lerninhalte der Regelklasse unterstützt werden, indem die Sprachförderung in DaZ *vor*bereitet wird: So werden Texte vorgängig angepasst, Vorträge oder Wortschatz des Sachthemas im Voraus geübt (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 206). Dies führt uns zu einer weiteren wichtigen Überlegung bezüglich Methodik im DaZ-Unterricht: «Im DaZ-Unterricht werden Inhalte vor- statt nachbearbeitet» (Schlatter et al., 2016, S. 208). Der Gedanke dahinter ist, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen der DaZ-Lernenden gestärkt werden können, wenn sie vorgängig erarbeitete Sprach- oder Sachthemen im Regelunterricht anwenden können (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 208). DaZ-Unterricht ist kein Nachhilfeunterricht (ebd.), was im ersten Moment trivial erscheinen mag. Auch hier ist die pädagogische Haltung seitens der Lehrpersonen in Bezug auf Mehrsprachigkeit die Voraussetzung dafür, den DaZ-Unterricht nicht als Aufarbeiten von Defiziten zu sehen, sondern die Mehrsprachigkeit als Chance und Bereicherung für alle zu betrachten. Wir verlassen das Thema des Settings und den Organisationsformen im DaZ-Unterricht und wenden uns einem zentralen Lernbereich im Zweitspracherwerb, dem Wortschatz, zu.

Wortschatzarbeit

Wortschatz ist ein grundlegendes sprachliches Mittel um in allen sprachlichen Bereichen kompetent handeln zu können (vgl. Rösch, 2016, S. 26). Es wird im Folgenden versucht, am Beispiel des Wortschatzlernen aufzuzeigen, was beim Unterricht in DaZ relevant ist beziehungsweise wie die DaZ-LP den Unterricht gestalten muss, damit effizientes, nachhaltiges Lernen ermöglicht werden kann. Schlatter et al. beschreiben in ihrem Buch «DaZ unterrichten» konkrete methodische Hinweise in Bezug auf die Wortschatzarbeit (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 129). Isoliertes Lernen von Einzelwörter oder Sätzen wird stark kritisiert, Wortschatz soll kommunikativ, also in realitätsnahen Interaktionen gelernt werden (ebd.). Das oftmals kontrovers diskutierte Auswendiglernen von Wörtern wird von Schlatter et al. als Bedingung für nachhaltigen Wortschatzerwerb betrachtet.

So kann zur Wortschatzarbeit im DaZ-Unterricht vermerkt werden: «Effizientes Wortschatzlernen ist eine Kombination aus kommunikativer Anwendung und gezieltem Auswendiglernen» (ebd.). Rösch hebt «die Wortfamilie als strukturierendes Prinzip für den Wortschatz» (2016, S. 26) und das Erlernen von «Redewendungen und festen Ausdrucksweisen»

(ebd.) zu Beginn des Zweitspracherwerbs hervor. Defizite im Wortschatz beziehungsweise ein nicht genügend differenzierter Wortschatz ist ein oft festgestelltes Problem von DaZ-Kindern (vgl. Rösch, 2016, S. 89). Umso wichtiger scheint das Üben und Festigen des Wortschatzes gerade in der Anfangsphase des Zweitspracherwerbs (ebd.), was durch die genannten Aspekte Röschs (2016) unterstützt werden kann.

Mitteilungskompetenz

Anhand der Mitteilungskompetenz, einer zentralen Sprachkompetenz für das Erschliessen von Zusammenhängen (vgl. Rösch, 2016, S. 76), werden in diesem Abschnitt weitere DaZ-spezifische Überlegungen zur Methodik angestellt. Die Mitteilungskompetenz ist in den Lernbereichen bei der «Sprechfertigkeit» und den «pragmatischen und diskursiven Kompetenzen» anzusiedeln (vgl. Kapitel 2.3.3.2) und stellt eine Lernbereich-übergreifende Kompetenz dar. Die Entwicklung der Fragehaltung der DaZ-Kinder ist von Bedeutung, weil sie durch Nachfragen zum einen allgemeinen inhaltlichen Unklarheiten klären, zum andern auch dekontextualisierte Sachverhalte verstehen können (ebd.). «Aktiv nachfragen zu können, setzt voraus, dass die Kinder das Zusammenspiel von Frage und Antwort erkennen und zu der erwünschten Antwort die passende Frage formulieren lernen» (Rösch, 2016, S. 77). Für uns deutschsprechende Erwachsene ist die Komplexität der Aufgabe Fragen zu stellen kaum mehr im Bewusstsein, umso wichtiger erscheint die Auseinandersetzung damit. Als konkrete Umsetzungsmöglichkeit für das Üben des Nachfragens schlägt Rösch jede Form des Rollenspiels vor, in der die Kinder zum Beispiel in die Rolle des befragenden Polizisten oder Journalisten schlüpfen und die LP zu einer bestimmten Situation befragen (ebd.). Durch die Methode des Rollenspiels wird der DaZ-Unterricht auch der Individualisierung und Alltagsbezogenheit gerecht, da die Kinder in einem offenen Rollenspiel eigene Sätze auf ihrem Niveau anwenden.

Für fortgeschrittene DaZ-SuS werden im Buch «DaZ unterrichten» in einer Tabelle mögliche Redemittel für Diskussionen vorgestellt (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 169). Durch das Erlernen konkreter Redemittel wie zum Beispiel: «Was meinst du zu ...?» oder «Warum denkst du, dass ...?» können die DaZ-SuS sich aktiv an einem Klassengespräch beteiligen, sie können Fragen stellen und nachfragen (ebd.). Aus diesen zwei Beispielen zur Förderung der Mitteilungskompetenz geht hervor, dass die Methode des DaZ-Unterrichts unter anderem dem Alter und dem Lernstand des DaZ-SuS angepasst werden muss.

Fehlerkultur im DaZ-Unterricht

Wenden wir uns nun der Thematik der Fehler zu. «Alle machen Fehler; Fehler gehören zum Alltag» ist eine Devise Marianne Walts (2014, S. 25), welche sie durch die Aussage ergänzt, dass Fehler genutzt werden sollen, in dem sie Hinweise auf Verständnisschwierigkeiten geben (ebd.). Zur Nutzung der Fehler beschreibt Stefan Jeuk in seinem Buch «Deutsch als Zweitsprache in der Schule» die Fehleranalyse als Methode (vgl. Jeuk, 2013, S. 94). Bei dieser qualitativen Fehleranalyse geht es um die Frage, wo das Kind steht und was es noch lernen muss (ebd.). Anhand von Sprachproben werden Lernstand und Lernfortschritt sowie nächste Schritte in der Sprachentwicklung auf verschiedenen Ebenen analysiert und interpretiert (ebd.). Fehler können Indizien dafür sein, wo das Kind in seinem Zweitspracherwerb steht.

Weiter schreibt Rösch in Bezug auf Fehler im DaZ-Erwerb: «Sprachliche Fehler der Kinder dürfen nicht immer einfach stehen gelassen werden, sondern müssen in Form des korrektiven Feedbacks aufgegriffen werden» (2016, S. 37). Sie stellt jedoch anschliessend an diese Aussage klar, dass nicht ständig Normverstösse beziehungsweise Fehler korrigiert werden sollen, jedoch die DaZ-Lernenden lernen Fehler zu erkennen und zu bearbeiten (ebd.). Unter korrektivem Feedback versteht man die «Wiedergabe kindlicher Äusserungen mit berichtigter Zielstruktur» (Reber & Schönauer-Schneider, 2014, S. 48). Das korrektive Feedback ist eine Form von sprachlichen Inputs innerhalb der Modellierungstechniken (ebd.). Konkrete Hinweise, wann korrigiert werden soll und wann nicht, geben Schlatter et al. mit ihrer Faustregel: «Im reproduzierten Sprechen wird viel korrigiert. Im freien Sprechen wird weniger korrigiert» (Schlatter et al., 2016, S. 84). Weiter legen Schlatter et al. den DaZ-Lehrpersonen nahe, mit den DaZ-Lernenden darüber zu sprechen, warum und wann korrigiert wird (ebd.). Ergänzend zur oben genannten Faustregel kann deshalb gesagt werden: Grundsätzlich werden Elemente des aktuellen Förderschwerpunktes korrigiert, gerade bei jüngeren DaZ-Kindern können zu viele Korrekturen eine Überforderung darstellen (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 84-85). Das DaZ-Kind kann einen Fehler langfristig korrigieren, wenn die LP das fehlerhafte Element isoliert und durch rhythmisches Sprechen, Gestik und Betonung den Satz wiederholt (ebd.).

Wir beenden die Überlegungen zu den Fehlern und Korrekturen im DaZ-Unterricht und widmen uns abschliessend einer weiteren zentralen Thematik: Der DaZ-LP als Sprachvorbild.

Die DaZ-Lehrperson als Sprachvorbild

Grundsätzlich beschreibt Rösch: «Die Sprache der Pädagogen hat für die Kinder eine wichtige Vorbildfunktion und sollte dementsprechend reflektiert eingesetzt werden» (Rösch, 2016, S. 36). Auch Jeuk hebt die LP als wichtiges Sprachvorbild für mehrsprachige SuS im DaZ-Unterricht hervor (vgl. Jeuk, 2013, S. 121). Die Sprache der LP kann laut Jeuk kontrolliert eingesetzt werden, indem langsam, deutlich und grammatikalisch korrekt gesprochen wird (vgl. Jeuk, 2013, S. 121). Neben der Beachtung und regelmässiger Überprüfung von Artikulation, Sprechpausen- und tempo ist bei der Lehrersprache auch die Angemessenheit von Satzstellung, Pragmatik, Wortschatz und Aussprache zu achten (vgl. Schlatter, 2016, S. 21). Die Lehrersprache ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt des DaZ-Unterrichts, da sie den grössten sprachlichen Input für die DaZ-Kinder darstellt (vgl. Rösch, 2016, S. 58).

Die Vorbildfunktion der Lehrersprache steht in Zusammenhang mit der Beziehung zwischen DaZ-LP und DaZ-Kind. Eine stabile Beziehung zwischen DaZ-LP und DaZ-Kind legt das Fundament für Sprachförderung (vgl. Jeuk, 2013, S. 130). Es wird davon ausgegangen, «dass die Beziehung zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen eine der wichtigsten Wurzeln der Sprachaneignung ist» (ebd.). Jeuk bemerkt nachdrücklich, dass das sprachliche Verhalten der LP einen grossen Einfluss auf den Zweitspracherwerb hat (ebd.). Abschliessend wird eine Äusserung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich aufgeführt, welche die bisherigen Aussagen bestätigt und in den Grundlagen und Empfehlungen in DaZ auf Kindergartenstufe festgehalten ist:²⁰

In der alltäglichen Praxis müssen alle beteiligten Lehrpersonen für die Kinder ein Sprachvorbild abgeben und in ihrer eigenen Mündlichkeit – in Hochdeutsch wie auch in Mundart – auf eine hohe Verständlichkeit achten. Unter anderem sollen sie in einem angemessenen Tempo sprechen, deutlich artikulieren und zum Aufbau des Wortschatzes Anschauungsmaterial beziehen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 7)

Abschliessend werden im letzten Kapitel der theoretischen Auseinandersetzung die DaZ-Lehrmittel betrachtet und der allgemeine Einsatz von DaZ-spezifischen Lehrmitteln und Lernmaterialien thematisiert.

²⁰ In der Broschüre «Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse» wird die Lehrersprache und deren Vorbildfunktion nicht explizit genannt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a).

2.3.3.4 DaZ-Lehrmittel und Lernmaterialien

In diesem Kapitel werden erst die obligatorischen DaZ-Lehrmittel des Kantons Zürich vorgestellt und kurz besprochen, danach werden allgemeine Gedanken zum Umgang und zur Handhabung mit den Lehrmitteln und Lernmaterialien im DaZ-Unterricht erläutert.

«Obligatorische Lehrmittel verdeutlichen die Zielsetzungen und Vorgaben des Lehrplans und bilden so eine wesentliche Grundlage für den Unterricht. Sie dienen der Koordination zwischen den Schulstufen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015b). In der folgenden Tabelle werden die im Kanton Zürich obligatorischen Lehrmittel für den DaZ-Unterricht aufgelistet (für den Fachbereich DaZ gibt es keine sogenannten alternativ-obligatorischen Lehrmittel, es sind alle genannten obligatorisch).

Tabelle 5 *Obligatorische DaZ-Lehrmittel.*

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Obligatorische DaZ-Lehrmittel im Kanton Zürich, Schuljahr 2016/2017 (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015b).

Obligatorische DaZ-Lehrmittel im Kanton Zürich, Schuljahr 2016/2017	
Schulstufe	Lehrmittel
Kindergarten	- Hoppla 1 und 2, Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen - Sprachgewandt KiGa/1. Klasse, Schwierigkeitsstufe 1-3
Unterstufe	- Hoppla 1 bis 4, Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen - Sprachgewandt KiGa/1. Klasse, Schwierigkeitsstufe 1-3 - Sprachgewandt 2. bis 9. Klasse
Mittelstufe	- Pipapo 1 bis 3, Deutsch für Fremdsprachige - Sprachgewandt 2. bis 9. Klasse

Auf den «Sprachgewandt»-Test wird nicht weiter eingegangen, da dieser bereits im Kapitel zur Lernstandserfassung (vgl. Kapitel 2.2.2) und auch in den Erläuterungen zu den Lernbereichen des DaZ-Unterrichts (vgl. Kapitel 2.3.3.2) vorgestellt und thematisiert wurde. Es wird nun kurz auf das Lehrmittel Hoppla 1-4 und das Pipapo 1-3 eingegangen.

«Hoppla ist ein umfassendes Lehrmittel für die Kindergarten- und Unterstufe und bietet einen kontinuierlichen Sprachaufbau über vier bis fünf Jahre. Es ist für den DaZ-Unterricht obligatorisch und dient als Leitmedium oder als ergänzendes Medium in der DaZ-Förderung» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 28). Zusätzlich zu dem, dass das Lehrmittel sich auf Konzepte der Zweitsprachendidaktik und der interkulturellen Pädagogik bezieht, bietet es der DaZ-Lehrperson durch den didaktischen Leitfaden und vielfältige Materialien eine gute Basis für den DaZ-Unterricht (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 27). Durch die Möglichkeit, die Einheiten des Lehrmittels «Hoppla» individuell auf das Setting des Unter-

richts und auf die Kindergruppe oder Klasse anzupassen (ebd.), kann dieses Lehrmittel als flexibel einsetzbar betrachtet werden. Im «Hoppla 1-4» sind die grundlegenden schulsprachlichen Kompetenzen, sowie die Förderung der Textkompetenz in den sechs Sprachverarbeitungsbereichen enthalten. Das sind in der Rezeption das Hörverstehen und Leseverstehen, in der Produktion das Sprechen und Hören und letztlich der Bereich Wissen mit Wortschatz und Grammatik²¹. Sie decken sich mit den Lernbereichen von Neugebauer und Nodari, welche im vorherigen Kapitel zur DaZ-Methodik beschrieben wurden (vgl. Kapitel 2.3.3.2).

Das Lehrmittel «Pipapo 1-3», welches durch ein interkantonaies Projekt entstand, ist ein dreiteiliges Lehrmittel für DaZ-Kinder auf der Mittelstufe.²² Im Kommentar des «Pipapo 1», welcher Claudia Neugebauer verfasst hat, wird beschrieben, dass das DaZ-Kind durch eine Kombination aus sprachlicher und sozialer Integration unterstützt werden soll (vgl. Neugebauer, 2004, S. 7). «Ein Grundanliegen von Pipapo ist die Verbindung des Sprachlernprozesses mit der Vermittlung von Sachthemen».²³ Neben dem primären Ziel der Kommunikationsfähigkeit ist das «Pipapo» ebenfalls an den sechs Lernbereichen orientiert, welche zu den Erläuterungen zum Lehrmittel «Hoppla» bereits aufgeführt wurden (vgl. Neugebauer, 2004, S. 24-31). Im Kommentar zum «Pipapo» schreibt Neugebauer weiter, dass dieses Lehrmittel auf heterogene Gruppen ausgerichtet ist: Heterogen durch die unterschiedlichen Herkunftssprachen, die sozialen Voraussetzungen und die kulturellen Herkünfte (vgl. Neugebauer, 2004, S. 4-5).

Was für zusätzliche, nicht obligatorische Lernmaterialien gibt es? Auf diese Frage wird im Folgenden kurz eingegangen. Wichtige und ergänzende Lernmaterialien zu den obligatorischen DaZ-Lehrmitteln sind im «DaZ-Schlüsselbund» enthalten: Der «DaZ-Schlüsselbund» ist eine Sammlung an bausatzartigen Materialien für den DaZ-Unterricht von der Kindergarten- bis zur Sekundarstufe, welche von der Stadt Winterthur und der Stadt Zürich erarbeitet wurden.²⁴ Im Rahmen des «DaZ-Schlüsselbundes» gibt es ein Sprachfächer, welcher dem Lehrerteam über DaZ-Anforderungen informiert und die gemeinsame Unterrichtsplanung begleitet (vgl. Fussnote 24). Für die Unter- und Mittelstufe wird als zusätzliches Lernmaterial die Lernsoftware «Multidingsa» zur Wortschatzarbeit sowie die Verwendung von Wörterbücher empfohlen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 7). Auf Kindergartenstufe

²¹ vgl. Lehrmittel-Site von «Hoppla», Zugriff am 03.02.2017 unter <http://www.hoppla.ch/grundlagen/unterrichtskonzept>

²² vgl. Lehrmittel-Site von «Pipapo», Zugriff am 03.02.2017 unter <http://www.pipapo.info>

²³ vgl. Lehrmittel-Site von «Pipapo», Zugriff am 03.02.2017 unter <http://www.pipapo.info/konzept.html>

²⁴ vgl. Stadt Zürich, Zugriff am 03.02.2017 unter https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/publikationen_broschueren/daz-schlueselbund.html#uebersicht_materialien

wird vor allem auf zusätzliche Lernmaterialien in den Bereichen der phonologischen Bewusstheit, zur Veranschaulichung in der Wortschatzarbeit sowie den Geschichten, Versen und Liedern hingewiesen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 29). Konkrete Lernmaterialien werden nicht aufgeführt.

Nachdem wir die wichtigsten Punkte zu den obligatorischen DaZ-Lehrmitteln erläutert haben betrachten wir des Weiteren grundsätzliche Überlegungen zu DaZ-Lehrmitteln und Lernmaterialien. Grundsätzlich ist eine gute Abstimmung von DaZ- und Regelklassen-Lehrmittel förderlich für die Integration von DaZ-/IF-SuS (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016d, S. 2). Weiter werden für die Stufen Anfangsunterricht und Aufbauunterricht unterschiedliche Empfehlungen abgegeben:

Das untere Niveau (Anfangsunterricht) sollte mit eigenen Lehrmitteln arbeiten, die speziell auf die entsprechenden Bedürfnisse abgestimmt sind. Zukünftig sollten aber auch diese Lehrmittel möglichst früh die Themen des Regelklassen-Lehrmittel aufnehmen. Das fortgeschrittene Niveau (Aufbauunterricht) sollte ebenfalls möglichst früh mit Vereinfachungen der Regelklassen-Lehrmittel unterstützt werden, welche direkt auf die Integration in den Regelklassen-Unterricht hinarbeiten. (ebd.)

In einem Bericht der Hochschule für Heilpädagogik wird weiter zu dieser Thematik vermerkt: «Die Notwendigkeit der Verknüpfung zwischen DaZ-Unterricht und Regelunterricht sollte bei der Konzeption der Lehrmittel immer mitberücksichtigt werden» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013a, S. 46). Weiter beschreiben die Autorinnen, dass die DaZ-Lehrmittel «als flexibel einsetzbare Materialsammlung gestaltet werden» (ebd.) sollen. Auch Neugebauer und Nodari äussern sich zu den Lehrmitteln und beschreiben ein grundsätzliches Desiderat bezüglich Lehrmittel in «nichtsprachlichen Fächern» wie zum Beispiel in Biologie, Geschichte und Mathematik (vgl. Neugebauer & Nodari, 2016, S. 15). Weiter sprechen sie sich für angemessen schwierige Texte und Aufträge aus, welche sich für sprachlich heterogene Klassen eignen (ebd.).

Abschliessend wird aus der Broschüre «Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten Grundlagen und Empfehlungen» der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zitiert, welche die wirkungsvolle Sprachförderung auf eine treffende, umfassende Weise beschreibt und somit ein gutes Bild nachhaltiger DaZ-Förderung, aus Sicht der Autorinnen auch für ältere DaZ-Lernende, darlegt:

Kinder von 4–6 Jahren lernen, indem sie sich in natürlichen und authentischen Situationen bewegen, sich austauschen, spielen und handeln. Sie sind angewiesen auf echte Gespräche, bedeutsame Inhalte und stufengerechte Lern- und Spielangebote, die wiederum Bewegung, Spiel und Musik beinhalten. Sie sollen reale Erfahrungen machen können und zugleich – im Rahmen der natürlichen Kommunikation – gezielte sprachliche Inputs erhalten. Dies verspricht eine wirksame Sprachförderung. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016b, S. 27)

Nachdem wir uns nun theoretisch mit den Aufgabenbereichen einer DaZ-LP und Themen des DaZ-Unterrichts sowie mit zahlreichen Begriffsbestimmungen beschäftigt haben wenden wir uns im Folgenden dem methodischen Vorgehen dieser Forschungsarbeit zu.

3 Empirischer Teil: Qualitatives Forschungsdesign

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird die Methodik beschrieben und die theoretischen Hintergründe dazu werden dargelegt. Dem vorliegenden Design liegt der qualitative Ansatz einer Datenerhebung im Feld zu Grunde, um anhand von deskriptiven Daten mit einer inhaltlichen Analyse induktiv denkend Hypothesen zu entwickeln (vgl. Cropley, 2011, S. 34). Da die Datenerhebung nicht replizierbar ist (vgl. Helfferich, 2011, S. 155), liegt der Fokus auf der detailgetreuen Datendarstellung, da deren Zuverlässigkeit «durch die transparente Darstellung (und damit Überprüfbarkeit) des gesamten Forschungsprozesses» (ebd.) erfolgt. Weil wir Forschenden selbst Teil des Forschungsprozesses sind und diesen unweigerlich mit beeinflussen (vgl. Misoch, 2015, S. 234), ist Objektivität im empirischen Sinne nicht möglich. Deshalb nennt Cropley (2011) wohl ausschliesslich Reliabilität und Validität als Gütekriterien, während Misoch (2015) im qualitativen Vorgehen zusätzlich zur erwähnten Verfahrensdokumentation (ebd., S. 243) die Reflexion über unsere Rolle hervorhebt, um «Vorurteile oder Auswertungsverzerrungen» (ebd., S. 243) während des Forschungsvorgangs zu minimieren. Im Forschungsprozess wird der Intersubjektivität zusätzlich durch die Beachtung der Regelgeleitetheit (ebd.) und einem Peer Debriefing (ebd.) Rechnung getragen.

Unter dem Aspekt der eben betrachteten, qualitativen Gütekriterien und Verfahrenstechniken zur Sicherstellung derselben, folgt jetzt die Beschreibung der Methodik der Datenerhebung mittels leitfadengestützter Gruppeninterviews, deren Aufbereitung in der Transkription, sowie die Beschreibung der Analyseverfahren mit der Inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016).

3.1 Leitfadengestütztes Gruppeninterview als Erhebungsmethode

In der vorliegenden Arbeit werden leitfadengesteuerte Gruppeninterviews geführt, also eine Kombination von Gruppeninterview und Leitfadeninterview, wobei sich in der Begrifflichkeit Unschärfen ergeben. Beispielsweise definiert Sabina Misoch (2015) eine schon kombinierte Form des leitfadengesteuerten Gruppeninterviews, Jan Kruse (2009) sieht das Leitfadeninterview nicht als separierte Interviewform, sondern als Überbegriff für eine bestimmte Methode der Interviewführung, die sich für verschiedene Interviewformen eignet, während Cornelia Helfferich (2011) eine eigenständige Interviewform mit Leitfaden beschreibt. Inhaltlich finden sich jedoch ähnliche Aspekte zur Datenerhebung mit Leitfäden. Bevor es zur Beschrei-

bung des Gruppeninterviews und den theoretischen Hintergründen und deren Verortung im Leitfadeninterview geht, werden erst die allgemeinen Grundprinzipien von qualitativen Interviews erläutert und die damit einhergehenden theoretischen Überlegungen zur Interviewwahl.

3.1.1 Grundprinzipien qualitativer Interviews und Wahl der Interviewform

«Wenn Menschen die Welt verstehen und ihr einen Sinn geben, dann tun sie dies im *Kontext ihrer Lebenswelt*. Forschende wollen dieses Verstehen verstehen. Diese «Verstehensleistung zweiten Grades» findet im *Kontext der Forschung* statt» (Helfferich, 2011, S. 23): Sie wird auf einer Meta-Ebene mittels einer Konstruktion, einer «Typisierung im Sinnsystem der Wissenschaft» angestrebt (ebd.), dies aufgrund des Textes, welcher aus mündlichem Material aus einem Interview produziert wurde. Der Rahmenkontext, in welchem die Kommunikations- und Interaktionssituation Interview stattfindet, ist grundlegend für die Datenerhebung (vgl. Helfferich, 2011, S.24), «weil die Qualität qualitativer Daten aus der Qualität der Interaktion folgt» (ebd.). Die beiden Hauptmerkmale des qualitativen Interviews sind Kommunikation und Offenheit (vgl. Kruse, 2009, S. 53). Die Kommunikation ist überhaupt das Mittel, mit dem die Daten gewonnen werden (vgl. Misoch, 2015, S. 67), eine «Ko-Konstruktion» zwischen den Akteuren, wo alle ihre «Relevanzsysteme und Wirklichkeitskonstruktionen» (Helfferich, 2011, S. 80) einbringen. Offenheit ist während des Interviews daran erkennbar, dass die Erzählenden Raum haben, Einblick in ihre subjektiven Relevanzsysteme, Erfahrungen und Sichtweisen zu geben (vgl. Kruse, 2009, S. 53). Weitere Grundprinzipien für das qualitative Interview sind der Umgang mit Vertrautheit und Fremdheit und dem Umgang mit der Reflexivität (vgl. Helfferich, 2011, S. 24). Vertrautheit bei einem gemeinsamen Hintergrund der interviewenden und der interviewten Person wirkt sich positiv auf deren «Teilnahmebereitschaft und den Zugang» zu den Erzählpersonen aus (Helfferich, 2011, S. 121) und die Bereitschaft, eher Informationen zu «Insider-Aspekten» zu teilen (ebd., S. 122). Fremdheit ergibt sich automatisch durch die Rollen in der Interviewsituation und ist eng mit dem Prinzip der Offenheit verbunden, denn sie «beinhaltet die Differenz, dass das Gegenüber anders denkt und handelt als die Interviewenden es an seiner oder ihrer Stelle tun würden, und geht einher mit einer Distanz der Interviewenden zu einer Erzählung» (Helfferich, 2011, S. 128). Dieses Sich-Einlassen können auf hypothetische Fremdheit ist gleichzeitig wieder eine Form des Respekts an die interviewte Person und fördert das Vertrauen (ebd., S. 131). Die Interviewenden können dadurch versuchen, ihr eigenes System als eines vieler Deutungsmöglichkeiten zu sehen (ebd., S. 132). So kann Raum für Reflexion geschaffen werden, welcher wiederum

dem bewussten Umgang mit der Subjektivität dient, als Gütekriterium qualitativer Forschung. In der Datenerhebung bedeutet Reflexivität vor allem Selbstreflexion (ebd., S. 157) bezüglich Erwartungen, Ängsten, Vorwissen und Erwartungshaltungen, die man selber ins Interview einbringt (ebd.). Mit dem Bewusstsein über eigene Haltungen kann eine Beeinflussung des Erhebungsprozesses durch die Forschenden vermindert werden, oder auch, dass sie durch ihr Vorwissen blinde Flecken entwickeln (vgl. Misoch, 2015, S. 202).

3.1.2 Das Gruppeninterview nach Misoch (2015)

Das Interview mit Gruppen verbindet «das Prinzip der Erhebung verbaler Daten mit Prozessen der Gruppeninteraktion und Gruppendynamik» (Misoch, 2015, S. 137). Die Interviews werden in dieser Arbeit mit Kleingruppen von zwei Personen durchgeführt. Sie bilden nicht nur während des Zeitraums des Interviews eine Gruppe, sondern es ist eine reale oder natürliche Gruppe, die schon länger besteht, oft teilen sie dieselben Erfahrungen, Werte und Normen und haben «eine kollektive geteilte Erfahrungs- und Handlungsbasis» (ebd.). Sie sind homogen bezüglich des sozialen Status und Bildung (ebd.). Innerhalb der Gruppe jedoch ist die Zusammensetzung heterogen, da zwei verschiedene Fachlehrer-Funktionen, DaZ und SHP, vertreten sind. «Heterogene Gruppen sind jene Gruppen, bei denen sich die Teilnehmenden hinsichtlich relevanter Merkmale für die zu untersuchende Fragestellung unterscheiden» (ebd., S. 138). So können unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen herausgearbeitet werden, auch werden die Teilnehmer durch die Gegenüberstellung von Unterschieden eventuell zu klaren Aussagen und Begründungen bewegt (ebd.).

Misoch (vgl. 2015, S. 160) schildert, dass sowohl die Begrifflichkeiten als auch die Merkmale der Interviewart Gruppeninterview unklar sind, sie oft mit dem Fokusgruppeninterview oder der Gruppendiskussion beschrieben werden und dass generell wenig Literatur zu dieser Interview-Methode zu finden ist (ebd., S. 168). Die Merkmale eines Gruppeninterviews nach Misoch (2015, S. 160): Das Forschungsinteresse liegt auf dem Inhalt und wird anhand eines Leitfadens themenstrukturiert erhoben, ein Interviewer leitet das Interview und befragt mehrere Interviewte gleichzeitig konkret zu einem Thema, indem er den Kommunikationsprozess themengebunden, aber offen steuert. Das Forschungsinteresse liegt «in den Inhalten des Kommunizierten» (ebd.). Als Abgrenzung werden die anderen beiden qualitativen Gruppeninterview-Verfahren nach Misoch (ebd., S. 169), das Fokusgruppen-Interview und die Gruppendiskussion, im Hinblick auf Gruppendynamik oder Meinungen ausgewertet und der Forschende hat keine Interviewer-, sondern eine Moderatoren-Rolle inne. Befragungen in der

Gruppe haben neben dem offensichtlichen zeitökonomischen Faktor den Vorteil, dass es durch die Teilnahme mehrerer Probanden keine Wiederholung von Informationen gibt, sondern durch alle Anwesenden eine Vertiefung des Themas oder Anregungen zum Weiterdenken stattfinden können, indem an die Aussagen angeknüpft wird (vgl. Misoch, S. 160-168). Homogenität bezüglich der Gruppe im Hinblick auf bestimmte Merkmale (z.B. gleicher Arbeitsort) innerhalb der Gruppe führt dazu, dass Interaktionen erfolgreich sind, da die Teilnehmenden sich untereinander verstehen und Gedankengänge nachvollziehen können (ebd., S. 161), auch wurde nachgewiesen, dass das «Potenzial im Hinblick auf die Qualität der Ergebnisse» so am grössten ist (ebd.).

3.1.3 Leitfadeninterview

Kruse beschreibt das Leitfadeninterview als Gespräch, welches einem «Themenweg folgt» (2009, S. 63). Die nötige Strukturierung, um eine thematische Abdeckung zu gewährleisten, kann jedoch ungeachtet einer spezifischen Reihenfolge erfolgen (vgl. Misoch, 2015, S. 13). Mischformen von Interviewarten können unstrukturierte Sequenzen mit erzählgenerierenden Teilen und stark gesteuerte Sequenzen zur Erfragung spezifischer Themen kombinieren. So ist es beispielsweise auch denkbar, dass nach jeder offenen Frage eine stärkere Strukturierung durch Unterfragen erfolgt und so das Interview in kurze narrative Teilinterviews aufgegliedert wird (vgl. Helfferich, 2011, S. 42), der Leitfaden ist also auch ein Instrument, um «mit der Strukturierung immer wieder narrative Teilerzählungen zu generieren» (ebd., S. 179).

Die im Kapiteleinstieg bereits erwähnte Interviewform von Cornelia Helfferich, das teilmonologische Interview, wird folgendermassen definiert:

Die Erzählperson wird (...) zum Erzählen aufgefordert, wird aber gleichzeitig stärker verbal gestützt und thematisch geleitet. Die Beziehung bleibt aber stark asymmetrisch, und insofern distanziert oder abstinent, als die Interviewenden sich in jeder Bewertung enthalten und die Erzählung, so wie sie ist, als Erzählung akzeptieren. (Helfferich, 2011, S. 43)

Beim Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit, den Kernaufgaben, liegt der Fokus des Interviews klar auf dem Inhaltlichen und es ist deshalb sinnvoll, die interviewende Person durch steuernde Fragen auf das Gespräch Einfluss nehmen zu lassen, um das nötige Informationsmaterial zu generieren (vgl. Helfferich, 2011, S. 41). Die subjektive Wahrheit der Aussagen wird von der interviewenden Person nach dem Prinzip der Sinnhaftigkeitsunterstellung (vgl. Kruse, 2009, S. 59) als gegeben angenommen, da kein problemzentrierter Ansatz vorliegt oder Rekonstruktion vorgenommen werden muss (vgl. Helfferich, 2011, S. 40). Die in-

terviewende Person steuert das Interview, indem sie das Tempo und den Fokus der Interviewten mit Hilfe von Fragen lenkt (vgl. Helfferich, 2011, S. 40) und so beeinflusst, wie erzählgenerierend das Interview gestaltet ist und inwiefern dem Interviewten in der Interviewsituation ein monologisches Rederecht zugestanden wird (vgl. Kruse, 2009, S. 59). Dabei führen die sich komplementierenden Gesprächsrollen in der Interviewsituation immer zu einer Asymmetrie in der Kommunikation (vgl. Helfferich, 2011, S. 42), was für die interviewten Personen verwirrend sein kann, da die natürliche Alltagskommunikation weitgehend dialogisch und symmetrisch ist. Gemeinsame Erfahrungen oder Kontextinformationen, welche genaue sprachliche Ausführungen im Alltag redundant machen, sind im Interview Auslassungen, die «dysfunktional wirken» (ebd. S. 47): So kann das Einbringen von Vorwissen zu Lücken im Text führen, der durch das Interview generiert wurde. Aufgrund dieser Auslassungen muss der Interviewende sich der Dimension seines Vorwissens bewusst sein (vgl. Kruse, 2009, S. 60). Möglicherweise sind Aussagen der Teilnehmenden wegen der Strukturierungssituation im Interview beeinträchtigt und die Interaktionsprozesse unnatürlich und eingeschränkt, «so dass eventuell weniger tiefgehende oder kaum selbstoffenbarende Aussagen durch diese Methode erzielt werden» (Misoch, 2015, S. 168). Bei jeder Wahl von Interviewform gibt es sowohl förderliche, aber auch hemmende Faktoren in Bezug auf die Datenqualität (vgl. Kruse, 2009, S. 70). Dies liegt daran, dass «jedes Interview ein Dialog zwischen Menschen ist, die miteinander kommunizieren, und der Interviewer kann in Anlehnung an Watzlawick eben «nicht nicht kommunizieren»» (Kruse, 2009, S. 71). Kruse (2009) hält fest, dass nicht die Absicht, etwas Bestimmtes im Interview erfahren zu wollen ein Problem für die Grundprinzipien ist, sondern «die Art und Weise der Leitfragen sowie das Verhalten des Interviewers» (ebd., S. 63-65). Deshalb ist es wichtig, bei der Entwicklung des Leitfadens einige Aspekte im Aufbau und der Struktur zu beachten und einen besonderen Augenmerk auf die Formulierung der Leitfragen zu richten (ebd.).

3.2 Entwicklung des Interviewleitfadens

Eine Definition des Begriffs findet sich bei Cornelia Helfferich (2011), sie umschreibt den Leitfaden als «Instrument, in dem Anweisungen für Fragen und Erzählaufforderungen festgehalten werden» (ebd., S. 178). Sabina Misoch (2015) vergleicht den Leitfaden mit einem «roten Faden für die Erhebung der qualitativen, verbalen Daten» (ebd., S. 66). Der vorliegende Leitfaden dient zur Auflistung aller relevanten Themen, was schlussendlich in der späteren Evaluation der Daten eine bessere Vergleichbarkeit bringen soll (vgl. Misoch, 2015, S. 66).

Während des Interviews steckt er das Themengebiet ab, auf das sich alle Teilnehmenden fokussieren und dient so schlussendlich zur Strukturierung der gesamten Gesprächssituation (ebd.). Um ein angepasstes Verhältnis von grösstmöglicher Offenheit und einer Strukturierung in einem Grad, die für bestmögliche Gewährleistung des Forschungsinteresses nötig ist, zu erreichen (vgl. Helfferich, 2011, S. 181), muss der Leitfaden durchdacht und mit verschiedenen Fragearten komplex aufgebaut sein (vgl. Helfferich, S. 180-181). Cornelia Helfferich beschreibt weitere Kriterien, die ein Leitfaden erfüllen soll (vgl. Helfferich, 2011, S. 180): Die Anzahl Fragen ist beschränkt, damit narrative Sequenzen Platz haben und keine zu starke Strukturierung durch den Interviewenden stattfindet, um ein «bürokratisches Abhaken» zu verhindern (ebd.). Deshalb macht es keinen Sinn, zu viele grosse, erzählgenerierende Fragen ins Interview aufzunehmen (ebd., S. 181), Helfferich empfiehlt deshalb, maximal vier solcher narrativer Blöcke zu planen. Fragen, welche viel Erzählungsmaterial bieten, werden zu Beginn des Interviews gestellt, offene Fragen, die weniger Aussagen produzieren, danach. Der Aufbau des Leitfadens und die Abfolge der Fragen haben eine natürliche Erzählung zum Ziel, so dass die Befragten nicht durch thematische Sprünge in ihrem Erzählfluss irritiert werden (ebd.).

Formal ist ein Leitfaden übersichtlich gestaltet und in der Handhabung so, dass die interviewende Person sich daran orientieren kann, ohne in ihrer Aufmerksamkeit zu lange von den Probanden und der Interviewsituation abgelenkt zu sein (vgl. Helfferich, 2011, S. 180). Die interviewende Person stellt die Fragen frei und konsultiert den Leitfaden noch einmal zum Schluss, falls sie nicht sicher ist, ob alle Themen behandelt wurden (ebd.). Es wird betont, dass auch Raum sein soll für weiterführende Fragen oder Fragen, die vom Leitfaden abschweifen – «Priorität hat die spontan produzierte Erzählung» (Helfferich, 2011, S. 180). Die Wahl, ob Fragen ausgeschrieben oder in Stichworten im Leitfaden aufgeführt werden, hängt davon ab, wie viel Erfahrung die interviewende Person mitbringt. Im ersten Fall können die Fragen abgelesen werden, oder man orientiert sich lediglich an Stichworten, um dann das Stichwort zu einem geeigneten Zeitpunkt in eine passende Formulierung zu verpacken und kann sich so der Erzählart der interviewten Person anpassen (vgl. Helfferich, 2011, S. 181). Ein weiterer Grund für den von den Forschenden getroffenen Entscheid vorformulierter Fragen ist auch, dass eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Antworten erlangt werden kann (ebd.).

Wie schon mit den Leitfragen beschrieben und nicht weiter überraschend, muss das Fragestellen im Interview bewusst vorbereitet werden, «die Kunst des Fragens ist Teil der Fähigkeit,

den Interviewverlauf bewusst zu gestalten» (Helfferrich, 2011, S. 102). Helfferrich führt vier verschiedenen Frageformen und Fragestile als zulässig im teilnarrativen Interview auf (ebd., S. 107): Dies sind die erzählungsgenerierenden Fragen, zwei Arten von Steuerungsfragen und die Aufrechterhaltungsfragen (ebd.). Die Fragen unterscheiden sich darin, inwiefern sie durch eine stärkere oder schwächere Steuerung den Interviewinhalt beeinflussen. Über den ersten Fragetyp, die erzählungsgenerierenden Fragen, oder auch Erzählstimuli, da sie ja keine wirklichen Fragen sind, sondern eher Aufforderungen, wurde schon im vorhergehenden Kapitel geschrieben, dass sie zu Beginn des Interviews gestellt werden und möglichst offen sein sollen, und das Thema soll auch wirklich etwas zu erzählen geben (ebd., S. 103). Um einen Stimulus inhaltlich eingrenzen zu können, werden Modulierungen eingesetzt, indem ein Akzent auf einen Punkt, beispielsweise die Zusammenarbeit, gesetzt wird (ebd.). Wichtig ist hier das Vermeiden von Präsuppositionen (vgl. Kruse, 2009, S. 67). Präsuppositionen «beinhalten die Voraussetzungen oder Unterstellungen, die ein Sprecher implizit macht» (Helfferrich, 2011, S. 102), Kruse (2009, S. 67) nennt sie auch «Sinnvoraussetzungen», welche auf «subjektiven Deutungsmustern oder gar sozial oder kulturell repräsentierten Sinnvoraussetzungen» der interviewenden Person beruhen. Zum Beispiel die Frage «Welche Diagnostiktests führt ihr durch?» könnte dazu führen, dass die Interviewerin schon vorgibt, dass es nur um Tests geht, also andere Diagnostikmittel ausgeschlossen sind, und dass sie voraussetzt, dass solche Tests von den Befragten gemacht werden. Es braucht eine neutralere Frage (ebd.), so zum Beispiel «Wie macht ihr die Diagnostik?». Präsuppositionen sind manchmal schwierig zu vermeiden, es gilt bei der Leitfadententwicklung, diese «bewusst zu registrieren und sich mit einer ausgewiesenen Begründung dafür zu entscheiden, sie einzuführen» (Helfferrich, 2011, S. 104). Der nächste Fragentyp sind die zwei Arten von Steuerungsfragen, die sich vornehmlich auf die Inhalte des Interviews beziehen. Sie lassen entweder bisher nicht genannte, neue inhaltliche Aspekte zu einem Thema einfließen (ebd., S. 102 ff.), sind im Leitfaden als Unterfragen gekennzeichnet und bezwecken «eine deutliche Steuerung (...), indem Themen, die für die Forschenden wichtig sind ausdrücklich an die Erzählperson herangetragen werden» (ebd., S. 105). Umgekehrt haben sie auch eine vertiefte Erläuterung und Details von schon Gesagtem zum Ziel, denn auch Bitten um die Spezifizierung einer Aussage oder noch einmalige, detailliertere Beschreibung gelten als Steuerungsfragen und haben so die Funktion, Interesse zu zeigen und die Erzählmotivation aufrecht zu erhalten (ebd.). Wenn Steuerungsfragen keine spezifischen Nachfragen mit Thema einführen, können sie auch Aufrechterhaltungsfragen sein (ebd., S. 105). Im Interviewleitfaden stehen sie zusammen mit dem vierten Fragentyp, den Aufrechterhaltungsfragen. Sie sind dazu da, das Verweilen in einem erzählten Thema zu

unterstützen (Wie ging es Ihnen da?) oder den Erzählgang voranzutreiben (Und danach?) und enthalten idealerweise keine Präsuppositionen oder neue inhaltliche Aspekte (ebd.). So «kann – sofern dies zugelassen ist – das Fortschreiten in dem Erzählverlauf vom Tempo her gesteuert werden» (ebd.). Zur Aufrechterhaltung des Interviewflusses, also der Ermutigung zum Weitererzählen, sind auch nonverbale Zeichen geeignet (ebd.), auf sie wird im Kapitel 3.3.2, der Interviewdurchführung, genauer eingegangen. Damit die Situation an eine Erzählsituation und kein Verhör erinnert, generieren «Weiche Fragen» eine gewisse Vagheit, welche ein angenehmes Erzählklima fördert und die Interviewten motivieren soll (Kruse, 2009, S. 68). Die beispielsweise in «Wie macht ihr das denn so mit der Diagnostik?» verwendeten Abtönungspartikel (so, denn) sind ein rhetorisches Mittel, um den gestellten, «weichen» Fragen «Direktheit und Schärfe» zu nehmen (Kruse, 2009, S. 68).

3.2.1 Vorgehen/Entwurf (SPSS-Methode)

Zur Entwicklung des Leitfadens wird mit dem «SPSS-Prinzip der Leitfadenerstellung» von Helfferich (2011, S. 182) gearbeitet. In den vier Schritten Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsummieren werden erst im Brainstorming alle möglichen Fragen aufgeschrieben. Danach, im Schritt Prüfen, ungeeignete Fragen aussortiert, wie zum Beispiel reine Faktenfragen, irrelevante bezüglich des Forschungsgegenstands oder Implizitfragen (ebd.). Die Sortierung und Ordnung der verbleibenden Fragen erfolgt erstens nach Themen, welche grob nach den Theoriebereichen der Broschüre aufgeteilt sind, also der Integrativen Fachdidaktik inklusive Lehrmittel, der Lernstanderfassung und der Leistungsbeurteilung. Zweitens wird versucht, auf den oben erwähnten, möglichst natürlichen Aufbau der Gesprächssituation zu achten. Während des Subsummierens wird eine passende, offene Erzählaufforderung, die jeweilige Leitfrage, formuliert. Die zuvor sortierten, vorformulierten Unterfragen kommen in die zweite Spalte und dienen zum Ablesen, aber auch als Checkliste der Themen. Die Unterfragen werden gestellt, falls das Thema während der Leitfrage noch nicht angesprochen wird, oder sie können auch als Aufrechterhaltungsfrage dienen, namentlich um «bei einer abgeschlossenen oder offenen Erzählung mit offenen Formulierungen einem stockenden Gespräch einen neuen Impuls zu geben» (ebd.). Die erwähnten Nachfragen und Aufrechterhaltungsfragen in der dritten Spalte «helfen, bei relativ kurzen Erzählpassagen der Erzählperson diese zum Weitererzählen zu motivieren und Interesse und Verstehen zu bekunden» (ebd., S. 187).

3.2.2 Anpassung nach dem Pretest

Der Pretest fand mit drei Testprobanden statt: Einer Schulischen Heilpädagogin und zwei DaZ-Lehrpersonen, welche je an mindestens einer Klasse zusammenarbeiten. Daraus ergaben sich folgende Erkenntnisse und Anpassungen für die Interviews:

- Zu Beginn des Interviews muss noch einmal klar hervorgehoben werden, dass der Forschungsgegenstand die Zusammenarbeit *im Bereich Sprachunterricht* im Fokus hat.
- Die Leitfragen werden gestellt und dann muss genügend Zeit gegeben werden, diese zu kontemplieren. Unbedingt eine Mehrschichtigkeit der Leitfragen vermeiden, also höchstens noch eine Aufrechterhaltungsfrage dazu stellen. Vergleiche dazu auch die Liste *Allgemeine Frageregeln* in Helfferich (vgl. 2011, S. 108), Punkt drei: «keine Mehrfachfragen (=mehrere Fragen in einer Frage), keine überladenen Fragen, die verschiedene Aspekte zugleich ansprechen». Die Unterfragen dienen als Reserve, wenn ein Teilbereich der Leitfrage nicht angesprochen wird in der auf die Leitfrage folgenden, narrativen Sequenz.

Inhaltlich kam es zur Situation, dass die Probanden aussagten, ihre Zusammenarbeit finde nur sehr bedingt statt und deshalb konnten keine Aussagen zur konkreten Zusammenarbeit sowie der Schnittmenge der Aufgabenbereiche von den DaZ-Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin gemacht werden. Darauf, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Tandems nur bedingt stattfindet, wird nun in der Stichprobenauswahl durch Vorselektion Einfluss genommen, um relevante Daten im Hinblick auf die Fragestellung zu erhalten. Die Kriterien für die Stichprobe müssen mit einem selektiven Sampling vorgenommen werden. Für den Fall, dass die Samplingmethode dennoch nicht erfolgreich sein sollte und zur Zusammenarbeit wenige Informationen vorhanden sind, werden zusätzliche Unterfragen bereitgehalten, die im Leitfaden dementsprechend markiert sind. Nach dem Pretest konnte mit der Suche der Stichprobe begonnen und der Leitfaden angepasst und fertig gestellt werden, so wie er nun im nächsten Abschnitt vorgestellt wird.

3.2.3 Der Interviewleitfaden

Nachfolgend sind die Leitfragen und Unterfragen des Leitfadens aufgeführt. Der vollständige Leitfaden findet sich im Anhang.

Tabelle 6 *Interviewleitfaden*.
Quelle: Eigene Tabelle.

Leitfragen und Inhalte	Unterfragen
Leitfrage 1 (Zusammenarbeit, Schnittstellen)	
Ihr arbeitet miteinander an (Anz.) gleichen Klassen. Wie sieht eure Zusammenarbeit aus? Wie muss ich mir das vorstellen?	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Bereiche, die klar getrennt sind, die zum Beispiel nur der/die Eine oder der/die Andere macht? • Welche Bereiche macht ihr klar zusammen?
Leitfrage 2 (Broschüre: Integrative Didaktik, Adaption Lernmaterialien & Hilfsmittel)	
Könnt ihr uns sagen, wie das dann konkret im Sprachunterricht abläuft? Wie unterstützt ihr eure Schüler?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet ihr mit den Klassenlehrmitteln? Oder habt ihr andere Materialien? • Gibt es klare Bereiche, wo ihr sagt das gehört zum DaZ oder zum IF? • Gibt es noch andere Fächer, in denen ihr Sprachförderung macht?
Leitfrage 3 (Broschüre: Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung, Spezifische Funktionsstörungen und Kommunikation)	
Wie macht ihr das mit Lernstandserfassungen? Wie findet ihr heraus, wo ein Kind steht in der Sprache? Und wie plant ihr die weiteren Schritte mit einem Schüler?	<ul style="list-style-type: none"> • Macht ihr standardisierte Tests an der Schule? • Wann habt ihr so Kontakt mit anderen Fachlehrpersonen wie z.B. DaZ/SHP/SSA/Logo/HSK? • Was für eine Rolle spielt ihr bei der Lernbeurteilung? • Kontakt mit Eltern?
Leitfrage 4 (Probleme und Grenzen)	
Was können Schwierigkeiten sein für die Zusammenarbeit?	<ul style="list-style-type: none"> • Sachen od. Situationen, die wütend machen oder belasten? • Wo gäbe es Entwicklungsbedarf in der Zusammenarbeit?
Leitfrage 5 (Zusammenfassung persönlicher, subjektiv wichtiger Themen, Äusserung von Wünschen, Abrundung Thema)	
Welche Wünsche und Visionen hättet ihr?	

3.3 Sampling und Durchführung des Gruppeninterviews

In diesem Kapitel wird die Interviewvorbereitung mit dem Zugang zum Feld beschrieben sowie die theoretischen Aspekte, die zum Sampling und während der Durchführung des Interviews beachtet wurden.

Zu einer kurzen Klärung der Begrifflichkeiten wird hier aufgeführt, dass die teilnehmenden Lehrpersonen Probanden oder Befragte sind, abgekürzt als B1-B6. Jedes Interview mit den jeweiligen Tandems bildet einen Fall im Hinblick auf die Forschung (vgl. Kuckartz, 2016, S. 49). Die Gesamtheit aller Fälle, also aller Interviews zusammen, bildet die Stichprobe, welche auch Sample genannt wird. Das Sampling bezieht sich auf das Vorgehen, oder die Methode, nach der eine Stichprobe zusammengestellt wird, so ist ein selektives Sampling ein Vorgehen der Stichproben-Bildung mit im Voraus festgelegten Kriterien (vgl. Misoch, 2015, S. 194).

3.3.1 Vorbereitung und Samplingverfahren

Die Stichprobe setzt sich aus drei Interviews zusammen, in denen je ein Tandem mit einer DaZ und einer SHP befragt werden, die zusammen an einer oder mehreren Klasse arbeiten. Sie bilden von ihrer Position und Erfahrung her eine homogene, von den unterschiedlichen beiden Funktionen her aber eine heterogene Gruppe. Obwohl die Fragestellung der Arbeit lediglich die DaZ-Lehrperson im Fokus hat, bildet die Sichtweise der Schulischen Heilpädagogik eine Gegenüberstellung und eine Abgrenzung, so dass die gemeinsamen Bereiche im Fall, also die Schnittstelle der Aufgaben, eingegrenzt werden können.

Nach der Bestimmung der Stichprobe, dem Pretest-Interview und der daraus folgenden Erkenntnisse für die Samplingkriterien, dass eine Zusammenarbeit in einer Form gegeben sein muss, um darüber Aussagen machen zu können, folgen die praktischen Schritte der Interviewvorbereitung (vgl. Helfferich, 2009, S. 171 ff.). Zur Kontaktaufnahme per Mail wird ein Kontaktschreiben mit Projektbeschreibung verfasst, sowie die Datenschutzerklärung und ein Fragebogen vorbereitet, der zusammen mit den Probanden vor dem Interview ausgefüllt wird, um korrekte Informationen zu gewährleisten. Beides ist im Anhang zu finden. Der Zugang im Rahmen eines selektiven Samplings (vgl. Misoch, 2015, S. 194-195) erfolgt über persönlich bekannte Gatekeeper (vgl. Helfferich, 2011, S. 175), Schulleiter und Berufskolleginnen. Sie können geeignete Duos vermitteln, mit denen Mailkontakt erstellt wird. Die Anfrage der Schulen wurde mit Vorwissen über die allgemeine Zusammenarbeitskultur am Schulhaus vorgenommen. Da Zusammenarbeit und die Bedeutung davon subjektiv ist und in unter-

schiedlicher Form gehandhabt wird, gehen wir davon aus, dass Probanden, welche angeben, dass eine Zusammenarbeit stattfindet, auch etwas dazu zu erzählen haben. «Die entscheidende Qualifikation ist die Informiertheit über den Gegenstand» schreibt Copley (2011, S. 103) und geht von der natürlichen Fähigkeit der Probanden aus, den Forschungsgegenstand mit ihrer «Narrativkompetenz» und ihrer «Vertrautheit mit dem Gegenstand» aus ihrer Sicht zu erläutern (ebd.). Copley stellt diese Fähigkeit gar vor jegliche Sampling-Theorien (ebd., S. 101). In anderen Theorien hat die Auswahl der Stichprobe grundsätzlich den Anspruch, eine inhaltliche Repräsentativität zu erreichen (vgl. Misoch, 2015, S. 188). Innerhalb des Samples «müssen alle relevanten Merkmale und Merkmalskombinationen ausreichend vertreten sein» (ebd.), wobei festgehalten wird, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen meist auch die Grösse der Stichprobe limitieren (vgl. Helfferich, 2011, S. 175). Die Probanden werden wohl aus einer «Grundgesamtheit ausgewählt, die gekennzeichnet ist durch die Heterogenität des Untersuchungsfeldes» (Kruse, 2009, S. 79), dennoch hat diese Untersuchung nicht den Anspruch, die Gesamtheit abzubilden, sondern beschreibt einzelne Fälle, um sie exemplarisch auszuwerten.

So sind die Interviews vorbereitet und können durchgeführt werden. Der Ablauf der Durchführung wird im kommenden Abschnitt beschrieben.

3.3.2 Durchführung der Interviews

In der Phase vor dem eigentlichen Interview mit Tonaufnahme findet der Gesprächseinstieg statt, welcher zur Vorstellung der Anwesenden dient, sowie noch einmaliger Erklärung des Projekts, Fakten zum Interviewablauf und Besprechung und Unterschreiben der Datenschutzvereinbarung dient (vgl. Froschauer & Lueger, 2003, S. 67 ff.). Hier werden auch zusätzliche Informationen zu Person, Pensum und allfälligen weiteren Funktionen an der Klasse mit Hilfe des Fragebogens erhoben. «In dieser Eingangsphase ist eine offene, freundliche Atmosphäre herzustellen und die Bereitschaft, an einem Interview teilzunehmen, ist zu würdigen» (Helfferich, 2011, S. 177). Die Einstiegsfrage dient als Warm-Up (vgl. Misoch, 2015, S. 165) und steckt den «generellen Gesprächsrahmen ab» (Froschauer & Lueger, 2003, S. 69), so dass die interviewten Personen sich in die Gesamthematik einfinden können (ebd.). Die Interviewerin hält sich in dieser Zeit zurück, da sich die Teilnehmer erstens aus gruppenspezifischer Sicht in die Situation einpassen müssen damit sich ein Gesprächsverhalten entfalten kann (ebd., S. 70). Zweitens sollen die Teilnehmer Erzählverhalten entwickeln, welches möglichst zusammenhängende Einblicke in ihre Realität ermöglicht (ebd., S. 71). Die Rolle der Interviewen-

den beinhaltet vier Aspekte: 1. Themenorientierung, 2. Steuerung, Regulierung, Leitung, 3. Motivierung und 4. Begrenzung (vgl. Misoch, 2015, S. 161 ff.). Die Interviewerin zeigt Interesse, sowie eine wertschätzende, neutrale Haltung zum Gesagten, so dass Wortmeldungen aus Angst sozialer Unerwünschtheit möglichst nicht vermieden werden (vgl. Misoch, 2015, S. 163). Wertschätzung drückt sich darin aus, dass «die positive Aufmerksamkeit allein der Erzählperson gehört, was nonverbal oder verbal (durch z.B. Aufforderungen zum Weitererzählen, Anknüpfen an Gesagtes etc.) (...) ausgedrückt werden kann» (Helfferich, 2011, S. 130). Das nonverbale Verhalten wurde als Mittel zur Förderung der Erzählmotivation zu den Aufrechterhaltungsfragen in 3.2 schon einmal genannt. Die nachfolgende Aufstellung stellt förderliches und hemmendes, nonverbales Verhalten während eines Interviews einander gegenüber, ausgewählt aus Helfferich (vgl. 2011, S. 101):

Tabelle 7 *Nonverbales Verhalten*.
Quelle: In Anlehnung an Helfferich, 2015, S. 101.

Positive Signale	Hemmende Signale
Ruhige Körperhaltung	Motorische Unruhe, Ablenkung
Blickkontakt	Blickkontakt meiden oder abbrechen
Freundlicher Tonfall	Tonfall distanziert, wertend oder überlegen
Gesten wie Zunicken, Zulächeln, «Ah ja», «Mhm»	Langeweile, Desinteresse oder Zweifel zeigen (z.B. Mimik → Stirnrunzeln, Augenbrauen hochziehen)
(verbal) Überleitungen, Aufgreifen	(verbal) Abrupter Themenwechsel, Fragen nicht auf Befragte zuschneiden

Bei der räumlichen Gestaltung wurde darauf geachtet, dass die Interviewerin keine spezielle Position einnimmt, um den Redefluss der Interviewten nicht zu beeinflussen (vgl. Misoch, 2015, S. 164), und dass die Sitzordnung nicht frontal, sondern diagonal, über die Ecken hinweg angeordnet ist, damit der Blickkontakt natürlich und ungezwungen stattfindet (ebd.). Allfällige wichtige, nachträgliche Äusserungen der Probanden zum Thema werden nach dem Interview möglichst genau notiert.

3.4 Beschreibung der Probanden und Fallzusammenfassung

Abschliessend an die Datenerhebung werden hier die sechs Probanden vorgestellt. Fallzusammenfassungen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 58 ff.), welche die Zusammenarbeit der jeweiligen Tandems portraituren, ermöglichen einen ersten Einblick in die einzelnen Interviews.

Die drei Tandems der Stichprobe sind zufällig alle in der Unterstufe tätig und arbeiten an Schulen der Stadt Zürich. Die Interviews fanden in den jeweiligen Schulhäusern statt.

3.4.1 Interview 1

B1, DaZ und IF: B1 arbeitet aktuell fünfzig Prozent an einer Klasse als Förderlehrperson in den Funktionen DaZ, SHP, Teamteaching und Klassenstunden. Sie hat die DaZ-Ausbildung gemacht und arbeitet seit ihrem QUEST-Abschluss vor elf Jahren im Schulhaus. Sie ist Mutter und wohnt in einem anderen Kanton. Trotz des Arbeitswegs und der verschobenen Ferien kann sie sich nicht überwinden, die Stelle zu wechseln, weil sie sich nicht vorstellen kann, in einem anderen Setting zu arbeiten. An der aktuellen Klasse arbeitet sie elf Lektionen.

B2, DaZ und IF: B2 ist Förderlehrperson an zwei Klassen, mit je zwölf Stunden in den Funktionen DaZ, SHP, Begabtenförderung, Klassenstunden und Kursstunden. Sie arbeitet seit zehn Jahren als KLP, die letzten sechs Jahre als ausgebildete SHP und DaZ-Lehrperson. Sie betont, dass sie jeden Tag gerne aufsteht und zur Arbeit geht. Wenn sie hört, dass Berufskolleginnen und -kollegen die Integration als gescheitert anschauen, ist sie anderer Meinung, denn so, wie in der Schule 1 gearbeitet wird, betrachten sie und viele des Teams die Integration als gelungen.

Zusammenarbeit: B1 und B2 haben beide die Funktion als Förderlehrpersonen inne, welche im Schulhaus 1 sowohl die Unterstützung von DaZ als auch IF umfasst. Auf der Stufe findet eine regelmässige Zusammenarbeit innerhalb des Teams von drei Förderlehrpersonen, aber auch mit allen Unterstufen-Lehrpersonen der vier altersdurchmischten, 1.-3. Klassen statt. B1 und B2 arbeiten seit sechs Jahren in derselben Funktion zusammen, sind jedoch an unterschiedlichen Klassen mit der Förderaufgabe betraut. Im Plenum werden Lerninhalte und -ziele für alle diskutiert und festgelegt, danach aufgeteilt, wer welche Teile des Stoffs für die Gemeinschaft vorbereitet. Man trifft sich wöchentlich, um auszutauschen und zu planen. B1 und B2 sehen die Förderung von DaZ und IF als ein zusammengehöriges Thema, da alle SuS,

die auffallen, besprochen werden. Die Förderlehrpersonen haben eine Förderbrille an, welche sie benützen, um die Bedürfnisse der SuS im Auge zu behalten.

3.4.2 Interview 2

B3, DaZ: B3 arbeitet seit zweieinhalb Jahren im Schulhaus 2 als DaZ-LP, momentan an zwei ersten Klassen mit je vier Stunden DaZ. An der ersten Klasse mit B4 arbeitet sie zehn Lektionen insgesamt, sie gibt zum DaZ noch zwei Teamteaching- und vier Klassenstunden. Sie hat Erfahrung in der Funktion als KLP und Lehrperson von Deutsch als Fremdsprache. Sie erlebt Chancenungleichheit bei den SuS und deren Familien täglich und ist zusätzlich politisch und gewerkschaftlich engagiert.

B4, SHP: B4 Arbeitet seit neun Jahren im Schulhaus, davon seit sechs Jahren als ausgebildeter SHP, zuvor als KLP. Er ist als SHP an drei Klassen im Kindergarten, der Unterstufe und Mittelstufe tätig, an denen er fünf bis neun Lektionen im Einsatz ist. An der ersten Klasse im Tandem mit B3 arbeitet er fünf Lektionen pro Woche, eine temporäre, zusätzliche Förderstunde an der Klasse bekam er zusätzlich während zwölf Wochen gesprochen. Er ist positiv in seiner Arbeit bestärkt, weil er sieht, dass die enge Zusammenarbeit und Unterstützung von Schule und Hort helfen, dass SuS mit belastetem Hintergrund ihren Weg finden.

Zusammenarbeit: B3 und B4 arbeiten seit einem halben Jahr im Tandem an einer ersten Klasse. Sie bezeichnen ihre Zusammenarbeit als frisch und noch in Entwicklung, sie wollen die Ressourcen optimal nutzen. An einem Morgen in der Woche arbeiten sie gemeinsam im Teamteaching, wo DaZ- und Sprachunterricht stattfindet. Das Schulhaus 2 ist ein QUIMS-Schulhaus mit einem stark ausgebauten DaZ-Konzept, welches verbindliche Auflagen für alle LP und Lernziele vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse beinhaltet. Auch die Zusammenarbeit mit dem Hort ist definiert und sehr eng.

3.4.3 Interview 3

B5, SHP: B5 ist seit acht Jahren ausgebildete SHP und arbeitet an verschiedenen Klassen. An der dritten Klasse unterrichtet sie zwei Lektionen. Sie wünscht sich für ihre Arbeit ein Kistchen mit vier Stunden drin, die sie für das gemeinsame Lesen mit den SuS einsetzen kann.

B6, DaZ: Ist seit fünf Jahren als ausgebildete DaZ-Lehrperson im Einsatz, zuvor fünf Jahre als KLP. An der dritten Klasse ist sie acht Lektionen, je vier als DaZ-LP und im Teamteaching angestellt, sie hat engen Kontakt mit der KLP und überprüft den Sprachstand laufend, so dass der Wechsel vom Besuch des DaZ- zum Regelunterricht stattfinden kann, sobald ein Kind den entsprechenden Sprachstand erreicht hat.

Zusammenarbeit: B5 und B6 arbeiten in der Förderung einer dritten Klasse zusammen. Sie bilden seit zwei Jahren ein Tandem. B5 und B6 sind beide auch Teil der Leseförderungsgruppe im Schulhaus 3, welche im Rahmen des QUIMS-Programms an der Schule tätig ist. Der verbindende Faktor der beiden Lehrpersonen ist das Lesen, sie pflegen engen Austausch zur Methodik und neuen Fördermitteln. Ganz klar stellen sie das Lernen der SuS in den Vordergrund, um mit den vorhandenen Ressourcen eine bestmögliche Förderung zu erlangen. Nach Abschluss des Interviews fasst B6 die Zusammenarbeit im Tandem folgendermassen zusammen: «Wir sind viel mehr Zahnräder als zwei nebeneinander her fahrende Autos»²⁵.

3.5 Transkription

In diesem Kapitel wird die Datenaufbereitung beschrieben, indem einführend der Begriff Transkription geklärt wird und grundsätzliche theoretische Gebote, die es zu beachten gilt. Danach werden die Transkriptionsregeln und der Transkriptionscode aufgeführt.

«Der Begriff der Transkription leitet sich vom lateinischen *transcriptio* bzw. *transcribere* ab (Übertragung bzw. um-/überschreiben) und bedeutet in den empirischen Sozialwissenschaften die Verschriftlichung von verbalen oder auch nonverbalen Daten» (Misoch, 2015, S. 249). Die nonverbalen und verbalen Daten sind in einer mehrschichtigen Interaktion entstanden. In der Verschriftlichung geht es also «um die Übertragung von Sprache, Handlung und Verhalten in den Bereich des Schriftlichen. (...). Um dies leisten zu können und um dies textuell darstellen zu können, müssen diese Daten in ihrer Komplexität reduziert werden». (Misoch, 2015, S. 249). Dass in der Verschriftlichung Informationen verloren gehen, ist unvermeidlich (vgl. Kuckartz, 2016, S. 166). Die verschiedenen Transkriptionssysteme zur Übertragung der Interviewdaten in die Textform unterscheiden sich hauptsächlich darin, ob und in welchem Grad nonverbale Daten auch berücksichtigt werden oder nicht (ebd.). Eine detailreiche Transkription kann das Lesen und möglicherweise auch die Interpretation des

²⁵ Post-Interview-Notizen der Interviewenden, kein Originalzitat.

Textes erschweren (ebd. S. 167), während eine Transkription ausschliesslich verbaler Zeichen unter Ausschluss jeglicher para- oder nonverbaler Zeichen, wie beispielsweise Betonung oder ironisches Lachen zu falschen Informationen in der Auswertung führt (vgl. Misoch, 2015, S. 250-251). Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008, S. 27) verwenden «bewusst einfache und schnell erlernbare Transkriptionsregeln, die die Sprache deutlich «glätten» und den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrages setzen» (ebd.). Eine von Kruses Grundregeln des Transkribierens bezieht sich auf das vorinterpretative Transkribieren, indem er davor warnt, sprachbegleitende Handlungen schon im Transkript zu deuten, wie «der Sprecher lacht ironisch» (2009, S. 133).

Eine erste Transkription sollte noch einmal vom Interviewenden mit der Audioaufnahme verglichen und überarbeitet werden (vgl. Misoch, S. 252; Kuckartz, 2016, S. 170), um Fehler zu vermeiden. Kruse (vgl. 2009, S. 135) und Dittmar (vgl. 2009, S. 85) empfehlen zwei Arbeitsdurchläufe, in denen im zweiten Durchgang das erste, grobe Arbeitstranskript verfeinert wird, im Hinblick auf weniger markante Intonationen, Pausen, sowie Überprüfung der Anonymisierungen. In der Transkription von Gruppeninterviews dient der erste Durchgang vor allem dazu, die Beiträge dem Sprecher zuzuordnen (vgl. Dittmar, 2009, S. 215). Dass die Interviews in Kleinstgruppen gehalten werden, vereinfacht die Transkription, auch, dass die transkribierenden Personen am Interview anwesend waren (ebd.). Um das inhaltliche Verständnis in der Analyse zu gewährleisten, wird für Beitragsüberlappungen der Gruppengespräche eine entsprechende Übertragung vorgesehen (ebd., S. 87). Für die vorliegende Arbeit wird eine vollständige, standardorthografisierte, literarische Transkription mit einem einfachen Transkriptionssystem gewählt (vgl. Misoch, 2015, S. 252). Die Transkriptionsregeln von Kuckartz et al. (2008) dienen als Grundlage und werden erweitert durch die zusätzlichen, nötigen Regeln zur Situation des Gruppengesprächs (Kuckartz, 2016, S. 168; Dresing & Pehl, 2015, S. 23). Die Transkriptionsregeln sind im Anhang aufgeführt. Bei weiteren Unklarheiten zu Regeln und einheitlicher Schreibweise gelten als Referenz die erweiterten Regeln von Dresing & Pehl (vgl. 2015, S. 21-25).

Zur Veranschaulichung der Transkriptionsregeln wird in der folgenden Tabelle 8 der Transkriptionscode dargestellt. Er dient der Veranschaulichung und somit Standardisierung der Transkriptionen (vgl. Misoch, 2015, S. 260-261).

Tabelle 8 *Transkriptionscode Interviews.*
 Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Misoch, 2015.

Transkription	Bedeutung
(.) (..) (...)	Pausen, ca. 1s, 2s, 3s
wirklich	besonders betonter Begriff
WIRKLICH	laut gesprochener Begriff
(lacht)	Aussage unterstützende Lautäußerung
(unv.)	unverständliches Wort
(Name eines Kindes)	Anonymisierung
...	Abgebrochene /unterbrochene Sätze
//	Sprecherüberlappung
((alle lachen))	nonverbale Aktivitäten und Äußerungen, andere als sprechende Person ist involviert

Das Interviewprotokoll (vgl. Helfferich, 2011, S. 193 & 201) beinhaltet relevante Informationen zu Zeit, Ort, Auffallendes während der Interviewsituation wie äussere Einflüsse, Kommunikationsverhalten der Befragten und Interviewverlauf (vgl. Kuckartz, 2016, S. 171) und wird nach dem Interview ausgefüllt. Es wird zu Beginn des Transkripts in Form eines Transkriptionskopfs (vgl. Misoch, 2015, S. 259-260) zusammengefasst. Relevante Aussagen, welche von den Probanden in der Nach-Interviewsituation gemacht und von den Interviewenden notiert wurden, sind in den Transkripten nach den transkribierten Gesprächen aufgeführt. Die vollständigen Transkriptionen finden sich im Anhang.

3.6 Datenauswertung: Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016)

Die Datenauswertung der Interviews erfolgt mit der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse von Udo Kuckartz (2016, S. 97 ff.). Bevor der Analysevorgang Schritt für Schritt erklärt wird, folgt hier eine Einführung in die Auswertungsmethode und die gebräuchlichen Begriffe.

Kuckartz unterscheidet drei verschiedene Inhaltsanalysen, alle sind sie kategorienbasierte und systematische Auswertungsverfahren, welche sprachbezogen arbeiten und verbale Daten komprimierend und resümierend analysieren (vgl. Kuckartz, 2016, S. 52). Die hier durchgeführte inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse erfolgt mittels Zuordnung zu thematischen Kategorien. So können die Daten in ihrer Komplexität reduziert werden (ebd., S. 32). Eine Kategorie «ist das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten» (ebd., S. 31) und wird in

Kuckartz als Synonym zum Begriff Code verwendet (ebd., S. 36). Das Kategoriensystem, in dem alle Kategorien eingeschlossen sind, ist hierarchisch geordnet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 38) und beinhaltet in der inhaltlichen Theorie beschriebene, deduktive Überkategorien und Hauptkategorien und im zweiten Schritt ergänzte, induktiv hergeleitete Haupt- und Subkategorien (ebd., S. 38-39). Die Bildung der Kategoriensystems ist ein «Akt der Konstruktion», welche auf den Erfahrungen und den Sichtweisen der Forschenden beruht und deshalb nicht bedeutet, dass sie auch eine Richtigkeit in sich hat (ebd., S. 206). Eine Güte kann erreicht werden, indem die Informationsauswahl durch eine möglichst genaue (ebd., S. 67) Kategoriendefinition gesteuert wird, damit die herausgefilterten Daten auch die relevanten sind (ebd., S. 39). Zur Veranschaulichung dienen Zitate, sogenannte Ankerstellen (vgl. Mayring, 2015, S. 97 ff.). Ausserdem dienen die Kategoriendefinitionen als Codierleitfaden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 40). Je genauer sie sind, desto genauer kann eine Codiereinheit, oder eine Textstelle, «die mit einer bestimmten Kategorie, einem bestimmten Inhalt (...) in Verbindung steht» (ebd., S. 41), festgelegt werden. Codierte Segmente oder Textsegmente (ebd.) werden sowohl subsummiert als auch generiert ausgewertet (ebd., S. 41), das heisst, es macht keinen Unterschied, ob zuerst die Kategorie steht oder eine Aussage zur Kategorienbildung führt (ebd.). Da die Stichprobe überschaubar ist, werden in dieser Arbeit die Auswahleinheiten in konsensuellem Codieren überarbeitet (ebd., S. 205 & 216) um eine Güte der Codierungen zu erreichen. Das heisst abweichende Codiersegmente werden unter Konsultation der Kategoriendefinitionen von den beiden Forschenden im Team diskutiert und letztere, wo nötig, verfeinert oder angepasst (ebd., S. 212). Zur Überprüfung des Kategoriensystems von aussen wird als externes Gütekriterium ein peer debriefing mit einem anderen Team der Forschungsgruppe zur HfH-Broschüre von Steppacher (2014) durchgeführt (vgl. Kuckartz, 2016, S. 218), um eine Erhöhung einer potentiellen Verallgemeinerbarkeit zu erreichen (ebd., S. 218). Eine Kriterienliste zur Überprüfung der internen Studiengüte der Analysephase allgemein listet Kuckartz ausführlich auf (ebd., S. 204).

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz (2016, S. 97 ff.) ist ein stufenweises Vorgehen, das in sieben Schritten durchgeführt wird. Der Ablauf der Inhaltsanalyse wird in der folgenden Grafik (ebd., S. 100) dargestellt. Nachfolgend wird unser Forschungsvorgehen entlang der sieben Phasen beschrieben. Der Bericht wird ergänzt durch wichtige Punkte aus der Theorie und führt von der Kategorienbildung und Codierung über die Erstellung des Kategoriensystems zur Vorbereitung der Analysen. Diese bilden die Grundlagen für den Ergebnisteil dieser Arbeit.

Abbildung 3. Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse.
Quelle: Kuckartz, 2016, S. 100.

Schritt 1: Die Fallzusammenfassungen, die in 3.4 zu lesen waren, gehören zum Schritt 1 und sind eine erste fallspezifische Aussage zur Forschungsfrage. Auch Case Summary genannt, sind sie eine Grundlage für spätere tabellarische Übersichten aller Fälle und helfen dabei, sich die Gemeinsamkeiten für eventuelle Kategoriengenerierung und die Unterschiede zwischen den Fällen vor Augen zu führen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 62).

Schritt 2 und 3: Die Kategorienbildung erfolgt deduktiv-induktiv (vgl. Kuckartz, 2016, S. 95). Als «Suchraster» werden erst A-Priori Kategorien festgelegt, die aus der Theorie zur Broschüre von Steppacher (2014), mit den Überkategorien Diagnostik (DIA) und integrative Förderdidaktik (IFD) und dem Interviewleitfaden deduktiv abgeleitet und formuliert werden (ebd., S. 64). Um eine thematische Überschneidung zu verhindern, werden für die jeweiligen Hauptkategorien wie beispielsweise die «Lernstandserfassung» Indikatoren formuliert (ebd., S. 67): Standardisierte Verfahren, eigene Verfahren, weitere Methoden zur Feststellung des Lernstands,..., wobei als Gütekriterium gilt, «dass die richtigen Textstellen bezeichnet werden» (ebd.). So wird das Material einer ersten, von den beiden Codiererinnen getrennten Codierung unterzogen. Bei der initiierenden Textarbeit im Schritt 1 und der gemeinsamen Be-

sprechung der «Probecodierung» (ebd., S. 102) wird klar, dass durch die «Forderung nach Vollständigkeit» (ebd., S. 67) zusätzliche Hauptkategorien gebildet werden müssen. Sie werden in den ersten Codierprozess einbezogen, um wie zu Beginn des Kapitels beschrieben, eine möglichst vollständige Zuordnung der Daten ohne Lücken zu erreichen (ebd., S. 67). Deshalb gibt es eine Kategorie für «Sonstiges» und «Zusammenarbeit» unter IFD, um allgemeinere, nicht schon allzu spezifische Kategorien zu bilden (ebd., S. 70). Nach der Besprechung wird das gesamte Material im Schritt 3 mit den Hauptkategorien codiert. Die markierten Textsegmente werden so ausgesucht, dass sie in sich verständliche «Sinneinheiten» (ebd., S. 43) bilden, damit sie in der Arbeit mit dem Analyseprogramm MAXQDA auch ausserhalb des Gesamtkontexts verständlich bleiben.

Schritt 4, 5 und 6: Mit dem codierten Material wird die detailliertere, induktive Kategorienbildung am Material (vgl. Kuckartz, 2016, S. 85) fortgeführt, zum Beispiel, wenn ein Aspekt sehr häufig vorkommt (ebd. S. 70), oder in den verschiedenen Interviews thematisch kontrovers aufgefasst wird. Es wird schnell deutlich, dass sich induktiv neue Hauptkategorien ergeben, die sich weder der IFD noch DIA zuordnen lassen und der Bereich «Sonstiges» sich mit Codings füllt. Schliesslich lassen sich Textstellen aus «Sonstiges» in den zwei neuen Hauptkategorien «Sprachförderung auf Schulebene» und «Pädagogische Haltung» gemeinsam mit der Hauptkategorie «Zusammenarbeit» unter dem inhaltlichen Theorieteil von «Aspekte der Sprachförderung» als Überkategorie zuordnen. Auch können Unklarheiten und wiederkehrende Überschneidungen in den Bereichen DIA und IFD so gelöst werden, dass als neue Überkategorien die Phasen des Förderplanungszyklus (vgl. Abbildung 2) als Grundlage genommen wird und so eine Einteilung der Förderdiagnostik DIA als Überbegriff bleibt, nämlich in der Phase der Erfassung und Überprüfung. Eine neue Überkategorie bildet die konkrete Umsetzung des «Förderprozesses Umsetzung/Anwendung» im Unterricht, wo der Bereich IFD von der Hierarchie her neu als Hauptkategorie fungiert.

Zur Veranschaulichung folgt hier eine Übersicht der Über-, Haupt- und Subkategorien. Neu gebildete Kategorien sind eingefärbt.

Tabelle 9 Übersicht über die Kategorien des Kategoriensystems.
Quelle: Eigene Tabelle.

Überkategorien	Hauptkategorien	Subkategorien
Aspekte der Sprachförderung in DaZ	Zusammenarbeit	Zusammenarbeit nur SHP/DaZ-LP
		Zusammenarbeit mit der KL-LP
		Interdisziplinär (Logopädie, HSK, Psychomotorik, SSA)
		Eltern
		- gelungene Zusammenarbeit
		- nicht gelungene Zusammenarbeit
	Sprachförderung auf Schulebene	
	Pädagogische Haltung	
Förderzyklus: Erfassung / Überprüfung (DIA)	Lernstandserhebung	
	Lernstandsüberprüfung	
Förderzyklus: Umsetzung / Anwendung	Integrative Fachdidaktik im Sprachunterricht (IFD)	Setting
		Förderung im Unterricht
		Lernmaterialien und Lehrmittel
Sonstiges	Wünsche und Visionen	
	Rahmenbedingungen	

Das definitive Kategoriensystem wird mit Definitionen und Zitaten (vgl. Kuckartz, 2016, S. 182), oder sogenannten Ankerstellen wie sie Philipp Mayring (2015, S. 97 ff.) auch nennt, zur Eingrenzung der Kategorien vervollständigt. Am nachfolgend dargestellten Ausschnitt des Kategoriensystems wird dies exemplarisch veranschaulicht. Das vollständige Kategoriensystem befindet sich im Anhang.

Tabelle 10 Beispiel des Kategoriensystems im Bereich (DIA).
Quelle: Eigene Tabelle.

Überkategorie	Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerstelle
Förderdiagnostik (DIA)	Lernstandserfassung	-	Erfassung des Lernstandes anhand von standardisierten oder eigenen Erfassungsformen (eigene Tests, Beobachtung...)	«Dann haben wir mit den DaZ-Kindern natürlich das Sprachgewandt, das wir machen» (I1, Z. 539-540).
Förderzyklus: Erfassung und Überprüfung	Leistungsbeurteilung	-	Summative Beurteilungen wie Prüfungen, Lernberichte, Rückmeldungen und Selbstkontrolle	«Bei der Deutschnote haben wir das gemeinsam besprochen. Also ich habe als DaZ-LP Einfluss auf die Deutschnoten gehabt» (I2, Z. 473-475).

Im abschliessenden Schritt sechs wird nun das gesamte Material mit Hilfe des Kategoriensystems, wie es im Anhang zu finden ist, codiert. Durch das Text-Retrieval (vgl. Kuckartz, 2016, S. 181) können die definitiven, codierten Textstellen für die Analyse zusammengestellt werden.

Schritt 7: Zur Auswertung werden die Analyseformen nach Kuckartz (vgl. 2016, S. 118) benutzt. Der Gesamtfokus fällt erst einmal auf die neu gebildeten Kategorien und die Frage, weshalb sie gebildet wurden und welche Bedeutung sie im Hinblick auf die Forschungsfrage haben. Bei den codierten Textstellen fällt mit Hilfe des Themen-Matrix Browsers von MAXQDA auf, dass es Überschneidungen von Codes gibt, welche die neuen Hauptkategorien betreffen (vgl. Kapitel 4.1). Dazu werden die gesamten Textstellen mit Hilfe von tabellarischen Fallübersichten zu den jeweiligen Kategorien verglichen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 112-115). Diese können mit einer komplexen „Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien“ ausgewertet werden (ebd., S. 119). In einem zweiten Schritt fallen auch zur neuen Subkategorie *gelungene Zusammenarbeit und nicht gelungene Zusammenarbeit* Knotenpunkte mit einer Hauptkategorie der ersten Analyse, *Förderung auf Schulebene*, sowie der *Integrativen Fachdidaktik (IFD)* auf. So wird noch einmal der komplexe Zusammenhang mehrerer Kategorien (ebd.) analysiert, um zu verstehen, wie die genannten Punkte der Zusammenarbeit sich auf die Bereiche der *IFD* auswirken und welche Rolle dabei die Förderung auf Schulebene spielt (vgl. Kapitel 4.2.1). Diese zweite Analyse ist auch zugleich für das Kapitel 4.3.1 relevant, da die Organisation des Unterrichts und die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit einbezogen werden muss, um die Verteilung der Schnittmengen von DaZ-LP und SHP nachzuvollziehen. Nachdem diese Zusammenhänge interpretiert sind, kann im Kapitel 4.2.2 die kategorienbasierte Auswertung (vgl. Kuckartz, 2016, S. 119) der gelungenen und nicht gelungenen Zusammenarbeit vorgenommen werden. Um im Kapitel 4.3.2 die Kernaufgaben der DaZ-Lehrpersonen und ihre gemeinsamen Aufgabenbereiche mit den SHP formulieren zu können, werden in einer dritten Phase der Analyse die relevanten Bereiche der *IFD* aus den Fallübersichten benutzt (ebd., S. 111). Die Aussagen zu Kernaufgaben der DaZ-LP und zu gemeinsamen Zuständigkeiten mit der SHP werden herausgefiltert und zugeordnet. Schlussendlich können die Aussagen entlang der Kategorien der *DIA* und *IFD* verglichen und der Reihe nach kategorienbasiert (ebd., S. 118) ausgewertet werden. Zur Visualisierung von Zusammenhängen und Ergebnissen werden Diagramme und Tabellen gewählt (ebd., S. 120).

Nach der Schilderung des methodischen Vorgehens werden im nächsten Kapitel die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit dargestellt.

4 Ergebnisse

Vor der Darlegung der Ergebnisse wird einleitend die Fragestellung wiederholt und danach zusammenfassend beantwortet. Die Fragestellung lautet:

Wie beschreiben Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache ihre Kernaufgaben und ihre gemeinsamen Aufgabenbereiche in der Zusammenarbeit mit Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Sprachunterricht aus ihrer Sicht?

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Gestaltung des Sprachunterrichts von verschiedenen Einflussfaktoren auf einer übergeordneten Ebene geprägt wird. Dies sind einerseits die ausserschulischen Rahmenbedingungen, welche die Organisation und Ressourcen der Schule bedingen, andererseits auch die pädagogische Haltung der Schule und die der Lehrpersonen, die so indirekt einen Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und die Förderung der DaZ-SuS haben. Diese Faktoren sind nicht mit der Ebene der konkreten Aufgabenbereiche und Kernaufgaben zu vergleichen, werden aber von den Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Sprachförderung genannt.

Aus den formulierten Kernaufgaben zum Sprachunterricht lässt sich erkennen, dass die DaZ-LP in wenigen der untersuchten Aufgabenbereiche alleinige Zuständigkeit hat. Dazu gehört die Lernstandserfassung der DaZ-SuS, zusätzlich pflegt die DaZ-LP Kontakt mit anderen Beteiligten, die in der Förderung der einzelnen Kinder involviert sind. Grundsätzlich liegen mehr Aufgaben in den gemeinsamen Aufgabenbereichen der DaZ-LP und der SHP. Die Förderplanung und der Sprachunterricht sind eindeutig der gemeinsamen Zuständigkeit zuzuordnen: Alle Befragten betrachten die Vorbereitung des Unterrichts und die DaZ-Förderung als solche als gemeinsame Aufgabe. Auch in der Adaption von Lernmaterialien sind beide Fachlehrpersonen involviert. An der Beurteilung der DaZ-SuS sind DaZ-LP und SHP beide, in Absprache mit der KLP, beteiligt.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Ergebnissen, welche aus den Interviewdaten gewonnen werden konnten. Mit dem Ziel, durch die subjektive Sicht der Lehrpersonen Informationen zu ihrer Arbeit im Sprachunterricht zu generieren, wurde der Interviewleitfaden entwickelt, konkret im Hinblick auf die drei Bereiche Diagnostik, Integrative Sprachförderung und Lehrmittel aus der Broschüre Josef Steppachers (2014).

Es zeigte sich, dass es Gemeinsamkeiten innerhalb der drei Interviews gibt, die sich nicht nur auf den Sprachunterricht beziehen. Um ihre Tätigkeit zu erklären, schlossen die Lehrpersonen Bereiche mit ein, welche einen grösseren Rahmen rund um die Sprachförderung beschreiben. Auf diesen wird in Kapitel 4.1 eingegangen. Im Kapitel 4.2 wird die Zusammenarbeit der Tandems vorgestellt und besprochen, welche Schwierigkeiten auftreten können sowie welche Faktoren zu einer gelungenen Zusammenarbeit beitragen können. Die Kapitel 4.1 und 4.2 haben den gleichen Aufbau: Zuerst werden die Schulen beziehungsweise die SHP-DaZ-Tandems vorgestellt, danach werden die wichtigsten Merkmale der einzelnen Schulen zusammengefasst. Schliesslich werden die Erkenntnisse in einer Zusammenfassung und Schlussfolgerung erläutert.

Im Kapitel 4.3 richtet sich der Fokus auf den Sprachunterricht. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Arbeit der drei Fälle aufgezeigt und schliesslich die Aufgaben der DaZ-Lehrpersonen, auch die gemeinsamen mit der SHP, in Bezug auf den Sprachunterricht herausgearbeitet.

Zur Veranschaulichung werden Originalausschnitte aus den Interviews zitiert²⁶. Die vollständigen Transkriptionen der Interviews sind im Anhang beigelegt.

4.1 Rund um den DaZ-Unterricht - der grosse Rahmen

In der Themenmatrix, einer Übersicht der gemachten Aussagen, lassen sich Überschneidungen und Zusammenhänge zwischen den Aussagen zu den ausserschulischen Rahmenbedingungen, der Sprachförderung auf Schulebene und der pädagogischen Haltung erkennen. Ihnen wird in diesem Kapitel auf den Grund gegangen.

4.1.1 Rahmenbedingungen, Haltung und Sprachförderung

Im Folgenden wird jede Schule einzeln vorgestellt. Zuerst wird der Kontext erläutert, in dem sich die Schule bewegt und gezeigt, wie sie Sprachförderung auf Schulebene organisiert. Auch werden pädagogische Haltungen vorgestellt, die auf Schulebene, in den Tandems und persönlich vertreten werden. Teilweise werden auch Visionen und Wünsche der Lehrpersonen aufgezeigt. Diese entsprechen nicht der effektiven Situation, geben aber Aufschluss darüber, wo die Lehrpersonen zur effizienteren Gestaltung ihrer Arbeit Entwicklungspotential und

²⁶ Zitierform für die Originaltexte: (Interview Nummer, Zeilennummer).

nächste Entwicklungsschritte sehen. Schliesslich werden nach den Erläuterungen zu den Schulen in einer Zusammenfassung die wichtigsten Erkenntnisse zur jeweiligen Schule dargelegt.

Der Rahmenkontext der Schulen 2 und 3 ist derjenige einer «QUIMS»-Schule. QUIMS steht für «Qualität in multikulturellen Schulen». Das bedeutet, dass die Tätigkeit der Lehrpersonen von einem multikulturellen Hintergrund, aber auch tieferen Sozialindex geprägt ist und neben der Förderung der Sprache und des Schulerfolgs auch die Integration ein Thema der Arbeit ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008b, S. 3). Die Schulen 2 und 3 sind demnach multikulturelle Schulen: «So nennen wir Schulen, deren Schülerschaft sozial, sprachlich und kulturell stark durchmischt ist. Ein besonderer Handlungsbedarf besteht dabei dort, wo viele Kinder eine nichtdeutsche Muttersprache sprechen oder aus den tieferen Sozialschichten stammen» (ebd., S. 6). Die Schule 1 ist keine «QUIMS»-Schule und hat folglich einen geringeren Anteil an DaZ-Schülerinnen und Schülern.

Schule 1 – Rahmenbedingungen, Haltung und Sprachförderung

Das Tandem der Schule 1, B1 und B2, Förderlehrpersonen, nennt im Interview keine DaZ-spezifischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die Schule als Ganzes bewegt. Das Team des Schulhauses 1 organisiert sich in pädagogischen Teams (PT) auf den jeweiligen Stufen, welche gemeinsam arbeiten (vgl. Kapitel 3.4.1). Im Schulhaus sind die Förderlehrpersonen gleichzeitig für die DaZ- und die integrative Förderung zuständig. Die Zusammenarbeit von B1 und B2 findet deshalb entweder im Team mit allen Förderlehrpersonen, oder mit allen Förder- und Klassenlehrpersonen zusammen im Unterstufenteam statt. Da in allen Klassen der gleiche Stoff bearbeitet wird, ist die Stufen- auch gleichzeitig die Klassenebene. Zur Veranschaulichung folgt hier ein Ausschnitt aus dem Interview 1 zur Organisation des Sprachunterrichts auf der Unterstufe:

B2: (..) Ja, oder wenn wir vielleicht auf den Sprachunterricht noch gehen wollen, dann ist es ja so, dass wir immer in den Sommerferien, (.) in der fünften Sommerferienwoche arbeiten wir alle. Und dann sind wir im PT zusammen, und dann tun wir eigentlich die Sprache und die M und U, das ist jetzt so, dass wir das wie als eins anschauen, vorbereiten miteinander, also... (.)

B1: Also //aufteilen//

B2: //aufteilen, nachher, ja genau.// Zuerst schauen wir miteinander, was wir für Themen machen wollen in diesem Schuljahr und nachher teilen wir es irgendwie auf. Und wir haben jetzt auch gemerkt (.) wir haben vorher wie zum Beispiel Nomentests gemacht und so, schon auf der Unterstufe. Und das haben wir jetzt für dieses Jahr

aufgehoben. [...] Und das haben wir alle miteinander, wirklich also im grossen PT Unterstufe besprochen. Und dann haben wir so einen Jahresplan...

B1: Dreijahresplan

B2: Dreijahresplan, genau(..) So eine Übersicht, wo (.) dass wir auch in bisschen wissen, welche Themen wir erst gemacht haben, weil man eben ja muss drei Jahre vorausplanen. Du kannst nicht jedes Jahr quasi, also ja, du musst //immer wieder (unv.)//

B1: //Für drei Klassen// ja.

I: //Mhm (bejahend), weil ihr ja// Mehrstufenklassen habt.

B2: Genau, genau

I: Und wenn ihr sagt «wir sitzen zusammen», das sind dann eigentlich alle Lehrpersonen, die ja dann in sich schon diese Funktionen DaZ und IF dann miteinander zusammen (.) haben.

B2: In einem sind (lachend), genau.

[...]

B2: //Ja// also wir sind mit den Klassenlehrpersonen und alle Förderlehrpersonen machen das miteinander. Weil wir, also ich fühle mich auch als Klassenlehrerin. (I1, Z. 46-86)

Die Schule 1 hat weniger DaZ-Kinder als noch vor drei Jahren, als sie eine «QUIMS»-Schule war. B1 hat an ihrer Klasse, dieses Schuljahr keine SuS mit DaZ. B1 und B2 erzählen über ihre Arbeit als Förderlehrpersonen: «Förderlehrpersonen, also die machen immer alles» (I1, Z. 134), oder umgekehrt, «...Förder-DaZ-Lehrpersonen (...) Jede kann quasi DaZ geben von den Förderlehrpersonen» (I1, Z. 136-137). Für sie macht es keinen Unterschied, welche Bedürfnisse die Kinder haben, sie passen den Stoff beziehungsweise den Inhalt des Unterrichts beim Vorbereiten für alle an, sei es für IF oder DaZ (I1, Z. 108-134). Sie beschreiben ihre Sichtweise auf die Sprachförderung wie folgt: «Aber diese, ich sage immer diese Brille haben wir ja eh immer an, auch beim Vorbereiten, ah nein, das geht nicht für die, ah das müssen wir noch ändern» (I1, Z. 115-117).

Aus den Aussagen von B1 und B2 geht klar hervor, dass die ganzheitliche Integration ein zentrales Anliegen ihrer Arbeit ist. Durch die hohe Relevanz der individuellen Bedürfnisse im Rahmen der Integration rücken die DaZ-spezifischen Aspekte in den Hintergrund (I1, Z. 922-1095). Alle Kinder, ob IF-Status oder DaZ-Lernende, werden unabhängig von der Art der Bedürfnisse individuell und gleichwertig berücksichtigt. In der Klasse von B1 ist ein Kind mit einem Down Syndrom integriert (I1, Z. 934), die Integration ist ein Thema, das beide Befrag-

ten stark beschäftigt. B1 und B2 bedauern, dass die Integration noch nicht weiter fortgeschritten ist (I1, Z. 992-998). B2 wünscht sich, dass all die vorhandenen Fachressourcen der Stadt Zürich allen zur Verfügung gestellt würden (I1, Z. 1006-1028) und vergleicht es mit der Haltung, mit der die Schule 1 ihre eigenen Ressourcen einsetzt: «So wie wir stellen ja jetzt auch unsere ganzen Ressourcen allen Kindern zur Verfügung, nicht einfach nur einzelnen» (I1, Z. 1029-1030). Für B1 ist die integrative Haltung, wie sie an der Schule gelebt wird, «schon normal» und ein Grund, weshalb sie schon so lange an der Schule ist (I1, Z. 1121-1124). Zum einen beinhalten diese beiden Aussagen den Wunsch nach einer guten, optimierten Ressourcenverteilung, zum andern drücken sie eine pädagogische Grundhaltung aus, die für sie selbstverständlich ist: Alle haben das Recht auf Bildung und auf Unterstützung.

Eine stufenübergreifende Zusammenarbeit auf Schulebene findet nicht statt, bedauert B1 und mutmasst, dass dies wohl an der fehlenden Kapazität liege. Man sei aber informiert, was die anderen Stufen machen (I1, Z. 288-305). Als Wünsche oder Visionen möchten viele im Team die Notengebung zu Gunsten von anderen mündlichen oder schriftlichen Formen der Rückmeldung abschaffen (I1, Z. 897-899), für B1 ist die normative Bezugsnorm für geförderte Schüler nicht vertretbar (I1, Z. 893-895). B2 würde zur direkten Rückmeldung an die DaZ-SuS gerne mit einem Portfolio arbeiten, welches sich gleich auch für das Thema des Stufenübertritts eignen würde (I1, Z. 826 & 866). Für beide Lehrpersonen stellt die Beurteilung der DaZ-SuS eine Belastung dar, ob im Allgemeinen, oder speziell in Bezug auf die Sprachförderung bleibt unklar. Der Wunsch ist gross, anstelle der summativen Beurteilung in Form von Noten eine Beurteilungsform zu finden, welche auch auf ihren individualisierenden und kompetenzorientierten Unterricht aufbaut und ihm so gerecht werden kann.

Zusammenfassung der Aussagen zur Schule 1

In der Schule 1 ist das Thema der IF- und DaZ-Schnittstelle weder fachlich noch personengetreunt. Die Förderlehrpersonen verstehen ihre Arbeit als Kollektiv. Die Schnittmenge der Aufgaben ist entsprechend gross, oft wird in der «Wir-Form» gesprochen. Die Förderung ist ein Gesamtpaket, ihr Motto lautet: Alle Ressourcen für alle. Das wird darin erkennbar, dass die Vorbereitung des Unterrichts einen hohen Stellenwert hat und unterschiedliche Förderaspekte und Lernziele direkt in die Vorbereitung einfließen. Dies bedeutet auch, dass innerhalb des Stufenteams rege kommuniziert wird. So findet eine Anpassung des Lernstoffs im Sprachunterricht auf individuelle Ansprüche, sei dies IF oder DaZ, statt. Aus DaZ-Sicht wird mit der Fachdurchmischung von Sprachunterricht und Mensch und Umwelt ein Sachlernen

ermöglicht. Sachlernen wird so mit Sprachlernen verbunden, es findet in der Schule 1, die Mehrstufenklassen führt, fächerübergreifender DaZ-Unterricht statt.

Im Team wird eine integrative Haltung gepflegt und das Bewusstsein dafür ist bei den beiden Förderlehrpersonen B1 und B2 stark erkennbar. Sie denken auch weiter, wie die Umstände für gelungene Integration an der Schule ermöglicht werden können und wie mehr Kinder in die Regelschule integriert werden könnten und sollten. Als Veränderung, welche die Integration erleichtern würde, wird das Thema der Leistungsbeurteilung im Rahmen des selektiven Auftrags der Volksschule genannt und der Wunsch nach Entlastung von DaZ-SuS und deren Eltern im Zusammenhang mit den Noten, aber auch mit den Hausaufgaben.

Schule 2 - Rahmenbedingungen, Haltung und Sprachförderung

In der Schule 2 bringen die DaZ-SuS oft schwierige Voraussetzungen mit (I2, Z. 233-239), wie B4, SHP, schildert. Deshalb ist die soziale Komponente wichtiger Teil der Arbeit an der Schule 2. B3, DaZ-LP, spricht vom Druck, welcher auf den Familien lastet, in Bezug auf unsichere finanzielle und asylpolitische Verhältnisse in den Familien, und dass diese als Umstände wiederum auf die Arbeit der Lehrpersonen direkte Auswirkungen haben (I2, Z. 614). Das Thema der Quartiersituation mit vielen belasteten Familien beschäftigt die Schule schon länger, erklärt B4. Er bezieht sich auf die geringe soziale Durchmischung im Quartier. Die Schule hat sich diesbezüglich schon «an die höchsten Stellen, die es in der Stadt» gibt (I2, Z. 619-620), bisher erfolglos. Statt Änderungen bringe die politische Entwicklung «weniger Ressourcen und mehr Kürzungen» (I2, Z. 622).

Das Schulhaus 2 ist seit etwa zwanzig Jahren als Schülerclub geführt. Das ist ein Projekt, welches sich auch auf die Unterstützung ausserhalb der Schulzeiten konzentriert und eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Hort zum Ziel hat (I2, Z. 260-276), so sind Fach- und KLP sind auch in der Mittagsbetreuung im Einsatz. Oder sie bieten Freizeit-Schülerkurse für die Kinder an, welche vor oder nach der Schule stattfinden (ebd.). So arbeitet B4 einen Mittag im Hort, B3 bietet einen Schülerkurs an (I2, Z. 278-287). Auch die Sprachförderung im Hort gehört zum Konzept: «Auch DaZ wird mit der Hortbetreuung besprochen, also auch dort ist eine Zusammenarbeit vorhanden, es ist eine Schuleinheit» (I2, Z. 259-260). Die Schule 2 hat ein stufen- und fächerübergreifendes DaZ-Konzept:

Nicht nur Sprache, das zieht sich wirklich durch in der Mensch und Umwelt und auch sogar in der Mittelstufe in die Mathematik. Also es ist, (.) wirklich ein cooles Konzept von Frühkindergarten bis sechste Klasse, das (..) erarbeitet, mehrfach, also immer mit Weiterbildungen, mit Abmachungen so eingehalten wird und eigentlich so verfestigt

worden ist. Auch durch die QUIMS-Leitung eben (Vorname «QUIMS»Leitung), und (.) wo wirklich alle Lehrpersonen, ob jetzt Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, sich dem widmen müssen, und das irgendwie aufnehmen müssen und verarbeiten in ihrem Unterricht. Und das auch gerne machen, weil es sind ja ansprechende Inhalte. (I2, Z. 183-190)

In Bezug auf die Umsetzung der DaZ-Förderung zeigt sich hier, dass ein «Wir-Denken» gelebt wird. Zusammenarbeit ist bedeutsam. Die Lehrpersonen sehen sich als Team und sind motiviert, die gemeinsamen Lerninhalte umzusetzen. Auch über Sprachförderung auf den verschiedenen Schulstufen werden im Interview 2 Äusserungen gemacht. Beispielsweise ist die frühe Sprachförderung schon im Kindergarten für den SHP und die DaZ-LP in der ersten Klasse, in der sie arbeiten, stark spürbar:

B4: Ja, eben sie kommen schon mit dem im Kindergarten. (...) und auch die Vorarbeit, die dort schon //trainiert worden//

[...]

B4: ...ist und die sich durchzieht. Ja, so macht es (.) Sinn, so viele Ressourcen nutzen zu können. Weil eben am Anfang wirklich sehr viel investiert wird im Kindergarten und in der Unterstufe (.) auch noch, aber ja. Dieser Fokus ist stark spürbar. (I2, Z. 202-210)

Die Lehrpersonen betrachten den Anfangsunterricht in DaZ als wichtig. Das Gewicht, welches auf die Sprachförderung am Kindergarten und auch noch in der Unterstufe gelegt wird, bewerten sie als positiv. Neben dem im Interview 2 mehrmals betonten Sinn und Gewinn einer übergreifenden, durchgeplanten Sprachförderung (I2, 43; 44-46), wird eine pädagogische Haltung der Schule im sozialen Bereich und auf Beziehungsebene ersichtlich, welche die Arbeit an der Schule prägt:

B4: Also (.) eben (..) die integrative Haltung ist klar ausgesprochen von der Schule. Auch, [...] dass die Schule (Name der Schule) sich stark mit diesem Thema befassen muss, weil es immer wieder sehr schwierige Konstellationen gibt, sehr schwierige Gruppen und Klassenzüge.

I: Also jetzt vom Verhalten her, von den Kindern, und den Hintergründen von den Kindern?

B4: Von den Hintergründen, ja, und vom Förderungsaspekt, den sie mitbringen, ja. (..) Hat es dort auch viel, (..) wirklich schon eine gute Grundhaltung, (.) die von der Schulleitung geprägt und gefördert wird. (I2, Z. 232-242)

Aus dieser Aussage geht hervor, dass die pädagogische Haltung nicht Sache der einzelnen Lehrperson ist, sondern von der ganzen Schule gelebt wird. Sie geht von Seiten der Schulleitung aus und wird bewusst vertreten.

Auch die persönliche Haltung der beiden Lehrpersonen wird in den unten stehenden Antworten ersichtlich, welche sie auf die Frage nach Visionen zu ihrer Arbeit geben. Die individuelle pädagogische Haltung scheint für beide Befragte direkten Einfluss auf ihr Handeln im Berufsalltag zu haben. B3 sieht Sinn in ihrer Aufgabe und hat eine klare Vision zur Arbeit als DaZ-LP:

B3: Ich sehe halt, wenn ich als DaZ-Lehrerin und (Name B4) ja auch, oder wir alle, die hier arbeiten. Wir ähm (...) wir erleben irgendwie die Chancenungleichheit tagtäglich oder. Und das ist für mich auch der Grund, weshalb ich hier arbeite. Oder, und es ist auch irgendwie auch (...) darum scheint mir die Arbeit hier auch sinnvoll, für mich persönlich. Und ich sehe das halt immer so im gesamt-gesellschaftlichen Kontext. Und möchte dort Visionen, was wir irgendwie (...), was es noch alles bräuchte, weil die Schule ist nur ein kleiner Teil. Oder was es noch alles bräuchte, um diese Chancenungleichheit, die so offensichtlich ist, ja (...) um das aufzulösen oder. (...) Weil ich finde, ich finde wir können schon viel machen, wir können (...) wir können (...) die Kinder unterstützen und als DaZ-Lehrerin nicht einfach nur in der Sprache, sondern auch so, ich meine ich bin, ich kann ja auch eine Beziehung aufbauen zu den Kindern. (I2, Z. 584-596)

Wenn B3 zu den Kindern eine Beziehung aufbaut, lernt sie dadurch auch die Familien etwas kennen, das ist ihr wichtig für ihre Arbeit (I2, Z. 721-724). Für B4 ist die Arbeit im Hort für den Beziehungsaufbau wichtig, wo er Lustiges mit den DaZ-SuS, die er fördert und unterstützt, erlebt (I2, Z. 292-298). Dadurch, dass er manchmal mehrere Kinder einer Familie betreut, wird die Beziehung mit der Familie über die Jahre enger und erlaubt das Bearbeiten von Themen, die die ganze Familie betreffen (I2, Z. 299-305). Wenn der SHP sich nur auf das Schulische konzentrieren würde, wäre das wahrscheinlich nicht möglich (ebd.). Nachfolgend seine Vision:

Viele erfolgreiche Geschichten von einzelnen (...) Fällen, Kindern, die in der Sonderschule waren, separiert worden sind. Die extrem schwierige, unglückliche Vorgeschichten mit sich bringen. Und dann durch einen Rahmen und durch ein Netz von Betreuung und Begleitung und trotzdem nahem Kontakt, ähm (...) ja (...) für sich erfolgreiche Geschichten angehen konnten oder annehmen. Und dort drin tätig zu sein, (...) im direkten Kontakt mit den Kindern, in der Verantwortung (...) also von den Kindern zu aktivieren. Teils eng mit den Eltern und teils gar nicht. Dort habe ich so ein bisschen die Vision vom, ja halt, schulischen Lernen, das alles im Prinzip auffassen und aufnehmen kann. Ja, wenn die Unterstützung oder die Ressourcen stimmen oder wenn das Team stimmt irgendwie. (I2, Z. 626-634)

Diese beiden dargelegten Visionen (I2, Z. 584-596; I2, Z. 626-634) zeigen Wünsche und auch stark reflektierte Grundhaltungen von beiden Lehrpersonen. B3 und B4 haben ein grosses Bewusstsein für die Bedeutung ihrer Tätigkeiten und sehen die Schule im Kontext der Gesellschaft. Wir fassen die Aussagen zur Schule 2 zusammen:

Zusammenfassung der Aussagen zur Schule 2

Die integrative, pädagogische Haltung und Zusammenarbeit kommt an der Schule 2 stark zum Ausdruck. Um den mehrsprachigen und sozialen Umständen gerecht zu werden, werden alle möglichen Stellen vernetzt und Ressourcen genutzt, Schulleitung, Lehrpersonen, Förderlehrpersonen, Hort und Eltern. Mit dem Schülerclub und dem Sprachförderkonzept wird die Schule als Raum interkulturellen Lernens genutzt und nachhaltige Sprachförderung umgesetzt, indem fächer- und stufenübergreifend gearbeitet wird. Das sprachfördernde Konzept ist verbindlich, die Lehrpersonen verfügen über Fachwissen, welches für die Sprachförderung unumgänglich ist und in Weiterbildungen weiter vermittelt wird. Alle Lehrpersonen tragen in der Sprachförderung gemeinsam die Verantwortung. Beziehung zu den DaZ-SuS ist beiden Lehrperson wichtig und stellt eine wichtige Ausgangslage für die Arbeit mit den DaZ-SuS dar. Neben der Sprachförderung im DaZ-Unterricht ist der Aufbau der Beziehung wichtig, Besuche im Hort helfen beispielsweise, um den Beziehungsaufbau mit den DaZ-SuS zu fördern.

Das Thema der Chancengleichheit beschäftigt beide Lehrpersonen in Bezug auf ihre Tätigkeiten mit den DaZ-SuS, sie sind in ihrem Schulhaus täglich damit konfrontiert. Durch ihre Aussagen zur Chancengleichheit und zu ihrer Haltung wird klar, dass sie sich viele Gedanken zu diesem ihnen sehr wichtigen Thema gemacht haben und ihre Arbeit in diesem Kontext betrachten.

Schule 3 - Rahmenbedingungen, Haltung und Sprachförderung

Im Schulhaus 3 bedeutet der «QUIMS»-Hintergrund, dass die Elterngespräche häufig mit Dolmetscher stattfinden. B5, SHP, beschreibt, dass das Mitspracheinteresse der Eltern zu genauen Förderinhalten und Bildung gering ist, sie jedoch gleichzeitig die Massnahmen gutheissen, die B5 für ihre Kinder in der integrativen Förderung vorschlägt (vgl. I3, Z. 403-410). B6, DaZ-LP, hebt hervor, dass viele Kinder einen Spagat zwischen Zuhause, einem Umfeld mit einer völlig anderen Sprache und Kultur, und der Schule in der Zweitsprache Deutsch machen. Wenn sie beispielsweise nach den Sommerferien aus ihrem Heimatland zurückkommen, haben sie viel Deutsch vergessen (I3, Z. 298-300). B6 betont den Druck, der durch den Kulturren- und Sprachen-Spagat auf den Kindern lastet. Dieser Druck, den die LP beschreibt, hängt mit der Herausforderung der DaZ-Lernenden zusammen, welche aus der Sicht der LP durch den Wechsel des Umfeldes von Zuhause zur Schule entsteht: «Und die haben so einen Druck, sie kommen wirklich am Morgen auf halb neun hierher und müssen funktionieren und müssen dieses Deutsch können. [...]. Das ist eine enorme Leistung» (I3, Z. 484-489).

Die Lehrpersonen erkennen die Herausforderung des Zweispracherwerbs, welche durch die sprachlichen und kulturellen Unterschiede entstehen und die hohe Anforderung an Anpassungsfähigkeit, die damit zusammenhängt. Auf Schulebene ist die Schule 3 im Rahmen der «QUIMS» in speziellen Projektgruppen organisiert, in denen Lehrpersonen, für die gesamte Schule verschiedene Angebote zur Sprachförderung, von der Unterstufe an bis zur Sekundarstufe entwickeln, um den Bedürfnissen im Bereich Sprache zu begegnen. B5 und B6 sind beide in der Projektgruppe Leseförderung. Von den Projekten zur Leseförderung sind das neben einem Gedichtekoffer und einem Lesewettbewerb unter anderem ein Programm, das *Fablon* heisst, um zweisprachiges Geschichtenlesen zu fördern (I3, Z. 164-176). Zudem gibt es eine gut ausgestattete Bibliothek, die mehrsprachige Bücher bietet (I3, Z. 189-191). Auf der Unterstufe wurden zusätzlich sprachfördernde Spiele für die Klassenzimmer angeschafft (I3, Z. 191-192). Die weitere Sprachförderung findet auf Klassenebene statt, wo B5 und B6 sich die Förderung teilen und als Tandem in dieser Form organisiert haben (I3, Z. 151-158). Auf der Ebene der Zusammenarbeit zwischen SHP und DaZ-LP drückt sich auch die pädagogische Haltung der beiden Lehrpersonen aus, wie sie B6 beschreibt:

Man darf schon sagen, (Vorname B5) und ich, unser Fokus ist immer das Kind. Und der Rest interessiert uns dann lange nicht. Wir wollen unsere Stunden geben unseren Kindern. Weil es wichtig ist für die Kinder, die wir unterrichten. Und wenn du den Fokus jetzt so hast, du unterbrichst mich, wenn ich das jetzt falsch sage ((zuB5)), aber das glaube ich fest, haben wir beide. Dann bist du nicht so, dass es dich stresst, wenn etwas überlappt, oder dann ist es egal, wenn der Kompetenzbereich überschritten ist, weil ich jetzt was weiss ich, mir erlaube, doch einmal eine Rechnung einzufügen, oder (Vorname B5) behüte und bewahre, noch ein Wort übt mit ihnen, das sie nicht kennen. Das ist nicht relevant. Wir sind nicht da um einander auszuspielen, sondern wir sind da, um mit diesen Kindern zu arbeiten. (I3, Z. 562-570)

In dieser Aussage zeigt sich eine grundlegende pädagogische Haltung: Der Fokus liegt klar auf dem Kind, wir arbeiten deshalb als Team. Die Sprachförderung ist immer auf das Kind bezogen, wer von den Lehrpersonen welche Rolle hat, ist darum zweitrangig.

B5 spricht an, dass sie mit zwei Lektionen pro Woche nur langsam in der Förderung vorankommt (I3, Z. 79-80) und wünscht sich mehr Ressourcen, mit denen sie mit den Kindern lesen könnte, um individuelle Interessen herauszufinden und so den Spass am Lesen erwecken zu helfen:

Weil ich finde einfach, das Lesen ist so wichtig. Also jetzt nicht einfach nur runterleihen so, einfach so das Lesen miteinander, ein Buch. Oder eine Geschichte, oder (...). Das, also das hätte ich wahnsinnig gerne. Weil ich habe das Gefühl, mit dem Lesen merzt man so Vieles aus und es wird gar nicht so weit kommen und stattfinden und.

Und man arbeitet an so Vielem, ohne dass man es bemerkt und es bringt so Spass. Und wenn man irgendwie etwas erlickt, was denen noch passt, klar, ich meine, lesen ist für die ja teilweise wahnsinnig anstrengend. Aber jetzt zum Beispiel mit vier Lektionen könntest du es auch viel, viel regelmässiger machen, als wir es jetzt irgendwie machen. Und das bringt einfach recht viel. Mit so einfachen Mitteln. (I3, Z. 470-478)

Daraus lässt sich interpretieren, dass Zusammenarbeit als Qualität betrachtet wird und alle an der Sprachförderung Beteiligten, d.h. Kinder und Lehrpersonen, in ihrer Arbeit weiterbringt. Auch B6, die DaZ-LP, schliesst sich dieser Aussage an. Sie bezieht sich auf die oben genannte Situation der Kinder, welche unter Druck DaZ lernen. Sie drückt aus, wie wichtig auch Erfolgserlebnisse für die Kinder und ihr Deutschlernen sind, beispielsweise in einem Leseprojekt: «Aber das Leuchten, wenn das Buch fertig gelesen ist, den Stempel den sie erhalten in ihrem persönlichen Lesekärtchen (...). Der ist so wichtig. (...) Druck und Zeit. Mehr Zeit, weniger Druck. Und dann wäre das super» (I3, Z. 494-498). Es werden nun die wichtigsten Punkte zur Schule 3 zusammengefasst.

Zusammenfassung der Aussagen zur Schule 3

Die Schule 3 bewegt sich in einem Umfeld, in dem Zweisprachigkeit die Hälfte oder mehr der DaZ-SuS betrifft, da im «QUIMS» mindestens vierzig Prozent der Schülerschaft mehrsprachig ist und in einem eher bildungsfernen Kontext lebt. Im Interview 3 wird deutlich, dass die Sprachförderung von allen Lehrpersonen als ihre Aufgabe betrachtet wird. Dies zeigt sich beispielsweise durch die verschiedenen Angebote der Projektgruppen auf Schulebene. Dass Lehrpersonen die Projektgruppen bilden und Förderinhalte entwickeln, zeugt von geteiltem theoretischem Fachwissen im ganzen Schulhaus und von praktischer Handlungskompetenz, sowie einer Verantwortlichkeit aller für die Sprachförderung. Die Resultate sind mehrsprachige Bücher in der Bibliothek, und das Programm *Fabilon*, welche den Einbezug der Erstsprache wahrnehmen, um so das allgemeine Bewusstsein für Sprachenvielfalt und Anerkennung gegenüber Mehrsprachlichkeit zu fördern. Ebenfalls bestehen an der Schule 3 niederschwellige Angebote, um Sprache zu fördern, wie sprachfördernde Spiele in den Zimmern. Diese Verantwortlichkeit drückt sich auch in der Haltung von B5 und B6 aus, indem sie das Kind und sein Lernen in den Vordergrund stellen, um eine möglichst effiziente, individuelle Förderung aufzubauen und Lernerfolge und -motivation zu ermöglichen. Dies erreichen sie in einer engen Zusammenarbeit im Tandem, durch regelmässige Absprachen und Austausch von Beobachtungen, Methoden und Materialien. Das Kind und die Sprachförderung stehen im Zentrum, die Ressourcen der Lehrpersonen gelten allen Kindern, die ihre Unterstützung brauchen.

4.1.2 Zusammenhänge und Schlussfolgerungen zur Haltung

Sprachförderung im DaZ-Unterricht findet nicht isoliert, sondern in einem bestimmten Kontext statt: Die Rahmenbedingungen des Quartiers beziehungsweise des Schulumfelds prägen die pädagogische Tätigkeit im Schulhaus stark mit. Neben den Rahmenbedingungen kann der pädagogischen Haltung als Bestandteil des grösseren Rahmens eine grosse Bedeutung beigegeben werden. Zum einen wird die pädagogische Haltung, sei es auf Schulebene, Teamebene oder auf der Ebene der einzelnen LP, durch das Umfeld und die Konzepte sowie die Organisation der Schule geprägt. Zum andern prägt die pädagogische Haltung das Konzept und die Organisation im Schulhaus und hat schliesslich auch einen Einfluss auf die Rahmenbedingungen im Quartier. Was aus allen drei Interviews hervorgeht, ist das Bewusstsein der Befragten in Bezug auf ihre Tätigkeiten als Lehrpersonen. Alle Befragten haben eine reflektierte pädagogische Haltung: Die DaZ-SuS stehen im Zentrum der Förderung. In der folgenden Abbildung ist dieses Zusammenspiel im grossen Rahmen rund um die Sprachförderung grafisch durch Zahnräder dargestellt:

Abbildung 4. Zusammenspiel des grösseren Rahmens, rund um die Förderung in DaZ.
Quelle: Eigene Abbildung.

Dieser grössere Rahmen und das Zusammenspiel der einzelnen Zahnräder haben einen grossen Einfluss auf die direkte pädagogische Tätigkeit der Lehrpersonen und wirken sich auf die Sprachförderung im DaZ-Unterricht aus.

Wie in diesem Kapitel zum grösseren Rahmen der Sprachförderung ersichtlich wurde, haben wir es mit drei funktionierenden, jedoch unterschiedlichen Formen der Schulgestaltung zu tun. Dies lässt vermuten, dass die Rahmenbedingungen und die Organisation der Schulen einen Einfluss auf die Voraussetzungen für die konkrete Zusammenarbeit innerhalb dieser Schulen haben und dass sich diese Zusammenarbeit in ihrer Form voneinander unterscheiden wird. Doch wie sieht diese Zusammenarbeit der Interviewten nun konkret aus? Welche Schwierigkeiten können in der Zusammenarbeit auftreten, oder was sind aus Sicht der Befragten fördernde Faktoren für eine gelungene Zusammenarbeit? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im nächsten Kapitel.

4.2 Zusammenarbeit und ihr Einfluss auf gelungene Sprachförderung

In diesem Kapitel wird die Zusammenarbeit zwischen SHP und DaZ-Lehrpersonen beleuchtet, basierend auf den in den Interviews gemachten Aussagen. Beim Vergleich der Aussagen fällt auf, dass diese mehrheitlich positiv sind und keines der drei Tandems Schwierigkeiten in der direkten Zusammenarbeit mit der jeweiligen Förderlehrperson findet. In Kapitel 4.2.1 werden die Aussagen zur Zusammenarbeit jeweils nach den einzelnen Schulen aufgeführt, erläutert und zusammengefasst. Die Absicht ist, herauszuarbeiten, welche Faktoren der Zusammenarbeit als positiv bewertet werden und welche Faktoren als Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit betrachtet werden. Die Erkenntnisse dazu werden dann in Kapitel 4.2.2 vorgestellt.

4.2.1 Aussagen zur Zusammenarbeit

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit an den Schulen 1 bis 3 einzeln besprochen, Originalzitate aus den Interviews unterstützen dabei die Erläuterungen zur Zusammenarbeit.

Schule 1 – Zusammenarbeit

In der Schule 1 werden Aussagen zur Arbeit im Stufenteam gemacht, da die beiden Förderlehrpersonen B1 und B2 nicht an einer Klasse zusammenarbeiten. B1 und B2 finden nichts erschwerend an der Zusammenarbeit (I1, Z. 723 & 725). B1 würde sich einzig als möglichen, erschwerenden Punkt vorstellen, dass eine LP ins Team kommt, mit „der man es nicht gut hat“ (I1, Z. 729). Dies ist momentan nicht der Fall, die Zusammensetzung des Teams besteht aus Lehrpersonen, die gerne so eng zusammenarbeiten (I1, Z. 729-744). Auch neue Lehrper-

sonen haben Interesse an der Zusammenarbeit, sonst würden sie die Stelle nicht annehmen (ebd.). Diese enge Zusammenarbeit im Team bedeutet jedoch auch, dass die Lehrpersonen weniger frei sind selbständig Entscheidungen zu treffen (I1, Z. 753), da alle Änderungen einen Prozess mit dem ganzen Team mit sich bringen (I1, Z. 748-749). Dies bedingt, dass Kompromisse eingegangen und Zeitgefässe für die zahlreichen Sitzungen gefunden werden (I1, Z. 773-774). Der Aufwand lohnt sich im Endeffekt aber, betont B1, das Team diskutiert gemeinsam und trifft Entscheidungen gemeinsam. Dies führt zur Entlastung der einzelnen Lehrpersonen:

B1: Aber es schaut so viel raus, (..) dass sich das lohnt. Wir haben, natürlich, eben wöchentlich halt Sitzungen miteinander. [...] Da muss ich immer finden, he nein das ist so ein Gewinn, das ist (..) Wir haben es nachher viel einfacher, (..) weil wir nicht so alleine sind, also Einzelkämpfer sind oder auch nicht alles alleine vorbereiten müssen. (I1, Z. 775-779)

Zusammenarbeit wird im Endeffekt von beiden Befragten als Gewinn betrachtet, auch wenn die regelmässigen Sitzungen und Besprechungen zeitintensiv sind. Durch das gemeinsame Vorbereiten und Besprechen sind sie nicht alleine mit den Entscheidungen und tragen die Verantwortung gemeinsam. Diese Sichtweise auf die Zusammenarbeit birgt eine pädagogische Einstellung in sich, welche von B1 und B2 beiden vertreten wird: Gemeinsam geht es besser, Zusammenarbeit ist ein Gewinn und auch diese positive Einstellung dazu ist wichtig.

Ein weiterer Vorteil zeigt sich auch in den Aussagen zur Vorbereitung und Planung des Unterrichts. Das Unterstufenteam des Schulhauses 1 bereitet, wie im Kapitel 4.1 erfahren, auch den Stoff gemeinsam vor. Durch die aufgeteilte Unterrichtsvorbereitung des Sprach- sowie Mensch und Umwelt-Unterrichts werden von den Lehrkräften Ressourcen eingespart, so dass nur noch die Anpassungen des Wochenplans für einzelne SuS bleiben:

B2: Ja, ich habe irgendwie vor den Sommerferien für das Schuljahr quasi diese sieben, acht Wochen M und U und Sprache vorbereitet mit jemandem zusammen aus einer anderen Klasse. Und nachher (..) ist für mich wieder das ganze Jahr eigentlich das Präppen für M/U und Sprache eigentlich erledigt. (..) Ausser eben nachher Anpassung vom Wochenplan je nach Kind und so. (I1, Z. 773-785)

Gemeinsames Vorbereiten und Planen entlastet die Lehrpersonen im Unterrichtsalltag. So kann gezielt auf individuelle Anpassungen wie zum Beispiel im Wochenplan eingegangen werden. Da die Unterrichtsinhalte allen bereits vorab bekannt sind, erspart dies den Förderlehrpersonen das Einarbeiten in die verschiedenen Inhalte in den jeweiligen Klassen (I1, Z. 88-90).

Als weiterer Vorteil der Organisation der Zusammenarbeit an der Schule 2 zeigt sich das Unterrichtssetting, wie aus den nächsten zwei Zitaten hervorgeht (I1, Z. 605-608; 617-619). B2 ist viel an der Klasse und sieht demnach die Kinder oft, und kann sie deshalb während des Unterrichts beobachten. So kann sie sich gleichzeitig ein Bild über deren Lernstand und Gedanken über andere mögliche Förderbedürfnisse machen wie beispielsweise logopädische bei Lispeln:

B2: Und ich habe halt diese Kinder pro Woche vierzehn Lektionen. Und ich merke dann, wenn einer im Kreis (.) ja (.) keine Ahnung, wenn der lispelt, oder solche Sachen, das merkst du ja dann alles. Einfach so, aber wenn der nur eine Stunde zu mir kommt. (I1, Z. 605-608)

Hier stellt die Förderlehrperson B2 fest, dass ihre alltäglichen Beobachtungen sehr hilfreich sind, zum Beispiel beim Thema Lernstandserfassung. Durch die hohe Präsenz an der Klasse kann der Lernstand niederschwellig direkt während des Unterrichts festgestellt werden, es braucht keine zusätzlichen Lektionen hierfür. Somit wird das hohe Mass an Ressourcen beziehungsweise die hohe Präsenzzeit an einer Klasse als positiver Punkt gesehen (I1, Z. 605). Viel Zeit an einer Klasse zu haben heisst für B2 auch, dass die LP die SuS eng begleiten kann. Für eine Lernstandserfassung muss sie nicht extra Texte verfassen lassen, denn sie ist bereits im Unterricht dabei und so näher am Förderprozess. Dies zeigt sich im folgenden Zitat, bei dem sich B2 positiv zu ihrer Organisation äussert:

B2: ...weil ich bin ja dabei, wenn sie Texte schreiben. Ich glaube, dort, finde ich, ist ein riesen Zeit- und Ressourcengewinn, so wie wir arbeiten. (I1, Z. 617-619)

B2 vergleicht ihre Form der Zusammenarbeit mit anderen DaZ-Lehrpersonen, welche ein anderes System an ihren Schulen haben und weniger Ressourcen (I1, Z. 617-619). Es wird deutlich, dass B2 die Handhabung der Ressourcenverteilung an ihrer Schule, also dass eine Förderlehrperson möglichst viel an einer Klasse ist, als eine gute Lösung für die Förderung im Unterricht sieht. Die Ressourcenverteilung scheint somit einen Einfluss auf die Sprachförderung zu haben.

Allgemein gesagt, lässt sich aus den Aussagen der beiden Förderlehrpersonen schliessen, dass sie einerseits die Organisationsform ihrer Schule aus verschiedenen Gründen schätzen. So sind beispielsweise die vierzehn Stunden Ressourcen an der Klasse ein Umstand, der aus der Organisationsform der Schule gegeben ist. Dieser schulbedingte Faktor wird von den Lehrpersonen als positiv für die Ausführung ihrer Aufgaben gewertet. Beispielsweise die Organisation der Besprechungsgefässe schätzen beide Befragten sehr, so führen die ausführlichen

Besprechungen dazu, dass gemeinsame Entscheidungen gefällt werden und die Arbeit aufgeteilt wird. Im Folgenden werden die Aussagen zur Zusammenarbeit und der Sprachförderung der Schule 1 zusammenfassend aufgelistet:

Zusammenfassung Schule 1: Faktoren für eine gelungene Zusammenarbeit

- Gemeinsames Vorgehen und Entscheiden, gegenseitige Unterstützung und gemeinsam Verantwortung tragen
- Aufteilung der Vorbereitung bedeutet Zeit- und Ressourcengewinn
- Viele Lektionen an einer Klasse bedeutet Ressourcengewinn (z.B. für Lernstandserfassung wie Beobachtungen und Texte schreiben können direkt im Unterricht gemacht werden)
- «Im Team arbeiten» heisst: alle Ressourcen für alle
- Kompromissbereitschaft, Offenheit, Interesse an dieser Form von Zusammenarbeit
- Pädagogische Haltung/Perspektive haben: Zusammenarbeit ist Gewinn

Schule 2 – Zusammenarbeit

B3 und B4 empfinden ihre noch junge Zusammenarbeit in der ersten Klasse als gut, (I2, Z. 28-31 & Z. 70). Beide können sich vorstellen, die Ressourcen der Sprachstunden, an denen sie gemeinsam an der Klasse arbeiten, weiterzuentwickeln und allenfalls anders zu nutzen (I2, Z. 67 & 89-92). Beide Förderlehrpersonen äussern, dass sie die Arbeit des anderen schätzen. B3 verknüpft ihr spezifisches DaZ-Wissen mit dem Sprachunterricht an der Klasse, den sie dadurch auf die Bedürfnisse der Kinder anpasst. Sie hat durch ihre Teamteaching-Stunden mit der KLP zudem die Übersicht über die Klasse und den Stoff und eine allgemeine Erfahrung im Unterrichten auf der Stufe (I2, Z. 47-79). B4 ist das erste Schuljahr in der Unterstufe tätig, kennt jedoch die Kinder und ihre Familien von seiner Arbeit vom Kindergarten her (I2, Z. 47-79). B3 schätzt, wenn er situativ mit einzelnen Kindern einer Schwierigkeit bei einem Lerninhalt oder Lernverhalten auf den Grund gehen kann (I2, Z. 89-92).

Die Zusammenarbeit auf der Schulebene wird als sinnvoll empfunden und förderlich für die SuS, da genug Ressourcen vorhanden sind (Z. 208 & 242-243). Alle Lehrpersonen vermitteln die vorgegebenen Inhalte, dies auf allen Stufen und in verschiedenen Fächern (I2, 188-210). DaZ-Unterricht findet somit stufen- als auch fächerübergreifend statt. Speziell auch im Dreierteam mit der KLP wird dies als erfolgreich bewertet:

B3: Und ich finde [...] in dieser Klasse funktioniert es sehr gut, dass wir das alle im Hinterkopf haben, dass wir alle diese Elemente aus dem Schlüsselbund brauchen,

eben in der Mensch und Umwelt (.) im regulären Deutschunterricht. Und ich finde das ist sehr gewinnbringend, für die Schüler. (I2, Z. 193-196)

B3 und B4 können sich auf die Zusammenarbeit bezogen keine DaZ-IF spezifische Schwierigkeiten vorstellen, oder nicht an ihrer Schule. Als Grund für ihre gut funktionierende Zusammenarbeit sieht B3 das ganzheitliche DaZ-Konzept der Schule 2 (I2, Z. 541). Das Tandem der Schule 2 überlegt sich, wie es ohne das allgemeine DaZ-Konzept und gefestigte Abmachungen an anderen Schulen ist. Sie denken, dass dadurch nicht am gleichen Strick in Bezug auf die Sprachförderung gezogen wird: «Wenn man dann so versucht, in verschiedene Richtungen zu arbeiten» (I2, Z. 542-543). Wenn separiert gearbeitet wird, würde aus der Sicht der Befragten vielleicht eher eine Zuteilung von Aufgaben gemacht (I2, Z. 545-549), doch unterstreichen sie, «dass es eine Zusammenarbeit geben muss» (I3, Z. 549-550), in jedem Fall und jeglicher Form. Allgemeine Faktoren, die in einer Zusammenarbeit stimmen müssen, sind eine funktionierende Kommunikation und das Klären der Zuständigkeiten, erklärt B4:

Und in dieser Zusammenarbeit die Funktionen aufteilen, die Erwartungen (..) gross, aber auch untereinander klären. Und die Kommunikation, ganz wichtig, vorbesprechen. Wie man erreicht wird, was man wann sagen kann, oder (.) ebenso die regelmässigen Besprechungszeiten fixieren. Weil Stress gibt es (.) dann in den Stressmomenten. (...) Dann in jenen Stressmomenten halt trotzdem dann so diese (..) gefestigten Abmachungen können (..) also eine Grundhaltung haben und aus dieser dann können (.) dann auf die bestehen können. (I2, Z. 530-531)

Eine Zusammenarbeit aufzubauen, die auch in belasteten Momenten funktioniert und eingespielt ist, braucht Zeit (I2, Z. 565) und Arbeit, indem man sich immer wieder mit der Kooperation auseinandersetzt und darüber spricht, wie es für alle Beteiligten geeignet ist (I2, Z. 567-569). Es braucht also laut den Befragten auch einen Austausch über die Zusammenarbeit. Und speziell bei Lehrpersonen, die an mehreren Klassen arbeiten, auch Zugeständnisse und Flexibilität, meint B4:

...eine grosse Bereitschaft, (.) auf andere zugehen zu können. Die halt schon andere Erwartungen haben, als du dir gewöhnt bist, oder als du hättest. Oder als es in der anderen Klasse ist. Und dort muss man teils einen grossen Spagat machen und (.) ein bisschen mehr eingehen und ein bisschen mehr zugestehen. (I2, 570-574)

Im Folgenden werden die wichtigsten positiven Aussagen der Schule 2 zusammengefasst:

Zusammenfassung Schule 2: Faktoren für eine gelungene Zusammenarbeit

- Austausch Fachwissen IF und DaZ ist wertvoll
- Effizientes Arbeiten der Lehrpersonen durch gleiche Ziele für die Klasse
- DaZ-Förderung als Ziel der gesamten Schule, verpflichtendes Konzept
- Klärung der gegenseitigen Erwartungen und der Kommunikation (Erreichbarkeit, Besprechungsgefässe)
- Klärung der Zuständigkeiten in der Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit immer wieder reflektieren und miteinander besprechen
- Der Zusammenarbeit Zeit geben
- Genügend Ressourcen (Rahmenbedingungen) und gute Nutzung davon

Schule 3 – Zusammenarbeit

Das Tandem 3 sieht keine Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Sie begründen dies folgendermassen: «Weil wir sind beide recht direkt und können einander direkt sagen, was wie sein muss. Also das funktioniert» (I3, Z. 441-443). Die Kommunikation von B5 und B6 ist offen und direkt und sie haben eine gute Basis sich abzusprechen, was wie im Unterricht gemacht wird.

Weiter beschreiben B5 und B6 die räumliche Nähe als Vorteil für Absprachen untereinander, so B6: «Ich bin ja auch im gleichen Pavillon und wir sehen uns dadurch viel öfters, als eigentlich (.) in dieser einen Stunde nur, die dafür gedacht wäre» (I3, Z. 25-27).

Die IF-DaZ-spezifische Zusammenarbeit weist oft eine Überschneidung von DaZ- und IF-Förderinhalten und somit gemeinsamen Zuständigkeiten auf. Dies ist der Fall, da sie an einer «QUIMS»-Schule arbeiten (I3, Z. 544-547). B6 meint, das könnte für IF-DaZ-Paare allgemein eine potentielle Schwierigkeit sein, wie man diese Kompetenzbereiche aufteilt (I3, Z. 443-444). Für B5 und B6 bleibt die Unklarheiten über Aufgabenbereiche jedoch ein hypothetisches Problem, da es auf sie nicht zutrifft. Das Tandem 3 empfindet die Überlappungen von DaZ und IF-Zuständigkeiten ihrerseits als Vorteil (I3, Z. 549-554). Innerhalb des Tandems arbeiten B5 und B6 deshalb so, dass sie in der Sprachförderung an gleichen Themen mit den SuS arbeiten, da B5 mit zwei Stunden IF, in denen sie auch Mathematik unterrichtet (I3, Z. 303-305), nicht viel Zeit investieren kann (I3, Z. 79-80). Wenn jemand der beiden Befragten geeignetes Lesematerial findet, wird es untereinander ausgetauscht, beide arbeiten dann

mit einem DaZ-Schüler oder einer DaZ-Schülerin damit, um so in der Förderung auf individuelle Interessen eingehen zu können und die Lesemotivation zu steigern (I3, Z. 88-91). Diese Art der Förderung erleben die beiden als «sehr individuell und (.) sehr griffig» (I3, Z. 55-56). Beispielsweise hat man mit dem gleichen Kind dreimal in der Woche Tandemlesen geübt «und hat drei verschiedene Schwerpunkte gehabt, und zwar nicht innerhalb eines halben Jahres, sondern dann wirklich innerhalb von einem Quartal. Und das bringt auf alle Fälle was» (I3, Z. 86-87). B5 und B6 ziehen klar an einem Strick und es wird durch ihre Aussagen klar, dass sie ihre Zusammenarbeit als wertvolle Grundlage ihrer pädagogischen Tätigkeiten sehen.

Wenn beide, B5 und B6, die gleichen Förderinhalte mit den DaZ-SuS behandeln, gibt es unweigerlich Überlappungen und Wiederholungen der Förderinhalte, welche wichtig und wertvoll für die DaZ-SuS in Bezug auf den benachteiligten Spracherwerb sind (I3, Z. 584-589). B5 bezieht sich auf den Umstand, dass ein Wort viele Male gehört und angewendet werden muss, bis es zum gespeicherten Wortschatz gehört:

B5: Andere Kinder, die mit sechs dann kommen, oder mit sechseinhalb. Die haben ja das Wort schon fünfhundert Male gehört, und unsere, die sind immer im Verzug, die haben das irgendwie erst fünfzig Male gehört. Also je mehr sich das überlappt, desto eher holen sie vielleicht ein bisschen mehr auf. Also sie werden es nie wirklich, (.) weisst du in sinnvoller Zeit, aber (..) aber sie holen es dann ein bisschen mehr auf, weil sie es dann mehr hören, oder. (I3, Z. 577-582)

Diese Aussage zeigt am Beispiel der Wortschatzarbeit sehr schön auf, wie gewinnbringend die Zusammenarbeit einer DaZ-LP und einer SHP sein kann (I3, Z. 566-582). B5 beschreibt das stetige Hinterherhinken der DaZ-SuS und ihre Bemühungen, die DaZ-SuS gemeinsam zu unterstützen (ebd.). Eine Förderung als gemeinsame Aufgabe bringt nicht nur für die DaZ-SuS Vorteile, sondern auch für die Lehrpersonen, sofern das Fachwissen der Lehrpersonen vorhanden ist und sie dieses anzuwenden wissen, wie am Ende des Interviews 3 festgestellt wird:

B6: Und wie toll ist dann, wenn du dann noch Leute hast, die auch noch wissen, was sie machen, oder?

B5: JA

I: Also voneinander?

B6: Ja, weisst du eine Überlappung hast du ja immer. Aber wenn du dann eben auch noch zusammenarbeitest und das konstruktiv noch weiterbringen kannst, dann nützt diese Überlappung auch etwas. Das ist das Entscheidende, oder?

I: Mhm (bejahend).

B5: Weisst du, abgesehen davon, dass es auch einem gegensei..., ich meine jetzt rein vom Zeitaufwand, fürs Präppen, oder, wenn man sich gegenseitig ein bisschen die Sachen gibt und austauscht. Es ist wirklich für das Kinder besser und für uns alle auch. Also das kommt ja noch dazu, also am Schluss gewinnen wir ja auch, weisst du, so? ((alle mhm, bejahend)) (...). (I3, Z. 589-606)

Es werden im nächsten Abschnitt die Aussagen der Schule 3 zusammenfassend wiedergegeben:

Zusammenfassung Schule 3: Faktoren für eine gelungene Zusammenarbeit

- Offene und direkte Kommunikation
- Räumliche Nähe (förderlich für häufigen Austausch ausserhalb der offiziellen Besprechungsgefässe)
- Gleiche Förderinhalte – ermöglicht effiziente Sprachförderung
- Gemeinsame Nutzung der auf die Kinder abgestimmten Lernmaterialien
- Zusammenlegen der Ressourcen statt Zuständigkeiten aufteilen
- Austausch von Fachwissen und -material ist eine Bereicherung für die Zusammenarbeit und die Sprachförderung

4.2.2 Zusammenhänge und Schlussfolgerungen zur Zusammenarbeit

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Zusammenhänge in Bezug auf die Zusammenarbeit in den Tandems aufgezeigt. Daraus werden anschliessend mögliche Schlussfolgerungen abgeleitet.

Bei der Betrachtung der Aussagen aus allen Schulhäusern sticht die allgemein positive Sichtweise auf die Zusammenarbeit heraus. Für alle Tandems stellt die Zusammenarbeit ein Gewinn dar, für die Lehrpersonen und die DaZ-SuS. Weiter fällt ein hohes Mass an Reflexion in allen Tandems auf, alle Befragten zeigen ein Bewusstsein für ihre Zusammenarbeit. Diese Bewusstheit für die Zusammenarbeit geht in allen Tandems mit einer pädagogischen Haltung einher, welche das Kind und dessen Sprachförderung ins Zentrum stellt und alle Ressourcen diesen DaZ-SuS zugutekommen, egal von welcher Förderlehrperson die Ressource kommt. In der folgenden Grafik werden hilfreiche und erschwerende Faktoren in eigenen Worten zusammengefasst dargestellt:

Abbildung 5. Hilfreiche und erschwerende Faktoren in der Zusammenarbeit.
Quelle: Eigene Abbildung.

Als hilfreiche Faktoren in der Zusammenarbeit wird vor allem die Kommunikation angesprochen, welche offen und direkt sein soll. Wenn die gegenseitigen Erwartungen besprochen und geklärt werden, ist dadurch eine gute Basis für die Zusammenarbeit gelegt. Räumliche Nähe kann den regelmässigen Austausch neben den offiziellen Austauschgefässen fördern. Auch wenn die Zusammenarbeit zeitintensiv sein kann, so wird sie im Allgemeinen als Ressourcen- und Zeitgewinn sowie als Unterstützung für erfolgreiche Sprachförderung betrachtet. Wenn SHP und DaZ-LP einheitliche Förderziele für ihre DaZ-SuS festlegen, wird dies als Erleichterung für die Sprachförderung wahrgenommen. Der gegenseitige Austausch von Lernmaterial, aber auch das Weitergeben von Fachwissen wird als hilfreicher Aspekt für die Zusammenarbeit beschrieben.

Aussagen zu Schwierigkeiten bezüglich Zusammenarbeit haben bei allen Tandems einen hypothetischen Charakter: Sie stellen keine Probleme für die Befragten in ihrem Alltag dar, sondern sind lediglich Aussagen, was schwierig sein könnte oder Herausforderungen in anderen Teams sein könnten. Genannt werden dabei erschwerende Faktoren zur Zusammenarbeit wie wenig Ressourcen und auch falsche Verteilung beziehungsweise Nutzung der Ressourcen, wie zum Beispiel zu wenige Lektionen an einer Klasse. Weiter wird das schwierige

Umfeld der DaZ-SuS erwähnt, welches die Arbeit in der Schule beeinflusst. Auch Unklarheiten bezüglich Aufgaben in der Zusammenarbeit wird als mögliche Schwierigkeit genannt. Spannend an diesen drei erschwerenden Faktoren in der Zusammenarbeit ist, dass sie mehrheitlich nicht von den Förderlehrpersonen beeinflusst werden können: Ressourcen und das soziale Umfeld der DaZ-SuS sind Faktoren, auf die die Förderlehrperson wenig Einfluss hat. Die hilfreichen Faktoren dagegen, sind von den Förderlehrpersonen klar beeinflussbar und können aktiv gestaltet werden. Zum Beispiel lassen sich erstens die Kommunikation und die Erwartungshaltung durch Gespräche über diese klären. Zweitens ist auch der Austausch von Fachwissen und Material zur Sprachförderung eine beeinflussbare Komponente der gemeinsamen Sprachförderung. Es wird aktiv entschieden: Wie viel gibt man von seiner Arbeit weiter, wie viel teilt man? Wie viel Austausch möchte man als SHP oder als DaZ-LP?

So kann abschliessend zum Thema Zusammenarbeit gesagt werden, dass sich hinter den Aussagen zu den hilfreichen Faktoren der Zusammenarbeit eine positive Haltung gegenüber dieser verbirgt und die Befragten eine Offenheit und Bereitschaft zeigen, die DaZ-SuS gemeinsam und integrativ zu fördern.

4.3 Aufgabenbereiche im Sprachunterricht

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ebenen des Sprachunterrichts erläutert. Thematisch gesehen umfasst dies den in der Einführung des Theorieteils abgebildeten Förderzyklus (vgl. Abb. 2) mit den drei Phasen der Lernstandserfassung, der integrativen Fachdidaktik und der Leistungsbeurteilung. Die Aussagen der Lehrpersonen wurden für den Vergleich auf die Kategorien des Kategoriensystems (vgl. Kapitel 3.6) bezogen und in folgende Aufgabenbereiche gruppiert: *Lernstandserfassung*, *Leistungsbeurteilung*, *Unterrichtsetting*, *die Förderung im Sprachunterricht*, sowie *die Adaption von Lernmaterial und Lehrmitteln*. Ergänzend, aber auch als relevant betrachtet und deshalb miteinbezogen werden die Aussagen zum Kontakt und Austausch mit den Personen, die an der Sprachförderung der einzelnen DaZ-SuS im Sprachunterricht mit beteiligt sind. So ergeben sich, unter Berücksichtigung der Aussagen der Befragten und in Anlehnung an das Kategoriensystem (ebd.), die Bereiche *Austausch auf Klassenebene (KLP, DaZ-LP, SHP)* und *auf Tandemebene (DaZ-LP, SHP)*, *interdisziplinärer Kontakt*, *Kontakt mit den Eltern*.

Im ersten Unterkapitel, 4.3.1, werden als Übersicht zuerst die Unterschiede an den Schulen in Bezug auf relevante der beschriebenen Aufgabenbereiche zusammengefasst und verglichen. Zuerst pro Schule einzeln, danach abschliessend im Vergleich. Hier wird auch der zweite Teil der Fragestellung schon aufgegriffen: Die Aufgabenbereiche, die DaZ-LP und SHP gemeinsam ausüben.

Die inhaltlichen Aufgabenbereiche werden im zweiten Kapitel 4.3.2 aufgegriffen. Da werden die Aussagen der Tandems in Bezug auf den Sprachunterricht erläutert, entlang der Strukturierung dieser oben genannten Aufgabenbereiche. Gemeinsamkeiten werden gesucht, aber Unterschiede in den Aufgabenbereichen werden ebenso diskutiert. Zu jedem Aufgabenbereich werden mögliche Kernaufgaben einer DaZ-LP formuliert. Die Zusammenstellung von möglichen Kernaufgaben der DaZ-Lehrpersonen und deren Schnittmenge mit den SHP werden als Beantwortung der Fragestellung zu Ende des Kapitels in einer Grafik veranschaulicht.

4.3.1 Unterschiede in der Umsetzung der Sprachförderung

Zwischen den drei Schulen fallen Unterschiede in der Umsetzung der Sprachförderung auf. In eigenen Erkenntnissen und Originalzitaten aus den Interviews werden hier die Unterschiede zwischen den drei Schulen erläutert, welche nötig sind, damit anhand von Zitaten dann die konkrete Auseinandersetzung in 4.3.2 erfolgen kann.

Wenn wir die Sprachförderung als Förderzyklus und somit als zirkulären Prozess sehen, stellt sie einen wiederkehrenden Ablauf dar. Die Hauptunterschiede in der Sprachförderung an den einzelnen Schulen beziehen sich vor allem darauf, *wo* im Prozess, also auf welcher Ebene erstens die Festlegung der Förderziele und der Förderinhalte geschieht und folglich auch die Zuständigkeit, also, *von wem* sie vorgenommen werden. Dazu kommen die nachfolgend zu erläuternden Unterschiede in den Organisationsformen der Schulen ins Spiel und somit ihre Art, den Zyklus der Förderung eben auch im Sprachunterricht unterschiedlich zu integrieren. Zweitens folgen daraus die Unterschiede, *wie* das Setting der Sprachförderung im Unterricht von den Lehrpersonen aufgeteilt und organisiert ist. Die Unterschiede zwischen den Schulen betreffen vor allem die Aufgabenbereiche des Unterrichtsettings und die Förderung im Sprachunterricht. Weitere Unterschiede finden sich auch in den Zuständigkeiten im Kontakt mit interdisziplinären Stellen und den Eltern. Diese werden in die folgenden Zusammenfassungen der einzelnen Schulen nicht mit einbezogen, sondern erst im nächsten Unterkapitel, welches sich mit den Kernaufgaben der DaZ-LP beschäftigt, diskutiert.

Schule 1 - Umsetzung der Sprachförderung

In der Schule 1 wird der gesamte Unterrichtsstoff im Team vorbesprochen (I1, Z. 54-62). Die Lernziele und Lerninhalte für alle DaZ-SuS in allen Fächern werden schon auf Teamebene reflektiert und festgelegt (I1, Z. 54-62). Darauf basiert dann die Planung und Anpassung der Förderinhalte noch vor der Vorbereitung. Deshalb ist es auch bei der DaZ- und IF-Förderung so, dass die ganze Förderarbeit für den Sprachunterricht im Prozess der Unterrichtsvorbereitung geschieht, indem die Förderlehrpersonen gemeinsam mit ihrem zusätzlichen Wissen eine Differenzierung am Unterrichtsinhalt, IF- oder DaZ-spezifisch, vornehmen (I1, Z. 108). Das Endprodukt ist ein Wochenplan, schon differenziert für jegliche Bedürfnisse, den die SuS erhalten, in dem der DaZ-Unterricht fächerübergreifend für Sprache und Mensch und Umwelt enthalten ist (I1, Z. 48-49). Bei den Aussagen des Tandems 1 fällt auf, dass allgemein ein grosser Teil der Aussagen zu Aufgaben im Ablauf und Austausch der Lernstandserfassung und jeweiligem Förderbedarf besteht, aber bei näherer Betrachtung auch, dass die Aufgaben auch Themen beinhalten, die in anderen Interviews den Aufgaben der schulischen Heilpädagogik zugeordnet werden.

Schule 2 - Umsetzung der Sprachförderung

In der Schule 2 wird der gesamte Sprachunterricht der Klasse als DaZ-Unterricht geführt (I2, Z. 174-177), so sind Förderinhalte auf Klassenebene deshalb schon zu Beginn auf die Bedürfnisse aller DaZ-Kinder konzipiert. Die Förderung im Unterricht basiert auf gemeinsamen Methoden und Materialien, die für die Förderung in DaZ geeignet sind oder von der Schule vorgegeben (I2, Z. 156-161). Deshalb bewegt sich auch die SHP immer im DaZ-Kontext in der integrativen Förderung und IF ist deshalb auch immer Schnittmenge (I2, Z. 132-149). Die DaZ-LP ist die Fachperson für spezifische DaZ-Förderung im Unterricht (I2, Z. 47-50) und hat in dieser Rolle die Verantwortung im Gesamtprozess der Förderung der Zweitsprache (Z. 289-391) und somit also auch eine Verantwortung der Sprachförderung auf die ganze Klasse bezogen, nicht auf die Förderung einzelner DaZ-SuS. Ihre Lernstandseinschätzungen in DaZ werden vom Team SHP und KLP auch für die Zielformulierungen in Sprache an der ganzen Klasse gebraucht (I2, Z. 349-366).

Schule 3 - Umsetzung der Sprachförderung

Die DaZ-LP führt die DaZ-Förderung relativ intensiv, drei- bis viermal pro Woche, im separativen Gruppenunterricht durch (I3, Z. 348-349). Dies, weil die DaZ-SuS vom Sprachstand

her dem Regelklassenunterricht in Kommunikation und Partizipation noch nicht folgen können (I3, Z. 246-250) und weil daher das Klassenlehrmittel für sie zu schwierig ist (I3, Z. 224-226), auch mit Anpassungen des Lehrmittels.²⁷ Die DaZ-LP nimmt aufgrund des Gruppensettings daher Förderplanung und -inhalte für den DaZ-Unterricht alleine vor, sie hat auch die Aufgabe zu entscheiden, ob ein Kind weitere DaZ-Förderung benötigt oder nicht (I3, Z. 335-338). In der Einzel-Leseförderung mit der SHP wird die Förderung gemeinsam mit der SHP abgesprochen und vorgenommen (I3, Z. 39-40).

Nun folgt ein Vergleich zur DaZ-Förderung an den drei Schulen. In der Schule 1 wird im Namen der allgemeinen Förderung an allen Klassen ohne spezifische DaZ-Aufgaben gefördert. Es erstaunt nicht, dass fast alle Aufgabenbereiche zur DaZ-Förderung, bis auf einige wenige DaZ-spezifische Inhalte, wie sie in 4.3.2 ersichtlich werden, deckungsgleich mit der Heilpädagogik sind. An der Schule 2 findet eine Überschneidung der Zuständigkeiten vor allem in der Förderung im Unterricht und in der Gestaltung des Settings statt, da der DaZ-Unterricht auch gleichzeitig der Deutschunterricht ist und so die Inhalte samt Lehrmittel auf die DaZ-Bedürfnisse der Klasse angepasst sind. Gerade umgekehrt ist es mit der Organisation des DaZ-Unterrichts an der Schule 3: Hier sind die Sprachunterschiede gross und deshalb findet auch die Förderung des DaZ ausserhalb des Regelunterrichts statt, mit dem Ziel, den DaZ-SuS Partizipation im Schulzimmer zu ermöglichen, sobald sie dazu bereit sind, dem Lehrmittel zu folgen. Diese Aussagen lassen auf einige explizite Aufgabenbereiche der DaZ-LP schliessen. Auch sind an der Schule 3 die Zuständigkeitsbereiche durch diese räumliche Trennung sehr klar geregelt, die Schnittmenge von DaZ und der Heilpädagogik ist allgemein klar abgrenzbar und bezieht sich vor allem auf die Einzelförderung zur Unterstützung der Lesekompetenz. Im Vergleich dieser drei Schulen wird ersichtlich, dass die DaZ-Sprachförderung sehr unterschiedlich stattfindet. Dies hat Auswirkungen darauf, ob die Aufgaben individuell der DaZ-LP zugesprochen oder als gemeinsamer Aufgabenbereich in der Sprachförderung angeschaut werden.

Das Fazit dieser Ausführungen ist, dass die Schnittmenge der gemeinsamen Aufgabenbereiche in der Sprachförderung aufgrund der unterschiedlichen Organisation der Sprachförderung unterschiedlich ist und sich nur teilweise deckt. Auch die Verantwortlichkeiten, wer in die DaZ-Förderung involviert ist, variiert. So ist die erste Erkenntnis, dass es jeweils

²⁷ Diese Aussage entspringt Notizen der Autorinnen als für relevant befundene Information nach dem Interview, Kein direktes Zitat.

Schnittmengen gibt, aber dass sie in den drei Schulen unterschiedliche Überschneidungen aufzeigen.

Auch innerhalb der Schulen kann die Schnittmenge im Rahmen dieser Arbeit nicht immer klar abgegrenzt werden. Zum einen, weil die Zuständigkeiten sich überschneiden, aber nicht klar formuliert ist, ob sie sich auf alle SuS beziehen, oder nur auf die Sprachförderung in DaZ, wie dies bei der Schule 1 der Fall ist. Zum andern ist die Abgrenzung der Schnittmenge auch unklar, am Beispiel der Schule 2, wenn der Kontext der schulischen Heilpädagogik sich innerhalb der Thematik DaZ befindet, aber sich eigentlich auf IF-SuS bezieht. Dann findet zwar eine indirekte DaZ-Förderung statt, aber die Aufgabe der oder des SHP ist es in diesem Moment, integrativ zu fördern. Im Angesicht dieser Erkenntnisse wird im nächsten Unterkapitel nun näher auf die einzelnen Aufgabenbereiche eingegangen. Die Schnittmengen der Aufgabenbereiche werden einbezogen, wo sie klar abgrenzbar sind und zu Ende des nächsten Kapitels zusammen mit den Kernaufgaben der DaZ-Lehrperson aufgeführt werden.

4.3.2 Kernaufgaben der DaZ-Lehrperson und Schnittmengen mit der SHP

In diesem Kapitel werden die Aussagen der drei Tandems bezüglich gemeinsamer Aufgabenbereiche und jeweiligen DaZ-spezifischen Aufgaben verglichen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Aussagen in den Interviews zu den jeweiligen Zuständigkeiten der DaZ-LP und der SHP nicht durchgehend klar formuliert sind. Den Interviewten fiel es nicht immer leicht, die Frage nach Aufgabenteilung oder -trennung zu beantworten. Klare Aufgaben konnten die Lehrpersonen dann formulieren, wenn dazu eine Regelung von der Ebene Kanton, Schule, Klasse oder Tandem besteht. Die übrigen Aussagen bezogen sich auf Beschreibungen der DaZ-Lehrpersonen aus ihrem Alltag darüber, wie sie ihre Hauptaufgabe umsetzen, DaZ zu unterrichten und der SHP, wie sie das DaZ in ihren Aufgabenbereich der schulischen Heilpädagogik integrieren. Wenn keine klare Zuordnung zum DaZ oder als eine gemeinsame Aufgabe formuliert ist, werden die Aussagen nicht miteinbezogen. Die Aussagen werden zu jedem Bereich verglichen und daraus mögliche Kernaufgaben formuliert. Die Formulierung der Kernaufgaben stellt somit eine Sammlung möglicher Kernaufgaben, DaZ-LP oder gemeinsame, aus allen Schulen dar und basiert auf Schlussfolgerungen, welche aus den Aussagen der Interviewten gezogen wurden. Die einzelnen Aufgabenbereiche werden zuerst anhand der Zitate aufgezeigt und danach in einer Hauptaussage zusammengefasst. Aufgrund dieser Hauptaussage erfolgt die Formulierung möglicher Kernaufgaben.

Austausch mit beteiligten Lehrpersonen, auf Klassenebene und auf Tandemebene

Alle drei Schulen pflegen in einem fix geregelten Zeitgefäss einen wöchentlichen Austausch auf Klassenebene, also KLP, DaZ-LP und SHP (I1, Z. 18-19; I2, Z. 95-98, 160-173; I3, Z. 12-13). Der Austausch auf Tandemebene, also zwischen DaZ und SHP, findet an allen drei Schulen statt. Die Form des Austauschs ist unterschiedlich, teils ohne geregeltes Zeitgefäss im Alltag, bei Bedarf (I2, Z.100-104; I3, Z. 14-27), teils mit geregeltem Zeitgefäss alle paar Wochen (I1, Z. 21-44) oder in punktuellen Treffen vor einem Schulischen Standortgespräch (SSG) oder Interdisziplinärem Team (IDT) (I2, Z. 99-100, 678-682). Genannte Inhalte der Treffen auf beiden Ebenen sind erstens Fallbesprechungen und der Austausch über den Lern-, respektive Sprachstand und Förderbedarf einzelner Schüler (I1, Z. 579, 582-584, 624-626; I2, Z. 316-318, Z. 18-20). Zweitens werden jeweilige Förderziele und Förder- oder Unterrichtsinhalte besprochen, geplant, angepasst und festgelegt (I1, Z. 54-62, 160-173, 108; I3, Z. 18-20).

Hauptaussage: Gefässe zum Austausch sind auf Klassenebene durchgehend organisiert. Gefässe auf Tandemebene sind weniger institutionalisiert. Die Inhalte des Austauschs, konkret die Festlegung von Förderzielen und die Planung von Förderinhalten, sind bei allen Schulen deckungsgleich.

Kernaufgaben zum Austausch:

- Die DaZ-LP und SHP besprechen und bestimmen Förderziele und Förderinhalte regelmässig mit der KLP.
- Die DaZ-LP und SHP besprechen und bestimmen Förderziele und Förderinhalte bei Bedarf im Tandem.

Kontakt mit interdisziplinären Stellen

Eine einzige Gemeinsamkeit in den Aussagen gibt es beim Kontakt mit den Lehrpersonen für Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK): Keines der Tandems hat im Rahmen der Sprachförderung Kontakt mit HSK-Lehrpersonen (I1, Z. 656-660; I2, Z. 440-460; I3, Z. 322-328). Als Gründe dafür werden mangelnde Kontaktmöglichkeiten genannt: Konkret durch separierte Organisation (I1, 656-661), die räumliche Trennung (I2, Z. 446-448; I3, Z. 326-328) wie ein anderes Schulhaus, oder die zeitliche Trennung, wenn der HSK-Unterricht ausserhalb der Schulzeiten stattfindet (I1, Z. 665). Da es den Kontakt nicht gibt, wird daraus keine Aufgabe formuliert.

Die Aussagen zum interdisziplinären Aufgabenbereich mit Stellen wie der Logopädie und anderen Fachstellen sind unklar. Die DaZ-Lehrpersonen geben entweder keine Informationen dazu (I3, Z. 313-317), oder es ist bei der Formulierung nicht klar, ob sie DaZ-spezifisch zu verstehen sind (I1, Z. 635-644, 646-654, 581-587), zudem ist auch an zwei Schulen der Kontakt und Austausch mit interdisziplinären Stellen als Aufgabenbereich der SHP genannt (I2, 404-434; I3, 387-398). Eine DaZ-LP ist bei Bedarf involviert im Austausch von Beobachtungen mit der Logopädie (I2, Z. 406-414), da diese als Schnittmenge mit dem Sprach- und DaZ-Unterricht angeschaut wird (I2, 428-429), wenn bei einem DaZ-Kind expliziter Sprachförderbedarf besteht.

Hauptaussage: Kontakt mit der HSK findet nicht statt, folglich ergibt sich daraus keine Aufgabe. Der Kontakt mit interdisziplinären Stellen ist als Aufgabenbereich des DaZ unklar. Es scheint, dass es eher eine individuelle Kernaufgabe der SHP darstellt. Als DaZ-relevante Aussage wird der Austausch bei Bedarf mit der Logopädin zum Sprachbedarf gewertet.

Kernaufgabe zu interdisziplinären Stellen:

- Die DaZ-LP tauscht sich bei Bedarf mit der Logopädin, dem Logopäden über spezifischen Sprachförderbedarf einzelner DaZ-SuS aus.

Kontakt mit Eltern

In Bezug auf Elternkontakt bestehen Unterschiede in den drei Tandems. Alle DaZ-Lehrpersonen haben Elternkontakt, in unterschiedlicher Form. Zwei der drei DaZ-Lehrpersonen nennen die Teilnahme an SSG von geförderten DaZ-SuS (I1, 243-251; I2, Z. 686-687). Auch DaZ-spezifische Elterngespräche werden jährlich von einer DaZ-LP geführt, in denen die Eltern im Hinblick auf Zweitsprachförderung ihres Kindes zuhause, eingeladen und beraten werden (I2, Z. 687-693), diese können jedoch auch in das SSG mit der KLP integriert stattfinden (I2, Z. 707-711). Weiteren, allgemeinen Kontakt wird in der Teilnahme an den Elternabenden genannt (I1, Z. 231-239; I2, Z. 431) und den Elternbesuch im DaZ-Unterricht an Besuchstagen (I2, Z. 431-432).

Hauptaussage: DaZ-Lehrpersonen nehmen teil an den SSG ihrer geförderten DaZ-SuS in Bezug auf die Sprachförderung, oder übernehmen die Organisation der Gespräche selbst. Sie beraten die Eltern auch in Bezug auf die zweitsprachliche Förderung ihrer Kinder zuhause. Die DaZ-LP hat im schulischen Rahmen Kontakt mit den Eltern, wenn sie den Elternabend

der betreuten Klassen besucht, oder wenn diese im Rahmen des Elternbesuchstags den DaZ-Unterricht besuchen.

Kernaufgaben zu Elternkontakt:

- Die DaZ-LP nimmt an den SSG der DaZ-SuS teil oder organisiert die SSG bei eigenem Bedarf.
- Die DaZ-LP berät die Eltern bezüglich der Förderung im Zweitspracherwerb ihrer Kinder.
- Die DaZ-LP pflegt den Kontakt und die Beziehung zu den Eltern der DaZ-Kinder an Elternabenden oder Besuchstagen.

Lernstandserfassung

Die Lernstandserfassung wird von den DaZ-Lehrpersonen aller Tandems mit dem im Kanton obligatorischen «Sprachgewandt» zur Erfassung des Sprachstandes durchgeführt (I1, Z. 567; I2, Z. 316, 508-509; I3, Z. 295-296). Entweder werden die Ergebnisse direkt auf Tandem-, oder Stufenebene (I1, Z. 577-579, 632-633) besprochen, oder die DaZ-LP stellt den Sprachstand fest (I2, Z. 508-509; I3, Z. 297-301) und die Schwerpunkte in der Sprachförderung, welche sie an die jeweiligen KLP und SHP als Grundlage zum Formulieren von Förderzielen weiterleitet (I2, Z. 349-366). Zusätzliche Diagnostikmethoden zur Erfassung des Sprachstands sind eine eigene Variante des «Sprachgewandt» (I3, Z. 297-301), oder die Diagnostik über Textproduktion nach erfolgtem Schriffterwerb der SuS (I2, Z. 329-332). Weitere, unterschwellige Methoden zur Erfassung des Sprachstands sind Beobachtungen während des Unterrichts (I1, Z. 607-608, 552-556, 613-617), auch ergänzt mit Notizen (I2, Z. 317-318) und der Austausch darüber, mit der KLP (I1, Z. 624-626), oder nicht klar ausgesagt mit wem (I2, Z. 317-318). Die Resultate aus der «Sprachgewandt»-Lernstandserfassung geben auch Aufschluss über das Erreichen des benötigten Sprachstands zur Beendigung der DaZ-Förderung (I3, Z. 344-349) und werden auch an die Schulleitung weitergeleitet, bezüglich weiterer DaZ-Unterstützung der jeweiligen DaZ-SuS (I3, Z. 336). Eine Beendigung der DaZ-Förderung wird mit der KLP abgesprochen (I3, Z. 340-342), oder auch eine allfällige Wiederaufnahme der DaZ-Förderung (I3, Z. 362-364). Die DaZ-LP hat die Verantwortung über das Fallmanagement der DaZ-SuS (I1, Z. 160-172; I3, 335-401), damit sie über weitere DaZ-Förderung entscheiden kann (I3, Z. 344-349) oder bei allfälligem, zusätzlichem Förderbedarf reagieren (I1, Z. 632-633).

Hauptaussage: Alle DaZ-Lehrpersonen führen das Diagnostikinstrument «Sprachgewandt» durch und erfassen den Sprachstand. Die Ergebnisse werden in Form eines Selektionsentscheids an die Schulleitung weitergeleitet oder an die jeweiligen KLP und SHP zur Weiterverwendung. Ergänzt wird das «Sprachgewandt» mit weiteren Methoden zur Lernstandserfassung wie anderen Diagnostiktests zum Sprachstand oder Beobachtungen im Unterricht. Die Resultate der Sprachstandserfassung werden mit beteiligten Lehrpersonen besprochen, mit der SHP der oder KLP oder mit beiden auf Klassenebene. Die DaZ-LP ist zudem verantwortlich dafür, über den Lernstand im Zweitspracherwerb ihrer DaZ-SuS Bescheid zu wissen, falls es keine DaZ-Förderung mehr braucht, oder sonderpädagogische Bedürfnisse auftreten.

Kernaufgaben zur Lernstandserfassung:

- Die DaZ-LP führt die Sprachstandserfassung mit dem Instrument «Sprachgewandt» durch.
- Die DaZ-LP leitet Sprachstandsergebnisse mit dem Selektionsentscheid an die Schulleitung.
- Die DaZ-LP formuliert Schwerpunkte für die weitere Sprachförderung und leitet diese bei Bedarf der KLP/SHP weiter.
- Die DaZ-LP benützt für ein umfassendes Bild weitere Methoden zur Lernstandserfassung.
- Die DaZ-LP tauscht sich zum Sprachstand mit beteiligten Lehrpersonen, den jeweiligen SHP oder/und der KLP aus.
- Die SHP hat den Sprachstand und die daraus folgenden Förderbedürfnisse der jeweiligen DaZ-SuS im Überblick, sei dies für die weitere Förderung im DaZ-Bereich oder weitere Unterstützung bei nicht DaZ-spezifischem Förderbedarf.

Leistungsbeurteilung

Alle der befragten DaZ-Lehrpersonen und SHP haben Mitspracherecht bei der Note im Sprachunterricht, entweder wird sie gemeinsam diskutiert (I1, Z. 213-227, 693-715; I2, 474-478), oder DaZ-LP und SHP machen je einen Vorschlag mit einer Begründung, den die KLP einbeziehen kann (I3, Z. 377-382). Zusätzliches Mitspracherecht haben DaZ-LP und SHP an der Schule 2 in der Beurteilung des Sozialverhaltens (I2, Z. 474-478). Die DaZ-LP schreibt einen DaZ-Lernbericht zu einzelnen DaZ-SuS (I2, Z. 508-511). An den anderen Schulen ist diese Aufgabe nicht beschrieben oder nicht für DaZ spezifiziert (I1, Z. 691-692). Die Über-

prüfung von individuellen Lernzielen erfolgt im Unterricht während der Arbeit mit einzelnen DaZ-SuS (I1, Z. 279-280).

Als Methode der direkten Selbsteinschätzung der SuS zur eigenen Leistung und zum Aufzeigen von Lernerfolg im Zweitspracherwerb werden verschiedene Formen der Belohnung wie Kleber, Zeichen oder kleine Geschenke beim Erreichen eines Lernziels genannt (I2, Z. 367-379; I3, Z. 193-203). SuS in der DaZ-Gruppenförderung erhalten eine direkte mündliche Rückmeldung über ihre Entwicklung im Sprachstand, wenn sie in den Regelklassenunterricht wechseln und kein DaZ mehr benötigen. (I3, Z. 362-364). Aber auch knappe Leistungen nach Integration in den Regelunterricht aufgrund des DaZ werden von der DaZ-LP mit den DaZ-SuS thematisiert, um gemeinsam eine weiterführende Lösung zu finden (I3, Z. 355-358).

Hauptaussage: Der Einbezug zur Erstellung der Deutschnote ist ein gemeinsamer Aufgabenbereich aller Tandems. Die Bewertung des Sozialverhaltens ist ebenfalls ein gemeinsamer Aufgabenbereich an einer Schule. Dies wird eher auf den Förderbedarf im Sozialverhalten zurückgeführt, nicht als spezifische Aufgabe im Sprachunterricht und wird deshalb hier nicht zu den Aufgaben aufgeführt. Eine formative Beurteilung zum Lernstand der DaZ-SuS stellt der Lernbericht der DaZ-LP dar. In der direkten Arbeit im Unterricht und mit den SuS finden Lernzielüberprüfungen statt, sowie Feedback der DaZ-LP und Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung der SuS bezüglich ihres Lernstands.

Kernaufgaben zur Leistungsbeurteilung:

- DaZ-LP und SHP bringen ihre Einschätzung der DaZ-SuS bei der Erstellung der Deutschnote ein.
- Die DaZ-LP überprüft individuelle Lernziele der DaZ-SuS.
- Die DaZ-LP verfasst einen Lernbericht über den Lernstand und die Lernfortschritte der DaZ-SuS.
- Die DaZ-LP benützt Methoden, die den DaZ-SuS persönliche Fortschritte und Lernerfolge im Zweitspracherwerb aufzeigen.
- Die DaZ-LP gibt Feedbacks zu erreichten oder nicht erreichten Lernzielen.
- Die DaZ-LP unterstützt und begleitet die DaZ-SuS auf ihrem Lernweg im Zweitspracherwerb.

Setting

Der DaZ-Unterricht findet zum Teil in der Klasse statt, entweder mit differenziertem Stoff (I1, Z. 115-116), oder im Teamteaching gemeinsam mit der SHP (I2, Z. 13-14). Während des Unterrichts wird mit einzelnen Kindern noch spezifisch der Klassenstoff bearbeitet (I1, Z. 287-289; I2, Z. 30), oder in Niveaugruppen mit der SHP (I2, Z. 25-26), wobei nicht geklärt ist, ob diese letzten beiden Formen in einem integrativen oder separativen Setting geschehen. Als klar separativ wird die Förderung im DaZ-spezifischen Gruppenunterricht genannt (I1, Z. 104; I3, 247, 348-349) und ein Einzelsetting für individuelle Förderung (I2, Z. 47-56).

Hauptaussage: Das Setting findet in verschiedenen Formen statt, räumlich integriert oder separiert, in Klassen-, Gruppen- oder Einzelunterricht. Dazu lässt sich als solches keine Aussage formulieren. Als weitere Überlegung ist die Wahl des Settings abhängig von der Anzahl Lehrpersonen, die an der Klasse im Einsatz sind, von den Bedürfnissen der DaZ-SuS und der Organisation der Schule. Die Settings gemeinsam mit dem SHP beziehen sich darauf, dass er im IF tätig ist während des DaZ-Unterrichts, jedoch das Unterrichtssetting gemeinsam geplant wurde und die Förderung allen SuS im DaZ-Klassenunterricht zukommt.

Kernaufgabe zum Setting:

- Die DaZ-LP, unter Umständen mit der/dem SHP, achtet auf Unterrichtssettings, welche den Bedürfnissen der DaZ-SuS angepasst sind.

Förderung im Sprachunterricht

Die Kernaufgaben zur Festlegung der Lernziele und -inhalte wurden im obenstehenden Bereich *Austausch* formuliert. Jetzt geht es um die Förderung im Sprach- oder im DaZ-spezifischen Unterricht. Die Zuständigkeiten der DaZ-LP für DaZ-spezifische Unterrichtsmassnahmen und -inhalte sind bei allen Tandems klar formuliert, mit einzelnen Bereichen von gemeinsamer Zuständigkeit mit den SHP. Der konkrete Förderablauf kann im Klassenteam mit SHP und KLP organisiert werden, indem die Aufteilung der Förderziele, -inhalte und -gefässe abgemacht werden (I3, Z. 17-18), wenn verschiedene Lehrpersonen in der Förderung separativ tätig sind. Gemeinsam mit SHP und/oder KLP werden auch die Lerninhalte und -materialien für die DaZ-SuS der ganzen Klasse auf Bedürfnisse des DaZ untersucht und angepasst (I1, Z. 115-116), oder im Tandem in Förderzielen und Schwerpunkten für die Einzelförderung besprochen (I3, Z. 83-87). In der Arbeit mit dem Klassenwochenplan machen die DaZ-Lehrpersonen Ergänzungen mit passendem Stoff wie Arbeitsblättern (I3, Z. 272-276),

Anpassungen von Lernzielen (I1, Z. 281-283) oder sie formulieren zusätzliche oder individuelle Lernziele (I1, Z. 463-471).

Fächerübergreifende Förderung durch Anpassung von Lerninhalten und -materialien gibt es im Fach Religion und Kultur (I1, Z. 506-518), sowie Mensch und Umwelt (I1, Z. 110-111), den Einbezug des DaZ im Mathematikunterricht und in Mensch und Umwelt (I2, Z.183-184). Die DaZ-LP ist verantwortlich für die Gesamtförderung im DaZ (I2, Z. 389-391) und sie bringt spezifische DaZ-Methoden oder Themen in den Klassenunterricht ein (I2, Z. 47-50).

Zur DaZ-Förderung werden die allgemeinen Sprachbereiche des DaZ mit verschiedenen Methoden bearbeitet, im Folgenden:

- Wortschatzarbeit mit Spielen (I3, Z. 129-132), spezifisch mit einem Training (I2, Z.65-67), oder im Alltag durch wiederholtes Hören und Benützen von Wörtern und Sätzen (I3, Z. 576-582)
- Leseförderung (I3, Z.129-132) im Lesetandem als gemeinsamer Bereich mit der SHP (I3, Z. 52-54), Vorlesen mit einem «Lesepass» (I3, Z. 193-203)
- Grammatik (I3, Z. 99-105) und Vermittlung von Sprachstrukturen, als gemeinsamer Bereich mit dem SHP, erst durch Sprechen und Hüpfen von Sätzen und selbständig korrektem Anwenden von gesprochenen Fragen und Sätzen (I2, Z.167-170, 367-375), später durch Schreiben (I2, Z. 331-341) mit «Wörtertürmen» zur Strukturierung (I2, Z. 221-222)
- Allgemeine Kommunikation (I3, Z. 270-272), Sprechfertigkeit fördern mit Spielen (I3,Z. 130-131), Hörverstehen durch Geschichten hören (ebd.)
- Phonologische Fertigkeiten wie das Zuordnen und Bilden von Lauten als Vorstufe zum Lesen (I2, Z. 156-160).

Hauptaussage: Wie oben im Bereich Austausch aufgeführt, planen die DaZ-Lehrpersonen die Förderung der DaZ-SuS mit der Festlegung der Förderinhalte und der -anpassungen gemeinsam mit der SHP oder KLP. Sie organisieren den Förderablauf. Zur Umsetzung der Förderziele und -inhalte nehmen sie Anpassungen zum DaZ im Lehrstoff und den Wochenplänen der Klasse vor, indem sie die Lernziele anpassen oder hinzufügen, oder den Stoff, der behandelt wird. Gegebenenfalls auch fächerübergreifend. Die DaZ-Lehrpersonen haben Fachwissen zur Umsetzung von DaZ-förderlichem Unterricht, auch in den Regelklassen. Sie fördern die

DaZ-SuS in den spezifischen Sprachbereichen des DaZ, unter Einsatz von entsprechenden Methoden, teilweise gemeinsam mit den SHP.

Kernaufgaben zur Förderung im Sprachunterricht:

- Die DaZ-LP, SHP und/oder die KLP planen die DaZ-Förderinhalte und -Anpassungen im Sprachunterricht und organisieren den Förderablauf bei Bedarf.
- Die DaZ-LP passt Klassen-Lerninhalte auf DaZ-Bedürfnisse an, indem sie Lernziele oder den Stoff anpasst.
- Die DaZ-LP fördert fächerübergreifende DaZ-Unterstützung.
- Die DaZ-LP, unter Umständen mit der/dem SHP, fördern die DaZ-SuS in den spezifischen Sprachbereichen des DaZ und mit sprachförderlichen Methoden.
- Die DaZ-LP ist verantwortlich für die Sprachförderung im DaZ und bringt ihr spezifisches Fachwissen in den Regelunterricht ein.

Adaption von Lernmaterialien und Lehrmitteln

Der Gebrauch von Lehrmitteln ist sehr unterschiedlich, zum grossen Teil werden die Lehrmittel auf Schul- oder Stufenebene ausgewählt und somit von verschiedenen Lehrpersonen benutzt. Einerseits werden Lehrmittel für Regelklassen verwendet, die sich für DaZ-Unterricht eignen, wie das *Leseschlau* zum Erlernen der Laute in der ersten Klasse (I2, Z. 156-160I), in höheren Klassen das *Sprachland* und die *Grundbausteine der Rechtschreibung* (I2, Z. 214-220). DaZ- Lehrmittel sind der *DaZ-Schlüsselbund* auf allen Stufen (I2, Z. 160, 220-221) und das *Hoppla* für die Unterstufe, welches entweder direkt als Klassenlehrmittel eingesetzt wird (I2, Z. 160-161), oder ergänzend, je nach Bedürfnissen der DaZ-SuS, zum Klassenlehrmittel (I1, Z. 313-328). Anpassungen von Lehrmitteln und Lernmaterialien sind fast durchgehend von DaZ-Lehrpersonen vorgenommen. Im Lehrmittel für das Fach Religion und Kultur werden die Texte für die DaZ-SuS heruntergebrochen (I1, Z. 506-518). Eigene Lernmaterialien werden zum einen zusammengestellt von der DaZ-LP um den Bedürfnissen im Gruppenunterricht gerecht zu werden (I3, Z. 246-247), andererseits werden sie hergestellt für den Gebrauch an den Schulen, so zum Beispiel «Wörtertürme» (I2, Z. 221-223) und ein «Satzkoffer» (I1, Z. 109-110). Für den Bereich der Leseförderung sind Bilder- und Kinderbücher für verschiedene Fächer auf den Grundwortschatz entlastet (I1, Z. 111 & 520), oder DaZ-LP und SHP wählen individuellen, der Motivation und dem Niveau entsprechenden Lesestoff, wie zum Beispiel Silbengeschichten-Bücher (I3, Z. 46-47).

Hauptaussage: Die Unterrichtsmaterialien, mit denen gearbeitet wird, sind einerseits reguläre Lehrmittel, die für den DaZ-Unterricht geeignet sind und von der Schule als Gesamtes benützt werden, sie können nicht als spezifische Aufgabe für die DaZ-LP gesehen werden, ausser deren Texte sind heruntergebrochen worden für die DaZ-SuS. Auch zum Einsatz kommen DaZ-Lehrmittel und -materialien, die schon bestehen oder eigens für den Gebrauch von DaZ-Gruppen und DaZ-SuS zusammengestellt oder hergestellt werden. Für die Leseförderung wird geeigneter Lesestoff gesucht, in einem Fall mit der SHP, oder Bücher entlastet und auf den Wortschatz der DaZ-SuS angepasst.

Kernaufgaben zur Adaption von Lernmaterialien und Lehrmitteln:

- Die DaZ-LP passt Texte aus den Lehrmitteln für die DaZ-SuS an.
- Die DaZ-LP setzt geeignete DaZ-Lehrmittel oder Lernmaterialien ein.
- Die DaZ-LP, unter Umständen mit der/dem SHP, wählt geeignetes Lesematerial oder entlastet es für die Leseförderung.

Nach dem Aufführen der einzelnen Aufgabenbereiche erfolgt nun deren Zusammenführung in der folgenden Darstellung zur Beantwortung der Fragestellung: Die subjektiv beschriebenen Kernaufgaben der DaZ-Lehrpersonen sind grün eingefärbt, gelb eingefärbt sind die Aufgabenbereiche, die von allen drei oder einzelnen Tandems als gemeinsame Aufgabe deklariert wurden. Allgemeine Erkenntnisse und Interpretationen zu den Kernaufgaben werden nachfolgend erläutert:

Tabelle 11 *Kernaufgaben DaZ & gemeinsame Aufgabenbereiche IF-DaZ.*
Quelle: Eigene Tabelle.

Bereich Austausch
Schnittmenge DaZ-LP & SHP
<ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP und SHP besprechen und bestimmen Förderziele und Förderinhalte regelmässig mit der KLP. • Die DaZ-LP und SHP besprechen und bestimmen Förderziele und Förderinhalte bei Bedarf im Tandem.
Bereich Elternkontakt
Kernaufgaben DaZ-LP
<ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP nimmt an den SSG der DaZ-SuS teil oder organisiert die SSG bei eigenem Bedarf. • Die DaZ-LP berät die Eltern bezüglich der Förderung im Zweitspracherwerb ihrer Kinder. • Die DaZ-LP pflegt den Kontakt und die Beziehung zu den Eltern der DaZ-Kinder an Elternabenden oder Besuchstagen.
Bereich interdisziplinäre Stellen
Kernaufgaben DaZ-LP
<ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP tauscht sich bei Bedarf mit der Logopädin, dem Logopäden über spezifischen Sprachförderbedarf einzelner DaZ-SuS aus.

Bereich Lernstandserfassung	
<p>Kernaufgaben DaZ-LP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP führt die Sprachstandserfassung mit dem Instrument «Sprachgewandt» durch. • Die DaZ-LP leitet Sprachstandergebnisse mit dem Selektionsentscheid an die Schulleitung. • Die DaZ-LP formuliert Schwerpunkte für die weitere Sprachförderung und leitet diese bei Bedarf der KLP/SHP weiter. • Die DaZ-LP benützt für ein umfassendes Bild weitere Methoden der Lernstandserfassung. • Die DaZ-LP tauscht sich zum Sprachstand mit beteiligten Lehrpersonen, den jeweiligen SHP oder/und der KLP aus. • Die DaZ-LP hat den Sprachstand und die daraus folgenden Förderbedürfnisse der jeweiligen DaZ-SuS im Überblick, sei dies für die weitere Förderung im DaZ-Bereich oder weitere Unterstützung bei nicht DaZ-spezifischem Förderbedarf. 	
Bereich Leistungsbeurteilung	
<p>Kernaufgaben DaZ-LP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP überprüft individuelle Lernziele der DaZ-SuS. • Die DaZ-LP verfasst einen Lernbericht über den Lernstand und Lernfortschritte der DaZ-SuS. • Die DaZ-LP benützt Methoden, die den DaZ-SuS persönliche Fortschritte und Lernerfolge im Zweitspracherwerb aufzeigen. • Die DaZ-LP gibt Feedbacks zu erreichten oder nicht erreichten Lernzielen. • Die DaZ-LP unterstützt und begleitet die DaZ-SuS auf ihrem Lernweg im Zweitspracherwerb. 	<p>Schnittmenge DaZ-LP & SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • DaZ-LP und SHP bringen ihre Einschätzung der DaZ-SuS bei der Erstellung der Deutschnote ein.
Bereich Setting	
<p>Schnittmenge DaZ-LP & SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP, unter Umständen mit der/dem SHP, achtet auf Unterrichtsettings, welche den Bedürfnissen der DaZ-SuS angepasst sind 	
Bereich Förderung im Sprachunterricht	
<p>Kernaufgaben DaZ-LP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP passt Klassen-Lerninhalte auf DaZ-Bedürfnisse an, indem sie Lernziele oder den Stoff anpasst. • Die DaZ-LP fördert fächerübergreifende DaZ-Unterstützung. • Die DaZ-LP ist verantwortlich für die Sprachförderung im DaZ und bringt ihr spezifisches Fachwissen in den Regelunterricht ein. 	<p>Schnittmenge DaZ-LP & SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP, SHP und/oder die KLP planen die DaZ-Förderinhalte und -Anpassungen im Sprachunterricht und organisieren den Förderablauf bei Bedarf. • Die DaZ-LP, unter Umständen mit der/dem SHP, fördert die DaZ-SuS in den spezifischen Sprachbereichen des DaZ und mit sprachförderlichen Methoden.
Bereich Adaption von Lernmaterialien und Lehrmitteln	
<p>Kernaufgaben DaZ-LP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP passt Texte aus den Lehrmitteln für die DaZ-SuS an. • Die DaZ-LP setzt geeignete DaZ-Lehrmittel oder Lernmaterialien ein. 	<p>Schnittmenge DaZ-LP & SHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die DaZ-LP, unter Umständen mit der/dem SHP, wählt geeignetes Lesematerial oder entlastet es für die Leseförderung.

Interpretation zu den Ergebnissen der Kernaufgaben

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Aussagen der drei Schulen kumuliert wurden, um die Kernaufgaben und die gemeinsamen Aufgabenbereiche im Sprachunterricht als Summe darzustellen. Bei den Interpretationen der Schnittmengen ist deshalb im Hinterkopf zu behalten, dass sie aufgrund gemeinsamer Aufgabenbereiche der einzelnen Schulen zusammengefügt wurden. Sie sind als Schnittmenge deklariert, wenn eines der drei Tandems eine gemeinsame Zuständigkeit genannt hat. Die Formulierung der Aufgaben in der Tabelle 11 ist dementsprechend mit «Die DaZ-LP, unter Umständen mit der / dem SHP» vorgenommen.

Zu allen untersuchten Aufgabenbereichen im Sprachunterricht liessen sich Kernaufgaben aus den Aussagen der Tandems formulieren, wie sie in der oberen Tabelle aufgelistet sind. Die DaZ-LP ist also in allen diesen Bereichen tätig. In der Interpretation der formulierten Aufgaben folgen wir dem Ablauf des Förderzyklus von Steppacher (2014). Der Bereich der *Lernstandserfassung* ist klarer Aufgabenbereich der DaZ-LP. Auch im Kontakt mit den Eltern und den interdisziplinären Stellen sind keine gemeinsamen Zuständigkeiten mit der SHP genannt. Die Absprachen mit der Logopädin sind zum Beispiel auch eine zusätzliche Möglichkeit der DaZ-LP, ihre Sprachstandeinschätzung zu ergänzen und mit diesem zusätzlichen Aspekt die Förderbedürfnisse besser zu erfassen. Der Kontakt der DaZ-LP mit den Eltern dient dazu, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und die Eltern zum Thema DaZ auf das Lernen und somit den Schulerfolg ihres Kindes zu sensibilisieren und so eine ganzheitlichere Sprachförderung und ein Verständnis für die Situation der DaZ-SuS im Elternhaus zu fördern.

Wenn die gemeinsamen Bereiche der DaZ-Lehrpersonen und der SHP in den einzelnen Gebieten betrachtet werden, fällt auf, dass die einen Bereiche vollständig in die gemeinsame Zuständigkeit fallen (alles gelb eingefärbt) und andere nicht (gelb und grün getrennt eingefärbt). In letzteren ist lediglich ein Teil aller Aufgaben in der gemeinsamen Zuständigkeit von DaZ-LP und SHP. Ein ausschliesslich gemeinsamer Aufgabenbereich von DaZ-LP und SHP im *Austausch* ist die Planung der Förderziele und -inhalte der einzelnen DAZ-SuS. Alle der drei Tandems nannten diesen Bereich als gemeinsame Zuständigkeit. Das bedeutet, dass die DaZ-Förderplanung einheitlich als die gemeinsame Aufgabe der Lehrpersonen wahrgenommen wird.

Im zweiten Bereich des Förderzyklus ist die Integrative Fachdidaktik anzusiedeln, also die Phase der Unterrichtsdurchführung. Er umfasst die Bereiche *Setting*, *Förderung im Sprachunterricht* und *Adaption von Lernmaterialien und Lehrmitteln*. Auch im Bereich der

Integrativen Fachdidaktik sind einige Aufgaben, in allen drei Bereichen, als gemeinsamer Zuständigkeitsbereich der DaZ-Lehrpersonen und der SHP formuliert. An diesen gemeinsamen Aufgabenbereichen im Sprachunterricht wird ersichtlich, dass die DaZ-Förderung je nach Voraussetzungen, wie sie gleich nachfolgend reflektiert werden, auch im Unterricht als gemeinsame Aufgabe wahrgenommen wird.

Wie in den Ausführungen zur Förderung im Sprachunterricht im ersten Teil des Kapitels beschrieben wird, ist die Unterrichtsgestaltung der Tandems sehr unterschiedlich. Die Möglichkeiten der Förderung variieren je nach Bedürfnissen, Alter und Lernstand der SuS, nach Schule, Stufe oder Unterrichtsorganisation. Trotz dieser Vielfältigkeit der didaktischen und methodischen Unterrichtsgestaltung der DaZ-Lernbereiche mit den SuS lässt sich die Förderung im Unterricht auf wenige Kernaufgaben reduzieren. Das bedeutet, dass die Umsetzung sehr unterschiedlich ist, sich aber die eigentlichen Kernaufgaben aller Lehrpersonen im Unterricht decken. Die Wahl des Settings, welches einerseits von den Bedürfnissen der Schüler, aber auch den Rahmenbedingungen für die Lehrpersonen abhängt, ist unterschiedlich. Dieses sollte jedoch an irgendeinem Punkt in gemeinsamer Zuständigkeit mit SHP und KLP besprochen werden.

Der letzte Schritt im Förderzyklus, die *Leistungsbeurteilung*, zeigt Kernaufgaben der DaZ-LP auf, in denen der DaZ-Lernbericht geschrieben wird und den DaZ-SuS Unterstützung und Rückmeldungen mit auf den Lernweg gegeben werden. Als gemeinsamer Aufgabenbereich mit der SHP fließen die Erfahrungen aller Beteiligten der Sprachförderung mit einzelnen SuS, also DaZ-LP, SHP und KLP in die Gesamtleistung im Sprachunterricht mit der Deutschnote ein.

Anschliessend an die Erkenntnisse zu den Unterschieden in der Umsetzung der Sprachförderung und den eben erörterten Aufgaben und Interpretationen im Sprachunterricht folgt im nächsten und letzten Kapitel dieser Arbeit die Konklusion. In der Konklusion werden abschliessend die Erkenntnisse aus diesem Kapitel aufgegriffen und im Theoriebezug (Kapitel 2) erörtert, sowie der Bezug zur Broschüre von Steppacher (2014) hergestellt.

5 Konklusion

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit vorgestellt. Zuerst werden allgemeine Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen mit Überlegungen aus der theoretischen Auseinandersetzung verknüpft dargestellt. Dazu werden, wenn nötig, bisher nicht verwendete Quellen aus der Literatur beigezogen, wenn sie zur Unterstreichung einer Aussage dienlich sind. In einem zweiten Schritt wird auf die Broschüre von Josef Steppacher (2014) Bezug genommen, indem die Erkenntnisse mit dem Inhalt der Broschüre gegenübergestellt und verglichen werden. Schliesslich wird in einem dritten Schritt auf Limitationen der Arbeit, offene Fragen und mögliche weiterführende Forschungsprojekte eingegangen.

5.1 Allgemeine Schlussfolgerungen

Wir wenden uns nun den Erkenntnissen rund um die DaZ-Förderung und den positiven Aspekten der Zusammenarbeit zu (vgl. Kapitel 4.1 & 4.2). Aus den Befragungen geht hervor, dass die Organisation und Rahmenbedingungen einer Schule und die pädagogische Haltung eng in Zusammenhang miteinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Diese Faktoren des grösseren Rahmens haben wiederum einen Einfluss auf die DaZ-Förderung im Sprachunterricht, da sie mitbestimmen, wie die DaZ-Förderung stattfindet. Als gelingende Zusammenarbeit innerhalb dieses Rahmens werden von DaZ-LP und SHP ausschliesslich Aspekte genannt, welche von den Beteiligten selbst aktiv gestaltet werden können. Dies bedeutet, dass durch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit diese auch als hilfreich und gewinnbringend betrachtet wird. So hat in der Praxis die pädagogische Haltung in Bezug auf die Zusammenarbeit einen grossen Einfluss auf das pädagogische Handeln. Zu dieser Bereitschaft zur Zusammenarbeit gibt es auch Erkenntnisse aus der Fachliteratur. Die pädagogische Haltung und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit werden deshalb durch ein Zitat aus dem Buch «Zusammenarbeit» von Urs Haeblerlin, Elisabeth Jenny-Fuchs und Elisabeth Moser Opitz (1992) ergänzt:

Hauptvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Integrationsklassen im Kindergarten oder in der Schule ist die Bereitschaft der beteiligten Lehrpersonen, sich für Integration und Zusammenarbeit, letztlich also für die Vision einer humaneren Schule und Gesellschaft, zu engagieren. (Haeblerlin, Jenny-Fuchs, Moser Opitz, 1992, S. 130)

Die hilfreichen Aspekte zur Zusammenarbeit, welche von den Interviewten genannt wurden, können mit den von Haerberlin et al. (1992) beschriebenen für die Zusammenarbeit erforderlichen «Fähigkeiten im persönlichen und im kommunikativen Bereich: Offenheit, Kritikfähigkeit, Toleranz» (ebd.) verglichen werden.

In der Praxis wird als positiver Aspekt der Zusammenarbeit der Austausch von Fachwissen und Lernmaterialien genannt. Auch dies deckt sich mit Aussagen aus der Fachliteratur, denn Haerberlin et al beschreiben, dass durch gelungene Zusammenarbeit die Handlungsspielräume der Beteiligten erweitert werden können und voneinander gelernt werden kann (ebd.). Auch Annemarie Kummer Wyss beschreibt den Austausch des Fachwissens, welcher gerade aufgrund unterschiedlicher Qualifikationen möglich ist, folgendermassen:

Erfolgreiche Tandems oder Unterrichtsteams ziehen genau aus diesen verschiedenen Qualifikationen und Profilen das Maximum. Alle Beteiligten führen ihre Kompetenzen im Team zusammen, sie teilen ihr Know-how und tragen gemeinsam die Verantwortung für die Lernbegleitung aller Kinder. (Kummer Wyss, 2010, S. 158)

In Bezug auf Zusammenarbeit gibt es also eine Übereinstimmung zwischen den Erkenntnissen aus der Praxis und den Aussagen aus der Fachliteratur.

Die beschriebenen Erkenntnisse lassen sich auch mit Aussagen aus der theoretischen Auseinandersetzung dieser Arbeit verknüpfen. So wird im Theorieteil die pädagogische Haltung ebenfalls in Zusammenhang mit der Sprachförderung im DaZ-Unterricht als wichtiger Aspekt nachhaltiger Sprachförderung beschrieben (vgl. Kapitel 2.3.2). In den Ergebnissen wiederum wird deutlich, dass die pädagogische Haltung der Befragten die Art und Weise, wie sie arbeiten, prägt. So kann auch hier eine Kongruenz der Aussagen festgestellt werden. Weiter beschreiben die Befragten den Druck, der auf den DaZ-SuS lastet, da sie in sozial schwierigen Verhältnissen aufwachsen und durch den Erwerb von DaZ in der Schule vor grosse Herausforderungen gestellt werden. Das Wissen über diesen Druck und die Wahrnehmung der Belastung, welcher die DaZ-SuS ausgesetzt sind, fordert von allen Lehrpersonen ein hohes Mass an Standhaftigkeit und Geduld. Aus der Fachliteratur sei dazu ein passendes Zitat als Ergänzung hinzugefügt: «Lehrpersonen, die sich auf Integration und Zusammenarbeit einlassen, benötigen dringend die Kraft zum Ausharren im Widerspruch zwischen Realität und Vision» (Haerberlin et al., 1992, S. 135). Die Lehrpersonen betrachten ihre Aufgabe darin, die DaZ-SuS auf ihrem Weg zu begleiten und haben Ideen, wie diese Unterstützung aussehen kann. Der Weg jedoch ist umgeben von Chancenungleichheit und sozialen schwierigen Verhältnissen, welche es als Lehrperson auszuhalten gilt.

Eine weitere Komponente, die sich in der Haltung der Lehrpersonen ausdrückt, ist die Anerkennung der Mehrsprachigkeit und der Vielfalt als etwas Positives. In der Einleitung der Arbeit wurde eine diskriminierende Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit beschrieben, welche es zu bekämpfen gilt (vgl. Kapitel 1.1). Die befragten Lehrpersonen geben ein Beispiel dafür ab, wie eine wertschätzende Haltung bezüglich der Mehrsprachigkeit in der Praxis gelebt werden kann. Auch in der theoretischen Auseinandersetzung gehört die Anerkennung der Mehrsprachigkeit zu den grundlegenden Aspekten der Sprachförderung (vgl. Kapitel 2.3.2). Auch in Bezug auf die Anerkennung und Wertschätzung kann von einer Übereinstimmung der Praxis mit Aussagen aus der Fachliteratur gesprochen werden.

Eine zentrale Erkenntnis aus den Ergebnissen ist: Alle Beteiligten der DaZ-Förderung sitzen in einem Boot. Denn alle der Befragten erzählen, dass alle für die Förderung in DaZ zuständig und verantwortlich sind (vgl. Kapitel 4.1). Dieses gemeinsame Verantwortungsbewusstsein wird in der theoretischen Auseinandersetzung der Arbeit mehrfach genannt und als wichtige Voraussetzung für nachhaltige Sprachförderung beschrieben (vgl. Kapitel 2.3.2). Eine weitere bedeutsame Erkenntnis ist, dass Zusammenarbeit Zeit braucht (vgl. Kapitel 4.2). Klaus Joller-Graf und Sabine Tanner schreiben in ihrem Text «Wie gelingt Integrierte Sonderschulung?» genau diese Erkenntnis in Bezug auf die SHP und die KLP. Ihre Beschreibung der Zusammenarbeit lässt sich jedoch auch auf die zwischen DaZ-LP und SHP adaptieren: Gut funktionierende Zusammenarbeit benötigt Zeit und muss gelernt werden (vgl. Joller-Graf & Tanner, 2012, S. 148). In der Praxis findet, so beschreiben es die Befragten, der DaZ-Unterricht mehrheitlich fächer- und stufenübergreifend statt. Auch dies wird im Theorieteil unter den Aspekten zur nachhaltigen Sprachförderung beschrieben (vgl. Kapitel 2.2.3). Wir erinnern uns an Stefan Jeuks Aussage dazu: DaZ-Unterricht findet in allen Fächern statt (vgl. Jeuk, 2013, S. 120).

Die konkrete Umsetzung der DaZ-Inhalte im Sprachunterricht und die dazu formulierten gemeinsamen Kernaufgaben der DaZ-Lehrpersonen mit den SHP zeigen auf, die allgemeine DaZ-Förderung von den Tandems als gemeinsamer Auftrag verstanden wird (vgl. Kapitel 4.3). Dies deckt sich mit Aussagen aus der Fachliteratur, in der Rosemarie Tracy (2008) die Sprachförderung eine Querschnittsaufgabe nennt (vgl. Kapitel 2.3.2). Dieses Verständnis der Sprachförderung als gemeinsame Aufgabe hat in der Praxis zur Folge, dass regelmässig ein Austausch in festgelegten Gefässen stattfindet. In diesen Austauschgefässen werden Förderziele und -inhalte gemeinsam mit allen Beteiligten abgesprochen (vgl. Kapitel 4.3). In der Fachliteratur schreiben Schlatter et al. (2016) zum Austausch, dass erst mit der regelmässigen Absprache die Förderplanung in Angriff genommen werden kann und in Folge diese nachhal-

tige Sprachförderung eben entstehen kann (vgl. Kapitel 2.3.2). Die Aspekte zur pädagogischen Haltung und der Zusammenarbeit betreffen grundsätzlich immer die DaZ-LP und die SHP gemeinsam. Doch gibt es etwas, was nur die DaZ-LP macht? Dieser Frage wird im nächsten Abschnitt nachgegangen.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine Kernaufgabe der DaZ-LP formuliert werden, welche aus der Befragung hervorgeht und im Folgenden beschrieben wird. Im Zyklus der Förderplanung geht der Planung der Massnahmen und des Unterrichts die Lernstandserfassung voraus. Die Lernstandserfassung der DaZ-SuS wird von den Befragten als Kernaufgabe der DaZ-LP beschrieben (vgl. Kapitel 4.3). In der Fachliteratur wird die Lernstandserfassung als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Sprachförderung bezeichnet (vgl. Kapitel 2.2.2). Da im Kanton Zürich das Durchführen des «Sprachgewandt»-Tests für die DaZ-Lehrpersonen obligatorisch ist, überrascht die Übereinstimmung in diesem Bereich wenig. Hier wird jedoch bewusst, dass durch einen politischen Entscheid, eine Festlegung der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs eine Vereinheitlichung innerhalb des Förderprozesses in der Sprachförderung stattgefunden hat, zumindest im Rahmen der vorliegenden Befragung.

Die zahlreichen Aussagen, welche zur Lernstandserfassung und Förderplanung gemacht wurden, können ein Hinweis darauf sein, dass diese Phase des Förderzyklus auch in der Praxis ein wichtiger Teil der gemeinsamen DaZ-Förderung im Unterricht darstellt.

Im Folgenden wird auf die gemeinsamen Aufgabenbereiche der DaZ-LP mit der SHP eingegangen. In den formulierten Kernaufgaben zum Sprachunterricht findet sich eine Fülle DaZ-spezifischer Didaktik: Inhalte, Didaktik und Methodik, aber auch die Organisationsform beziehungsweise das Setting variieren von Tandem zu Tandem (vgl. Kapitel 4.3.2). Auch im Theorieteil wird zur Didaktik und DaZ-spezifischen Methodik beschrieben, dass die Umsetzung immer von den DaZ-SuS abhängig ist und der Unterricht je nach Bedürfnissen angepasst und gestaltet werden muss (vgl. Kapitel 2.3.3). Aus der Theorie geht weiter eine Aufgabe der DaZ-LP hervor, nämlich dass sie für das Bereitstellen der DaZ-Lernmaterialien und Gestaltung offener und vielfältiger Situationen für das Erlernen von DaZ verantwortlich ist (vgl. Kapitel 2.3.3.2). In der Praxis scheinen beide Lehrpersonen diese Aufgabe wahrzunehmen (vgl. Kapitel 4.2).

Des Weiteren wird kurz auf das Setting im Sprachunterricht eingegangen. Jedes Tandem arbeitet in einem anderen Setting, die Wahl des Settings wird aufgrund der Bedürfnisse der DaZ-SuS oder der DaZ-Gruppe vollzogen (vgl. Kapitel 4.3.2). Auch im Theorieteil der Arbeit

wird die Wahl des Settings von Schlatter et al. (2016) von Inhalt, Lernzielen und die individuellen Bedürfnissen der DaZ-Lernenden abhängig gemacht (vgl. Kapitel 2.3.3.3). Auch bestimmt die Methodik des Unterrichts das Setting (ebd.). In der Praxis wenden die Tandems unterschiedliche Methoden in der DaZ-Förderung an, dementsprechend sind auch die Settings verschieden (vgl. Kapitel 4.3). Neben den Bedürfnissen und Voraussetzungen der DaZ-Lernenden beeinflussen jedoch auch äussere Faktoren wie zum Beispiel Ressourcen und die Rahmenbedingungen das Setting. Die SHP wird je nach Wahl des Settings mehr oder weniger in die Sprachförderung einbezogen und der Kreis schliesst sich, indem einmal mehr ersichtlich wird, dass unterschiedliche Lösungen für die DaZ-Förderung im Sprachunterricht den unterschiedlichen Voraussetzungen an jeder einzelnen Schule (vgl. Kapitel 4.1) angepasst sind.

Abschliessend kann ein allgemeines Fazit aus dem Vergleich der DaZ-Kernaufgaben in der Theorie mit jenen in der Praxis gezogen werden: Diese Forschungsstudie veranschaulicht, dass in Praxis und Theorie eine beeindruckende Menge an Übereinstimmungen zu finden ist. Übereinstimmungen gibt es sowohl in der Zusammenarbeit der Beteiligten als auch in der Umsetzung der DaZ-Förderung im Unterricht. Diese Tatsache zeigt auf, dass in Theorie und Praxis dieselben Ansätze zur gelungenen DaZ-Förderung vorhanden sind.

Abschliessende Gedanken zu den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit

Die Hauptaufgaben des DaZ-Unterrichts sind die soziale Integration sowie die Kommunikation und somit Partizipation der DaZ-SuS im Regelunterricht. An Schulen in mehrsprachigem und sozial durchmischtem Umfeld besteht eine Dringlichkeit, diese Hauptaufgaben umzusetzen. Die Wichtigkeit der Sprachförderung in DaZ kommt in einem solchen Kontext besonders zum Ausdruck. Die Zusammenarbeit wird als Notwendigkeit angeschaut, um die DaZ-SuS wirklich unterstützen zu können und die Hauptaufgaben möglichst zu erreichen, aber auch, um den Lehrpersonen Mehrbelastungen zu ersparen.

Es stellt sich die Frage, wie die Auseinandersetzung mit der DaZ-Thematik an Schulen stattfindet, in denen der Anteil der DaZ-SuS kleiner ist und die Notwendigkeit der Umsetzung einer nachhaltigen DaZ-Förderung dementsprechend geringer.

Die vorliegende Arbeit kann in jedem Fall als Anregung zur Gestaltung der Zusammenarbeit von DaZ-LP und SHP – Tandems dienen. Und sie kann neue Inputs für die Umsetzung der DaZ-Förderung im Alltag geben und zum Studium weiterer Fachliteratur anregen.

5.2 Erkenntnisse in Bezug auf die Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule»

Dieses Kapitel widmet sich der Broschüre «Zusammenarbeit in der integrativen Schule» (Steppacher, 2014), welche eine wichtige Ausgangslage für die vorliegende Arbeit dargestellt. Im Folgenden werden die Erkenntnisse der Arbeit in Zusammenhang mit der Broschüre (Steppacher, 2014) besprochen. Dabei sind diese zwei Fragen leitend: Welche Erkenntnisse decken sich mit der Broschüre (Steppacher, 2014) und was könnte man ergänzen oder anpassen?

Grundsätzlich lassen sich die Bereiche der Broschüre (Steppacher, 2014), also die Lernstandserfassung, die Leistungsbeurteilung, die integrative Fachdidaktik sowie die Adaption der Lehrmittel und des Lernmaterials als geeignete Bereiche beschreiben. In allen Bereichen konnten in der theoretischen Auseinandersetzung Informationen dazu gefunden werden und auch die Befragten konnten zu allen Bereichen Aussagen zu ihren Aufgaben machen. Die Erkenntnisse der Arbeit decken sich grundlegend mit den Inhalten aus der Broschüre (Steppacher, 2014).

In der theoretischen Auseinandersetzung mit den Begriffen stellte sich die Frage, ob der Begriff «integrative Fachdidaktik» irreführend ist, da nicht klar ist, auf was sich das «integrativ» bezieht: Der Begriff kann in Bezug auf das «integrative oder separierende Setting im Unterricht» oder als «Fachdidaktik in der integrativen Schule» verstanden werden. In der Überarbeitung und Ergänzung der Broschüre (Steppacher, 2014) könnte der Begriff «integrative Fachdidaktik» so erläutert werden, dass unterschiedliche Interpretationen vermieden würden.

Der pädagogischen Haltung, welche in den Ergebnissen und Erkenntnissen der Arbeit eine grosse Rolle spielt, sollte einen Platz in der Broschüre ermöglicht werden: Als Ausgangslage und Antrieb für die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der integrativen Schule sollte die pädagogische Haltung sowohl gegenüber der Zusammenarbeit als auch gegenüber der Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit erwähnt und ihre heilpädagogische Relevanz verdeutlicht werden. Da die pädagogische Haltung nicht hierarchisch auf der Ebene der Tätigkeitsbereiche wie zum Beispiel der Lernstandserfassung zu verordnen ist, könnte die pädagogische Haltung beispielsweise in der Einleitung der Broschüre erwähnt werden.

5.3 Limitationen des Forschungsbereichs und Ausblick

Dieses Kapitel beschäftigt sich abschliessend mit Limitationen des Forschungsbereichs sowie Ausblicke in weiterführende wissenschaftliche Forschungsarbeiten. Es bleibt grundsätzlich offen, ob die Befragten zu gewissen Bereichen keine Aufgaben oder Verantwortlichkeiten genannt haben, weil sie es in ihrem Alltag nicht machen, oder weil sie es lediglich nicht erwähnt haben. Die Befragung beziehungsweise die Ergebnisse geben einen Einblick in den Alltag der Befragten. Auch konnte aus den Formulierungen der Befragten nicht immer eine klare Zuteilung zu den Kernaufgaben einer DaZ-LP oder dem gemeinsamen Aufgabenbereich erfolgen. Die Schwierigkeit, die Kernaufgaben der DaZ-LP zuzuteilen, könnte auch daher kommen, dass alle Tandems grundsätzlich viel gemeinsam machen und die Schnittmenge jeweils gross ist beziehungsweise die Tätigkeiten der DaZ-LP und der SHP mehrheitlich als gemeinsame Aufgabe verstanden werden und keine klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche in der Praxis der Tandems besteht.

Weiter bleibt offen, welchen Einfluss der «QUIMS»-Status auf die Ergebnisse hat, da zwei der drei Tandems an einer «QUIMS»-Schule arbeiten und der Schule des dritten Tandems erst kürzlich der «QUIMS»-Status abgesprochen wurde. So stellt sich die Frage, inwiefern der «QUIMS»-Hintergrund und die Ressourcen der Schulen der befragten Tandems die Ergebnisse beeinflusst haben, beispielsweise auch durch das breite Fachwissen der Lehrpersonen und das vorhandene Bewusstsein für Mehrsprachigkeit und Sprachförderung. Dieser Frage nach dem Einfluss der «QUIMS»-Schulen auf den Sprachunterricht könnte eine weitere wissenschaftliche Forschungsarbeit auf den Grund gehen.

An allen Schulen stellen die Konzepte zur Sprachförderung eine wichtige Arbeitsgrundlage dar, an welcher sich die Tandems in ihren pädagogischen Handlungen orientieren und darauf stützen. Auch schaffen die Konzepte, wie aus den Ergebnissen hervorgeht, Verbindlichkeit und ein Bewusstsein für die eigene Tätigkeit. Die Wechselwirkung von bestehenden oder selbstentwickelten Konzepten einer Schule in Bezug auf die Sprachförderung und den pädagogischen und didaktischen Umsetzungen im Sprachunterricht wäre ein spannendes Untersuchungsfeld einer weiteren Forschungsarbeit.

Aus den Interviewdaten geht hervor, dass der Austausch mit den Lehrpersonen für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) wenig, bis gar nicht stattfindet. Dies wäre eine weitere interessante Ausgangslage für eine weitere Forschungsarbeit, in der die Zusammenarbeit der HSK-Lehrpersonen mit den Lehrpersonen der Volksschule untersucht werden könnte.

Die in der Broschüre (Steppacher, 2014) aufgeführten Beschreibungen der Bereiche und Aufgaben weisen einen allgemeinen Charakter auf. Es werden Aufgaben beschrieben, welche noch keine konkreten Hinweise für die Umsetzung geben. Diese Ebene an Aufgabenbeschreibung stellte eine Herausforderung für die vorliegende Arbeit dar, da gerade in der Befragung oft von konkreten Aufgaben die Rede war und nicht auf der allgemeinen Ebene, wie sie in der Broschüre beschrieben sind. So galt es, die Aussagen der Befragten zu abstrahieren und wieder auf diese Ebene der bereits von Josef Steppacher (2014) beschriebenen Aufgaben zu bringen. Eine weiterführende Forschungsarbeit könnte die Erfragung der konkreten Aufgaben innerhalb der Sprachförderung durch quantitative Forschungsmethoden sein. Daraus könnte eine Verfeinerung und Konkretisierung der Aufgaben einer DaZ-LP entstehen.

Beim Verfassen des Theorieteils stelle der Umfang der zahlreichen Berichte und Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zu den verschiedenen Bereichen (Lernstandserfassung, Leistungsbeurteilung und integrative Fachdidaktik) eine Herausforderung dar. Aus der Auseinandersetzung mit diesen Berichten und Handreichungen des Kantons Zürich könnte sich eine weitere Forschungsarbeit ergeben, welche aufzeigt, in welchen Bereichen was festgelegt, was empfohlen wird und wo es noch ungeklärte Bereiche in Bezug auf die DaZ-Förderung an der Volksschule gibt.

Resümierend konnten neben den Limitationen der vorliegenden Forschungsarbeit auch einige spannende neue Fragen aufgeworfen werden, welche im Rahmen der integrativen Schule und im Sinne einer nachhaltigen und gemeinsamen getragenen Sprachförderung auf eine Antwort warten.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.	Kernkompetenzen Schulische Heilpädagogik mit Aufgabenfelder	10
Abbildung 2.	Förderplanungszyklus mit Bereichen Lernstandserfassung, Integrativer Fachdidaktik und Leistungsbeurteilung	15
Abbildung 3.	Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse.	94
Abbildung 4.	Zusammenspiel des grösseren Rahmens, rund um die Förderung in DaZ... ..	109
Abbildung 5.	Hilfreiche und erschwerende Faktoren in der Zusammenarbeit	118

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Entwicklungsstufen Satzklammer	26
Tabelle 2	Auswertungsbeispiel der Verstellung.....	28
Tabelle 3	Mögliche Aufgabenbereiche einer DaZ-LP	61
Tabelle 4	Übungstypologien für Deutsch als Zweitsprache.....	63
Tabelle 5	Obligatorische DaZ-Lehrmittel	71
Tabelle 6	Interviewleitfaden.....	84
Tabelle 7	Nonverbales Verhalten.	87
Tabelle 8	Transkriptionscode Interviews	92
Tabelle 9	Übersicht über die Kategorien des Kategoriensystems	96
Tabelle 10	Beispiel des Kategoriensystems im Bereich (DIA).....	96
Tabelle 11	Kernaufgaben DaZ & gemeinsame Aufgabenbereiche IF-DaZ.....	132

Literaturverzeichnis

- Bacher, M. (2014). *Unterstützung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache mit den Sprachstarken. Klasse 4.* (1. Auflage). Baar: Klett und Balmer.
- Baur, R., Goggin, M. & Wrede-Jackes, J. (2013). *Der C-Test: Einsatzmöglichkeiten im Bereich DaZ.* Zugriff am 12.06.2017 unter https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/c_test_einsatzmoeglichkeiten_daz.pdf
- Bayer, N., Moser, U. & Berweger, S. (2013). *Sprachgewandt. Kindergarten und 1. Klasse. Handbuch.* Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008a). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich.* Zürich: Lehrmittelverlag. Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2008/Sitzung%201.%20September%202008/Lehrplan_KG.pdf.spooler.download.1295019722944.pdf/Lehrplan_KG.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008b). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS).* Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/751_1289910204702.spooler.download.1288278475344.pdf/quims_handreichung.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2009). *Qualitätsmerkmale zum Handlungsfeld «Sprachförderung». Ein Arbeitsinstrument für die Schulentwicklung.* Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/quims/handlungsfelder/sprachfoerderung/q_merkmale_sprachfoerderung/qm_sprachfoerderung_3_aufl.pdf.spooler.download.1392649174384.pdf/qm_sprachfoerderung_3_aufl.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich.* Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrplaene/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/335_1428657823238.spooler.download.1341232608790.pdf/lehrplan_ohne_broschueren.pdf

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF)*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/03_integrative_foerderung.pdf.spooler.download.1392989403010.pdf/03_integrative_foerderung.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011b). *Bildung und Integration. Die Umsetzung der bildungsrätlichen Leitlinien in den Jahren 2008 bis 2010*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/schule_migration0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/1096_1303141512300.spooler.download.1391419762468.pdf/bericht_umsetzung_bildung_integrat ion_br_110328.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011c). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zugriff am 10.10.2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/f_rderplanung.spooler.download.1317663830270.pdf/broschuere_foerderung.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011d). *Handreichung Integrative und individualisierende Lernförderung*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/handreichung/HR_integrative_lernfoerderung.pdf.spooler.download.1392191775221.pdf/HR_integrative_lernfoerderung.pdf
- Bildungsdirektion Kantons Zürich. (2011e). *Mehrsprachig und interkulturell. Beispiele guter Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen der Heimatlichen Sprache und Kultur (HSK) und der Volksschule*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/heimatliche_sprache_kultur_hsk/_jcr_content/contentPar/downloadlist_7/downloaditems/517_1314089374593.spooler.download.1392649472111.pdf/mehrsprachig_interkulturell_webversion.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2013). *Beurteilung und Schullaufbahnentscheide. Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen* (3. überarbeitete Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014). *Kompetenzorientiert unterrichten. Einblicke*. Zugriff am 10.06.2017 unter http://vtgs.ch/userfiles/Aktuell/webversion_broschuere_kompetenzorientiert_unterrichten.pdf

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2015a). *Durchgängige Sprachförderung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – unter besonderer Berücksichtigung der Risikogruppen*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsplanung/arbeitenundprojekte/sprachfoerderung/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/bericht_durchg_nge_s.spooler.download.1471413835982.pdf/160607_Bericht_Sprachfoerderung.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2015b). *Verzeichnis der obligatorischen und alternativ-obligatorischen Lehrmittel im Kanton Zürich*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrmittel/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/119_1452167439496.spooler.download.1454413824414.pdf/oz_verzeichnis_2016_17.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2016a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/daz/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/337_1470736830198.spooler.download.1480327195348.pdf/DAZ_Nov_2016.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2016b). *Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten Grundlagen und Empfehlungen*. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/daz/daz_angebote_regelungen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/535_1471960030287.spooler.download.1471960510385.pdf/Grundlagenbericht+DaZ+im+KG+082016.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2016c). *Verfahren zur Ermittlung des Sprachstandes in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Einsatz des Instrumentariums Sprachgewandt*. Zugriff am 10.10.2016 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/daz/instrumentarium_sprachgewandt/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/einsatz_des_instrume.spooler.download.1476087002056.pdf/einsatz_sprachgewandt.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2016d). *12. Volksschule. Deutsch 1.-3. Zyklus. Anforderungskatalog und Konzeptauftrag für ein neues Lehrmittel. Beschluss des Bildungsrates*. Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2016/Sitzung_11_April_2016/BRB_12_2016.pdf.spooler.download.1465374053699.pdf/BRB_12_2016.pdf

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017). *Tätigkeitsbereiche. Zuordnung von Tätigkeiten für kommunal angestellte Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden sowie Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten*. Zugriff am 01.03.2017 unter https://www.vzldaz.ch/download.php?id=259_dd7149d4
- Bönsch, M. (2012). *Heterogenität und Differenzierung. Gemeinsames und differenziertes Lernen in heterogenen Lerngruppen* (2. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Brügelmann, H. (2012). Beobachtung im Schriftspracherwerb. Aufgaben zur Beobachtung und Förderung – am Beispiel des Schriftspracherwerbs. In H. Boer & S. Reh (Hrsg.), *Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen* (S. 247-258). Wiesbaden: Springer Verlag für Sozialwissenschaften.
- Büchel, E. & Gloor, U., Isler, D. & Tresch, Ch. (2009) Beobachtungs- und Beurteilungsbogen mit Hinweisen zum Einsatz. In E. Büchel & U. Gloor (Hrsg.), *Sprachland. Grundlagen* (S. 56-58). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Buholzer, A. (2010). Lernprozesse förderorientiert diagnostizieren. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 97). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden: Eine praxisnahe Einführung* (4., überarbeitete Auflage). Magdeburg: Klotz.
- Dittmar, N. (2009). *Transkription: Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Marburg: Dresing. Zugriff am 16.03.2016 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch
- EDK. (2004). *Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule: Strategie der EDK und Arbeitsplan für die gesamtschweizerische Koordination: Beschluss vom 25.3.2004*. Zugriff am 10.06.2017 unter https://edudoc.ch/record/30008/files/Sprachen_d.pdf
- Eitle, W. (2012). *Basiswissen Heilpädagogik*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2003). *Das qualitative Interview: zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. Wien: WUV-Univ.-Verlag.

- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.). (2011). *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fürstenau, S. (2011). Schul- und Unterrichtsentwicklung unter Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 42-46). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Germann, E., Hauser, M., Kranz, H., Langenegger, N., Lazzarini, M., Moritzi, R., Steinemann, K. & Truniger, M. (2007). *Sprachförderung für eine mehrsprachige Schülerschaft*. (überarbeitete Fassung). Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/heimatliche_sprache_kultur_hsk/_jcr_content/contentPar/morethemes/morethesemitems/sprachfoerderung_fuer_eine_mehrsprachige_schuelerschaft.pdf
- Gogolin, I. (2013). Spracherwerb und Sprachentwicklung im Kindesalter: konsensuelle Forschungsergebnisse. In I. Gogolin, H. Kuper, H.-H. Krüger & J. Baumert (Hrsg.), *Stichwort: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* (S. 347-348). Wiesbaden: Springer VS.
- Gold, A. (2011). Die Bedeutung der Sprache. Sprachstandsdiagnostik. In H. Hasselhorn, H. Heuer & F. Rösler (Hrsg.), *Lernschwierigkeiten, Ursachen, Diagnostik, Intervention* (S. 169). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Griesshaber, W. (2013). *Spracherwerbsprozesse in Erst- und Zweitsprache. Eine Einführung*. (2., unveränderte Auflage). Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr.
- Haeberlin, J., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern und Stuttgart: Verlag Paul Haupt.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen* (überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hawighorst, B. (2011). Schulischer Wandel durch sprachensible Unterrichts- und Schulentwicklung. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (S. 169-180). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Heilmann, B. (2016). Empfehlungen zur Anwendung der Profilanalyse. Zusätzliche Testverfahren; Sprachförderung im Regelunterricht. In W. Griesshaber (Hrsg.), *Diagnostik & Förderung – leicht gemacht* (S. 36-37; 83-84). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Heursen, G. (1996) Didaktik, allgemeine. In D. Lenzen (Hrsg.), *Pädagogische Grundbegriffe. Band 1 Aggression bis Interdisziplinarität* (S. 307-317). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2013a). *Auslegeordnung DaZ-Lehrmittel. Schlussbericht zu den bewerteten Lehrmitteln. Im Auftrag der Bildungsdirektion Kantons Zürich, Volksschulamt*. Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2014/Sitzung_5_Mai_2014/Auslegeordnung%20DaZ%20Lehrmittel_2013-14_def.%20Version.pdf.spooler.download.1400054228868.pdf/Auslegeordnung+DaZ+Lehrmittel_2013-14_def.+Version.pdf
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, (2013b). *Erhebung des Ist-Zustandes der DaZ-Förderung im Kanton Zürich. Schlussbericht im Auftrag der Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt*. Zugriff am 12.06.2017 https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/D_28_daz_erhebung_schlussbericht.pdf
- Jeuk, S. (2013). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen – Diagnose – Förderung* (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jogschies, P. (2007). Tätigkeitsorientierte Planung der sonderpädagogischen Förderung. In Mutzeck, W. (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage), (S. 108-121). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kantonsrat des Kantons Zürich. (2005). *Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005*, §31. Zugriff am 10.06.2017 unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_.nsf/0/6B17162FE9074203C125808700304367/\\$file/412.100_7.2.05_95.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_.nsf/0/6B17162FE9074203C125808700304367/$file/412.100_7.2.05_95.pdf)
- Kany, W. & Schöler, H. (2007). *Fokus: Sprachdiagnostik. Leitfaden zur Sprachbestimmung im Kindergarten*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Keller, M. (n.d.). *Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) Portfolino – ESP I – ESP II – ESP III*. Zugriff am 10.01.2017 unter <http://elp.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=4gKO5KHL2Bw%3D&tabid=2445&language=en-GB>

- Keller, M. (2010). *Unterrichtsmaterialien und -ideen für die Arbeit mit dem Europäischen Sprachenportfolio*. Zugriff am 10.06.2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/europaeisches_sprachenportfolio/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/98_1348058449267.spooler.download.1348058327461.pdf/c_unterrichtsmaterialien_und_ideen_fuer_die_arbeit_mit_dem_esp.pdf
- Kruse, J. (2009). *Reader «Einführung in die qualitative Interviewforschung»*. Freiburg: Universität.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation: Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kummer Wyss, A. (2012). Teamteaching – Anspruch, Wirklichkeit und Praxis. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 264-270). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kunz, A. & Gschwend, R. (2011). Kooperation im Rahmen der Förderplanung. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz, & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (S. 120-122). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Landert Born, K., Lienhard-Tuggener, P. & Hardegger Rathgeb, E. (2012). *Erprobung von Instrumenten zur Diagnose sprachlicher Kompetenzen auf der Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I. Schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung der Erprobung von Sprachgewandt I und KiDiT sowie von Sprachgewandt II & III zuhanden der Bildungsdirektion des Kantons Zürich*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Lienhard, P. (2012). Qualitätssicherung in integrativen Schulen. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz, & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (S. 89-101). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2. Auflage). Bern: Haupt.

- Luder, R. (2011). Förderplanung und (Förder-)Diagnostik. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz, & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (S. 13-17). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2015). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. korrigierte Auflage). Zürich: Publikationsstelle der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Mayring, Ph., (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Mussmann, J. (2012). *Inklusive Sprachheilförderung in der Grundschule*. München: Ernst Reinhardt.
- Mutzeck, W. & Melzer, C. (2007). Kooperative Förderplanung – Erstellen und Fortbeschreibung individueller Förderpläne (KEFF). In W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage), (S. 199-237). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Neugebauer, C. (2004). *Pipapo. Deutsch für fremdsprachige Kinder und Jugendliche. Kommentar*. Aargau: Lehrmittelverlag Kanton Aargau.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2016). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe 1* (4. unveränderte Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- Radatz, S. (2015). *Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen* (9. unveränderte Auflage). Wolkersdorf: Literatur-VSM.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2014). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (3., durchgesehene Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D. & Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich. Wissenschaftlicher Bericht*. Zugriff am 21.01.2017 unter http://www.zh.ch/dam/Portal/internet/news/mm/2013/166/Vielfalt_Volksschule_Bericht.pdf.spooler.download.1372834739198.pdf/Vielfalt_Volksschule_Bericht.pdf
- Rösch, H. (2011). *Deutsch als Zweit- und Fremdsprache*. Berlin: Akademie Verlag.
- Rösch, H. (Hrsg.). (2016). *Deutsch als Zweitsprache. Grundlagen, Übungsideen, Kopievorlagen zur Sprachförderung*. Hannover: Schrödel.

- Sarter, H. (2013). *Mehrsprachigkeit und Schule. Eine Einführung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Schader, B. (2013). *Sprachenvielfalt als Chance. Das Handbuch. Hintergründe und 101 praktische Vorschläge für den Unterricht in mehrsprachigen Klassen* (Nachdruck). Zürich: Orell Füssli Verlag.
- Schaub, H. & Zenke, K. (2007). *Wörterbuch Pädagogik* (grundlegend überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Neuauflage). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: Schulverlag plus.
- Schneider, G. (1999). *Wozu ein Sprachenportfolio? Funktionen und Merkmale des Europäischen Sprachenportfolios (Schweizer Version)*. Zugriff am 10.01.2017 unter <http://www.unifr.ch/ids/Portfolio/pdfs/aufsatz-gu-wozu-pf.pdf>
- Schulz, P. & Tracy R. (2011). *LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache. Manual*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Stadt Zürich Schulamt. (2010a). *Leporello Zusammenarbeit. Im Kindergarten*. Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.pulsmesser.ch/wp-content/uploads/2016/09/111206_Leporello_Kiga_Web-1.pdf
- Stadt Zürich Schulamt. (2010b). *Leporello Zusammenarbeit. In der Primarschule*. Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.pulsmesser.ch/wp-content/uploads/2016/09/111206_Leporello_Primary_Web-2-1.pdf
- Stadt Zürich Schulamt. (2010c). *Leporello Zusammenarbeit. In der Sekundarschule*. Zugriff am 12.06.2017 unter http://www.pulsmesser.ch/wp-content/uploads/2016/09/111206_Leporello_Sek_Web.pdf
- Steppacher, J. (Hrsg.). (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/Innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprache lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können* (2., überarbeitete Auflage). Tübingen: Narr Francke Attempo Verlag.

UNESCO. (1994). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Angenommen von der Weltkonferenz «Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität». Salamanca, Spanien, 7.-10. Juni 1994. Zugriff am 12.03.2017 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

Verein Züricher Lehrpersonen Deutsch als Zweisprache. *Berufsleitbild*. Zugriff am 12.06.2017 unter <https://www.vzldaz.ch/berufsleitbild>

Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Zellerhoff, R. (2009). *Didaktik der Mehrsprachigkeit. Didaktische Konzepte zur Förderung der Mehrsprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen*. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Interviewleitfaden	156
Anhang 2: Informationen zur Person: Zusammenarbeit DaZ-LP & SHP	159
Anhang 3: Transkriptionsregeln	160
Anhang 4: Transkriptionen.....	161
Anhang 4a: Transkription - Interview 1	161
Anhang 4b: Transkription - Interview 2	186
Anhang 4c: Transkription - Interview 3	201
Anhang 5: Kategoriensystem	214

Anhang 1: Interviewleitfaden

Begrüssung (ohne Tonaufnahme)

1. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid!
2. Der **Ablauf** heute: Bevor wir mit dem Interview starten, haben wir noch zwei Dinge zu erledigen. Zuerst möchten wir von euch ein paar **Infos** zu eurer Person, welche ihr gleich in einen Fragebogen einfüllen könnt. Bei Fragen bitte melden.
3. Dann haben wir hier noch die **Datenschutzerklärung**, welche blabla...
4. Jetzt folgt das **Interview**, es dauert **ca. 45min**
5. Ist **Schweizerdeutsch** okay?
6. **Rollenverteilung**: Wir sitzen so, da das Interview nur von mir geleitet wird. Die andere Person ist stille ZuhörerIn und wird am Schluss noch beigezogen.
7. Nun zum **Interview**: wir hätten gerne Informationen von euch über euer Arbeitsalltag. Heute geht es um den Sprachunterricht, wir möchten gerne einen Einblick in eure Aufgabenbereiche und die Zusammenarbeit miteinander. Ich stelle euch eine Frage und ihr könnt überlegen und antwortet mir dann. Ihr dürft auch gerne miteinander diskutieren.
8. Ist das **für alle okay**? Ist es gut so?

Dann stelle ich jetzt das Tonband an.
(**Tonband anstellen**)

9. Vorstellen wer ist wer (**Name, Funktion**)?
Bitte stellt euch zu Beginn gleich kurz vor, sagt euren Namen und ob ihr als IF oder DaZ-Lehrperson arbeitet.

Leitfrage 1	Unterfragen	Aufrechterhaltung Nachfragen
Bereiche: Zusammenarbeit, Schnittstellen		
Ihr arbeitet miteinander an (Anz.) gleichen Klassen. Wie sieht eure Zusammenarbeit aus? Wie muss ich mir das vorstellen?	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Bereiche, die klar getrennt sind, die zum Beispiel nur der/die Eine oder der/die Andere macht? • Welche Bereiche macht ihr klar zusammen? 	<ul style="list-style-type: none"> • lächeln, ermutigen, Blick abwenden um Zeit zum Nachdenken geben • Ganzes Gespräch: Ermutigende Äusserungen, ah, mhm • Ganzes Gespräch: Paraphrasieren: Also das und das macht ihr gemeinsam/getrennt, also du sagst, dass...

→ Subjektive Kernaufgaben erfragen:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Was seht ihr als eure Aufgabe?</i> • <i>Wie arbeitet ihr dann?</i> 	
→ Ausnahmen erfragen:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gibt es Fälle, wo ihr einmal zusammengearbeitet habt?</i> 	

Leitfrage 2	Unterfragen	Aufrechterhaltung Nachfragen
Bereiche: Integrative Didaktik Adaption Lernmaterialien, Hilfsmittel		
<p>Könnt ihr uns sagen, wie das dann konkret im Sprachunterricht abläuft?</p> <p>Wie unterstützt ihr eure Schüler?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet ihr mit den Klassenlehrmitteln? Oder habt ihr andere Materialien? • Gibt es klare Bereiche, wo ihr sagt das gehört zum DaZ oder zum IF? • Gibt es noch andere Fächer, in denen ihr Sprachförderung macht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Habt ihr sonst noch Lehr- oder Hilfsmittel? • Gibt es sonst Bereiche, die immer zum DaZ/IF gehören?

Leitfrage 3	Unterfragen	Aufrechterhaltung Nachfragen
Bereiche: Lernstandserfassung und Leistungsbeurteilung, Spezifische Funktionsstörungen, Kommunikation		
<p>Wie macht ihr das mit Lernstandserfassungen?</p> <p>Wie findet ihr heraus, wo ein Kind steht in der Sprache?</p> <p>Und wie plant ihr die weiteren Schritte mit einem Schüler?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Macht ihr standardisierte Tests an der Schule? • Wann habt ihr so Kontakt mit anderen Fachlehrpersonen wie z.B. DaZ/SHP/SSA/Logo/HSK? • Was für eine Rolle spielt ihr bei der Lernbeurteilung? • Kontakt mit Eltern? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du das noch genauer beschreiben? • Hast du ein Beispiel dazu?

Leitfrage 4	Unterfragen	Aufrechterhaltung Nachfragen
Bereiche: Probleme und Grenzen		
Was können Schwierigkeiten sein für die Zusammenarbeit?	<ul style="list-style-type: none"> • Sachen od. Situationen, die wütend machen oder belasten? • Wo gäbe es Entwicklungsbedarf in der Zusammenarbeit? 	<ul style="list-style-type: none"> • Paraphrasieren: Das findest du schwierig, dann kann man also sagen, dass ... ein Grund sein kann? • Wie meinst du das, kannst du das genauer beschreiben? • Habt ihr noch anderes, das schwierig sein kann?

Wir sind schon fast am Schluss des Interviews angelangt. Ihr habt uns jetzt von eurer Arbeit erzählt, wie ihr arbeitet, aber auch was schwierig ist. Zu Ende würde uns noch interessieren...

Leitfrage 5	Unterfragen	Aufrechterhaltung Nachfragen
Bereiche: Nochmalige Zusammenfassung persönlicher, subjektiv wichtiger Themen. Äusserung von Wünschen & Beendung des Themas		
Welche Wünsche und Visionen hättet ihr?		<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ihr wünschen könntet, was sollte sich verändern? • Verstehe ich richtig, dass..?

Ja, von unserer Seite wäre das alles.

1. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was wichtig wäre und wir noch nicht angesprochen haben, was ihr noch gerne ergänzen möchtet an dieser Stelle?
2. Kollegin fragen: Hast du noch etwas?

Dann ist das Interview jetzt beendet, vielen herzlichen Dank euch.

(Tonband aus)

3. Das machen wir mit den Daten...falls jemand die Arbeit einsehen möchte... können sie auch schicken?
4. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft und Offenheit an diesem Interview teilzunehmen.
5. Verabschiedung

Anhang 2: Informationen zur Person: Zusammenarbeit DaZ-LP & SHP

Name: _____

Allgemeine Information

Ausbildung als:

SHP DaZ Klassenlehrperson

weitere: _____

Berufserfahrung:

_____ Jahre als _____

_____ Jahre als _____

_____ Jahre als _____

Zusammenarbeit als SHP und DaZ-LP

Aktuelle Funktion: SHP DaZ

Klassenstufe: _____

Anzahl Lektionen an der Klasse: _____ Lektionen/Woche

Zusammenarbeit im «Tandem» mit SHP/DaZ-Lp seit: _____ Jahren

Weitere Stunden an der Klasse, Funktion und Anzahl Lektionen:

Arbeit an anderen Klassen

Klassenstufe / Funktion / Anzahl Lektionen:

Klassenstufe / Funktion / Anzahl Lektionen:

Klassenstufe / Funktion / Anzahl Lektionen:

Datum und Ort: _____

Anhang 3: Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln nach Kuckartz et al. (2008, S. 27-28):

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Es wird in Schriftsprache transkribiert. Mundart-Aufnahmen werden also direkt übersetzt und grammatikalisch angepasst. Dialektfärbungen sind aber durchaus erlaubt und wünschenswert.
3. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. dem Schriftdeutsch angenähert. So wird zum Beispiel aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“.
4. Alle Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert. → Anonymisierung von Namen und von Ortsangaben, z.B. (Name einer Schülerin), (Stadt1), (Schulhaus1) (vgl. Kruse, 2009, S. 136).
5. Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte oder Gedankenstriche markiert.
6. Besonders betonte Begriffe werden z.B. durch Unterstreichung oder Grossschreibung gekennzeichnet.
7. Zustimmung oder bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen. Zusatz für das Gruppeninterview (Dresing & Pehl, 2015, S. 23): Verständnissignale *des gerade nicht Sprechenden* wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. → Gilt also auch für Befragte Personen, nicht nur für Interviewende.
8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person durch ein „B“, gefolgt von ihrer Kennnummer (etwa „B4:“) gekennzeichnet.

Zusätzliche Regeln zum Gruppengespräch (Kuckartz, 2016, S.168):

10. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
11. Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der teilnehmenden Personen werden in Doppelklammern notiert. → Zur Verdeutlichung nonverbaler oder lautlicher Geschehen der nicht sprechenden Personen.

Regel zu Sprecherüberlappungen (Dresing & Pehl, 2015, S. 23):

12. Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt ein //. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser // und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet.

Bei weiteren Unklarheiten zu Regeln und einheitlicher Schreibweise gelten erweiterte Regeln von Dresing & Pehl (2015, S. 21-25) als Referenz.

Anhang 4: Transkriptionen

Anhang 4a: Transkription - Interview 1

Datum	Teilnehmende	Dauer	Ort & Zeit
16.03.2017	B1 (DaZ (und IF))	44:50 min	Zimmer im Schulhaus von B1 und B2
	B2 (SHP (und DaZ))		16.30 – 17.15
	I (A. Teufen)		
	Technik & Protokoll (K. Rügger)		

Kontaktierung

Das Tandem wurde durch eine Studienkollegin angefragt, welche auch diesem Schulhaus arbeitet. B1 und B2 sagten grundsätzlich zu, wiesen jedoch auf spezielles Zusammenarbeitssetting an der Schule hin, dass die Förderlehrpersonen jeweils DaZ und IF Funktion haben. Nach genauerer Nachfrage wurde das Setting als relevant erachtet und der Termin abgemacht.

Gesprächsatmosphäre, Interaktion im Interview, besondere Ereignisse

- Ruhige Gesprächsatmosphäre
- Fragen mussten teilweise von B1 und B2 auf das Schulhaussetting umgedacht werden, vor allem Fragen zu Zuständigkeiten.
- Die Gesprächsteilnehmer waren aufmerksam und bestrebt, Fragen gründlich zu beantworten. Oft wird gleichzeitig gesprochen oder angefangene Sätze ergänzt.
- Die Interviewerin brauchte am Anfang Zeit, um die Funktion der beiden Befragten zu verstehen und erfragen.

- 1 I: Gut. Als dann, äh, könntest du noch deinen Namen sagen, bitte?
 2
 3 B1: Ich bin (NameVorname B1), arbeite als DaZ, IF-Lehrerin und Klassenlehrerin an einer
 4 Klasse in der Unterstufe, 1.-3. Klasse.
 5
 6 B2: Ich bin (NameVorname B2), ich arbeite auch als DaZ, IF und Klassenlehrperson also (..)
 7 auch Teamteaching, ähm an zwei Klassen (.) an der Unterstufe.
 8
 9 I: Auch eine durchmischte //Klasse, erste bis dritte Klasse//
 10
 11 B2: //auch eine Unterstufe erste bis dritte Klasse//. , genau.
 12
 13 I: Danke, ähm (.) ihr arbeitet eben nicht miteinander in gleichen Klassen, aber ähm im
 14 gleichen Schulhaus, ähm könnt ihr einmal schildern: Wie sieht diese Zusammenarbeit aus bei
 15 euch? (..) Im Sprachunterricht, müssen wir noch sagen, also es geht bei uns eigentlich um den
 16 Sprachunterricht, vor allem.
 17
 18 B1: Also wir haben wöchentlich eine Sitzung, wo wir uns austauschen, mit äh also alle in der
 19 Unterstufe, alle Klassenlehrpersonen und Förderlehrpersonen. (.) Plus haben wir auch noch
 20 ein Treffen, jetzt musst du mir auch helfen. (.) ((an B2 gerichtet)) IF-Konvent, wie viele Male
 21 ist der? (..) So etwa alle eineinhalb Monate?
 22

- 23 B2: //Ja, genau.//
 24
 25 B1: //Wo wir// nur Förderlehrpersonen sind (.)
 26
 27 B2: Aber das, hm (.) //Dort tun wir nicht besprechen.//
 28
 29 B1: //Dort tun wir auch Material aus...// Doch,...
 30
 31 B2: Ok, ja, teils.
 32
 33 B1: Doch, da steht es eben //auch.//
 34
 35 B2: //Ja.//
 36
 37 I: Also es darf schon auch die Zusammenarbeit sein im Gesamten, vielleicht jetzt nicht nur
 38 unterrichtsspezifisch.
 39
 40 B1: Nicht im IF-Konvent, weisst du, vorher, //Förderlehrertreffen.// ((an B2 gerichtet))
 41
 42 B2: //Ah// unser Förderlehrertreffen, genau. //Stimmt.//
 43
 44 B1: Genau. //Mhm (bejahend)//
 45
 46 B2: (..) Ja, oder wenn wir vielleicht auf den Sprachunterricht noch gehen wollen, dann ist es
 47 ja so, dass wir immer in den Sommerferien, (.) in der fünften Sommerferienwoche arbeiten
 48 wir alle. Und dann sind wir im PT zusammen, und dann tun wir eigentlich die Sprache und
 49 die M und U, das ist jetzt so, dass wir das wie als eins anschauen, vorbereiten miteinander,
 50 also... (.)
 51
 52 B1: Also //aufteilen//
 53
 54 B2: //aufteilen, nachher, ja genau.// Zuerst schauen wir miteinander, was wir für Themen
 55 machen wollen in diesem Schuljahr und nachher teilen wir es irgendwie auf. Und wir haben
 56 jetzt auch gemerkt (.) wir haben vorher wie zum Beispiel Nomen Tests gemacht und so, schon
 57 auf der Unterstufe. Und das haben wir jetzt für dieses Jahr aufgehoben. Und haben uns eben
 58 mehr konzentriert, dass die Kinder möglichst viel schreiben und lesen, so ein bisschen diese
 59 Kompetenzen. Und dann eben, dass sie diese Nomen, was ein Nomen ist lernen, eher dann im
 60 Schreibauftrag drin und ein bisschen individualisiert, also Grammatik und Rechtschreibung.
 61 Vorher ist ein sehr grosses Gewicht auf dem gewesen. Und das haben wir alle miteinander,
 62 wirklich also im grossen PT Unterstufe besprochen. Und dann haben wir so einen
 63 Jahresplan...
 64
 65 B1: Dreijahresplan
 66
 67 B2: Dreijahresplan, genau(..) So eine Übersicht, wo (.) dass wir auch in bisschen wissen,
 68 welche Themen wir erst gemacht haben, weil man eben ja muss drei Jahre vorausplanen. Du
 69 kannst nicht jedes Jahr quasi, also ja, du musst //immer wieder (unv.)//
 70
 71 B1: //Für drei Klassen// ja.
 72
 73 I: //Mhm (bejahend), weil ihr ja// Mehrstufenklassen habt.

74
75 B2: Genau, genau
76
77 I: Und wenn ihr sagt "wir sitzen zusammen", das sind dann eigentlich alle Lehrpersonen, die
78 ja dann in sich schon diese Funktionen DaZ und IF dann miteinander zusammen (.) haben?
79
80 B2: In einem sind (lachend), genau.
81
82 I: Also //das heisst...//
83
84 B2: //Ja// also wir sind mit den Klassenlehrpersonen und alle Förderlehrpersonen machen das
85 miteinander. Weil wir, also ich fühle mich auch als Klassenlehrerin. Das ist eben auch so
86 speziell.
87
88 B1: Also wir wissen auch immer, was läuft in den Klassen. Weil wir bereiten es ja auch mit
89 vor. Also wir kommen nie und haben keine Ahnung, was haben wir für ein Thema, ah was
90 müssen wir jetzt, ah.
91
92 I: Genau, dass ihr euch zuerst orientieren müsst, was gerade läuft in der Klasse?
93
94 B1: Mhm (bejahend)
95
96 I: Und wie macht ihr das so rein vom DaZ-Fachwissen oder spezifische Aufgaben vom DaZ
97 oder vom IF? Unterscheidet ihr das, dass ihr sagt, ja das ist jetzt klar etwas, das zum DaZ
98 gehört in der Zusammenarbeit, und etwas zum (.) für die Heilpädagogik ist. Oder bringt dann
99 da jeder sein Wissen ein, oder wie macht ihr das?
100
101 B2: //Also auch ein bisschen beides auch, oder?//
102
103 B1: //Ist schon ein bisschen jeder//, ja. Also es bringt schon jeder sein Wissen ein, aber es gibt,
104 doch wir machen es schon noch, am Freitag. Dort machen wir explizit noch ein DaZ-
105 Grüppchen, wo auch noch jemand unterrichtet (.), der einfach DaZ gibt. Das ist eigentlich das
106 Einzige, das wir so spezifisch anschauen.
107
108 B2: Mhm (bejahend). Und beim Vorbereiten ist es eben schon auch so, dass wir dann, (.) ich
109 meine, wir haben ja dann auch schon gesagt, ok wir machen dann irgendeinen Satzkofter für
110 die DaZ-Kinder. Dass wir dann Sachen halt noch anpassen. Weisst du, von der M/U auch
111 Zeugs, je nach dem. Oder //Bilderbücher entlasten.//
112
113 I: //Also als DaZ-Lehrer//
114
115 B1: //Ja// ja, oder als IF, dass man es irgendwie einfach (.) ähm herunterbricht. Aber diese, ich
116 sage immer diese Brille haben wir ja eh immer an, auch beim Vorbereiten, ah nein, das geht
117 nicht für die, ah das müssen wir noch ändern. (.) Das bringt man gar nicht (.) weg.
118
119 I: Also dann kann man wie so sagen, auch die Zusammenarbeit ist wie nicht klar unterteilt, da
120 haben wir die DaZ-Lehrer, die schauen für das DaZ. Sondern es wird wie zusammen der Stoff
121 entwickelt, verstehe ich das richtig? Und einfach die, die die Ausbildung auch haben, oder
122 eben dass jeder wie so mitüberlegt und findet ah, so? ((B1 und B2 Mhm (bejahend))) ...oder
123 da könnten wir noch etwas entwickeln für Bilderbücher? Oder habt ihr so ein DaZ-Gremium,
124 dass dann, (.) eben du ((an B1 gerichtet)) hast //etwas gesagt//

125
126 B1: //Diese Fördertreffen//, die haben wir schon auch. Und schon, wenn es aufwändig wird,
127 wenn wir finden, doch das wollen wir jetzt ändern für DaZ-Kinder oder IF-Kinder, dann
128 nehmen wir etwas raus und sagen, ah jetzt machen wir das, und bereiten dafür nicht für die
129 ganze Klasse etwas vor.
130
131 B2: Aber ich meine, wir haben ja vier Klassen. Und wir haben drei DaZ-Lehrpersonen, also
132 //weisst du//...
133
134 B1: //Förderlehrpersonen, also die machen immer alles//
135
136 B2: //...es ist (.) Förder-DaZ-Lehrpersonen, Mhm (bejahend)// (..) Jede kann quasi DaZ geben
137 von den Förderlehrpersonen.
138
139 I: Ja. Und die Förderlehrpersonen, das sind (.) die (.), also die Förderlehrpersonen geben DaZ
140 (.) und sind auch Schulische Heilpädagogik zuständig.
141
142 B2: //Genau
143
144 B1: //Ja. Sie haben einfach nicht alle die Ausbildung.//
145
146 I: //Aber noch Klassen...// Ja ((nickt Verständnis zu B1)). Aber ist einfach so organisiert.
147 Einfach, dass das von den Begriffen her auch klar ist. Ähm und gibt es Bereiche wo, sagen
148 wir, die Schulische Heilpädagogen, oder so in jener Funktion (.), wo man dann wie klar (.),
149 das gehört dort hin? Oder ist das, weil eine Person alles das Gleiche macht, eigentlich spielt
150 das wie keine Rolle?
151
152 B2: Also in der Arbeit drin merkst (.) du eigentlich (.) also ich zum Beispiel nehme dann von
153 allen Kindern, die IF haben, mache ich die Wochenpläne. Und passe die an. Und das ist ja
154 Sprache und Mathe bei uns. Also und M und U ist eigentlich, also diese Fächer sind im
155 Wochenplan. Und das ist dann von Woche zu Woche so (..) eine Anpassung. Gibt das eine
156 Antwort auf deine Frage? (lacht)
157
158 I: Ja, ich finde schon, es passt eigentlich, (.) ja.
159
160 B1: Ja. Und schon, die Förderplanung. //Und es...//
161
162 B2: //Ja, genau.//
163
164 B1: ...im Griff haben, müssen wir wieder ein SSG machen, //das liegt...//
165
166 B2: //schon das//
167
168 I: //so// Fallmanagement
169
170 B1: ...das finde ich schon liegt eigentlich bei den...
171
172 B2: ...bei uns. Also das macht jetzt die Klassenlehrerin nicht wirklich, also ja. (.) Und ich
173 tausche aber jede Woche natürlich mit den Klassenlehrpersonen aus, also ich habe zwei
174 Sitzungen mit je, also nein, mit jeder eine, quasi //(unv.)//.
175

176 I: Ja. Wo ihr //Planungs//gespräch habt.
 177
 178 B2: Ja.
 179
 180 I: Also nur noch einmal zu meiner Klärung (.). Ihr habt keine Klassenlehrerfunktion in dem
 181 Sinn?
 182
 183 B2: (lacht, zeigt mit Gesten dass die Antwort nicht ganz klar ist)
 184
 185 B1: Also jetzt bin ich gerade alleine gewesen der ganze //Nachmittag//.
 186
 187 B2: //Ja, ich auch//
 188
 189 I: Aber Klassenverantwortung (.) //auch, wenn ihr sagt, mit der Klassenlehrperson...//
 190
 191 B2: //Doch, ich habe auch schon Zeugnisse gemacht.//
 192
 193 I: Ja ihr habt auch. (..) Ah, das ist (.), das kommt später noch, das ist interessant.
 194
 195 B2: Doch es ist wirklich auch jetzt, beim neuen Berufsauftrag. Dort musst du ja alles schön
 196 auseinanderbeineln. Und ich habe ganz klar sehr viele Aufgaben, finde ich, die eine
 197 Klassenlehrperson macht, mache ich auch. So wie ich jetzt arbeite, aber (.) Ich glaube ihr
 198 macht es eben da (.) in dieser Klasse etwas anders. ((wendet sich an B1))
 199
 200 B1: Also ich bin auch weniger //weniger (.) Tage da.//
 201
 202 B2: //Ja, du bist weniger da// wie ich, genau.
 203
 204 B1: Mhm (bejahend). (..) Aber schon auch, also (.) also //jetzt beim Vorbereiten, das
 205 ganze...//
 206
 207 B2: //Aber eben, du tust auch bei der Sprache noch//
 208
 209 B1: ...das ganze Märchenzeugs habe ich auch mit, das (.) doch, das sind schon auch Kla(.),
 210 doch eigentlich auch, wenn ich es jetzt (.) Ich bin grad am überlegen, laut. Eben, nein
 211 eigentlich auch Klassenlehrerin.
 212
 213 B2: Und du tust ja wahrscheinlich auch beim Zeugnis, wenn sie die Noten machen, tust noch
 214 du die Noten anpassen.
 215
 216 B1: Ah jaa, immer.
 217
 218 B2: Ja eben, von allen.
 219
 220 B1: Jaja (mit Betonung, das versteht sich von alleine). (.) Aber ich habe sie nicht gemacht.
 221
 222 B2: Ja, //aber trotzdem, wenn er...//
 223
 224 B1: //Er macht den Vorschlag// (.) und ich motze nachher hunderttausendmal (lachend) an den
 225 Vorschlägen. //Ja, nein, das ist logo.//
 226

227 B2: //Ja eigentlich machst du// die Noten zusammen.
228
229 B1: Ja. (.) Ja, und jetzt sonst jetzt auch //doch (unv.)//
230
231 B2: //Also, teils bist// du auch bei den Elternabenden dabei, //etc. (lacht)//
232
233 B1: //Ja nein,// eh...
234
235 I: Eben, also es ist //für mich zum einschätzen können...//
236
237 B2: //Elterngespräche auch//
238
239 B1: //(unv.) Aha nein, Elternabend,// Elternbe(unv.)
240
241 I: //Ja (.) ja, (.) logo.//
242
243 B2: Elterngespräche ja auch.
244
245 B1: Auch, ja.
246
247 I: Ist schon ein fixer Teil vom...
248
249 B1: Ja, nein, dann haben wir es beide gleich, wahrscheinlich.
250
251 B2: Mhm (bejahend)
252
253 B1: Nein, und auch irgendwie das Zeichnen, oder so, wo ich wieder finde, das übernehme ich,
254 //oder//....
255
256 B2: Eben.
257
258 B1: Also das, nein, logo, nein.
259
260 I: Arbeitest du an einer Klasse?
261
262 B1: Ja. Ich arbeite weniger als sie ((weist auf B2)), darum bin ich nur an einer.
263
264 I: Ja, das habe ich vorher, nicht äh mitgekriegt.
265
266 B2: Ja, ich habe eigentlich fast hundert Prozent, und du wahrscheinlich, was hast du, fünfzig
267 oder so?
268
269 B1: Ja. Knapp.
270
271 B2: Mhm (bejahend)
272
273 I: Ja. Mhm (bejahend). Ihr habt jetzt grad vorher angetönt, dass ihr so einen Wochenplan habt.
274 (.) Könnt ihr einmal erzählen im Sprachunterricht dann, also wie ihr den Sprachunterricht, wie
275 läuft das ab? Wie unterstützt ihr dort die Schüler?
276
277 B2: Also ich sage immer, du merkst das (.) Du merkst eigentlich nicht im Unterricht selber

278 unbedingt, dass ich Förderlehrerin bin, wenn du es, wenn ich es dir nicht erkläre, (.) was ich
 279 genau mache. Ich musste beim MAB der Schulpflegerin erklären, ja, jetzt habe ich eben
 280 während ich mit jenem Kind gearbeitet habe, gerade dieses und dieses Ziel angeschaut. Aber
 281 das merkst du nicht. Und das Einzige finde ich, ist, ja (.) ich mache eben den Wochenplan für
 282 diese Kinder. Und das ist auch M und U und Sprache ja auch (..) anpassen, oder, je nach Ziel,
 283 das sie haben. Auch für die DaZ-Kinder.

284

285 I: Mhm (bejahend)

286

287 B1: Ja, (.) ja, aber halt teilweise schon noch mit einzelnen (.) intensiv arbeiten. Grad je nach
 288 Klasse, die man gerade hat, oder nach Kind, das man gerade hat. Bei mir ist das im Moment
 289 schon auch.

290

291 I: Und das ist äh, (.) sind das DaZ-Kinder, oder beides-Kinder, oder IF-Kinder?

292

293 B1: Ähm, bei mir sind es nur IF-Kinder. (..) Ich habe ehrlich gesagt gar kein DaZ-Kind mehr.

294

295 B2: Nein, jetzt gerade nicht.

296

297 I: Habt ihr keins in der Klasse.

298

299 B1: Mhm (verneinend), im Moment.

300

301 I: Ja.

302

303 B1: Oder oder (überlegt). Nein.

304

305 B2: Nein. Du hast keins.

306

307 I: Ja. (.) Und Lehrmittel, habt ihr so diese, also, Klassenlehrmittel?

308

309 B1: //Das Sprachfenster//

310

311 B2: //Das Sprachfenster//

312

313 B1: Und im DaZ brauchen wir das Hoppla. Oder haben wir mal alles aufbereitet fürs Hoppla,
 314 das zu den Themen passte. (.) //Ich glaube sie macht es auch//

315

316 B2: //(unv.)// Mhm (bejahend)

317

318 B1: Wir machen es im Moment eben nicht. Die Kollegin macht es glaube ich weiter, das
 319 Hoppla, (.) ja,

320

321 I: Also getrennt dann für die DaZ-Kinder? Oder das passt dann wie zu den, zum
 322 Sprachfenster?

323

324 B1: Es ist schon getrennt, aber einfach zum gleichen Thema.

325

326 B2: Zum Mensch und Umwelt //Thema, eigentlich//.

327

328 B1: //Thema, das wir haben// Mhm (bejahend). Wir haben wenig losgelöst.

- 329
 330 B2: Wir haben es jetzt eben dieses Jahr das erste Jahr so gemacht, dass wir (.) Aus dem
 331 Sprachfenster gibt es ja diese Themenhefte, ich weiss nicht, ob du es kennst. Da, jetzt haben
 332 wir ein Thema, das war(.) //das, welches ich vorbereitet habe ...//
 333
 334 B1: //Das Wohnen?//
 335
 336 B2: ...war das Wohnen. Und das sind dann so Unterrichtsreihen, wo eigentlich eben die
 337 Sprache und Mensch und Umwelt grad schon zusammen ist. (.) Und das ist jetzt so wie ein
 338 bisschen so wie wir das machen.
 339
 340 I: Mhm (bejahend)
 341
 342 B1: Und jetzt bei diesem Thema, das habe ich darum gerade vorbereitet, darum kann ich es
 343 sagen, ist Thema Märchen, wo wir einfach aus dem (.) Sprachfenster das Lesetandem zum
 344 Beispiel herausgenommen haben, dass sie regelmässig, also dass sie fast täglich in einem
 345 Lesetandem lesen. Also kleine, punktuell haben wir Sachen rausgenommen. Zu einem Thema
 346 eigentlich, oder? ((Zu B2))
 347
 348 B2: Ja.
 349
 350 I: Ja. Also ihr entnehmt einem Lehrmittel eigentlich die Themen und nachher passt ihr sie an,
 351 je nach Niveau.
 352
 353 B1: Mhm (bejahend)
 354
 355 B2: Und auch das Sprachfenster ist ja ein bisschen so aufgebaut, das es auch so Memos hat,
 356 eben jetzt für Rechtschreibung und Grammatik. Und es ist ja wie ein bisschen ein Handbuch
 357 fast, das (.) welches die Kinder dann auch anschauen können. Und wir haben jetzt schon ab
 358 und zu von dort Sachen auch besprochen. So Techniken, weisst du, (.) wie eine Geschichte
 359 schreiben, oder irgendwie so ein Wortstammbaum machen, so Übungen daraus(.). Haben wir
 360 jetzt ein paarmal genommen. Also schon, das das ist, ja, aus diesem Lehrmittel eigentlich.
 361
 362 I: Mhm (bejahend), ja.
 363
 364 B1: Ja und halt das, ich sehe es jetzt eben gerade (lacht), das "Ich kann"..
 365
 366 B2: Ja genau, //haben wir auch.//
 367
 368 B1: //...haben wir auch noch...//
 369
 370 I: Das habt ihr auch aus dem Sprachfenster?
 371
 372 B2: //Nein...das sind...//
 373
 374 B1: //Nein// das haben wir selber erfunden.
 375
 376 B2: ...die Lehrplanziele eigentlich. Von (Vorname einer Lehrperson) noch. Und die haben wir
 377 eigentlich immer mehr angepasst...
 378
 379 B1: (lacht) Die werden immer schlanker.

380
381 B2: ...Über die Jahre eigentlich. Seit ich //hier bin...//
382
383 B1: //Soll ich sie kurz holen?//
384
385 B2: ...haben wir das so gemacht. Das sind eigentlich wirklich die Ziele von der Sprache, vom
386 Lehrplan. (.) Über weisst du, die vier Bereiche, Lesen, Sprechen, Hören, Schreiben.
387
388 I: Ja, ja ((zu B1)) du kannst es gerne holen
389
390 B1: Ist glaube ich einfacher, dann siehst du es gleich. Es hängt hier, ich sehe es gerade (geht
391 das Plakat holen).
392
393 B2: Das ist jetzt eins zu Hören und Sprechen, ist jetzt gerade so...
394
395 B1: ((aus dem Hintergrund)) Nein das ist zum Lesen.
396
397 B2: Ah ich meine Lesen.
398
399 I: Und das, äh...
400
401 B1: OU ((Beim Wegnehmen des Plakats fallen Namenschilder runter)) super, (unv.)
402
403 B2: Oh (lacht), das ist jetzt vielleicht nicht so...
404
405 B1: Nein, wir sind eh grad fertig.
406
407 B2: Ah, super.
408
409 B1: Das ist das Lesen. ((Kommt wieder zurück))
410
411 B2: Stimmt. ((Murmeln, (unv.))) Und dann können sich die Kinder so selber äh ein Ziel
412 wählen, welches das sie bearbeiten möchten.
413
414 I: //Und dann ist freies Arbeiten?// Dann arbeiten sie nachher an ihrem Ziel?
415
416 B1: //Und ihr Nämeli ist dann da// ((zeigt, wie es geht))
417
418 B2: Ja einfach je nachdem musst du manchmal hinweisen, ja okay, jetzt achten einmal alle auf
419 ihr Ziel. Das zeigt dann da das ist ihr Ziel (..) Da ist jetzt, ja "Ich kann in einer Gruppe
420 mitreden". Da musst du ja, weil sie denken ja nicht immer, wenn dann Gruppenarbeit ist,
421 daran. Da muss man wirklich so wie auch einplanen.
422
423 I: Mhm (bejahend), (unv.)
424
425 B1: Genau. Wir machen es natürlich immer passend ähm zum Thema. Wir haben da
426 Wetterberichte gemacht, die wir aufgenommen haben, und darum hören und sprechen. Und
427 jetzt lesen, weil wir (..) Märchen haben und lesen machen. Dass wir dann auch wirklich die
428 Ziele (..)
429
430 I: Könnt mit ihnen arbeiten...

431
432 B1: //Genau.//
433
434 I: //Oder dass es Inhalte hat//, wo du mit ihnen //arbeiten kannst.//
435
436 B1: //Mhm (bejahend).//
437
438 B2: Wir sind aber immer ein bisschen in der Diskussion (..) braucht es das? Ich habe letztes
439 Mal wirklich gefunden ja, weil wenn ich das nicht habe, dann wissen die Kinder eigentlich
440 nicht, was sie in der Sprache lernen sollen. Ich finde irgendwie es geht //nicht anders//.
441
442 B1: //Es ist// einfach nicht so zielorientiert. Und man sagt ja, man müsse bei den Kindern, also
443 ich habe...
444
445 B2: Ja mit dem Lehrplan 21 //kommt das sowieso.//
446
447 I: //Mhm (bejahend), mit den// Kompetenzen.
448
449 B2: Ja.
450
451 B1: Und sonst gehts (.), also bei mir geht es viel unter, (..) im Alltag. Ich hätte es jetzt nicht
452 gemacht, ist grad gut. Ich habs nämlich extra laminiert und kopiert.
453
454 I: Mhm (bejahend). Und ähm (..) und auch da, um noch einmal äh auf das DaZ und das IF (.)
455 Habt ihr so in der Sprache, wo ihr sagt, das ist ganz klar, das macht die DaZ, also da kommt
456 DaZ zum Tragen, jetzt, innerhalb von dem? (..) Oder lasst ihr das einfließen, auch, in diese
457 Wochenpläne?
458
459 B2: Also, dass jetzt zu Beispiel...
460
461 B1: Also schon jetzt, irgendwie, weiss auch nicht
462
463 B2: ...also, jetzt, es gibt vielleicht ein DaZ-Kind, wo jetzt hier kein Ziel passt, meinst du so?
464 (.) Dass wir dann noch ein zusätzliches Ziel mit diesem überlegen //würden, oder so?//
465
466 I: //Ja, oder// auch, dass das Material eben auch angepasst ist, zum Beispiel, damit sie diese
467 Ziele erreichen können.
468
469 B1: //Mhm (bejahend).// (.) Oder etwas Anderes, ja, je nach dem, (.) Jaja, das machen wir
470 schon. (..) Und ich schreibe es, also ich jetzt, du glaube ich auch ((zu B2, B2 Mhm
471 (bejahend))), auch wirklich auf den Wochenplan, dass es auch die Eltern sehen und denken
472 aha, das macht es jeweils noch, aha..
473
474 B2: Und auf dem Wochenplan steht auch immer pro Woche noch ein Ziel drauf sonst noch,
475 also es all, also ein übergeordnetes...
476
477 I: Mhm (bejahend), zum //jetzt auch Sprache//, zum Beispiel.
478
479 B1: //Das Wochenziel.//
480
481 B2: //... ja// oder zu der Sprache jetzt bei //uns auch.//

482
483 B1: //AAH Sprache meinst du// nicht das Wochenziel, das oben dran, ja bei uns auch.
484
485 B2: Und manchmal, also ich habe jetzt ein Schüler, der kann weder schreiben noch lesen in
486 der dritten Klasse, dann muss ich ja bei ihm dann eigentlich alles dann anpassen. Er hat dann
487 wirklich ein ganz angepasstes Programm.
488
489 I: Mhm (bejahend), individuell.
490
491 B2: Genau.
492
493 I: Okay.
494
495 B1: ((Hat einen Wochenplan geholt)) Da (..), stehen sie immer, ah, beim (Vorname Schüler)
496 ist es sehr (lacht) ((Plan ist leer)) (..) lesen und schreiben... ((B1 und B2 lachen)) (..) Ja da,
497 Pärchen vergleichen, grösser und kleiner.
498
499 B2: Der (Vorname Schüler) hat eh ein eigenes Thema. Es steht gar kein Ziel.
500
501 I: Habt ihr noch andere Fächer, in denen ihr DaZ-Anpassung macht, zum Beispiel? (..) Also
502 wo ihr Sprachförderung eigentlich macht, so für DaZ-Schüler? Weil ihr gesagt habt, ihr habt
503 eigentlich zusammengenommen M/U und Sprache, dass das ja wie zusammen gehört. (..)
504 Habt ihr da auch (..) andere Fächer?
505
506 B2: Ja (..) es ist (..) Religion und Kultur wäre noch vielleicht etwas. Weil dort haben wir auch
507 zum Teil am Anfang, (..) eben jetzt haben wir nicht mehr so viele DaZ Kinder, aber (..) Da
508 konnten wir eigentlich auch nicht einfach diese Texte zum Teil (..) so brauchen. (..) Also ganz
509 am //da warst du noch nicht hier.// ((zu B1))
510
511 B1: //Ganz am Anfang, ja.// Ja aber dafür haben die natürlich mega viel in die Religion und
512 Kultur hereingebracht. (..) Also weil sie viel, also weil sie es selber gekannt haben, oder sie
513 konnten erzählen von ihrer Kultur und Religion.
514
515 I: Und dort habt ihr einfach die Texte angepasst, zum //Beispiel heruntergebrochen,// (..) oder
516 so.
517
518 B2: //Ja, genau.//
519
520 B1: Oder eben Kinderbücher haben wir viel entlastet. (..) Auf den Grundwortschatz.
521
522 I: Ja. (..) Für verschiedene Themen, oder in verschiedenen Fächern, in dem Fall?
523
524 B1: Ja.
525
526 I: Ja. Ähm (...), wie macht ihr das mit Lernstanderfassungen? Also (..) wie findet ihr heraus,
527 wo ein Kind steht?
528
529 B1: Also in der Sprache haben wir die Hamburger Schreibprobe.
530
531 B2: Ja, das ist eigentlich ein kleiner.
532

- 533 B1: Ja, ein kleiner, den wir eigentlich mit allen machen.
534
- 535 I: Mhm (bejahend), also die ist in der Schule wie so standardisiert, führt ihr die durch?
536
- 537 B1: Ja.
538
- 539 B2: Mhm (bejahend). Dann haben wir mit den DaZ-Kindern natürlich das Sprachgewandt,
540 das wir machen. (..) Und (.) ähm, mit den Zweitklässlern machen wir das Lernlot, heisst das.
541 Genau. (.) Das haben wir so. Und sonst so in der Sprache eben, haben wir alle die Nomen-,
542 Verben-, Adjektivtests, haben wir dieses Jahr jetzt einmal weggelassen. Vorher waren die so,
543 dass in allen Klassen dieselben gemacht wurden. (..) Ja (.) //und//
544
- 545 I: //Also// Entschuldigung, Ende Thema habt ihr die gemacht, einfach alle //die Gleichen..?//
546
- 547 B2: //Ja, zum Beispiel// hatten wir zwei, drei, vier Wochen die Nomen, nachher hatten sie
548 Nomentest.
549
- 550 I: Ja, genau.
551
- 552 B2: Und was jetzt an der Klasse, an der ich jetzt bin, sie arbeitet mit der Lesewerkstatt, dort
553 siehst du ja eigentlich auch wo sie stehen im Lesen.
554
- 555 I: Ist das am Computer?
556
- 557 B1: Am Computer, ja.
558
- 559 B2: Ja, genau. (..) Ja das ist jetzt nicht ein Test wo du irgendwie so (..) //aber den Lernstand,
560 du siehst halt den Lernstand.//
561
- 562 I: //Ja, wo du so einfach den Lernstand...// also schauen wo sie stehen. (..) Also macht ihr auch
563 als SHPs noch Lernstandserfassungen oder Tests, oder könnt ihr da gerade das Material von
564 den Klassen (..) also die (.) die (.) zum Beispiel die Schreibprobe, Hamburger Schreibprobe
565 nehmen und so? Also braucht ihr (.) wie gar nichts mehr anderes?
566
- 567 B1: Also die machen wir ja eigentlich vor allem und besprechen sie ja nachher noch
568
- 569 B2: Mhm (bejahend). Also und ich finde halt, das Sprachgewandt ist jetzt für mich auch (.)
570 für das Kind, das jetzt weder lesen noch schreiben kann. Also, er kann langsam langsam ein
571 bisschen, aber (.) dann nehme ich halt auch so etwas dann. Weil ich finde das, also für mich
572 ist das super, das Sprachgewandt. Und es bringt die Sachen so auf den Punkt, (.) und die
573 Lernschritte sind noch etwas da(.), also für mich recht gut verständlich (.) dargestellt. Also ich
574 habe jetzt eher in der Mathe noch andere Tests gemacht, also, ja, die...
575
- 576 I: ...du dann brauchst. (.) Und (.) wie macht ihr das dann mit den Resultaten, wie tauscht ihr
577 euch aus? Oder was macht ihr nachher mit diesen Tests?
578
- 579 B1: Also wir tauschen schon aus, alle Förderlehrerinnen, also wir drei zuerst. Und die Fälle,
580 die wir fi., oder ganz Klassen, die auffallen (lacht), besprechen wir mit dem ganzen PT. Und
581 die Kinder, die auffallen mit der Logopädin, sicher noch, und dann schon auch wieder ins PT
582 zurücktragen. Wir besprechen alle Kinder immer wieder einmal im PT. Alle, die (..)
583 zusätzliche Unterstützung brauchen, in jeglicher Form, besprechen wir regelmässig mit der

584 ganzen Unterstufe.
585
586 B2: Und wir haben die Logopädin auch im Haus, das ist eigentlich super. Dann kannst du
587 auch, wenn du unsicher bist, halt zu ihr gehen, und sie ist auch (.) sehr offen. Und dann am
588 Freitagmorgen, wenn wir drei Räume haben, dann sagt sie, ach komm ich habe Zeit, ich
589 schau die gerade schnell an. Dann macht sie weisst du wie so nicht eine riesen offizielle
590 Abklärung, sondern mal so ein erstes (.)//dran heran...//
591
592 I: //So beobachten.//
593
594 B2: Ja, genau. Sie redet dann ein bisschen mit dem Kind und das lässt es... sie macht das
595 super.
596
597 I: So unterschwellig (lacht).
598
599 B1: //Ja//
600
601 B2: //Dann// hast du auch noch einmal eine Unterstützung von ihr. (.) Und ich finde halt
602 schon, wenn ich jetzt vergleiche mit Lehrerinnen, die halt, ich höre es in
603 Kreisfachgruppensitzungen, (.) die einfach zehn Klassen, in zehn Klassen DaZ-Kinder
604 herausnehmen. Die, also (.) ich weiss nicht wie diese Frauen das machen, (lacht), wirklich.
605 Ich meine, die sind halt eigentlich nur am Lernstand-Erheben. Und ich habe halt diese Kinder,
606 pro Woche vierzehn Lektionen. Und ich merke dann, wenn einer im Kreis (.) ja (.) keine
607 Ahnung, wenn der lispelt, oder solche Sachen, das merkst du ja dann alles. Einfach so, aber
608 wenn der nur eine Stunde zu mir kommt, muss ich erst vielleicht irgendwie //ich finde es
609 erübrigt sich irgendwie mit diesen Tests...//
610
611 I: //Es ist so losgelöst, halt//
612
613 B2: Genau, und ich muss sie nicht extra Texte schreiben lassen, um //einen Lernstand...//
614
615 B1: //Ist einfach (unv.) halt//
616
617 B2: ...weil ich bin ja dabei, wenn sie Texte schreiben. Ich glaube, dort, finde ich, ist ein riesen
618 Zeit- und Ressourcengewinn, so wie wir arbeiten. Behaupte ich. Weil stell dir vor, du musst
619 jetzt von, du musst irgendwie (.) die eine hat gesagt, sie hat zehn Klassen.
620
621 B1: Ja das ist die Realität. Das was wir machen, ist die Ausnahme.
622
623 B2: Und dann nachher musst du, bist du ja wirklich, musst du bei jedem herausfinden, wie
624 hören, sprechen. Ich meine, das ist bei uns alles Hand in Hand mit der Klassenlehrperson. Ich
625 meine, der (Vorname Lehrperson) ist ja auch nicht äh (.) ganz, der merkt ja auch, wenn einer
626 IF ist, oder weiss es. Dann kann er dir auch noch Hinweise geben. Darum brauchen wir, finde
627 ich, gar nicht jenes Testbatterien.
628
629 I: Weil ihr findet, dadurch, dass ihr mit den Kindern viel zusammenarbeiten könnt, ist
630 Beobachtung und Erfahrung, äh lässt dann die Aussagen machen.
631
632 B2: Mhm (bejahend) und sobald ich das Gefühl habe, irgendetwas stimmt gar nicht, dann
633 bringen wir ihn dann, das Kind in den IF-Konvent oder ins PT.
634

635 B1: Und der IF-Konvent ist gerade mit der Schulpsychologin. Und die Fallbesprechung mit
 636 den Schulpsychologinnen, (.) (lacht) -in, den Förderlehrpersonen und den Klassenlehrerinnen,
 637 also die, die das Kind haben.

638
 639 B2: Die Schulsozialarbeiterin //ist auch gerade noch dabei//
 640

641 B1: //Ah ja, die ist auch dabei.// (.) Und der Schulleiter.
 642

643 B2: .. der Schulleiter, genau. Mhm (bejahend). Und dann kann man gerade Nägel mit Köpfen
 644 machen, sage ich immer. (lacht)
 645

646 I: Und den Schulsozialarbeiter, habt ihr sie auch im Haus?
 647

648 B2: Ja.
 649

650 I: Und tut ihr sie auch manchmal kontaktieren?
 651

652 B1: Ja (bejahend).
 653

654 B2: Ja.
 655

656 I: Mhm (bejahend) (.) Und wie ist bei euch die HSK? Habt ihr Kontakt mit den Fachlehrern
 657 von der HSK?
 658

659 B1: //Nein, nicht wirklich.//
 660

661 B2: //Jetzt also// mhm (verneinend). Es läuft wie separat (.)
 662

663 I: Läuft das parallel oder separat?
 664

665 B1: Und es ist auch viel am Samstag, da bekommen wir es nicht mit.
 666

667 B2: Wir bekommen dann einfach jeweils die Noten, eher so. Oder wenn, (.) ich hatte mal ein
 668 Mädchen, dann war per Zufall die HSK Lehrerin gerade auch Übersetzerin am Gespräch,
 669 dann konnte man da gerade noch austauschen. (.) Und merken, dass sie in der Muttersprache
 670 die gleichen Probleme hat wie (.) im Deutsch.
 671

672 B1: Aber ich finde das ist zu wenig, das machen wir zu wenig. //Das ist etwas, das (.) Mhm
 673 (bejahend).//
 674

675 B2: //Aber das// wäre mal verbesserungswürdig, //das stimmt//.
 676

677 B1: //Genau//. Jetzt haben wir nicht mehr so viele Fremdsprachige, früher hatten wir noch 80
 678 Prozent in diesem Schulhaus, auch auch dort haben wir es nicht geschafft, finde ich, das ist
 679 wirklich etwas, wo wir nicht (.) nicht so wahnsinnig machen.
 680

681 I: Das man nicht so macht. Seid ihr eine QUIMS Schule gewesen?
 682

683 B1: Ja. Wir sind aber jetzt draussen.
 684

685 B2: Aber erst seit zwei Jahren. Oder drei.

686
687 I: Ja. Ihr habt das auch schon gesagt ein bisschen, was für eine Rolle ihr spielt bei der
688 Lernbeurteilung. (...) Also du ((zu B1)), schaut (.) wie du gesagt hast eben. (.) Machst du
689 auch die Berichte vom DaZ?
690
691 B1: Aha, (..), ja DaZ habe ich niemand, aber IF, die keine Noten haben, mache ich, jaja, das
692 ist klar. (...) Und da komme ich aber manchmal schon noch zu dir, wenn ich unsicher bin ((zu
693 B2)), gehe ich zuerst zu ihr noch. Zu den Förderlehrpersonen. Aber nein nein, ich weiss
694 immer welche Noten, also (.) wir diskutieren es auch, //es ist manchmal schon nicht
695 einfach...// Noten geben (lacht).
696
697 I: Mhm (bejahend) (lacht)
698
699 B2: //(lacht) Ja, sehr schwierig//
700
701 B1: ...Noten geben (lacht)
702
703 B2: Immer wieder
704
705 I: Ja. ((zu B2)) Bei dir ist das auch so?
706
707 B2: Mhm (bejahend)
708
709 I: Ja.
710
711 B1: Ich glaube auch bei (Vorname Lehrperson). Ich glaube, das ist bei allen Klassen so.
712
713 I: Dass ihr da involviert seid, auch in der DaZ-Funktion?
714
715 B2: Und IF, ja.
716
717 B1: Genau.
718
719 I: Genau. Dann haben wir jetzt da recht viel gehört wie ihr arbeitet und die Zusammenarbeit.
720 Ich möchte gerne noch fragen, was können Schwierigkeiten sein, so im Zusammenarbeiten?
721 (.) Oder was findet ihr erschwerende Faktoren? (..)
722
723 B1: (lacht) Also erschwerend finde ich ganz ehrlich //nichts...//
724
725 B2: //(lacht) Ich eigentlich auch.//
726
727 B1: ... ich würde es erschwerend finden (lacht), es nicht so haben zu müssen. Darum kommt
728 man da nicht mehr weg von diesem Schulhaus (lacht). (..) Also vielleicht erschwerend ist jetzt
729 wenn man mit jemandem (.) so eng zusammenarbeitet, mit dem man es nicht gut hat. Aber ich
730 glaube, das passiert gar nicht. Also ich glaube, hier kommt nicht jemand arbeiten, der nicht
731 passt.
732
733 B2: Also wenn du hierher kommst, weisst du eigentlich schon bei der Anstellung, wird dir
734 alles schon vorher gesagt. (.) Dass es einfach so ist. Also (..). Dass man halt einfach nicht nur
735 sein eigenes Ding durchziehen kann, sondern eben zusammenarbeitet.
736

- 737 B1: Und schon dass halt schon etwas gegeben ist, wie jetzt ein Wochenplan, wo man klar
 738 ändern kann, wenn neue Personen reinkommen. Aber dass das wie wie (.) das Fundament
 739 oder so ist, man kann es ändern, aber, ja
 740
- 741 B2: Aber dann ist das halt als PT ein Prozess. Das haben wir auch jetzt //ein bisschen (unv.)//
 742
- 743 B1: //(unv.)//auch gehabt, mit neuen Leuten. Es ist nicht einfach man kann kommen, und ich
 744 möchte das jetzt gerne anders. Es ist, ja, ...
 745
- 746 B2: Mhm (bejahend), es ist ein bisschen ungewohnt auch, je nach dem (.) für die Leute.
 747
- 748 I: Also dass man als Team wie so als Einheit funktioniert, und es wird darum auch alles
 749 besprochen, bevor man etwas ändert.
 750
- 751 B2: //Dann haben wir mal...//
 752
- 753 B1: //Das kann auch ein Nachteil// sein, gell, du bist halt nicht so frei, für uns ist es kein
 754 Nachteil, (.) weil wir schon relativ lange hier arbeiten. Aber dass man nicht sein Ding (.)
 755 alleine durchziehen kann.
 756
- 757 B2: Einmal haben wir so eine Weiterbildung zum Sprachfenster gemacht, und dann hat die (.)
 758 (lacht) ((zu B1)) wie hat sie geheissen (lacht), ja, aber sie hat einfach gefunden. Ja aber man
 759 muss auch nicht alles im Team als Prozess machen, da kann doch jetzt auch einfach, du kannst
 760 doch jetzt das einfach machen. Und wir haben uns alle so ein bisschen konsterniert
 761 angeschaut, hä nein, wir wollen es eigentlich durchdiskutieren. (..) Also das ist noch
 762 interessant gewesen. Sie hat es glaub so ein bisschen... (..)
 763
- 764 I: Ja, das glaube ich
 765
- 766 B2: Für sie ist es nicht so verständlich gewesen (lacht). So, was machen die? Ist nicht so (.)
 767 Aber ja, ich finde so, eben, es ist glaube ich auch um diese Ziele, zum Beispiel, gegangen.
 768 Und ja, (..) ich finde man muss es dann schon kurz zusammen anschauen, weil dann macht es
 769 jemand und nachher findet der andere aber nein, und so. Ja. //Es ist einfach...//
 770
- 771 I: //Mhm (bejahend)//
 772
- 773 B1: //Man muss// halt immer Kompromisse eingehen, das ist definitiv so. Auch um
 774 Zeitfenster zu finden, wo man sich trifft, oder all das. (.) Aber es schaut so viel raus, (..) dass
 775 sich das lohnt. Wir haben, natürlich, eben wöchentlich halt Sitzungen miteinander. (.) Wo
 776 andere finden, wo ich höre, wo Freunde sagen, nein, bist du bescheuert he, das würde mich
 777 mega anscheissen. JEDE Woche? Da muss ich immer finden, he nein das ist so ein Gewinn,
 778 das ist (..) Wir haben es nachher viel einfacher, (.) weil wir nicht so alleine sind, also
 779 Einzelkämpfer sind oder auch nicht alles alleine vorbereiten müssen.
 780
- 781 B2: Ja, ich habe irgendwie vor den Sommerferien für das Schuljahr quasi diese sieben, acht
 782 Wochen M und U und Sprache vorbereitet mit jemandem zusammen aus einer anderen
 783 Klasse. Und nachher (.) ist es für mich wieder das ganze Jahr eigentlich das Präppen für M/U
 784 und Sprache eigentlich erledigt. (.) Ausser eben nachher Anpassung vom Wochenplan je nach
 785 Kind und so. Das finde ich mega lässig.
 786
- 787 B1: Aber man muss nachher natürlich auch gewillt sein, jetzt habe ich gerade das Gleiche mit

788 den Märchen gemacht, (.) muss nachher auch gewillt sein so etwas anzunehmen und finden,
 789 doch das finde ich gut. Man kann dann immer noch, klar, gewisse Sachen etwas verändern.
 790
 791 I: Aber die Grundsache steht, in dem Sinn (..) Also ist gegeben
 792
 793 B1: Jaa (überlegt) ja, ist man wie selber schuld wenn man es noch einmal würde machen
 794 wollen. Dann ist man am falschen Ort.
 795
 796 B2: Ja (lacht), das wäre ein bisschen //unnötig//.
 797
 798 I: //Wenn man// es nicht annehmen könnte, was die andern machen
 799
 800 B1: Genau. (.) Genau.
 801
 802 I: Ja. (..) Ähm (.) Seht ihr noch Entwicklungsbedarf? (.) In der Zusammenarbeit? Es klingt
 803 zwar schon ziemlich so... (lacht)
 804
 805 B2: Also (.) spezifisch (.) Ist es einfach nur die Zusammenarbeit. Oder meinst du die
 806 Zusammenarbeit auf etwas bezogen?
 807
 808 B1: Ich finde schon, wir haben Entwicklungsdinge, dass wir das noch ein bisschen mehr (.)
 809 ähm schaffen. Wir sind in der Unterstufe sehr gut, die Mittelstufe ist wahrscheinlich sehr gut,
 810 ähm der Kindergarten ist sehr gut, wie auch immer. (.) Der Hort ist auch ein PT für sich. Und
 811 manchmal finde ich so ein bisschen müsste man es noch mehr schaffen, auch über die Stufe
 812 hinweg zusammen zu arbeiten Das bringen wir irgendwie nie hin und wir //nehmen es uns
 813 immer vor(.)//
 814
 815 B2: //Aber es kommt.//
 816
 817 B1: Ja. Nehmen es uns immer vor, aber es so ein bisschen ein (..). Ich glaube jede Stufe hat
 818 schon selber genug. Es ist nicht so, wir wissen schon was bei den anderen auch läuft, aber
 819 nicht, (.) ja. (..) Ich finde, dort fehlt etwas.
 820
 821 B2: Aber das könnte man ja, also wir haben es auch schon in der Mathe, oder auch in der
 822 Sprache nämlich, angeschaut. Was kann man //wie weitergeben...//
 823
 824 B1: //Ja, wie weiterziehen, oder von unten holen.//
 825
 826 B2: ...ich meine, theoretisch, ganz geeignet wäre da ja das Portfolio. Das ist immer wieder,
 827 das geistert immer wieder so ein bisschen herum...
 828
 829 B1: Wir haben schon mehrmals gesagt, wir machen es auch, aber irgendwie...
 830
 831 B2: Genau. Und ich habe aber das Gefühl, wenn der Lehrplan 21 kommt, dann können wir
 832 dann das sicher angehen. Also ich fände es megalässig.
 833
 834 B1: Mhm (bejahend). Ja, nein, unbedingt. Dort finde ich, (.) das ist auch Zusammenarbeit, wo
 835 wir wirklich so ein bisschen...
 836
 837 B2: So ein bisschen was bringen sie vom Kindergarten sicher mit, eben jetzt in der Sprache,
 838 wenn wir bei der Sprache bleiben wollen und (.) Was, ja, ich meine so etwas nachher in die

839 Mittelstufe zu geben ist ja keine Sache.
840
841 B1: Und wir haben schon so punktuellen Austausch, aber es reicht wie nicht. Wir erzählen
842 einfach, was wir machen, aber ähm (.)
843
844 I: Wie so keine //Verbindlichkeiten so, oder so, (...) weiterführend, Mhm (bejahend)//
845
846 B1: //Mehr die Zusammenarbeit, ja, und dann dass wir daraus etwas entwickeln, dass man
847 sagt ja jetzt// machen wir so weiter. Das kommt wie nicht. Man erzählt einander.
848
849 B2: Ist dann das, das wäre der nächste Schritt, denke ich.
850
851 B1: Das wäre der nächste, (.) den müssen wir //dann schon einmal überwinden, gopf (..) ja (..)
852 bis hoch.//
853
854 B2: //So vom Kindergarten bis Sechste// so (.) ja.
855
856 I: Durchstrukturiert, oder so...
857
858 B2: Ja, so die Ziele die sie erreicht haben, oder eben nicht, eben nicht weitergibt, ja.
859
860 I: Ja, also das wäre so (..) kämen wir zum Schluss, eigentlich. Uns nähme es Wunder, da habt
861 ihr jetzt eben eigentlich schon etwas angesprochen, was ihr so für Wünsche oder Visionen
862 hättet.
863
864 B2: Ja (.) also für mich wäre, also (..) Wenn ich jetzt da nur Klassenlehrerin wäre, wäre ich
865 nicht zufrieden mit der (.)Wie die Beurteilung und Rückmeldungen an die Kinder (.) das wäre
866 mir zu wenig. Und ich fände eben so ein Portfolio (.) sehr lässig, also ich fände es, so wie (.)
867 Oder es kann ja auch sein eine Schatzkiste, in die du alles reintust was du kannst oder gelernt
868 hast, (.) das fehlt mir. Das fände ich super. So ein bisschen wie auch (.) eben die direkte
869 Rückmeldung den Kindern. Wenn sie etwas gemacht haben, kommt ja schon (.) ja du hast es
870 richtig oder falsch //so dass sie mal das...//
871
872 B1: //das wird dann so abgehäkelt, ja//
873
874 B2:so ein bisschen dass sie das wie so vor sich haben und sehen, ah ja.
875
876 B1: Ja, ich kann mich dem eigentlich anschliessen. Und dann einfach, das wärs vielleicht, das
877 würde es vereinfachen, wenn es die Noten nicht geben würde. (lacht)
878
879 B2: JAAA, //genau, du sagst es (lacht)//.
880
881 B1: //Weil man ist// irgendwie in dem huere Scheiss drin. (.) Ich darf nicht so sprechen
882 (lacht).
883
884 B2: PIEP (lacht)
885
886 B1: PIEP (lacht). Nein, man rennt dem so hinterher, und ich glaube dann geht es manchmal
887 wie unter oder. Und die Eltern haben ja schon diesen Stress, irgendwie mit diesen Noten. Wir
888 machen ja keine Noten eigentlich (.), also im Unterricht, wir machen mit Farben, aber das ist
889 eigentlich wie eine Note.

890
891 B2: Mhm (bejahend). Aber im Zeugnis haben sie nachher Noten.
892
893 B1: Genau. Aber das finde ich eh, als Förderlehrperson finde ich das eh (.) das Dümme, das
894 es überhaupt gibt. Ich sage diesen Kindern hey wow, du hast super gearbeitet, du hast solche
895 Fortschritte gemacht, (lacht hämisch) hähähä du hast trotzdem nur eine, Weissnichts.
896
897 B2: Und ich meine alle, im PT haben wir es schon ein paarmal diskutiert, und keiner will
898 noch, (.) also alle würden finden, sie geben lieber mündliche oder schriftliche Rückmeldung
899 über, also in Textform oder so. (.) Das ist ein Teil und das andere ist noch die Hausaufgaben.
900 Sind ja auch immer wieder Thema. Hausaufgaben abschaffen.
901
902 B1: Also ich finde die Hausaufgaben, wenn alle in die Hausaufgabenstunde können, ist es
903 einfach eine Stunde mehr Schule, dann finde ich geht es. Und wir haben aber auch viele, die
904 kommen. Aber alles andere ist ein Seich.
905
906 B2: Also ich finde, Hausaufgaben weisst du, die die freiwillig Hausaufgaben wollen, los
907 //machen//...
908
909 B1: //Ja, das ist etwas anderes//
910
911 B2: aber wenn sie dann, wie es ja so oft ist, einfach zuhause noch einen Kampf haben
912 nachher, bis am Abend um weiss ich was. Nein, das kann man einfach weglassen, (.) finde
913 ich, (.) so (...) Und sonst Visionen, (lacht)
914
915 B1: Aber das sind schon sehr grosse, die, das, wären mega //cool.//
916
917 B2: //Nein, das können wir durchziehen// (lacht)
918
919 B1: Und dann noch eine Oberstufe da. Das wäre auch noch eine. (.) //dass wir noch eine
920 Oberstufe hätten.// Mhm (bejahend).
921
922 B2: Ja, //das stimmt// (lacht) (..) Und schon noch, also wir man integrieren. Wir haben jetzt
923 (..) ist das eine Anfrage, weiss es auch nicht. (.) Wir haben einfach kürzlich von einem Kind,
924 das nach den Sommerferien kommen sollte (.) quasi erfahren, (.) und das hat irgendwie (.)
925 //epileptische... ja genau...//
926
927 B1: //epileptische Anfälle// also er hat, (.) ja
928
929 B2: Wegen Mustern. Und weisst du, ich wünschte mir wie, dass wir dann so (..) schon
930 Erfahrung hätten indem, gar nicht so Ängste hätten. Ich habe gemerkt haben alle so Ängste
931 und Sorgen. So wie dass die Integration noch einmal einen Schritt mehr macht, wünschte ich
932 mir.
933
934 B1: Aber ich finde, dort haben wir ja schon, (.) das finde ich unbedingt. ich finde auch, wir in
935 unserer Klasse haben ähm (.) ein Down Syndrom, das wir integrieren. Und das ist super, ich
936 finde (.) dort sind schon für ganz, für die anderen Klassen auch viele Ängste weggenommen
937 worden.
938
939 B2: MHM (bejahend) ja ja ja //aber so (.) mit so (..) vielleicht so medizinischen...//
940

941 B1: //Aber ich finde es könnte vielleicht auch in anderen Klassen (unv.)//
942
943 B2: ...Sachen merke ich, oder vielleicht bin es auch einfach ich gewesen, aber ich hatte das
944 Gefühl, die anderen sind auch so verunsichert gewesen. (.) Dass die Intergration eigentlich
945 auch //mehr durchgezogen wird//.
946
947 I: //Also du wünschst dir (.) Mehr Fachwissen auch//, damit es mehr durchmischt wird? Oder
948 dass das eben wie selbstverständlicher wird, dass man dann eben nicht so Ängste haben
949 //muss? Dass es//
950
951 B2: //Ja, dass es wie//
952
953 B1: Ich bin nicht dieser Meinung. (..) Ich finde eben umgekehrt. Ich bin eben absolut für die
954 Integration und in dieser Klasse haben wir das ja auch. Ich finde es super, (.) aber ich finde
955 einfach es gibt (..) Kinder, wo es vielleicht einfach nicht Sinn macht (..). Wo es nicht, also (..) vor
956 allem wenn du so arbeitest wie wir arbeiten. Es kann nicht (.) Du kannst nicht in jedem
957 Schulzimmer die Lüftung abspritzen gehen, du kannst nicht (.) Du musst ja hunderttausend T-
958 Shirts haben, wenn du gepunktet angezogen bist, vielleicht ist es einfach zu viel. Und dort wie
959 auch ähm eine Grenze. Und dafür andere, die nicht, (.) leider nicht integriert werden, dafür die
960 noch viel mehr, vielleicht auch zwei, drei in eine Klasse. Die aber gut integriert, easy, oder
961 einfach machbar sind, wo die Kinder auch Lust haben.
962
963 I: Von den Voraussetzungen her?
964
965 B1: Von den Voraussetzungen, und ich finde wirklich, teilweise sind die Voraussetzungen
966 schwierig. Also weisst ja auch //bei unserem, das ist...// ((zu B2))
967
968 B2: //Also bei Körper- und// Mehrfachbehinderten, meinst du, oder, (.) so?
969
970 B1: Ja, oder wo ich das Gefühl habe, dieser Junge, (.) es ist ein Junge glaube ich. Ich habe das
971 Gefühl der profitiert viel mehr in einer HPS, als hier in einer riesigen Klasse, wo du die ganze
972 Zeit schauen musst, dass er nichts fixiert?
973
974 B2: Ja ich bin nicht sicher. (lacht)
975
976 B1: Ich weiss es auch nicht, (.) ist eine Frage.
977
978 I: Ja.
979
980 B2: //Das weiss man wie nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Das sind so...//
981
982 B1: //Man weiss es nicht, man muss es auch ausprobieren// aber vielleicht sind es auch zu
983 wenige die kommen. Oder dann einfach nur die Eltern, die sich (..) Es liegt ja Eltern, dass du
984 dich ein bisschen nach vorne (unv.) und findest (.) ((Schulglocke läutet)) muss integriert
985 werden //und eigentlich gibt es ganz viele //
986
987 B2: //Das finde ich schon komisch//
988
989 B1: Eben, aber es gibt ja ganz viele Kinder, die du unbedingt integrieren müsstest. Jetzt
990 komme ich ins Schwatzen weil das regt mich //auf, weil das //
991

- 992 B2: //Ja eben, die Intergration// ist noch nirgends.
 993
 994 B1: Nein, sie ist wirklich nirgends.
 995
 996 B2: Und das (.) stört mich mega fest.
 997
 998 B1: Dem schliesse ich mich auch an.
 999
 1000 I: Mhm (bejahend). Das ist ein grosser (..) so (.) ein //grosser Wunsch.//
 1001
 1002 B2: //Weil vor allem das Volk sagt// ja, wir integrieren. Wir wollen integrieren. Und was das
 1003 heisst, ist ja überhaupt noch nicht geklärt. (.) Bei den Leuten. Ja. (..) Ich meine, fahre einmal
 1004 mit dem Rollstuhl in der Stadt herum. (..) Ja. Das finde ich, das. (.) Und auch, was, genau, so
 1005 ein bisschen die Ressourcen. Weissst du. Irgendwie (.) Jetzt, also ich bin noch so an einem
 1006 Projekt am mitarbeiten, SIS. (.) In der Stadt Zürich. Das heisst "Stärkung der Integrationskraft
 1007 in Stadtzürcher Schulen". Und es geht wie ein bisschen darum, zum S
 1008 chauen, (.) was kann man von den Heilpädagogischen Schulen an Fachwissen in die
 1009 Regelschulen reinbringen, und wie. Und (.) Ich meine für mich ist ein, also jemand hat es mal
 1010 so gut gesagt, ja. Eigentlich muss man nicht denken, man macht dann ähm (.) eine
 1011 Fachbibliothek für Kinder mit Behinderungen. Also so (.) Sondern, man hat eine
 1012 Fachbibliothek für alle Schüler. (.) Fertig. (.) Das wäre Intergration. Und das hat es für mich
 1013 so auf den Punkt gebracht. Und dort sind wir noch lange nicht.
 1014
 1015 B1: //Nein. Jesses.//
 1016
 1017 B2: //Es haben alle ihre// (.) Klar braucht es diese Fachgebiete. Aber irgendwie, diese
 1018 Ressourcen sind jetzt so verstreut. Wir haben dann so eine Übersicht gesehen, was es alles für
 1019 Massnahmen für jeden Schüler haben könnte. (.) Ich weiss nicht, dreissig oder so.
 1020 Unglaublich.
 1021
 1022 B1: //Aber du lebst es ja nachher auch wieder anders.//
 1023
 1024 I: //Also wo habt ihr das gesehen?//
 1025
 1026 B2: Also dort in dem Projekt haben sie es einmal so aufgeschlüsselt, weisst du. Dass du
 1027 könntest eine Fachstelle X, eine Fachstelle Y, äh (.) Krisenintervention, (.) blablabla. Es hört
 1028 im Fall nicht mehr auf, und das ist alles städtisch. Unglaublich. Und dass das wie allen zur
 1029 Verfügung gestellt werden würde. (..) So wie wir stellen ja jetzt auch unsere ganzen
 1030 Ressourcen allen Kindern zur Verfügung, nicht einfach nur einzelnen.
 1031
 1032 B1: Also dieses Kind, das wir ja von der HPS integrieren in dieser Klasse, (.) das finde ich, ist
 1033 schon noch spannend. Er ist ja einerseits der Heil(.) er ist immer begleitet. Einerseits ist der
 1034 Heilpädagoge äh (.) hier und eine Klassenassistentin. Wenn der Heilpädagoge nicht hier ist, ist
 1035 die Klassenassistentin hier. Und am Anfang (.) gerade auch die Klassenassistentin hat (.)
 1036 eigentlich nur mit ihm gearbeitet. Unterdessen ist es so, dass er, (.) der Knabe selber, (.) ähm
 1037 (..) irgendwo anders ist (lacht) (.) Und im Moment (.) wäre es auch mal noch gut, wenn sie in
 1038 der Handarbeit ein bisschen helfen kommt und sie mit anderen Kindern arbeiten kommt. Und
 1039 das ist doch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber für das, ist es eben, wenn du dann
 1040 Kinder hast, die (.) Da musst du mega Fachwissen (.) Du musst überlegen, aha, in diesem
 1041 Zimmer hat es da diese Lüftungsding, ((zu B2)) //weisst du...//
 1042

1043 B2: //Mhm (bejahend)//
1044
1045 B1: ...das Kind, das Beispiel dass ich jetzt gebracht habe. Vielleicht ist es einfach kein gutes
1046 Beispiel zum integrieren. Vielleicht gibt es die.
1047
1048 B2: Ja, es ist ja nicht so, also ich habe es jetzt nicht so extrem gefunden. Einfach was ich
1049 gefunden habe, ist das Ganze (.) Wenn er einen Anfall hat, dass ich nachher muss dem, weiss
1050 ich da hat es //so genau //
1051
1052 B1: //Das ist das// wo ich keinen Stress habe, da habe ich null Stress.
1053
1054 B2: Super, dann könntest du das ja dann machen.
1055
1056 I: (lacht)
1057
1058 B1: Der Anfall nicht, aber das vorher.
1059
1060 B2: Mhm (bejahend), ja.
1061
1062 I: Einfach schauen, dass es nicht so weit kommt?
1063
1064 B2: Ja.
1065
1066 B1: Also so was sie gesagt hat. Die sind hier herumgegangen und haben gesagt, die
1067 Wandtafel, die Streifen gehen eben //schon nicht.//
1068
1069 B2: //Da bekommt er// gleich einen epileptischen Anfall.
1070
1071 B1: Also da muss, das ist doch schwi (.) Und wir, und T-Shirts für alle, dass (.) dass wenn du
1072 ein //gemustertestes T-Shirt anhast, musst du das anziehen//.
1073
1074 B2: //...dass wenn du ein gemustertes T-Shirt anhast, dann müsstest du es// drüber anziehen.
1075
1076 B1: Wir sind alle richtig angezogen. ((I zeigt fragend auf die eigenen Arme, wo viele
1077 Muttermale zu sehen sind))
1078
1079 B2: Ja nein nicht gerade, es ist nicht, es muss so schwarz weiss sein, irgendwie, scheinbar.
1080
1081 B1: Ja (unv.) (lacht).
1082
1083 I: Okay (lacht) (..) Also Sommersprossen //nicht gerade (lacht).//
1084
1085 B1: Aber es ist schon mal gut, (.) ich finde es auch gut, so //Anfragen sind gut...//
1086
1087 B2: //Es (.) es löst gute Sachen aus//
1088
1089 B1: //Es löst mega viel aus bei unserem Team, wir diskutieren wieder viel.//
1090
1091 I: //Ja, dass ihr dann viel überlegt dann?// Mhm (bejahend).
1092
1093 B2: Und dieses Kind bewegt sich ja auch auf der Strasse und hat dann eine Brille an. Und ja,

- 1094 ich meine, dann weiss ich jetzt zum Beispiel, dann kann ich erklären, ja schau, der hat jetzt
 1095 das und das. (.) Also eine Brille, ein bisschen eine spezielle Brille, scheinbar so getönt. (..) Ja.
 1096
- 1097 I: Ja. (..) Also von unserer Seite wäre es das. Habt ihr noch etwas ähm (.) von dem ihr sonst
 1098 noch findet, würde noch gesagt werden müssen?
 1099
- 1100 B2: Ja, ich gebe mega gerne Schule. Ich gebe jetzt seit zehn Jahren Schule, und ich stehe
 1101 jeden Tag gerne auf und komme jeden Tag gerne Schule geben, obwohl ich jetzt hundert
 1102 Prozent arbeite. Ich finde, das ist schon nicht schlecht, also ja. Und wenn ich eben andere
 1103 Leute höre, dann sind die sehr frustriert, und finden die Integration ist gescheitert. Und ich
 1104 stehe hier, und finde (.) öh okay. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Und das geht recht vielen
 1105 von unserem Schulhaus so.
 1106
- 1107 B1: Ich glaube fast allen.
 1108
- 1109 B2: Eigentlich ja.
 1110
- 1111 B1: Ich arbeite seit zehn Jahren als Lehrerin. Und ich bin Quereinsteigerin, oder (.) die
 1112 Zweitausbildung (..) habe ich gemacht. Und habe hier angefangen, ich sage manchmal
 1113 dummerweise (lacht), oder elf Jahre sind es jetzt. Und ich finde immer, ich muss irgendwo
 1114 anders arbeiten gehen. Und ich wohne noch an einem anderen Ort, ich habe ein Kind dort, das
 1115 jetzt eingeschult ist und also in einem anderen Kanton. Und so ferientechnisch wäre es
 1116 manchmal gut, ich würde wechseln (.) und ich //kann nicht wechseln (lacht). Und ich schaffe
 1117 es nicht (lacht).//
 1118
- 1119 B2: //Sie schafft es nicht, sie hat es schon zweimal versucht.//
 1120
- 1121 B1: Und jetzt haben sie mir sogar, hätte ich sogar ein Angebot gehabt, direkt, also dort wo ich
 1122 wohne. Ich habe immer sagen müssen nein, ich kann nicht ((alle lachen)). Es geht wie nicht.
 1123 Also es ist wirklich, ich finde es super, wenn man so zusammenarbeiten. Man kommt (.) ja,
 1124 (...) und das Integrative sowieso. Ja eh. Aber das ist so (.) normal, über das reden wir (.),
 1125 also...
 1126
- 1127 B2: Mhm (bejahend)
 1128
- 1129 I: Das ist Alltag bei euch, schon.
 1130
- 1131 B1: Mhm (bejahend)
 1132
- 1133 I: Ja. Sonst noch etwas? (lacht)
 1134
- 1135 B2: Ich glaube nicht, (.) also es ist. Also ja, man könnte ja stundenlang dort (lacht)
 1136
- 1137 I: Ja, ja, nein nein, also nur wenn jetzt etwas noch gewesen wäre (lacht). Kathrin hast du noch
 1138 etwas?
 1139
- 1140 I: Es ist eigentlich nur etwas ganz Kleines. Ihr habt vom SSG geredet und irgendwie gesagt,
 1141 es sind dann alle dabei, bei jedem Kind sind alle dabei, die (..) also wer ist bei SSG alles
 1142 dabei?
 1143
- 1144 B1: Also nur bei den Kindern, die DaZ oder IF, oder Psychomotorik, oder irgendetwas haben.

1145 Die beteiligten Personen, und wenn es geht noch der Hort. Also Förderlehrperson,
 1146 Klassenlehrperson, der Hort, (..) bei der Psychomotorik muss ich ehrlich sagen, also wir
 1147 haben jetzt ein Kind, das Psychomotorik hat, da gibt es das manchmal auch, dass ich nicht
 1148 dabei bin. Wenn es gerade nicht aufgeht. Aber eigentlich, (.) ja..
 1149
 1150 B2: Aber es ist sehr situativ. (.) Also es ist ja auch so gedacht, dass du je nach dem diese Leute
 1151 einlädst, die es wirklich gerade betrifft, und sicher nicht fünfzehn Leute einlädst, also. (.) Man
 1152 muss dann auch immer schauen mit der Terminfindung und so. Und es kann auch einmal sein,
 1153 dass dann die Psychomotoriktherapeutin einfach ein Mail schreibt und sagt das und das und
 1154 das.
 1155
 1156 B1: Oder der Hort manchmal.
 1157
 1158 I: Und den Kontakt zu den Eltern, wer nimmt den auf?
 1159
 1160 B2: Die Klassenlehrperson (..), ist so festgelegt eigentlich, bei uns im Konzept. Aber
 1161 manchmal mache es auch ich, je nach dem.
 1162
 1163 B1: Bei uns ist es häufig einfach einfacher, ich schreibe dann jeweils jenen Eltern per SMS.
 1164
 1165 I: Ja.
 1166
 1167 B2: Und ich glaube wir müssen eh jetzt dann unser Konzept überarbeiten in den nächsten (.)
 1168 Jahren (lacht). Und ich habe das Gefühl, das wär für mich ein Punkt, den ich jetzt ändern
 1169 würde, ich finde für die Klassenlehrperson wäre es ja noch nett wenn wir würden die SSGs (.)
 1170 ich organisieren.
 1171
 1172 I: Als Heilpädagogin oder als DaZ
 1173
 1174 B2: Ja, doch doch die DaZ-Kind-SSGs auch. Finde ich schon.
 1175
 1176 B1: Ja bei uns ist das schon ein bisschen so.
 1177
 1178 B2: Ja bei uns ist es jetzt nicht, weil im Dings (.), drin steht..
 1179
 1180 B1: Nein, das weiss ich, aber im (.) Alltag.
 1181
 1182 I: Also bei euch ist es dass es beide machen? Ein bisschen (.) alle machen..
 1183
 1184 B2: Ja, du vor allem oder?
 1185
 1186 I: ... die SSGs organisieren?
 1187
 1188 B1: Nein, also wir haben jetzt alle Zweitklässler eh grad Elterngespräche. Und dann schaue
 1189 ich schnell mit dem Klass (.) also mit ihm (.) also mit dem ich zusammenarbeite, welche
 1190 Daten gehen uns beiden? Und dann schreibe ich den Eltern geschwind eine SMS. Das geht
 1191 mir einfacher, als wenn er es schriftlich im Wochenplan (..) Da möchte ich gerade direkten
 1192 Kontakt mit den Eltern, man kennt die ja auch schon besser. Ich arbeite jetzt schon zwei Jahre
 1193 mit dem Kind oder so. (..) Aber jetzt nicht, jetzt kürzlich (.) war es grad umgekehrt, musste er
 1194 eh grad eine Mutter anrufen, weil ein Vorfall war. Und dann fragt (.) also so unkompliziert
 1195 (lacht). So was gerade Sinn macht.

1196

1197 I: Also und ihr habt als Fachlehrer, habt ihr eigentlich recht viele Elternkontakte? So wie das
1198 klingt.

1199

1200 B1: Also wir sind ja eben auch an den Elternabenden, die Eltern kennen uns von dort her.

1201 Eigentlich immer dabei. Ja.

1202

1203 I: Danke, (.) das ist es eigentlich schon gewesen mit dem Interview. Dann wären wir fertig mit

1204 dem Interview. Dann können wir den Abschalten.

Anhang 4b: Transkription - Interview 2

Datum	Teilnehmende	Dauer	Ort & Zeit
22.03.2017	B3 (DaZ)	57:54 min	Zimmer im Schulhaus von B3 und B4
	B4 (SHP)		14:00h – 14:57h
	I (A. Teufen)		
	Technik & Protokoll (K. Rügger)		

Kontaktierung

Das Tandem wurde durch den Schulleiter vermittelt, da I ihn und die Schule kennt.

Gesprächsatmosphäre, Interaktion im Interview, besondere Ereignisse

- Das Gespräch fand am Mittwochnachmittag statt. Ruhige Atmosphäre.
- B3 und B4 reflektierten und erklärten ausführlich
- Der Abwart kommt während des Interviews ins Zimmer und das Gespräch musste unterbrochen werden. Die unterbrochene Erzählung wurde nahtlos weitergeführt.

- 1 I: Dann wäre ich am Anfang froh, wenn ihr vielleicht noch einmal schnell euren Namen sagen
2 könntet. Und eure Funktion. Also ob ihr als DaZ hier seid, oder als IF.
3
4 B3: Ich bin (VornameName B3) und bin DaZ Lehrperson an dieser Klasse.
5
6 B4: Ich bin (VornameName B4) und ich bin der SHP an dieser ersten Klasse.
7
8 I: Danke. Ihr arbeitet eben zusammen an dieser Klasse. Ähm wie sieht eure Zusammenarbeit
9 aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
10
11 B4: Noch in Entwicklung. Ähm(.) sehe ich das sicher, wir haben eben seit einem halben Jahr
12 miteinander, also ich an dieser Klasse angefangen, ((zu B3)) du bist schon länger in der Stufe.
13 (.) Zusammenarbeit, wir arbeiten an zwei Lektionen (.) direkt miteinander, nämlich am
14 Mittwochmorgen. Da leitet (Name B3) eigentlich den Unterricht für die Deutschlektionen,
15 also (..) die Klassenlektionen. Und ich bin als ähm IF Integrierte Förderung dabei. Und (..)
16 sonst sehen wir uns eigentlich nicht im Schulalltag an dieser Klasse, ausser einmal pro Woche
17 einen Klassenaustausch, Besprechungsstunde. Und die Zusammenarbeit bisher ist (..) ähm (..)
18 ja, also hauptsächlich so, dass du leitest ((zu B3)), auch so ein bisschen vom Lehrplan
19 übernimmst, (.) die Inhalte vorgibst, weil du auch sonst noch an der Klasse bist, als DaZ
20 Lehrerin hast du definitiv mehr Stunden, mehr Einblick. Und auch so ein bisschen den
21 Überblick. Und ich versuche, die einzelnen Kinder, die ich auch sonst begleite, also am
22 Donnerstag, ähm dort Unterstützungen zu erarbeiten oder hineinzugeben. Und teils natürlich
23 in Absprache mit dir ähm Inputs oder Inhalte zu übernehmen. (..) Wir machen es im
24 Teamteaching, fast ausschliesslich, mit (..) Phasen wo wir jetzt Halbklassen gemacht haben,
25 von zwanzig Minuten. Mit Phasen, wo ich (.) so Niveaugruppen, spezifisch auf ein Thema,
26 rausgenommen habe. Ja.
27
28 B3: Ja, was haben wir noch, dann was es gerade braucht, oder? ((zu B4)) Ich meine, ich
29 jeweils noch froh, ich mache dann manchmal beides, DaZ und Deutsch, weil ich beides

30 unterrichte und ich bin jeweils froh, wenn dann (Vorname B4) mit einzelnen Kindern dann
31 trainieren kann, gewisse Fragen, die noch offen stehen, oder.

32

33 I: Ja, super. Und du ((zu B3)) bist du dann dort eigentlich als Klassenlehrerfunktion dort, oder
34 habt ihr den Klassenlehrer auch noch im Zimmer?

35

36 B3: Mhm (verneinend)

37

38 I: Also seid ihr zu zweit im Zimmer?

39

40 B3: Ja, wir sind zu zweit, ja.

41

42 B4: Die zweiten Klassenlehrerinnen sind dann nicht da an den Schulen. Und sie ((über B3))
43 hat einfach den Mittwoch für sich //momentan.//

44

45 B3: //Habe// ich Klassenlehrerf..

46

47 B4: Also und was wirklich stark ist, ist dass du vom DaZ Hintergrund (..) also, (.) so die
48 Gesamtförderung ein bisschen im Überblick hast ((zu B3)). Und (.) du weisst eben dann, in
49 diesen Lektionen vertieft man den Bereich, lesen, dann gibt es den Schreibinput, dann
50 kommst du mit spezifischen DaZ-Inputs. Und hast so all die Verknüpfungen, die ich nicht
51 habe, und die du gut weitergeben kannst. So eben so a la da stehen wir jetzt wirklich
52 nochmals an diesem Problem an, oder wieder, mit ihm, ist das aufgefallen, so, dass ich das so
53 aufnehmen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade in so einer Stunde, wo du ja
54 nicht als DaZ-Lehrerin eigentlich da bist, dass man es noch weiter öffnet, dass man äh sagt
55 jetzt machen wir (.) ein Projekt. Und du bearbeitest dieses Thema und ich dieses Thema in
56 Halbklassen, oder (.) ähm ich bin dort wirklich auch offen ähm dass ich dann auch Rolle
57 switche, oder mit den Settings halt noch weiter anpasse.

58

59 B3: Das ist bis jetzt immer mehr oder weniger gleich abgelaufen, ja. (.) Das kann man
60 wirklich auch...

61

62 I: Aber auch als bewährte Form? In dem Fall, oder?

63

64 B3: Ich mache eben die erste Lektion immer DaZ, ich nehme mir das so ein bisschen raus,
65 dann dort eine DaZ-Stunde zu machen. Und habe einfach dort, also es ist ein
66 Wortschatztraining. Und ähm habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es das dort sehr
67 bringt, das immer gleich aufzubauchen. Aber man könnte natürlich die Ressourcen, die du
68 reinbringst, dann, könnte man schon auch anders nutzen. (.) Ja.

69

70 B4: Für mich war es wirklich sehr gut gewesen, (.) also immer noch gut. Erstens weil ich die
71 Stufe noch nicht wirklich kenne, weil du dort (.) so (.) ja ganz viel mitbringst, das eigentlich
72 normal ist. Wie so du kennst die Lieder, die Verse und Reime, die man einbringen kann und (.)
73 eben machst das auch sehr gut und eingespielt, sozusagen. Dort (..) ähm (.) hätte ich sicher
74 nicht so eine Sicherheit, oder (.) müsste sie noch ein bisschen (..) ja, müsste mich noch, also
75 dort kann ich mich auch weiterentwickeln, sozusagen, in dieser Stufe noch. Ähm (.),
76 andererseits kenne ich die Kinder schon, weil ich vom Kindergarten komme, mit denen in die
77 Klasse. Und weiss eben, dass (.) gerade die Strukturen die du ansprichst, und
78 Regelmässigkeiten, und halt auch ein bisschen engere Führungen, die bei vielen wichtig ist,
79 oder unterstützend jetzt im Lernen.

80

81 I: Also jetzt auch vom Verhalten?

82

83 B3: Mhm (bejahend), genau.

84

85 B4: Ja. Und kann dort (..) ja vielleicht anders wirken.

86

87 I: Ergänzt ihr ja euch eigentlich tiptop? (lacht)

88

89 B3: Ich finde ja, so im Schulzimmer schon. Aber ich finde schon, was ich mich schon immer
90 wieder frage, eben, ob (..) ich, (..) ob wir die Ressourcen wie dann genug fest nutzen. Das ist
91 schon eine Frage, die (..) sich mir stellt. Was man noch machen könnte.

92

93 I: Ist ja ein Thema, das man immer haben wird, wenn man zusammen im Förderbereich tätig
94 ist. (.) Ähm, (.) die (..) Also ihr habt gesagt, dass ihr euch einmal in der Woche trefft. Wo ihr
95 (.) habt ihr (.) also als Team trefft ihr euch?

96

97 B3: Mhm (bejahend) Genau.

98

99 B4: Ja. Regelmässig als Team, und eben aussergewöhnliche, (.) oder wichtige Sachen auch
100 sonst mal untereinander. (.) Oder halt so ein bisschen bilateral.

101

102 I: So zwischen Tür und Angel?

103

104 B3: Ja.

105

106 I: Habt ihr so, jetzt wenn ihr vorbereitet, oder besprecht den Unterricht, was (.) unterscheidet
107 ihr so, was ist klar DaZ? Also das würdest dann du machen, also DaZ-spezifisch oder wo man
108 sagt, ja jetzt im IF mache ich ganz klar das. Habt ihr da so Sachen, die wie klar getrennt sind?
109 Oder klar sind, die eine Funktion macht das und ähm...

110

111 B3: Ich denke so, es gibt (...) Also jetzt so ganz am Anfang finde ich es wie noch schwierig,
112 um es klar zu trennen. Oder jetzt in der Sprache, jetzt wo es so ganz, weil auch (.) eben auch
113 (.) jetzt wo es darum geht, um zum Beispiel Wörter zu schreiben, und diese Laute erkennen,
114 dann, das finde ich ist wie beides das ist ein DaZ-Thema, dass sie alle Laute heraushören,
115 aber es ist natürlich auch ganz klar ein IF-Thema. Also ich finde, es überschneidet sich noch
116 sehr stark. Ich weiss nicht, ob das dann in einer Mittelstufe oder so dann mit der Zeit
117 einfacher wird, zum ... (..) Ich weiss nicht, in einer zweiten Klasse, wenn ein Kind dann
118 immer noch grosse Schwierigkeiten hat, um lautgetreu zu schreiben, dass man mehr dann
119 sagt, okay jetzt ist es ein IF-Thema. Und ich als DaZ-Lehrerin mache andere Sachen. Aber ich
120 finde im Moment ist es (.) Ich weiss nicht, ob du das... ((zu B4))

121

122 B4: Mhm (bejahend). Es ist schwierig. Also die Schule (Name) ist ja sehr sprachlastig, oder
123 hochentwickelt im DaZ Konzept. Und eben, hat viele Ressourcen, sehr viele Kinder natürlich,
124 die das brauchen, aber auch Vieles, das schon lange darauf gezielt worden sind, also da. Dort
125 gibt es sehr sehr viele, ja, Zusammenhänge mit meinem Bereich als Heilpädagoge und als IF.
126 Eben sei jetzt das die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Strukturierung vom Legen vom
127 Schreiben, Grapho. Ähm (.) dann aber auch, das Lernverhalten am Tisch, am Platz, auf dem
128 Blatt. Ähm (.) hat sehr viel damit zusammenhängend. Jetzt (.) ist das aber (.) von meinem
129 Fokus her ist es schon ein bisschen anders ((zu B3)). Weil (..) weil ich ähm (.) ja, ich versuche
130 dann eher (.) ja, so ein bisschen die hintergründigen Prozessen, die zum allgemeinen Lernen
131 oder zum allgemeinen Schulerfolg oder (..) erfolgreichen Lernen kommen, versuche ich zu

132 begleiten und ein bisschen anzuregen. Und das, also ein grosser Teil in der Sprache und in der
133 sprachlastigen Schule, (.) aber nicht eigentlich nur.

134

135 I: Also du würdest sagen, du isolierst es nicht, jetzt das DaZ und das IF, in dem Sinn, sondern
136 du hast das wie auch mit (.) im Auge?

137

138 B4: Ja, jaja also ich denke...

139

140 I: ...du kannst gar nicht anders?

141

142 B4: Man kann gar nicht anders. Also (.)

143

144 B3: Du hast teilweise wie ein bisschen, du hast wie eine andere Zielgruppe wie ich. Ich meine
145 jetzt bei uns im (Name der Schule) ähm (..) sind die Mehrheit von den Kindern (.) DaZ-
146 Kinder, oder. Und dann habe ich halt irgendwie, arbeite ich halt mit der ganzen Klasse, und du
147 begleitest dann mehr die einzelnen Kinder, (.) begleiten, (.) oder? ((zu B4))

148

149 B4: Mhm (bejahend)

150

151 I: Mhm (bejahend). Und vom Sprachunterricht jetzt her, selbst, wie macht ihr jetzt das
152 konkret, so im Sprachunterricht? Also wie unterstützt ihr dort die Schüler? (...) Jetzt habt ihr
153 schon etwas erzählt, von der Struktur her, und wie ihr arbeitet am Mittwochmorgen. Ähm (.)
154 Und zum Beispiel, was habt ihr für Lehrmittel? Passt ihr die an?

155

156 B3: Im Sprachunterricht? Also, ähm, (..) sie arbeiten im Moment mit dem Leseschlau, (.)
157 oder, was ja (..) wir haben uns in der Schule für das Leseschlau entschieden, weil es für die
158 DaZ-Kinder Sinn macht, weil es über die Laute geht. Und wir können nicht voraus..., also dass
159 sie erst einmal alle Laute kennenlernen, die es in der deutschen Sprache gibt, und über das
160 eigentlich lesen und schreiben lernen. Und im DaZ haben wir (..) das Hoppla, (...) und den
161 Schlüsselbund, den DaZ-Schlüsselbund. Und (...) wir arbeiten dann sehr flexibel, je nachdem,
162 was wir brauchen. Also ich habe jetzt das erste halbe Jahr den DaZ-Unterricht sehr stark am
163 Leseschlau orientiert und habe jetzt auch im DaZ etwas zurückgesteckt. Um im Prozess vom
164 Lesen Schreiben lernen zu unterstützen. Und (.) wir sind eigentlich, wir nehmen viel (..) wir
165 arbeiten eigentlich mehr mit Elementen aus dem Schlüsselbund, finde ich, wie aus dem
166 Hoppla. Aber wir nehmen schon auch immer wieder Sachen, weil im Hoppla hat es ja auch
167 interessante Sachen, die man brauchen kann. Aber wir sind eigentlich (.) ja, (...) Und konkret
168 arbeiten schon viel mit Strukturen, den Kindern Strukturen geben, in (..) der Produktion von
169 der Sprache, im Moment halt mündlich. Oder dass sie, dass wir ähm (.) eben die Sätze hüpfen
170 lassen, dass sie den korrekten Satz ... ich meine du kennst ja (Name der QUIMS-Leitung an
171 der Schule) ((zu I)), ist einfach sehr viel von ihr, oder (.) das, oder eben Geschichten
172 nacherzählen, und so.

173

174 I: Also ist eigentlich der ganze Sprachunterricht, wenn ich jetzt das richtig verstehe, ist sehr
175 DaZ, eben das habt ihr ja vorher gesagt, ist DaZ...

176

177 B3: Ja. Ja und das ist wirklich DaZ

178

179 I: ...Landschaft, so.

180

181 B3: Ja. Ja.

182

183 B4: Nicht nur Sprache, das zieht sich wirklich durch in der Mensch und Umwelt und auch,
 184 sogar in der Mittelstufe, in die Mathematik. Also es ist, (.) wirklich ein cooles Konzept von
 185 Frühkindergarten bis sechste Klasse, das (..) erarbeitet, mehrfach, also immer mit
 186 Weiterbildungen, mit Abmachungen so eingehalten wird und eigentlich so verfestigt worden
 187 ist. Auch durch die QUIMS-Leitung eben (Vorname QUIMS Leitung), und (.) wo wirklich
 188 alle Lehrpersonen, ob jetzt Klassenlehrperson oder Fachlehrperson, sich dem widmen
 189 müssen, und das irgendwie aufnehmen müssen und verarbeiten in ihrem Unterricht. Und das
 190 auch gerne machen, weil es sind, ja, ansprechende Inhalte. Und die Kinder eigentlich sehr gut,
 191 gerade auf den Schlüsselbund. (.) Ja.

192
 193 B3: Und ich finde das jetzt in dieser Klasse funktioniert es sehr gut, dass wir das alle im
 194 Hinterkopf haben, dass wir alle diese Elemente aus dem Schlüsselbund brauchen, eben in der
 195 Mensch und Umwelt (.) im regulären Deutschunterricht. Und ich finde das ist sehr
 196 gewinnbringend, für die Schüler.

197
 198 I: Ja. Auch vor allem, wenn es nachher noch durchgezogen wird oder, durch alle Stufen.
 199

200 B3: Genau
 201

202 B4: Ja, eben sie kommen schon mit dem, im Kindergarten. Sie (.) Hoppla, so am Rande ein
 203 bisschen, aber (.) die ganzen Lautbilder, mit den Anlauten, Tiere, und auch die Vorarbeit, die
 204 dort schon //trainiert worden//...

205
 206 B3: //Die ist enorm, ja//
 207

208 B4: ...ist und die sich durchzieht. Ja, so macht es (.) Sinn, so viele Ressourcen nutzen zu
 209 können. Weil eben am Anfang wirklich sehr viel investiert wird im Kindergarten und in der
 210 Unterstufe (.) auch noch, aber ja. Dieser Fokus ist stark spürbar.

211
 212 I: Ja, das glaube ich. Ist cool.
 213

214 B4: Und in der Mittelstufe, noch zur Ergänzung, haben wir die Grundbausteine, also auch
 215 Unterstufe fängt das schon an, Grundbausteine, dieses Programm.

216
 217 I: Also dieses Orthographie... also Grundbausteine der Rechtschreibung?
 218

219 B4: Ja. Wo wir auch schon sehr lange institutionalisiert haben. Und das Sprachland, arbeitet
 220 die Mittelstufe jetzt fast ausschliesslich damit. Und natürlich eben ganz viel vom
 221 Schlüsselbund und (.) diesen selbsterarbeiteten Foto, ja (.) Wörtertürmen und diesen
 222 Strukturen, die wir auch festgesetzt haben, eigentlich, was so pro Stufe (.) ja, zwingend
 223 erarbeitet werden soll oder was ergänzend. Kann genutzt werden.

224
 225 I: Also es gibt wie einen grossen Plan, so?
 226

227 B3: Ja, das gibt es.
 228

229 I: Ja, (.) interessant.
 230

231 B4: Mhm (bejahend). Und in dem Ganzen ist die Heilpädagogik immer, also nicht explizit
 232 angesprochen, natürlich, aber schon auch. Also (.) eben (..) die integrative Haltung ist klar
 233 ausgesprochen von der Schule. Auch, (..) ja, (.) auch dass die Schule (Name der Schule) sich

234 stark mit diesem Thema befassen muss, weil es immer wieder sehr schwierige
235 Konstellationen gibt, sehr schwierige Gruppen und Klassenzüge...

236

237 I: Also jetzt vom Verhalten her, von den Kindern, und den Hintergründen von den Kindern?

238

239 B4: Von den Hintergründen, ja, und vom Förderungsaspekt, den sie mitbringen, ja. (..) Hat es
240 dort auch viel, auch viel (..) wirklich schon eine gute Grundhaltung, (..) die von der
241 Schulleitung geprägt und gefördert wird, und auch durch die Heilpädagoginnen (..) ja, etwas
242 gelebt wird, und das ist (..) Es kommt zusammen, dass wir auch genug Ressourcen
243 bekommen. (..) Also genug, sie werden gekürzt, wie überall, leider (..) immer mehr, aber wir
244 haben immer noch. Ja.

245

246 I: Auch noch vom QUIMS her.

247

248 B3: Mhm (bejahend)

249

250 I: Auch noch vom Schülerclub her? Gibt es das noch?

251

252 B4: Mhm (bejahend), den gibt es noch. Also das ist immer noch, das ist ein Projekt seit
253 zwanzig Jahren oder so, (..) das hier im (Name der Schule) die Betreuung und die Schule die
254 Zusammenarbeit explizit geplant hat. Und es ist immer noch eine enge Zusammenarbeit, ich
255 arbeite sehr eng mit dem Hort zusammen. Vor allem in der Mittelstufe, aber auch in den
256 unteren Stufen, gibt es immer noch sehr viele Kinder, die das Angebot nutzen, und (..) Ja, was
257 dort auch eine Zusammenarbeit bedingt. Weil (..) es sind dieselben Räumlichkeiten und es sind
258 (..) in meinem Bereich dieselben Themen (lacht), die zum Besprechen wichtig sind. Auch
259 DaZ wird mit der Betreuung besprochen, also auch dort ist eine Zusammenarbeit vorhanden,
260 es ist eine Schuleinheit. Und von dem her ist der Schülerclub immer noch als Teil der Schule,
261 ja, wird der gelebt. Und, (..) ja, die ganzen Kursangebote die Lehrerinnen haben, Lehrer
262 anbieten, oder Mitarbeiter. Das bietet immer noch eine sehr breite Aktivität, und (..) ganz
263 lässige Sachen in der Freizeit.

264

265 B3: Mhm (bejahend)

266

267 I: Es ist vor allem auf die Freizeit? Habt ihr (..) noch, gibt es auch noch Ressourcen vom
268 Schülerclub für die Schule, oder ist das auf die Freizeit...

269

270 B4: Es ist auf die Freizeit bezogen. Also sie geben uns noch die Hausaufgabenstunden, (..) ich
271 habe keinen direkten Vergleich, die meisten Klassen haben sicher so zwei, drei
272 Hausaufgabenstunden pro Woche, die so... ((Hauswart kommt ins Zimmer und werkt etwas
273 herum, Nebengeräusche, sagt etwas)) Mhm (bejahend) ja die gehören auch so ein bisschen
274 zum Konzept. Und sonst sind es Kurse in der Freizeit, am Morgen, und am Nachmittag oder
275 am Abend. Der Mittagshort, dass Lehrerinnen auch im Hort mitarbeiten gehen über Mittag, in
276 den Hort gehen, essen und arbeiten, begleiten //das ist so das//

277

278 I: //Geht ihr// als Fachlehrer auch dort hin? Also in den Hort?

279

280 B3: Ja, ja. Also ich jetzt nicht, aber ich gebe einen Kurs (..) Doch wir haben schon Fachlehrer
281 ((zu B4)) Gehst du jeweils?

282

283 B4: Ich gehe regelmässig, ja. Ich gehe seit vielen Jahren einen Tag...

284

- 285 B3: Regulär ein Tag...
- 286
- 287 B4: Mhm (bejahend) ((Geräusche im Hintergrund))
- 288
- 289 I: Wollen wir kurz warten? ((Alle warten, Hauswart verlässt das Zimmer)).
- 290
- 291 B4: Ja, also gerade für meine Arbeit finde ich, also ist es ganz ein wichtiger Teil, dass ich (.)
- 292 eben Kinder, die ich in der Klasse begleite, oder auch nicht direkt begleite. (.) In einem
- 293 anderen Setting und wirklich nicht schulischen (..) Ort dann sehe, interagiere. Auch wieder
- 294 ein bisschen herausfordern kann. Und natürlich sehr flexible Lösungen finden, also eben (.)
- 295 kommen lassen, um irgendetwas zu trainieren oder abmachen, dass man sich regelmässig
- 296 dann und dann trifft und etwas zeigt. Oder einfach Beziehungsaufbau. (.) Und halt ganz viele
- 297 lustige und lässige Momente auch zu haben, die nachher in Momenten von Krisen und Stress
- 298 halt auch eine Grundlage sind. Das ist für mich sehr wichtig in meiner Arbeit. Ähm (.) Und
- 299 zudem eben, weil die Förderung so über eine längere Zeit geht und (..) ja. Ist man so ein
- 300 bisschen trotzdem für alle da. Und für die ganzen Familien auch irgendwie als Person da.
- 301 Nach neun Jahren merke ich das sehr, dass halt auch die (..) Familien mit so drei
- 302 Generationen, also drei Söhnen die ich jetzt hatte, wieder anders reagieren oder anders
- 303 mitarbeiten können an bestimmten Themen die halt auch das Umfeld angeht. Und das könnte
- 304 ich wahrscheinlich nicht, wenn ich mich jetzt ja aus dem raushalten würde oder nur das
- 305 Schulische fokussieren würde.
- 306
- 307 I: Das dass eine wichtige Grundlage eigentlich ist für die Arbeit?
- 308
- 309 B4: Für mich persönlich schon, ja. Man muss, also man muss sicher, (..) man muss sich dem
- 310 hingeben müssen, dass man verschieden Rollen einnimmt, dass man auch verschiedene (..) ja
- 311 (.) Momente halt zulässt. (.) Aber dann ist das eine gute und wichtige Grundlage, ja.
- 312
- 313 I: Mhm (bejahend). Ich würde noch gerne wissen, wie ihr das mit Lernstanderfassungen
- 314 macht? Also habt ihr (.) Wie findet ihr heraus wo ein Kind steht? (..) In der Sprache?
- 315
- 316 B3: Also wir haben den Sprachgewandt standardisierte Test. (..) Das, und (..) sonst (..)
- 317 regelmässige Beobachtungen, regelmässigen Austausch, wir tauschen uns viel über den
- 318 Sprachstand der einzelnen Kinder aus in den Teamsitzungen.
- 319
- 320 I: Also mit der Klassenlehrperson noch?
- 321
- 322 B3: Ja, genau. (..) Jetzt ist noch (..) eben weil alles noch in der (.) im Mündlichen ist, ist viel
- 323 über die Beobachtung und dann einfach Notizen, oder.
- 324
- 325 B4: Mhm (bejahend)
- 326
- 327 I: Ja ja, in einer Ersten.
- 328
- 329 B3: Und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie dann Texte produzieren können, oder so,
- 330 wird das dann (.) auch anders aussehen. Das ähm (..) wir machen im (Name der Schule) halt
- 331 dann, eben (.) viel über die Textproduktion dann Sprachstanderfassungen bei den Kindern.
- 332 Nicht nur, aber das ist so (.) etwas an dem ich am Arbeiten dran bin.
- 333
- 334 I: Und das ist auch so standardisiert eigentlich? Also das machen dann alle //gleich, oder auch
- 335 haben sie// das...

336

337 B3: //ja (..) ja//

338

339 I: ...auch in der Mittelstufe auch? ((an B4))

340

341 B4: In der Mittelstufe ist es dann natürlich schon textlastiger, aber (.) also wir haben ein
 342 System von Textbewertungen (.), das wir alle kennen, wo wir ein Raster nehmen von
 343 mehreren Kriterien und jeweils drei bis vier vorgeben oder anschauen und bewerten und so
 344 eine Bewertung draus machen. Jetzt beim Textschreiben. (..) Ähm ja, ich, also ich, wir haben
 345 sicher so Klassen- (.) oder Lehrplanziele, an denen man an der ganzen Klasse arbeitet. Egal
 346 ob jetzt DaZ (.) oder wie viele keine DaZ Kinder in der Klasse sind. Aber ich denke, umso
 347 wichtiger sind, also für mich umso wichtiger sind so die individuellen Zielsetzungen die wir
 348 haben. Und die werden sicher jährlich oder halbjährlich in dem Klassengespann besprochen,
 349 analysiert und neu gesetzt. Und dort ist immer, also (.) die meisten haben jetzt sicher ein Ziel
 350 im sprachlichen Bereich, das man so verfolgt, und (..) ja dann halt auch gezielt darauf auch
 351 (..) Unterstützung oder Förderung organisiert.

352

353 I: Also das verstehe ich richtig, diese Ziele werden dann immer wie zusammen besprochen
 354 dann im Team, dass alle wissen, was hat jetzt einer für Ziele?

355

356 B3: Wir nehmen es eben vom (.) wir nehmen eben das Sprachgewandt als Grundlage und (.)
 357 Aber nicht ausschliesslich (.) um diese Besprechungen zu machen.

358

359 B4: Das Sprachgewandt gibt uns (.) also oft so einen Rahmen (.) und dann tun wir aber (.)
 360 also eigentlich (.) In allen Klassen an denen ich arbeite, besprechen wir dann alle Kinder
 361 auch. Innerhalb von dem (.) Semester oder Halbjahr, um dann für alle so den Fokus zu setzen.
 362 Und (..) wer wo dran ist, so ein bisschen zu fassen.

363

364 I: Also dass ihr könnt so die Klasse einordnen, oder alle von der Klasse, wo sie so stehen?

365

366 B4: Mhm (bejahend). Im Kindergarten haben wir es noch. Das finde ich noch (.) also dort
 367 arbeiten wir auch mit Lernzielen, schon. Und also eins (.) Lernziele in der mündlichen
 368 Produktion. Also so dass sie so (.) gewisse (..) also so wichtige Sätze oder Fragen korrekt
 369 stellen können. Und dann haben wir einfach so die grobe Überprüfung. Dass wir (..) wenn sie
 370 das können dürfen sie einen Kleber drauf, oder ihren Namen draufschreiben auf das Plakat
 371 mit dem Lernziel. Und dann bleibt man auch dort so dran. (..) Ja (.) Weniger dass wir sehen
 372 wer was kann, weil das sehen wir besser durch Beobachtungen. Aber auch, dass es die
 373 Rückmeldung halt trotzdem schon gibt, auch im Kindergarten schon. Dass man gewisse
 374 Sachen fordert, eingefordert werden. Und (.) ja, dass sie eine Entwicklung oder
 375 Erfolgserlebnisse schon sehen. Ich denke, das kann man auch im mündlichen Bereich immer
 376 wieder machen. Wir vor allem in Kombination mit der Lernleistung oder mit dem Training im
 377 Wortschatzbereich. Dass wir wirklich regelmässig, eben wie sie gesagt hat, sozusagen auch
 378 überprüfen lassen. Weniger durch uns, aber durch Partnerübungen jetzt momentan, und dann
 379 auch (.) mit einer Belohnung, also halt ein Zeichen, ja...

380

381 I: Eine Rückmeldung, so?

382

383 B4: Man hat, ja, man hat und kann so auch besser (..) oder mehr (.) reden.

384

385 I: Und im Kindergarten, ist das (.) ähm jetzt so diese Sätze die sie sagen und Rückmeldungen
 386 die sie bekommen. Machen das alle, oder ist das klar eine Person, die die jeweils macht, diese

387 Tests?

388

389 B4: Also (..) Es können alle machen, also es sind (.) die DaZ Lehrperson hat dort schon
390 hauptsächlich die Verantwortung und eben auch den Überblick, an was sie dran sind und
391 welches Thema sie gerade so machen. Aber auch ich kann (.) habe dann meine (.)
392 Beispielsätze oder so, wo ich darauf (.) oder meine Lernziele die ich dann hervorbringe. Und
393 auch im Hort übernehmen die sie dann am Mittagstisch dass dort richtig gefragt wird,
394 nachgefragt wird.

395

396 B3: Und es ist halt auch da, ich meine es macht nur Sinn, wenn es dann von allen eingefordert
397 wird.

398

399 I: Ist dann ideal, ja. (.) Also es ist dann nicht in dem Sinn nicht die DaZ-Lehrperson, die den
400 Lead hat, (.) also vielleicht schon, aber es ist auch schon sehr ausgearbeitet. (.) DaZ-
401 durchdacht und deshalb weiss auch jeder, was er jetzt zu tun hat, und was jetzt drankommt. Ist
402 das (.) kann man das so sagen?

403

404 B4: Ja, (.) ja (.) schon den Lead hat, ja. So von der Funktion her, sehe ich dann eher so die
405 Arbeit, oder den Kontakt mit dem Hort übernehme ich jetzt eigentlich sehr oft. Der Kontakt
406 mit der Psychomotorik läuft über mich. (..) Mit der Logopädie eigentlich auch, aber dort gibt
407 es so Überschneidungen.

408

409 I: Also das kann die DaZ-Lehrperson oder die Heilpädagogik machen?

410

411 B4: Ja(.) Also ich weiss nicht wie du das jetzt siehst meistens habe ich schon den Kontakt
412 jetzt gehabt im Kindergarten schon. //In der ersten Klasse//

413

414 B3: //Ja//, also ich habe es jetzt (.) Manchmal ist es wie hilfreich, wenn wir beide, also ich
415 auch dabei sind an der Besprechung mit der Logopädie. Weil ich ja auch Beobachtungen
416 gemacht habe, oder vielleicht natürlich weil es mich Wunder nimmt, was ihr für
417 Beobachtungen habt, oder. Einfach dass wir

418

419 I: Mhm (bejahend), also dann ist es unterschiedlich, wer so mit den (.) quasi anderen Stellen
420 noch, eben so Logopädie oder Psychomotorik Kontakt hat?

421

422 B3: Ja also grundsätzlich schon du. ((zu B4))

423

424 I: Also grundsätzlich schon die Heilpädagogen.

425

426 B4: Ja, (.) das übernehme ich jeweils noch gerne, ja. Aber ich aber ich kann nicht für alle
427 sprechen, also das weiss ich nicht genau, also bei mir ist das so. Also vor allem dann wenn es
428 um (..) Die Logo ist ja dann wirklich vom Fokus von der Sprachförderung her eigentlich noch
429 sehr nahe (.) oder in der Kombination mit der DaZ-Förderung. Aber auch dort, also wenn es
430 dann darum geht, (.) eben ob Logopädie oder Zusatzressourcen noch zu aktivieren, habe ich
431 dann so meistens die Planung und die Organisation übernommen, und auch den Austausch (.)
432 also die Federführung im Prinzip. Weil ähm (...) wenn es dann eh ein Kind ist, von dem ich
433 die Hauptverantwortung dann übernehme (..) weil es eben nicht nur der sprachliche Teil
434 eigentlich ist, der (.) sondern es ist eigentlich die ganze (..) ähm...

435

436 I: Die ganze Situation?

437

- 438 B4: Die ganze Sonderpädagogik, ja.
439
- 440 I: Ja (.) ja. Wie ist es bei euch an der Schule, oder bei euch mit den HSK (..) Lehrern? Wie ist
441 das organisiert, oder ähm?
442
- 443 B3: Also wie ich das sehe, ist das etwas, dass wir (..) Als ich (.) ich weiss es nicht, ich sehe
444 nicht, dass da //ja wäre//
445
- 446 B4: //Ich// habe noch nie Kontakt gehabt direkt mit Lehrpersonen. Sie gehen, ich bin ziemlich
447 sicher, dass sie nicht in der Schule und im Quartier sind, (.) sondern dann in (Name
448 Schulkreis)
449
- 450 I: Ist es ausgelagert?
451
- 452 B3: Wobei, es hat auch schon im Schulhaus gegeben
453
- 454 B4: Hat es auch schon im Schulhaus gegeben?
455
- 456 B3: Mhm (bejahend)
457
- 458 B4: Ich habe noch nie Kontakt gehabt. In der Mittelstufe bekomme ich jeweils so die
459 Zeugnisse, die Noten, und habe das eingetragen in unser Zeugnis. Und so ein bisschen
460 nachgefragt. Aber ähm, (..) nein, das ist ein bisschen weg (.) von der Schule.
461
- 462 I: Auch weil es ausgelagert ist, oder?
463
- 464 B4: Ja
465
- 466 I: Ja. Und was für eine Rolle spielt ihr bei der Lernbeurteilung? (...)
467
- 468 B4: Also bei den Beurteilungsgesprächen oder Zeugnis..?
469
- 470 I: Ja (.) Ja, weil wir jetzt so geredet haben, wie ihr Lernstandfassung und Förderung
471 macht...
472
- 473 B3: Also (...) also jetzt bei den vorherigen Klassen, wo ich gearbeitet habe, haben wir bei der
474 Deutschnote (.) haben wir das gemeinsam besprochen. Also ich habe als DaZ-LP Einfluss auf
475 die Deutschnoten gehabt. Und dann die Rückseite mit dem Arbeitsverhalten und
476 Sozialverhalten und so, dort (.) habe ich (..) Das betrifft mich ja auch, also ich schaue ja nicht
477 nur Sprache an, oder (lachend)? Und das machen wir dann zusammen. Und dann sind so wie
478 die zwei Bereiche, wo ich im Zeugnis Mitsprache (..) habe als DaZ-Lehrerin (.) bis jetzt. Ja.
479
- 480 I: Mhm (bejahend)
481
- 482 B4: Also bei mir ist das ähnlich. Sicher in den Fächern, in denen ich direkt mitarbeite, wenn
483 es fachbezogen ist. Bei der Rückseite haben wir meistens so ein bisschen gleichwertig unsere
484 drei Systeme so zusammengeführt, das gibt dann immer Extrabesprechung, die wir dort dann
485 haben (..) für das Zeugnis. Und eben dann, eben ich schon auch meistens noch Fachlektionen,
486 und dort bin ich dann verantwortlich, so aufgeteilt, nach diesen. (..) Dann und ja in meinem
487 Bereich sind natürlich die ganzen Schülerberichte. (..) Und auch dann ergänzende
488 Informationen zu den Leistungen oder Bewertungen verfasst werden. Ja und ja, die

489 angepassten Lernziele, falls vorhanden. Und einfach so die weiteren Übergabeberichte. Dort
 490 (.) dort haben wir eine grosse (.) Arbeit. (..) Ja, Stufenübertritt oder dann, ja (.) meistens
 491 Stufenübertritt.

492
 493 I: Übergaben?

494
 495 B4: Übergaben.

496
 497 I: Ja. Habt ihr im DaZ Lernberichte, (..) die ihr weitergebt (.) und schreibt?

498
 499 B3: Ja.

500
 501 I: Ist mir gerade in den Sinn gekommen.

502
 503 B4: Die sind meistens unabhängig voneinander geschrieben, und dann einfach so ein
 504 Vermerk. Dass dort noch ein Bericht vorhanden ist und ergänzende Informationen kommen.

505
 506 I: Also. (..) Wie meinst du unabhängig voneinander?

507
 508 B4: Also dass die Daz-Lehrperson wirklich ihren Sprachgewandt Test macht und von da die
 509 DaZ-Schwerpunkte beschreibt und weitergibt (..) in einem Dossier.

510
 511 B3: Und dann wirklich nur das Sprachliche, also nur das DaZ.

512
 513 I: Ja (.), ja.

514
 515 B4: Und dass dann aber die Klassenlehrpersonen in Zusammenarbeit mit den Heilpädagogen
 516 machen den Schülerbericht. Da haben wir so vorgefasste (..) äh ein Dokument, in dem auch
 517 alle anderen Fächer oder Bereiche noch beschrieben werden. Also wichtige Informationen so
 518 ergänzt werden. Die recht umfassend sein können.

519
 520 I: Ja danke vielmals, das sind schon sehr viele Informationen, das ist super. Ähm (.). Uns
 521 würde noch so interessieren was Schwierigkeiten sein können für die Zusammenarbeit?
 522 ((lange Pause))

523
 524 B3: (unv.) (lacht)

525
 526 B4: (lacht) Ich kann gut (provozieren? (unv.)) (.) Aber das ist ein Teil von meinem Job.

527
 528 I: Oder //ist es eine schwierige Frage?//

529
 530 B3: //Es kann immer Schwierigkeiten geben,// wenn die Kommunikation nicht richtig
 531 funktioniert, wenn die Zuständigkeiten nicht richtig geklärt sind. (...) Ja, das sind ja wie so
 532 allgemeine (...)

533
 534 I: Sachen, die stimmen müssen?

535
 536 B3: Die man, (..) Ich weiss nicht ob jetzt DaZ – IF-spezifische Schwierigkeiten könnten (...)
 537 Jetzt bei uns.

538
 539 B4: Nein (.), nein

540

541 B3: Jetzt bei uns, weil wir wirklich so ein ganzheitliches Konzept im DaZ haben. Oder, das
542 kann vielleicht schon sein, dass es an anderen Schulen anders aussieht, wenn man dann so
543 versucht, in verschiedene Richtungen zu arbeiten. //Aber//

544

545 B4: //Ja (.), ja// und ein bisschen separiert

546

547 B3: Ja

548

549 B4: Oder und auch so die Zuteilung vielleicht eher macht. Finde ich schon auch, dass es eine
550 Zusammenarbeit geben muss. Und in dieser Zusammenarbeit die Funktionen aufteilen, die
551 Erwartungen (..) gross, aber auch untereinander klären. Und die Kommunikation, ganz
552 wichtig, vorbesprechen. Wie man erreicht wird, was man wann sagen kann, oder (.) eben so
553 die regelmässigen Besprechungszeiten fixieren. Weil Stress gibt es (.) dann in den
554 Stressmomenten. Und die gibt es immer wieder, also wenn es (..) alles ein bisschen vollläuft
555 und es dort und dort ein bisschen hapert. (.) Und es einem sowieso nicht so gut geht (.). Dann
556 in jenen Stressmomenten halt trotzdem dann so diese (..) gefestigten Abmachungen können
557 (..) also eine Grundhaltung haben und aus dieser dann können (.) dann auf die bestehen
558 können.

559

560 I: Mhm (bejahend) dass man sich darauf wie so verlassen kann, schon. Oder wenn das ist,
561 dann äh

562

563 B4: Dann müssen sie eigentlich eingespielt sein, oder?

564

565 B3: Mhm (bejahend). Und das sind eben Sachen, die auch ein bisschen Zeit brauchen, oder.

566

567 B4: Ja (.) jaja. Und von dem her eben, braucht es immer wieder so Situationen wo man sich
568 dem (.) auseinandersetzt und wieder hinterfragt und (.) oder einander fragt. Wir könnten es
569 auch so, oder was würdest du lieber, was können wir ändern? Dort braucht es (.) Also sowieso
570 in unserer Funktion, wo wir mit mehreren zusammenarbeiten braucht es von uns auch so (.)
571 eine grosse Bereitschaft, (.) auf andere zugehen zu können. Die halt schon andere
572 Erwartungen haben, als du dir gewöhnt bist, oder als du hättest. Oder als es in der anderen
573 Klasse ist. Und dort muss man teils einen grossen Spagat machen und (.) ein bisschen mehr
574 eingehen und ein bisschen mehr zugestehen.

575

576 B3: Ja, das ist so.

577

578 B4: Aber (..) ja.

579

580 I: Ja. (...) Also wir haben da jetzt schon viel gehört und ihr habt wirklich viel erzählt, danke.
581 Wie ihr arbeitet, was schwierig ist. Ähm. (.) Und jetzt wären wir eigentlich am Schluss. Also
582 am Schluss nähme es uns noch Wunder: Habt ihr Wünsche oder Visionen? ((Lange Pause))

583

584 B3: Also ich meine (.). Meine Visionen sind dann halt (.) ich (...) Ich sehe halt, wenn ich als
585 DaZ-Lehrerin und (Name B4) ja auch, oder wir alle, die hier arbeiten. Wir ähm (..) wir
586 erleben irgendwie die Chancenungleichheit tagtäglich oder. Und das ist für mich auch der
587 Grund, weshalb ich hier arbeite. Oder, und es ist auch irgendwie auch (..) darum scheint mir
588 die Arbeit hier auch sinnvoll, für mich persönlich. Und ich sehe das halt immer so im gesamt-
589 gesellschaftlichen Kontext. Und möchte dort Visionen, was wir irgendwie (.), was es noch
590 alles bräuchte, weil die Schule ist nur ein kleiner Teil. Oder was es noch alles bräuchte, um

591 diese Chancenungleichheit, die so offensichtlich ist, ja (.) um das aufzulösen oder. Und äh (.)
 592 Ich bin (...) durch das gewerkschaftlich organisiert, ich bin politisch organisiert und. Das ist
 593 bei mir (.) das ergänzt sich dann wie so ein bisschen auch, das sind so (..) meine ja, (...). Weil
 594 ich finde, ich finde wir können schon viel machen, wir können (...) wir können (.) die Kinder
 595 unterstützen und als DaZ-Lehrerin nicht einfach nur in der Sprache, sondern auch so, ich
 596 meine ich bin, ich kann ja auch eine Beziehung aufbauen zu den Kindern. Ähm (..). Aber es
 597 braucht mehr als einfach nur die Schule, finde ich. Es muss irgendwie Druck rauskommen aus
 598 dem Elternhaus, aus den Familien, wo (.) die Eltern selbst schon unter schwierigen
 599 Bedingungen teilweise leben, und in unsicheren Verhältnissen leben.

600
 601 I: Also Druck rauskommen, meinst du, dass Druck entnommen werden kann? Also, oder
 602 //gelindert, so//?

603
 604 B3: //Also ganz, ich, zum Beispiel, ja//, also nur so, weisst du zum Beispiel nur schon, dass
 605 man einen gesicherten Aufenthaltsstatus hat. Weil als vorläufig Aufgenommener dann weisst
 606 du einfach nie, bin ich in drei Jahren noch hier, oder? Dass man arbeiten kann, dass man einen
 607 festen Arbeitsvertrag hat, nicht, (.) Das Wissen, ich habe in einem Jahr noch einen Job. Dass
 608 man einen Lohn hat, wo (..). Ja, ich meine Armut ist ein grosses Thema hier. Ja (..) Dass es
 609 dort, das sind wie politische Fragen, das sind nicht Fragen, die wir hier in der Schule lösen
 610 können, sondern das sind politische Fragen.

611
 612 I: Die einfach auf euch Auswirkungen haben. Auf den Alltag.

613
 614 B3: Ja, die auf unsere Arbeit direkte Auswirkung haben. (...) Oder dann gerade die Frage der
 615 sozialen Durchmischung oder, vom bezahlbaren Wohnraum. (..) Ja, Mhm (bejahend).

616
 617 B4: Ja, auf das hin angesprochen, ich bin dort etwas pessimistischer. Ich mag mich in diesem
 618 grossen Politischen, Ökonomischen nicht so widmen. Weil also einfach auch mehrfach ein
 619 bisschen enttäuscht worden, also (.) konkret eben (..) Thema Durchmischung ist so seit Jahren
 620 rausgegangen an die höchsten Stellen, die es in der Stadt kann, und (..) mit positiven
 621 Rückmeldungen gibt es dann trotzdem nichts, nichts das sich ändert, resp. mit der politischen
 622 Entwicklung, umso weniger Ressourcen und mehr Kürzungen. Ja dort habe ich nicht viel
 623 Energie die ich noch (lacht), vergeuden, oder hineinstecken kann, aber ich finde es wunderbar,
 624 wenn man es kann und sich damit (...). Aber ähm meine, also (.) schon Vision, die ich hier ein
 625 bisschen leben kann, ist halt wirklich so diese mögliche Integration. (..) Viele erfolgreiche
 626 Geschichten von einzelnen (..) Fällen, Kindern, die in der Sonderschule waren, separiert
 627 worden sind. Die extrem schwierige, unglückliche Vorgeschichten mit sich bringen. Und dann
 628 durch einen Rahmen und durch ein Netz von Betreuung und Begleitung und trotzdem nahem
 629 Kontakt, ähm (..) ja (.) für sich erfolgreiche Geschichten angehen konnten oder annehmen.
 630 Und dort drin tätig zu sein, (..) im direkten Kontakt mit den Kindern, in der Verantwortung (.)
 631 also von den Kindern zu aktivieren. Teils eng mit den Eltern, und teils gar nicht. Dort habe ich
 632 so ein bisschen die Vision vom, ja halt, schulischen Lernen, das alles im Prinzip auffassen und
 633 aufnehmen kann. Ja, wenn die Unterstützung oder die Ressourcen stimmen oder wenn das
 634 Team stimmt irgendwie. Und dort bin ich schon mehrfach einfach immer wieder so positiv
 635 geprägt worden. Und das die (..) sind für mich so die wichtigsten Glücksmomente,
 636 berufsbezogen, die Kraft geben, und auch (.) ja so ein bisschen eine optimistische Stellung
 637 gegenüber ganz schwierigen (.) Umständen und Herausforderungen. Und dort habe ich schon
 638 die Vision, dass die Schule, also auch die Schule (Name der Schule), sich nochmals muss (.)
 639 immer wieder muss sich neuen (.) Situationen stellen, und trotzdem offen, (.) Ja, dafür
 640 kämpfen muss, dass sie halt Ressourcen bekommt. Und (.) diese Situation anerkannt wird in
 641 einem grösseren Feld und (.) Dort mache ich viel, versuche ich viel (.) gegen aussen zu treten,

642 also in Kontakt mit den aussenstehenden Stellen (.) anzugehen. (...) Und (.) machen kann man
 643 auch, man könnte noch viel mehr machen aber so, ich denke eben (lacht), das Quartier und die
 644 Familien einbeziehen und (..). Und halt so ein ganzheitlicheres Lernen in der Schule zu
 645 ermöglichen (.) wäre eigentlich nötig. Und vielleicht auch eben (.) auch machbar.

646
 647 I: Mhm (bejahend). Ja. (...)

648
 649 B4: Aber ja (..) wir haben noch ein bisschen Zeit (lacht). Das sind Visionen.

650
 651 I: Ja, ja ist schön. Ähm (..) ja. Von unserer Seite wäre es eigentlich alles. Habt ihr noch etwas,
 652 wo ihr findet, das würdet ihr zu diesem Thema noch sagen wollen, was wir nicht
 653 angesprochen haben, jetzt?

654
 655 B3: mhm (verneinend)

656
 657 B4: Nein, ich glaube auch nicht.

658
 659 I: Ja, das ist auch gut (lacht). Kathrin, hast du noch etwas?

660
 661 I: Ich habe nur (..) ähm (.) Zu der Elternarbeit würde mich noch Wunder nehmen, ihr habt
 662 schon, du hast schon gesagt ((zu B4)) zu der Zusammenarbeit mit dem Hort und so, auch mit
 663 der Logopädie. Das habt ihr erzählt wie das ist, wer hat wie Kontakt mit den Eltern von euch?

664
 665 B4: Ich habe sehr engen Kontakt mit vielen Eltern. Von allen Klassen, vor allem von den (..)
 666 Ja ich würde sagen, in jeder Klasse gibt es (..) vier, fünf, (.) sechs (..) in meiner
 667 Verantwortlichkeit, wo ich dann auch die Elterngespräche organisiere und führe und eben so
 668 die Kontakte dort knüpfe. (..) Und dort (.) Ja, das ist ein grosser Teil von der Arbeit, alleine
 669 durch die SSGs, durch ähm (.) aber auch die kurzfristigeren Gesprächen oder Kontakte halt
 670 bezüglich Abmachungen und so. Dort ist es teils, eben, kommt ganz auf die
 671 Klassenlehrperson drauf an, aber meistens ist es in Absprache mit der Klassenlehrperson so
 672 ein bisschen aufgeteilt. Eben, was ich dranbleibe mit den Eltern. Und dann so grössere SSGs
 673 wo wir zu zweit an einem runden Tisch sozusagen sind, und (.) ich leite. (..) Ja, und eben
 674 angesprochen, weil ich einfach in dieser Situation bin, dass ich teils mehrere Kinder von der
 675 gleichen Familien habe (lacht), auf unterschiedlichen Stufen. Oder einfach (.) die Familien
 676 schon kenne durch Vorerfahrung, so dass dort genau wertvoller Austausch stattfindet.
 677 Generell im Team (.) ist der Austausch, gerade familienbezogen, sehr wichtig. Und dann bin
 678 ich noch im IDT, im interdisziplinären Team, und dort geht es auch immer so ein bisschen um
 679 (..) das Systemische, und also da (.) irgendwie eine Frage oder eine Schwierigkeit systemisch
 680 anzugehen und dann versuchen zu verknüpfen. Und auch (..) mit den DaZ-Lehrpersonen
 681 haben wir (.) habe ich oft noch SSGs zusammen also oder grössere Besprechungen. Ja.

682
 683 B3: Also ja, ich habe zum einen den Elternkontakt, wenn ich (..) für die Klasse verantwortlich
 684 bin, wie jetzt zum Beispiel am Mittwoch oder, das sind mehr so kleine (..) im
 685 Elternkontaktheft und so. Und als DaZ-Lehrerin ist es teilweise wichtig, dass ich an SSGs
 686 dabei bin. Wenn die Sprache ein grosses Thema bei dem Kind ist. Es ist auch so, dass im
 687 Rahmen vom Sprachgewandt die Eltern jeweils einmal im Jahr eingeladen werden sollten.
 688 Und dort habe ich (.) bis jetzt relativ viele so SSGs, wo es dann nur um die Sprache (..)
 689 gegangen ist. Wo (.) aber auch dort ist es manchmal eine bisschen die Frage, für die Eltern
 690 einfach nur für diese (.) Also es ist noch interessant, weil man das mit ihnen wirklich einmal
 691 das anschauen kann, und auch mit ihnen anschauen kann, wie können sie das Kind
 692 unterstützen. Und das ich finde ich eigentlich ist noch gewinnbringend an diesen Gesprächen,

693 aber das ist dann, (..) wird dann an jeder Klasse anders gehandhabt, wie oft die DaZ-
 694 Lehrperson teilnimmt an den SSGs, ob die DaZ-Lehrperson noch spezielle SSGs durchführt,
 695 wo es nur um das DaZ geht. Das ist überall ein bisschen anders.

696
 697 I: Mhm (bejahend). Ist nicht so institutionalisiert.

698
 699 B4: Es ist glaube ich erwartet, aber nicht (.) also. Oder von oben erwartet nicht?

700
 701 ((zu B3))

702
 703 B3: Es ist vorgeschrieben,...

704
 705 B4: Vorgeschrieben, eigentlich.

706
 707 B3: vorgeschrieben, dass du ab der Zweiten Klasse mit allen DaZ-Schülern ein SSG machst.

708
 709 I: ...separat zum SSG? //oder (..) kombinieren, ok.//

710
 711 B3: //Du kannst es // reinnehmen, in das Reguläre, das geht ja

712
 713 B4: Das haben wir auch jeweils gemacht, dass einfach noch ein Teil vom SSG ist so, dass du
 714 es einfach als Bemerkung oder als Hilfestellung auf dem Formular hast.

715
 716 B3: Genau, ja.

717
 718 B4: Ja (.). Aber diese SSGs sind schon, die werden überall (.) recht seriös gemacht, (..) Ja
 719 vielleicht nicht überall (lacht)

720
 721 B3: (lacht) Aber ich finde das, eben das was du gesagt hast, eben, die Familie kennen, die
 722 Eltern kennen, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich bin ja nicht nur einfach die
 723 Sprachlehrerin, sondern ich habe ja auch Beziehungen zu den Kindern. Und eben mit der Zeit
 724 kennt man so ein bisschen die Familie. Und das ist mir schon auch wichtig, ja.

725
 726 B4: Und dort ist halt wirklich die integrierte Förderung (.) Also auch im DaZ, im
 727 Teamteaching und in den Halbklassen. (.) Das ist ganz wichtig, also man hört schon auch von
 728 so (.) wirklich separierten oder so gezielten, dort hat natürlich dann die DaZ-Lehrperson, oder
 729 die IF-Lehrperson eine andere Rolle, einen anderen Stellenwert gegenüber den Kindern (.)
 730 und den Lehrpersonen.

731
 732 B3: Mhm (bejahend).

733
 734 I: Mhm (bejahend). Ja (.) Gut, danke vielmals, spannend gewesen, sehr sehr spannend.
 735 Dann wären wir fertig.

1

Anhang 4c: Transkription - Interview 3

Datum	Teilnehmende	Dauer	Ort & Zeit
4.4.2017	B5 (SHP)	34:03 min	Zimmer im Schulhaus von B5 und B6
	B6 (DaZ)		12.20h – 12.54h
	I (A. Teufen)		
	Technik & Protokoll (K. Rügger)		

Kontaktierung

Das Tandem wurde durch eine Studienkollegin angefragt, Zusage erfolgte unter Bedingung von bestimmtem Wochentag/Zeit für das Interview.

Gesprächsatmosphäre, Interaktion im Interview, besondere Ereignisse

- Das Gespräch fand über Mittag statt, die Atmosphäre war etwas gehetzt zu Beginn. Die Befragten fanden sich aber in die Situation ein. Es wurde gegen Ende ruhiger und mehr reflektiert über Fragen.
 - Störung durch klingelndes Handy, Erzählfluss wurde nicht nennenswert unterbrochen
 - Gesprächsteilnehmer waren aufmerksam und haben manchmal nachgefragt, worauf sich die Frage bezieht.
- Zusätzliche Informationen zu Lehrmittelanpassungen kamen nach dem Interview noch zur Sprache.

- 1 I: Gut, dann wäre ich froh, wenn ihr zu Beginn noch euren Namen sagen könntet, und als was
2 dass ihr hier seid, in welcher Funktion.
3
- 4 B5: Mein Name ist (VornameName B5), ich arbeite als SHP hier in diesem Schulhaus. Und es
5 ist ein QUIMS-Schulhaus, das muss man vielleicht auch noch erwähnen.
6
- 7 B6: Ich bin (NameVorname B6), und ich arbeite als DaZ-Lehrerin auch hier im Schulhaus.
8
- 9 I: Danke. Ähm, ihr arbeitet zusammen an einer Klasse, habt ihr mir gesagt, ähm, wie sieht
10 eure Zusammenarbeit aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
11
- 12 B5: Also wir haben einmal pro Woche eine Absprache, bei der wir alle drei dabei sind.
13 (Vorname B6) als DaZ-Lehrperson, dann die Klassenlehrperson und ich. Und dort schauen
14 wir, oder hören wir, was gerade so läuft, und wer wo dran ist, und Vieles geschieht aber auch
15 sonst noch so, (.) zwischen den Gängen, auch.
16
- 17 B6: Wir haben eigentlich einen fixen Ablauf, welche Kinder wann, wo, bei wem, wie
18 gefördert werden. Und dieses Gefäss brauchen wir einfach, wenn sich Situationen verändern,
19 oder um einander rückmelden zu können und reflektieren, warum wir wie was, so
20 weiterfahren können oder nicht. (..) Und ja, wie (Vorname B5) gesagt hat, manchmal wenn
21 wir uns zwischendurch sehen...
22
- 23 B5: ...gibt es dann auch noch das eine oder andere, das dazukommt.
24
- 25 B6: Der Vorteil ist, dass wir sehr nahe beieinander arbeiten. Ich bin ja auch im gleichen
26 Pavillon und wir sehen uns dadurch viel öfters, als eigentlich (.) in dieser einen Stunde nur,
27 die dafür gedacht wäre. (...) Mhm (bejahend) (...)

- 28
- 29 B5: Mhm (bejahend). (.) Mhm (bejahend)
- 30
- 31 B6: So, oder? ((zu B5))
- 32
- 33 B5: Ja.
- 34
- 35 I: Mhm (bejahend). Habt ihr Sachen, bei denen ihr sagt, das machen wir ganz klar, also das
36 machen wir zusammen? Das sind wie beide unsere Zuständigkeiten? Und gibt es Sachen, wo
37 ihr ganz klar sagt, das macht immer das DaZ, das macht immer das IF?
- 38
- 39 B6: Was wir immer zusammen machen, ist lesen. Lesen ist ein Bereich, der uns beiden sehr
40 wichtig ist. Vor allem an unseren Klassen, aber auch überhaupt. Das machen wir immer
41 zusammen. Jede von uns arbeitet intensiv am Lesen. Mit jedem Kind, das wir erwischen. Und
42 zwar (lacht), egal ob es dann noch eines wäre von uns oder nicht. Sobald wir eines haben (.)
43 lesen.
- 44
- 45 B5: Ja, ist genau so. Und teilweise ist es aber auch so, dass wir dieselben Sachen benützen.
46 Also wenn jetzt zum Beispiel (Vorname B6) etwas Neues entdeckt hat, sie da so diese Silben-
47 Büchergeschichten entdeckt. Dann sagt sie es mir, und dann gibt es ein Kind, das total Freude
48 hat an dem, und dann arbeite ich auch mit dem. Oder gehe es mir bei ihr ausleihen, oder (..)
49 besorge mir die auch noch und so, ja, und das machen wir wirklich auch umgekehrt. (.) So.
- 50
- 51 B6: Jaja, da haben wir beides. Wir haben auch schon einen Fall gehabt, gerade im letzten Jahr,
52 wo wir auch miteinander zum Beispiel Tandemlesen abgemacht haben. Dass wir das wirklich
53 machen, dreimal in der Woche. Und wer macht welche Sequenz und wie weit bist du schon,
54 in welchem Abschnitt, wo wir das Material hatten von (NameB5) jetzt zum Beispiel gerade
55 bei dem Fall. Das haben wir auch. Also das ist wirklich sehr individuell und (.) sehr
56 griffig?
- 57
- 58 B5: Mhm (bejahend)
- 59
- 60 I: Mhm (bejahend). Also wenn du sagst, ihr macht es zusammen ((zu B6)), das bezieht sich
61 auch auf, also, was ihr macht, also dass ihr zusammen eben dann am gleichen arbeitet?
- 62
- 63 B6: Muss nicht, aber kann.
- 64
- 65 B5: Mhm (bejahend).
- 66
- 67 I: Mhm (bejahend). Also dass manchmal eben, wenn ihr so etwas findet, oder dieses Lesen,
68 also dass ihr das dann gleich macht, (..) oder ist dann das Thema Lesen, und du machst etwas
69 zum Thema lesen ((weist auf B5)) und du machst etwas zum Thema lesen ((zu B6)). Oder //ist
70 es, dass ihr wirklich das Gleiche macht?//
- 71
- 72 B5: //Es ist sogar wirklich teilweise//, dass man das Gleiche macht, oder. Also Tandemlesen
73 kannst du einen Stock weiter oben mal, und, also, das ist jetzt nicht so personenabhängig.
74 Oder so methoden, also ist so methodenabhängig.
- 75
- 76 B6: Also es kann aber wirklich auch sein, dass wir den gleichen Text haben, oder. //Das hatten
77 wir auch schon//.
- 78

79 B5: //Ja.// Durch das kommst du natürlich schneller vorwärts, ich bin zwei Stunden an der
 80 Klasse, ich meine, HM ((macht eine vielsagende Geste)), ein anderes Thema. Und dann
 81 nachher wenn wir aber beide am selben Text sind, dann können wir uns im Text drin
 82 ankreuzen. Dann hat die andere den gleichen Text und weiss, ah, da war das letzte Mal fertig,
 83 jetzt mache ich weiter. Oder man sagt, man liest den Text einfach dreimal durch und achtet
 84 sich auch verschiedene Sachen, oder einfach den Schwerpunkt auf verschiedenen Sachen.
 85 Und dann liest man es wirklich dreimal. Und dann ist man aber auch schneller durch, oder?
 86 Und hat drei verschiedene Schwerpunkte gehabt, und zwar nicht innerhalb eines halben
 87 Jahres, sondern dann wirklich innerhalb von einem Quintal. Und das bringt auf alle Fälle was.
 88 Oder eben auch je nach Kind, worauf die reagieren, was die halt auch lieber lesen. Dann muss
 89 ich ja nicht noch einmal etwas Neues herausfinden, oder sie muss noch einmal etwas Neues
 90 finden. Sondern, wenn das Kind das so gerne hat und im Moment das so aufsaugt, dann ist ja
 91 gut, wenn man alles an dem arbeitet.

92

93 B6: Absolut.

94

95 I: Ja. Auf jeden Fall. Ähm. Habt ihr Dinge, die ihr ganz klar trennt?

96

97 B5: Da hat es sicher viel, oder? ((zu B6))

98

99 B6: Würde ich auch sagen. (...) Also ich mache sicher einmal den ganzen Grammatik-Bereich,
 100 den ich glaube ich mache, oben? ((zu B5))

101

102 B5: Mhm (bejahend)

103

104 B6: Weil es sich einfach gut ergibt, weil ich an dieser Klasse auch noch das Teamteaching
 105 habe, und so mit der Klassenlehrperson auch überhaupt nahe zusammenarbeite. Ich weiss gar
 106 nicht, wie viel dass sie in der Rechtschreibung nachher unten noch haben? ((zu B6))

107

108 B5: Das mache ich...

109

110 B6: Das machst du noch eher, nicht?

111

112 B5: Ja (.) Also das mache, also ich mache noch Rechtschreibung noch viel. Und wir haben
 113 einfach wahnsinnig lange, (.) wir haben wirklich lange...

114

115 I: Also woran, lange?

116

117 B5: An diesen Wörtern. Und also wirklich Rechtschreibung und dann Wortbetrachtung, und
 118 was gibt es sonst noch so für Wörtchen. Also so jetzt sind wir zum Beispiel gerade dran an
 119 den hundert häufigsten Wörtern. (.) Oder. Und das ist so, wenn du die mal kannst ist es nicht
 120 schlecht, und wenn sie die hundert häufigsten haben, das ist jeweils so in der Zweiten und
 121 jetzt in der Dritten ist es so die hundert häufigsten Fehlerquellen bei den Wörtern. Also die
 122 hundert häufigsten Fehlerwörter heisst es, glaube ich. Und dann sind wir da dran. Also, da (.)
 123 haben wir wirklich lange. Wirklich sehr lange.

124

125 B6: Und da halte ich mich draus als DaZ (.) Oder?

126

127 B5: Mhm (bejahend).

128

129 B6: Also da mach ich wirklich nichts in diesem Bereich in der Dritten. Sondern ich arbeite

130 viel mehr auf Wortschatz. Wortschatz, den wir uns erarbeiten, sei es dann halt wirklich durch
 131 Spiele. Dass wir viel spielen, um die Mündlichkeit zu fördern, sei es durch Geschichten, die
 132 wir hören, oder (..) ähm nochmal (lacht) durch das Lesen, das wir drin haben, da bin ich mehr
 133 in diesem Bereich zuständig. Also, mache ich mehr in dem.

134
 135 I: Mhm (bejahend). Ja. Und habt ihr im QUIIMS, im Rahmen vom QUIIMS, habt ihr das äh,
 136 also es klingt jetzt für mich so, dass ihr das recht, so ein bisschen strukturiert habt, oder
 137 institutionalisiert? Was ihr macht? Also weil ihr sagt, ja hier ist die Rechtschreibung, wir
 138 machen Wortschatz, das Lesen machen wir zusammen. Also, diese Aufteilung vom Sprache.
 139 Habt ihr die jetzt (.) ist das in dieser Klasse spezifisch, oder gibt es da wie einen grösseren (.)
 140 etwas Verbindliches, oder macht ihr das mit der Klasse (.) alleine?

141
 142 B6: Das machen wir...

143
 144 B5: Ja.

145
 146 B6: ...das ist von uns.

147
 148 B5: Also ich meine ein QUIIMS Schulhaus hat einfach andere Anforderungen, als jetzt ein (.)
 149 gewöhnlicheres Schulhaus (.) von der Sprache her. Aber das wird da wahrscheinlich
 150 individuell so gehandhabt. Es gibt einfach vom QUIIMS her gibt es einfach verschiedene
 151 Projekte, aber das ist dann wirklich das Schulhaus. Aber das wir das jetzt so machen, das ist
 152 eigentlich, das sind wir zwei, oder? ((schaut B6 an))

153
 154 B6: Mhm (bejahend)

155
 156 I: Ja. Das ist eure Zusammenarbeit. (..)

157
 158 B6: Mhm (bejahend).

159
 160 I: Mhm (bejahend). Ähm (..) Das habt ihr schon etwas erzählt, wie konkret dass ihr das im
 161 Sprachunterricht macht, also wie ihr dort eure Schüler unterstützt. Ähm (..) Habt ihr noch
 162 andere Sachen, die ihr zur Sprachförderung macht, die ihr jetzt noch nicht gesagt habt?

163
 164 B5: Also dann geht es wieder über das Schulhaus. So das Fabilo (.) es gibt, aber das ist dann
 165 wirklich das ist dann nicht nur für die eine Klasse jetzt, wo wir zusammen dran sind, sondern
 166 wirklich für das ganze Schulhaus, also entweder Unterstufe Mittelstufe, aber teilweise auch
 167 für die Sek. Da gibt es verschiedene so Projektgruppen und wir sind bei der Leseförderung,
 168 logischerweise (lacht).

169
 170 B6: Welche Überraschung. (lacht)

171
 172 B5: Und dort laufen jetzt gerade, (.) also ein Projekt war, dass wir einen Gedichtekoffer
 173 gemacht haben, aber weisst du also wirklich als Projektgruppe, dort sind noch andere Leute
 174 dabei, nicht nur wir zwei. Das sind also irgendwie etwa zu Zehnt. Ein Koffer mit Gedichten
 175 für alle Stufen, vom Kindergarten bis zur Sek. Dann hat es, läuft im Moment so ein
 176 Lesewettbewerb in der Bibliothek (.) und der ist auch von dieser Projektgruppe aus... ((Handy
 177 klingelt im Hintergrund)) und ähm... (lacht)

178
 179 I: (lacht) Sorry, das wäre bin ich ((geht Handy abstellen, singt lalala)). Noch schnell lautlos
 180 machen ((kommt zurück)). Entschuldigung! Ja. Bitte weiter

181
 182 B5: ...Gedichtekoffer, dann Lesewettbewerb in der Bibliothek, wo dann alle Kinder
 183 mitmachen können, von der ersten Klasse bis zur Sek. Und dann läuft noch das Fabilon, das
 184 ist so ein zweisprachiges Geschichten-Erzählen, wo jemand immer Deutsch und ein anderer
 185 eine Fremdsprache. Entweder jemand vom Schulhaus oder dann solche Leute die das etwas
 186 professioneller machen, in Anführungszeichen. Das ist auch noch, was haben wir noch was,
 187 für das Lesen? (..)
 188
 189 B6: Vom Schulhausüber, glaube ich, ist das alles, also alles. Das. Wir haben eine super
 190 ausgestattete Bibliothek, die mehrsprachige Bücher bietet, das ist mehr wieder QUIMS
 191 spezifisch, halt eben um das etwas auffangen zu können. Wir haben praktisch in jedem
 192 Schulzimmer ganz viele Spiele, vor allem in der Unterstufe, die ich auch sehr sprachfördernd
 193 benennen würde, Mhm (bejahend). So. (..) Ich habe jetzt gerade in der Fünften ein Projekt, (..)
 194 das äh, ich (lacht) ich bin dabei es ist intrinsisch, aber ich glaube es ist recht extrinsisch
 195 (lacht). Weil wenn sie nach zehn zwölfmal gelesen und das unterschrieben haben, dürfen sie
 196 in ein Schatzkistchen reingreifen. Also in der fünften Klasse finden sie das super.
 197
 198 I: Also gelesen, zuhause gelesen?
 199
 200 B6: Es muss jemand Erwachsener unterschreiben, im Hort geht auch, aber sie müssen einfach
 201 gelesen haben, zehn Minuten am Stück jemandem vorgelesen. Aha, und wenn sie das
 202 unterschrieben haben, zwölfmal, dann können sie reingreifen und das finden sie (..) das finden
 203 sie recht cool. Es hat natürlich auch wahnsinnig coole Sachen in diesem Schatzkistchen.
 204 ((Alle lachen))
 205
 206 I: Super (lacht). Braucht ihr Klassenlehrmittel? Also habt ihr Klassenlehrmittel, mit denen ihr
 207 arbeitet?
 208
 209 B6: Also meinst wenn ich jetzt rausgehe und mit dem gleichen Lehrmittel arbeite mit dem sie
 210 drinnen sind?
 211
 212 I: Ja, mhm (bejahend)
 213
 214 B6: Mhm (verneinend), nein, sehr selten. Mhm (verneinend). Hast du das? ((zu B5))
 215
 216 B5: Mhm (verneinend), selten.
 217
 218 I: Also die Klasse, arbeitet die Klasse mit (.) also braucht die Klasse ein Lehrmittel, oder habt
 219 ihr eher so unabhängige Sachen, die ihr macht?
 220
 221 B6: Nein also, die Klasse hat ein Lehrmittel, mit dem sie arbeitet, aber die Klassenlehrperson
 222 mit der wir zusammen daran arbeiten, arbeitet sehr offen. Also sprich, sie tut auch immer
 223 wieder einmal eigenes Material integrieren, das sie selber entwickelt. Und das ist für uns
 224 darum (.) also das ist nie ein Thema, dass ich jetzt ein Heft mit rausnehmen würde, meine
 225 Schüler sowieso nicht. Weil eben der Grund, dass sie bei mir sind, ist dass das Lehrmittel ja
 226 zu schwierig ist.
 227
 228 I: Mhm (bejahend). (..) Und was ist es für eines?
 229
 230 B6: (..) Das ist eine sehr gute Frage. (..) ABC-Ordner sagt sie dem, weil sie das alles
 231 raustrennt. Und ich weiss gar nicht, ob das Lehrmittel auch ABC heisst (lacht). Ich glaube

- 232 nicht, oder? ((zu B5)).
 233
 234 I: Aber in dem //Fall ist es nicht relevant, in dem Sinne.//
 235
 236 B6: //Also jedes Kind hat seinen Ordner...//
 237
 238 B5: Also du siehst, anhand von dem, wie wir studieren müssen, ist das irgendwie, hat das
 239 überhaupt kein Gewicht. Sie sammelt auch von überall Zeugs zusammen, gell, noch ((zu B5))
 240 //und fügt es noch dazu.//
 241
 242 B6: //Ja, aber// sie hat schon so einen Ordner, aber an dem arbeiten wir wirklich nie.
 243
 244 I: Also du sagst auch, für die DaZ-Kinder sei es zu schwierig.
 245
 246 B6: Ja, für meine DaZ-Kinder ist es zu schwierig, logisch. Also die kommen zu mir raus, und
 247 wir arbeiten, also ja (.) logisch. Die kommen raus und arbeiten an anderen Materialien. Und
 248 gehen dann wieder rein, und versuchen, je länger je mehr wieder mitzukommen, jetzt gegen
 249 Ende. Es geht schon je länger je besser. Aber das ist ja schon die Idee, oder, also wir arbeiten
 250 so zu, dass sie schlussendlich im Regelunterricht zurechtkommen sollten. (..) Und damit meine
 251 ich jetzt nur die Sprache. Also wenn du es nicht verstehst, das kannst du einfach nicht gehen.
 252 Also wenn sie eine Übung haben, haben sie gerade gemacht, habe ich jetzt gerade gesehen
 253 gestern, wo sie so ein Würfelwort in die richtige Reihenfolge schreiben müssen. Ja jetzt wenn
 254 du das Wort nicht kennst, (..) dann kannst du es auch nicht würfeln. Also wirklich ganz
 255 einfach. Und das sind total lässige Aufgaben für alle Kinder, die muttersprachlich sind. Aber
 256 die es eben nicht sind, oder einfach noch zu wenig...
 257
 258 I: Mhm (bejahend). Also ja, das heisst, sie haben wie noch mehr so Basisziele, als dass sie
 259 würden (..) also ich frage eben das, weil zum Teil ja die DaZ-Lehrer ja auch Lehrmittel
 260 anpassen, oder so, aber nur wenn sie eben überhaupt das Niveau, also wenn es das überhaupt
 261 bringt, oder. Also das heisst, sie haben eigentlich Lernziele um einfach grundlegenden
 262 Wortschatz zu üben auch, und so?
 263
 264 B5: Also jein, sie sind (.) es ist kein Lernziel angepasst, in dieser Gruppe oder an dieser
 265 Klasse, weil es nicht nötig ist. Aber es sind ((überlegt)) ah stimmt gar nicht nicht (.) einer ist,
 266 ja ist ja egal. Aber es ist einfach so,...
 267
 268 B5: Er ist nicht...
 269
 270 B6: Ist er nicht. ...dass der Schwerpunkt nicht dort darauf gelegt wird, dass sie das Arbeitsblatt
 271 lösen können, sondern den Schwerpunkt legen wir darauf, dass sie sich überhaupt
 272 verständigen können, also dass sie im Unterricht mitkommen können. Die Lehrperson arbeitet
 273 sehr offen, also auch im Wochenplan. Dann kann man sehr gut ein Arbeitsblatt, auch mal
 274 einfügen, das ich habe. Das haben wir auch, also wir arbeiten so mit drei Niveaus gestützt, das
 275 fällt dann gar nicht auf, welcher Schüler jetzt was macht, das entscheiden wir dann so ein
 276 bisschen.
 277
 278 I: Mhm (bejahend). (...) Ja. (..) Tönt super, finde ich.
 279
 280 B5: Ja, es ist auch gut. Ja, wir finden es gut (lacht). Sonst würden wir es nicht machen. ((B5
 281 und B6 lachen))
 282

- 283 I: Gibt es noch (lacht) andere Fächer in denen ihr Sprachförderung macht? Also so
 284 übergreifend, oder?
 285
- 286 B5: Also ich gebe einfach noch IF, Deutsch.
 287
- 288 I: Mhm (bejahend). So M/U, oder Mathe oder so?
 289
- 290 B5: Nein, nein.
 291
- 292 I: Mhm (bejahend). Danke. Ähm. Wie macht ihr das mit Lernstanderfassungen? Also wie
 293 findet ihr heraus, wo ein Kind steht in der Sprache?
 294
- 295 B6: Also ich ganz klassisch, wir haben ja vorgegeben von (Name der Schulbehörde), wir
 296 haben das Sprachgewandt, welches ich mindestens einmal im Jahr durchführe. Und jedes Mal,
 297 wenn ich eine neue Klasse übernehme, anfangs Schuljahr, habe ich so Mitte Jahr eine selber
 298 zusammengestellte Variante, wo ich schaue, wo sind wir? Vor allem wenn die fünf Wochen
 299 Sommerferien gewesen sind und sie oft in ihr Heimat- oder Ursprungsland zurück gewesen
 300 sind, fehlen viele Sachen wieder und dann weiss ich, wie kann ich ansetzen und das (.) so
 301 mache ich das.
 302
- 303 B5: Und ich auch ganz klassisch ((B5 und B6 lachen)), also da gibt es die Hamburger
 304 Schreibprobe und den Basler und in der Mathe dasselbe. Und dann gibt es einen neuen
 305 Förderplan. Also...
 306
- 307 I: Basler (..) ähm. //Lesen, machst du das Lesen?//
 308
- 309 B5: //Gibt es Mathe und// Deutsch. Den Stolperstein für das Lesen, also die Geschwindigkeit,
 310 die Genauigkeit und den Wortschatz. Und die Hamburger Sprachprobe, einfach auf die
 311 Orthographie, und einfach das ganze
 312
- 313 I: Und ähm. (..) Habt ihr (.) oder wann habt ihr Kontakt mit andern Fachlehrpersonen? Also
 314 mit dem Logo, oder (.) wer macht das bei euch?
 315
- 316 B5: Also mit der Logo tausche ich mich (.) also wir haben eins, ich habe ein Kind, das
 317 lernzielangepasst ist, welches jetzt auch in die Logo darf. Und dort geben wir uns immer so
 318 den Stand durch, immer so in der letzten Woche des Quintals. Was er jetzt, was jetzt wieder
 319 geht, wir tun teilweise ein bisschen aufteilen, wer was macht. Und einfach im Deutsch sind
 320 wir (unv.). So.
 321
- 322 I: (...) Und habt ihr Kontakt zu den HSK-Lehrpersonen?
 323
- 324 B5: mhm (verneinend)
 325
- 326 I: (...) Sind sie bei euch im Schulhaus?
 327
- 328 B5: Also nicht hier, aber im grossen drüben. Bei uns im Pavillon nicht.
 329
- 330 I: Mhm (verneinend). OK. (...) Und ähm (...) wie plant ihr so weitere Schritte mit einem
 331 Schüler? Also wenn ihr jetzt für (.) ihr habt den Test gemacht und seht, der steht dort und dort,
 332 wie ist das so bei euch im Team oder jetzt in der Arbeit nur an dieser Klasse? Wie geht ihr da
 333 vor?

334
 335 B6: Also ich habe jetzt gerade das Sprachgewandt gemacht, ich muss das jetzt erfassen um es
 336 auch weiterzugeben an die Schulleitung für die neuen Einteilungen für das neuen Schuljahr.
 337 Und wenn ich jetzt sehe, also ich habe gerade einen Fall gehabt dieses Jahr bei einem Schüler,
 338 dass ich sehe, dass er jetzt gerade so einen grossen Sprung gemacht hat, dass er (..) nicht mehr
 339 (..) DaZ braucht. Das muss man auch ein bisschen unterscheiden, zu einfach schwach sein im
 340 Deutsch, aber dass er nicht mehr DaZ braucht. Dann bespreche ich das mit der
 341 Klassenlehrperson und dann fällt er aus meinem DaZ Programm raus und besucht ganz
 342 normal den Regelschulunterricht. Was aber nicht heisst, dass er nicht gleichzeitig zum
 343 Beispiel noch bei mir in der Leseförderung wäre, weil das ein Teamteaching Projekt ist, sage
 344 ich jetzt mal so. Aber da tue ich sehr ad hoc (..) ah ad hoc klingt jetzt auch blöd (..) sehr auf
 345 die Resultate gestützt von diesen standartisierten Tests (..) reagieren. Ich finde das macht auch
 346 Sinn, es ist wichtig, dass die Schüler wissen, wann sie sich so anstrengen und so gut
 347 mitmachen, und das Niveau Deutsch haben, um in dieser Schulsprache bestehen zu können,
 348 dann gibt es keinen Grund, dass ich sie rausnehme, drei- oder viermal in der Woche, dass sie
 349 zu mir kommen. Dann setze ich auch viel lieber den Fokus auf diese Schüler, die mich
 350 wirklich auch brauchen. Die eben noch nicht der Tisch sagen, weil sie auch gar nicht wissen,
 351 was das ist

352
 353 B5: Mhm (bejahend) (lacht).

354
 355 B6: So mache ich das. (..) Kann aber auch sein, dass sich dieser Schüler nach einem halben
 356 Jahr wieder verschlechtert, und dann wieder kommt. Und da muss man halt sagen, du hör mal,
 357 jetzt hast du dich so gut angestrengt, geht das gar nicht ohne mich? Oder schon? Und nachher
 358 (..) versuchen und miteinander sprechen und einen Weg finden.

359
 360 I: Und das ist eben die Klassenlehrperson ist da auch //ein wichtiger Part oder?//

361
 362 B6: //Immer involviert, ja (..)// natürlich. Also, (..) ich zumindest (..) Nein(..), also ich mache
 363 schon einen Vorschlag, wer ich finde(..), bräuchte die Unterstützung, aber am Ende muss der
 364 Klassenlehrer schon auch mitziehen.

365
 366 B5: Mhm (bejahend). Aber die ziehen schon...

367
 368 B6: Absolut. (...) Ich meine, das ist schon gut.

369
 370 I: Mhm (bejahend) (lacht). Ähm (...). Wie (..) wie macht ihr das bei der Lernbeurteilung? Also
 371 welche Rolle spielt ihr?

372
 373 B5: Bei der Notengebung? Mache ich einfach einen Vorschlag.

374
 375 B6: Mhm (bejahend). Mache ich auch.

376
 377 B5: Dann schlage ich einfach vor, was ich jetzt geben würde. So, aus welchen Gründen. Und
 378 dann (..) kann man es reinnehmen oder nicht.

379
 380 I: ((zu B6)) Bei dir auch?

381
 382 B6: Genau so, ja.

383
 384 I: Ja. (..) Gut. Dann (...) habt ihr bei, mit den Eltern, wie habt ihr Kontakt mit Eltern? Seht ihr

385 Eltern? Wie ...?

386

387 B5: Viel. (..) Ja, einfach ja, an den SSGs oder wenn die Förderplanung, wenn wir die
388 miteinander (..) also besprechen ist jetzt wirklich übertrieben, aber wenn man ihnen sagt,
389 woran man gerne arbeiten würde oder woran man im Sinn hat zu arbeiten mit den Kindern.
390 Dort sind jetzt unsere Eltern wahrscheinlich sicher weniger involviert als wenn man in einem
391 anderen Quartier ist so, oder. Also dass man das mit ihnen anschaut und sagt an dem und dem
392 arbeiten wir dann wieder für das nächste halbe Jahr. Das, bei den SSGs, oder wenn sonst
393 irgendetwas ist, also...

394

395 I: Also so Vorfälle //oder was passiert ist in der Schule//

396

397 B5: JA, also oder bei Lernzielanpassungen oder bei Abklärungen beim SPD und so. Dann
398 siehst du sie natürlich auch ständig. (...) Ja eigentlich noch viel.

399

400 I: Mhm (bejahend). Kannst du das noch genauer erklären? Du sagst eben in anderen
401 Quartieren sind vielleicht die Eltern mehr involviert, als bei euch...

402

403 B5: Also unsere Eltern sind (..) die mischen sich nicht so ein in den Schulalltag. Also es ist
404 jetzt nicht so, dass du sie ständig vor der Türe hättest. Und wenn man ihnen jetzt vorschlägt,
405 dass man das gerne so und so machen würde, dann gibt es selten Eltern, die finden, ja also
406 nein, das geht doch nicht. Also ich habe es noch nie erlebt. Und vielleicht, wenn du jetzt in
407 einem anderen Quartier bist, wo die Eltern, wo (..) ich weiss auch nicht, wo ihnen das
408 wichtiger ist, die Bildung, ich weiss auch nicht, oder (..). Oder das Deutsch halt auch, wir
409 arbeiten sehr oft mit Dolmetschern an den SSGs. Dort ähm (...) diskutiert man es dann
410 wahrscheinlich eher ein bisschen aus. So.

411

412 I: Genau. Und für euch ist es auch, eben, wenn ihr nicht gut kommunizieren könnt, und dann
413 würdet jedes Mal einen Dolmetscher //also dann ist der Aufwand, hast du nicht das Gefühl...//

414

415 B5: //Nein, es hat nichts mit dem Kommunizieren zu tun//, wir tun jedes Mal einen
416 Dolmetscher wenn etwas ist (...) weil, aber (..), ja, es hat viele Eltern, die einfach finden, es ist
417 gut, wenn sie hier sind, und ihr wisst das besser als wir. Und dann ist es übertrieben, wenn
418 man jetzt sagen würde, ja wir schauen das so genau miteinander an. Es ist wirklich, dass man
419 dann sagt man arbeitet an dem und dem, und so und so, und so und so, und dann finden die
420 das eigentlich (..)

421

422 I: Haben sie Vertrauen.

423

424 B5: JA. Man kann es auch so sagen(..), oder? ((zu B6))

425

426 B6: Absolut. Ich habe sehr wenig Kontakt mit Eltern als DaZ Lehrerin. In meiner Funktion als
427 DaZ-Lehrerin.

428

429 I: Mhm (bejahend). Wann hast du? Wenn du sagst, wenig?

430

431 B6: Am Elternabend. An Besuchstagen. Wenn sie schauen kommen, ob sie wirklich etwas
432 lernen im Deutsch ((B5 lacht, I lacht)). That's it. Und sonst habe ich (..) Wenn wir einen Fall
433 haben, der schwierig ist, dann kommt sofort das IF. Dann übernimmt dann das IF, das geht
434 mich dann wie nicht (..) dann gehe ich zurück in meine Ecke, und... (...) Ja.

435

436 I: Mhm (bejahend). (..) Super, danke, jetzt haben wir da schon viel gehört wie ihr arbeitet und
 437 ihr habt viel, also ich habe viel gehört. Also jetzt kämen wir so ein bisschen (.) was sind so
 438 zum Beispiel, was findet ihr Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit? (..) Also das kann auch
 439 allgemein sein, muss jetzt nicht konkret ihr sein?

440
 441 B6: Also ich würde sagen zwischen uns beiden haben wir keine Schwierigkeiten. Weil wir
 442 sind beide recht direkt und können einander direkt sagen, was muss wie sein. Also das
 443 funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob alle DaZ-IF Pärchen sich einigen können, wer wo
 444 welchen Kompetenzbereich hat, zum Beispiel.

445
 446 I: In Sachen...?

447
 448 B6: Alles, ich glaube das ist die grösste Herausforderung.

449
 450 I: Also Zuständigkeiten so? Mhm (bejahend).

451
 452 B6: Ja. (..) Kann ich mir vorstellen. Wir haben das einfach nicht.

453
 454 B5: Mhm (bejahend).

455
 456 I: Ja, super.

457
 458 B6: Nein, (lacht), sorry.

459
 460 I: Nein, umso besser (lacht). (..) Und jetzt sind wir eigentlich schon am Schluss, mich nähme
 461 es Wunder, was hättet ihr für Wünsche oder Visionen?

462
 463 B6: In Bezug auf was?

464
 465 I: Allgemein, jetzt, auf was ihr erzählt habt, die Zusammenarbeit, oder was in der Schule noch
 466 entwicklungsfähig wäre, jetzt im Bereich Sprache.

467
 468 B5: Ich hätte gerne mehr Stunden, einfach nur für das Lesen. (..) Einfach für das Lesen, dass
 469 so wie wenn man ein Töpfchen aufmachen könnte, man sagt, dass einfach vier Lektionen drin
 470 liegen und man könnte einfach (.) einfach lesen mit denen (..). Weil ich finde einfach, das
 471 Lesen ist so wichtig. Also jetzt nicht einfach nur runterleiern so, einfach so das Lesen
 472 miteinander, ein Buch. Oder eine Geschichte, oder (..). Das, also das hätte ich wahnsinnig
 473 gerne. Weil ich habe das Gefühl, mit dem Lesen märtzt man so Vieles aus und es wird gar
 474 nicht so weit kommen und stattfinden und. Und man arbeitet an so Vielem, ohne dass man es
 475 bemerkt und es bringt so Spass. Und wenn man irgendwie etwas erlickt, was denen noch
 476 passt, klar, ich meine, lesen ist für die ja teilweise wahnsinnig anstrengend. Aber jetzt zum
 477 Beispiel mit vier Lektionen könntest du es auch viel, viel regelmässiger machen, als wir es
 478 jetzt irgendwie machen. Und das bringt einfach recht viel. Mit so einfachen Mitteln. (...) Das
 479 wäre meins. (..) Das hätte ich gerne.

480
 481 B6: JA, ich nehme das Töpfchen auch. Und ich hätte vor allem gerne ein bisschen weniger
 482 Druck auf diese kleinen Kinder am Anfang, dass sie das schon alles so gut können müssen. Es
 483 läuft schon extrem viel (..) über die Sprache und das wissen wir ja alle, weil wir sitzen ja jetzt
 484 auch hier und sprechen, (.) nehmen auf. Und die haben so einen Druck, sie kommen wirklich
 485 am Morgen auf halb neun hierher und müssen funktionieren und müssen dieses Deutsch
 486 können. Und gehen aber nachher wieder nach Hause und es wird in einer völlig komplett (..)

487 wortfremden oder kulturfremden Sprache gesprochen und das wieder quasi für vierzehn
 488 Stunden. Und dann kommen sie zurück und müssen hier wieder hier reinspringen. Das ist eine
 489 enorme Leistung, die man einfach glaube ich zu wenig estiirt. Und wenn man könnte einfach
 490 sich hinsetzen und lesen, wir sind uns da einig, vielleicht funktionieren wir darum so gut
 491 (lacht). Dann kann man ihnen auch Druck nehmen und ihnen zeigen, wie viel Freude das
 492 machen kann. Und wir haben mittlerweile so gute Lesebücher. Das sind Bücher da steht auf
 493 der Seite, stehen Dreiwortsätze. Wir müssen uns wirklich mal bewusst werden, wir sprechen
 494 nicht von Harry Potter-Bänden, die wir da lesen. Sondern das sind Dreiwortsätze, aber das
 495 Leuchten, wenn das Buch fertig gelesen ist, der Stempel den sie erhalten in ihrem
 496 persönlichen Lesekärtchen, das sie jetzt bei mir haben. Der ist so wichtig. Der ist so wichtig,
 497 und man wird so (..) ja (..) ja, (.) Druck und Zeit. Mehr Zeit, weniger Druck. Und dann wäre
 498 das super.

499
 500 I: Mhm (bejahend).

501
 502 B5: Und man bräuchte gar nicht weisst du, weiss Gott was, irgendwelche Erfindungen und
 503 Geräte und Zeugs und Sachen und (.) Nein, es wäre einfach ein Buch, dann setzt du dich
 504 irgendwo hin, eine Ecke findest du überall, nicht, bei uns im Schulhaus, und dann setzt du
 505 dich einfach mal hin, zwanzig Minuten in diese Ecke. Und dann hast du zwei so kleine Kinder
 506 bei dir. Und dann (...)

507
 508 B6: Absolut

509
 510 B5: ...wenn du das mal durchziehen könntest, ein Semester lang, ich sage es dir //im Fall//.

511
 512 B6: //Das wäre super.// (...) Das wäre super. Da bin ich davon überzeugt, da sind wir beide
 513 davon überzeugt, das wäre super.

514
 515 B5: Mhm (bejahend). (...) Ja. So ein Kistchen wünschte ich mir. Mit vier Stündchen drin
 516 (lacht).

517
 518 I: Ja. Cool. Hm. Ja, also von unserer Seite ist das alles. Habt ihr sonst noch etwas, das ihr
 519 findet würdet ihr noch anfügen wollen? Was wir jetzt nicht geredet oder gesagt haben?

520
 521 B6: Ich nicht.

522
 523 B5: Mhm (verneinend), ist gut.

524
 525 I: Kathrin, hast du noch etwas? (lacht)

526
 527 I: Also ihr habt schon sehr viel erzählt, es war sehr spannend zum Zuhören. Ich würde gerne
 528 noch einmal ganz schnell (..) Ähm ihr habt gesagt von den (..) ((zu I)) du hast gefragt von den
 529 Schwierigkeiten und dann hast du glaube ich ((zu B6)) gesagt, dass ihr eine direkte
 530 Kommunikation habt, die eure Zusammenarbeit auch so gut macht, oder funktioniert. Was ist
 531 das, was manchmal nicht funktioniert, also jetzt nicht bei euch, also was hast du das Gefühl
 532 macht es aus, oder was sind sonst Schwierigkeiten?

533
 534 B5: Das hat sie ja gesagt, weisst du, bei den Rollen, weisst du wer welche Zuständigkeiten
 535 hat.

536
 537 I: Gibt es noch andere Sachen als das?

538
539 B6: Ui ich glaube du fragst da die falschen.
540
541 B5: Hm?
542
543 B6: Da fragt sie glaube ich die Falsche. Für mich ist es glaube ich das? Was ich mir vorstellen
544 kann. Es ist überhaupt ein bisschen schwierig, weil wir arbeiten ja gut zusammen. Aber ich
545 glaube, wenn, dann ist es das, man, ist es diese Zuständigkeit oder, die sich halt tatsächlich in
546 diesem DaZ IF, und dann vor allem noch an einer QUIMS-Schule noch sehr oft überlappen
547 kann.
548
549 B5: Was ja eigentlich auch ein Vorteil ist? Ich glaube es kommt nur darauf an, ob du das, also
550 ich meine. Dann liest sie die gleiche Geschichte wie ich mit einem Kind. Das überlappt! Das
551 kann ich als hoch tragisch empfinden, oder ich kann hingehen und sagen: Hey was habt ihr
552 herausgefunden? Was liest du? Also, und dann sagt sie mir das und das, und dann sage ich oh
553 super! Und dann frage ich ob er das bei mir auch lesen möchte, also es kommt immer darauf
554 an, wie du das das ähm
555
556 B6: Ja, das finde ich auch.
557
558 I: Es hat auch mit Haltung zu tun, oder? Also ja, eben (.) (unv.) //Wenn du den Wert siehst//.
559
560 B5: //Es ist ja gut, wenn es// sich überlappt, also oder?
561
562 B6: Man darf schon sagen, (Vorname B5) und ich, unser Fokus ist immer das Kind. Und der
563 Rest interessiert uns dann lange nicht. Wir wollen unsere Stunden geben unseren Kindern.
564 Weil es wichtig ist für die Kinder, die wir unterrichten. Und wenn du den Fokus jetzt so hast,
565 du unterbrichst mich, wenn ich das jetzt falsch sage ((zu B5)), aber das glaube ich fest, haben
566 wir beide. Dann bist du nicht so, dass es dich stresst, wenn etwas überlappt, oder dann ist es
567 egal, wenn der Kompetenzbereich überschritten ist, weil ich jetzt was weiss ich, mir erlaube,
568 doch einmal eine Rechnung einzufügen, oder (Vorname B5) behüte und bewahre, noch ein
569 Wort übt mit ihnen, das sie nicht kennen. Das ist nicht relevant. Wir sind nicht da um einander
570 auszuspielen, sondern wir sind da, um mit diesen Kindern zu arbeiten.
571
572 B5: Mhm (bejahend)
573
574 I: Ja. (...)
575
576 B5: Ja, oder, umso mehr, dass sie es hören, weil sie haben ja schon irgendwie, sie kommen ja
577 dahin und sie haben irgendwie (.) Andere Kinder, die mit sechs dann kommen, oder mit
578 sechseinhalb. Die haben ja das Wort schon fünfhundert Male gehört, und unsere, die sind
579 immer im Verzug, die haben das irgendwie erst fünfzig Male gehört. Also je mehr sich das
580 überlappt, desto eher holen sie vielleicht ein bisschen mehr auf. Also sie werden es nie
581 wirklich, (.) weisst du in sinnvoller Zeit, aber (..) aber sie holen es dann ein bisschen mehr
582 auf, weil sie es dann mehr hören, oder.
583
584 I: Also dass eigentlich, eben dass das sehr wichtig ist, dass man eigentlich diese
585 Überlappungen auch hat, oder, für die Kinder.
586
587 B5: //Ja unbedingt!//
588

589 B6: //Unbedingt. Also// das ist extrem wertvoll. Und wie toll ist dann, wenn du dann noch
590 Leute hast, die auch noch wissen, was sie machen, oder?

591
592 B5: JA.

593
594 I: Also voneinander?

595
596 B6: Ja, weißt du eine Überlappung hast du ja immer. Aber wenn du dann eben auch noch
597 zusammenarbeitest und das konstruktiv noch weiterbringen kannst, dann nützt diese
598 Überlappung auch etwas. Das ist das Entscheidende, oder?

599
600 I: Mhm (bejahend).

601
602 B5: Weisst abgesehen davon, dass es auch einem gegensei (.), ich meine jetzt rein vom
603 Zeitaufwand, fürs Präppen, oder, wenn man sich gegenseitig ein bisschen die Sachen gibt und
604 austauscht. Es ist wirklich für das Kinder besser und für uns alle auch. Also das kommt ja
605 noch dazu, also am Schluss gewinnen wir ja auch, weißt du, so? ((Alle murmeln)) Müssen ja
606 nicht alle alles haben im Schränkchen. (lacht)

607
608 I: Genau.

609
610 B6: Einen viel zu kleinen Schrank

611
612 B5: Wie?

613
614 B6: Wir haben eh einen viel zu kleinen Schrank. ((Alle lachen))

615
616 I: //Da brauchst du ja noch das Kistchen.//

617
618 B5: //Wir sind GEZWUNGEN.// Sie zwingen uns. (lacht)

619
620 B6: Keine Wahl. ((Alle lachen))

621
622 I: Gut, ja, danke vielmals

623
624 B5: Ja bitte, gerne.

625
626 I: Mhm (bejahend), merci.

Notizen zu Aussagen nach dem Abstellen des Tonbands

B6 zur Zusammenarbeit im Tandem: „Wir sind schon mehr Zahnräder, als zwei Autos, die nebeneinander herfahren.“ B6 passt in der Mittelstufe aktuell die Lehrmittel an, indem sie Texte vorentlastet und den Wortschatz anpasst. Das ist abhängig von der Klassenkonstellation. Je nach dem lohnt sich ein separater Weg, z.B. mit dem Hoppla, wenn es zu viele DaZ-Kinder hat oder diese nicht mit dem regulären Lehrmittel mitkommen. An der dritten Klasse des Interviews sind Anpassungen des Lehrmittels nicht sinnvoll, da die DaZ-Gruppe noch nicht auf diesem Niveau ist.

Anhang 5: Kategoriensystem

Überkategorie	Hauptkategorie	Subkategorien	Definition	Ankerstellen
Aspekte der Sprachförderung in DaZ	Zusammenarbeit	- SHP/DaZ/KLP (hier sind auch alle Punkte, die nicht klar als Kernaufgabe/Schnittmenge deklariert sind, aber doch gemacht werden)	Gestaltung der Zusammenarbeit nur Tandem/mit der Klassenlehrperson auf organisatorischer Ebene, das Wie, Metaebene, allgemeine Kommunikation (Gefässe, alle Sachen bezüglich Zusammenarbeit, aber nicht Aufgabenaufteilung)	„Also wir haben einmal pro Woche eine Absprache, bei der wir alle drei dabei sind. (Vorname B6) als DaZ-Lehrperson, dann die Klassenlehrperson und ich. Und dort schauen wir, oder hören wir, was gerade so läuft, und wer wo dran ist“ (I3, Z. 12-14).
		- interdisziplinär	Absprachen mit SSA, Logopädie, SL, Psychomotorik, HSK, Hort	„Der Kontakt mit der Psychomotorik läuft über mich. (..) Mit der Logopädie eigentlich auch, aber dort gibt es so Überschneidungen“ (I2, Z. 405-407).
		- Eltern	Elternkontakte an Gesprächen, bei Mitteilungen, Schulbesuchen	„Und als DaZ-Lehrerin ist es teilweise wichtig, dass ich an SSGs dabei bin. Wenn die Sprache ein grosses Thema bei dem Kind ist“ (I2, Z. 686-687).
		- gelungen oder nicht gelungen	Was wird als gute Zusammenarbeit erlebt, was als schlechte Zusammenarbeit	„Zwischen uns beiden haben wir keine Schwierigkeiten. Weil wir sind beide recht direkt und können einander direkt sagen, was muss wie sein“ (I3, Z. 441-442).
	Sprachförderung auf Schulebene		-DaZ-Förderung stufenübergreifend - Konzepte und Abmachungen -Ressourcen	„Also die Schule (Name) ist ja sehr sprachlastig, oder hochentwickelt im DaZ-Konzept. Und eben, hat viele Ressourcen“ (I2, Z. 122-123).
	pädagogische Haltung		- bezüglich Förderung und Unterstützung allgemein - im Tandem- an der Klasse - gesellschaftlich- Stufe/Schule	„Wir stellen ja jetzt auch unsere ganzen Ressourcen allen Kindern zur Verfügung, nicht einfach nur einzelnen“ (I1, Z. 1029-1030).

<p>Förderdiagnostik DIA</p>	<p>Lernstandserfassung</p>		<p>Erfassung des Lernstandes anhand von standardisierten oder eigenen Erfassungsformen (eigene Tests, Beobachtung...)</p>	<p>„Dann haben wir mit den DaZ-Kindern natürlich das Sprachgewandt, das wir machen“ (I1, Z. 539-540).</p>
<p>Förderzyklus: Erfassung und Überprüfung</p>	<p>Leistungsbeurteilung</p>		<p>Summative Beurteilungen wie Prüfungen, Lernberichte, Rückmeldungen und Selbstkontrolle</p>	<p>„Haben wir bei der Deutschnote (.) haben wir das gemeinsam besprochen. Also ich habe als DaZ-LP Einfluss auf die Deutschnoten gehabt“ (I2, Z. 473-475).</p>
<p>Förderzyklus Umsetzung / Anwendung</p>	<p>Integrative Fachdidaktik im Sprachunterricht IFD</p>	<p>Setting</p>	<p>Organisation der LPs <i>im Unterricht</i> (separativ/integrativ/Niveaus)</p>	<p>„Teilweise schon noch mit einzelnen (.) intensiv arbeiten. Grad je nach Klasse, die man gerade hat, oder nach Kind, das man gerade hat“ (I1, Z. 287-288).</p>
		<p>Förderung im Unterricht</p>	<p>-Didaktik und Methodik, Inhalte und Lernziele, Anpassungen Allgemeine Ziele des DaZ -Fächerübergreifender DaZ-Unterricht/Sprachunterricht -Einbezug der Erstsprache in den Unterricht</p>	<p>„Was ein Nomen ist lernen, eher dann im Schreibauftrag drin und ein bisschen individualisiert, also Grammatik und Rechtschreibung“ (I1, Z. 59-60).</p>
		<p>Lernmaterialien & Lehrmittel</p>	<p>- Klassen- / DaZ- Lehrmittel - andere Lehrmittel oder Lernmaterialien für DaZ-SuS</p>	<p>„Und im DaZ haben wir (..) das Hoppla, (...) und den Schlüsselbund, den DaZ-Schlüsselbund“ (I2, Z.160-161).</p>
<p>Anderes</p>	<p>Wünsche / Visionen</p>		<p>Wünsche bezüglich der Arbeit, der Zusammenarbeit Visionen bezüglich Änderungen vom Unterricht oder von sonstigen Voraussetzungen</p>	<p>„Ich hätte gerne mehr Stunden, einfach nur für das Lesen“ (I3, Z. 468).</p>
	<p>Rahmenbedingungen</p>		<p>Gegebene Rahmenbedingungen: Quartier, bildungspolitische Voraussetzungen</p>	<p>„Das ist nie ein Thema, dass ich jetzt ein Heft mit rausnehmen würde, meine Schüler sowieso nicht. Weil eben der Grund, dass sie bei mir sind, ist dass das Lehrmittel ja zu schwierig ist“ (I3, Z. 224-226).</p>